

Stadt – Landschaft – Wandel

Der Bund Heimat und Umwelt sucht bis zum 4. April 2014 nach Vorträgen und Vorschlägen für eine Tagung zur Kulturlandschaft Stadt.

Kulturlandschaften sind vom Menschen geformt – durch Landwirtschaft, Waldnutzung und Infrastruktur. Von vielen werden sie unmittelbar mit dem ländlichen Raum in Verbindung gebracht. Doch ist auch die Stadt eine wichtige Form von Kulturlandschaft: Sie hat ihre eigenen Funktionen und Bedingungen und daher ihre eigenen Gestaltmerkmale. Der Wandel der Kulturlandschaft Stadt in der Geschichte und Moderne ist Thema der Veranstaltung “Stadt – Landschaft – Wandel”, die in der Reihe der europäischen Landschaftsforen am 30. und 31. Mai 2014 in Berlin stattfindet. Für diese Veranstaltung sucht der **Bund Heimat und Umwelt** noch nach Vorträgen (15 Minuten) und Vorschlägen für ein Exkursionsprogramm in Berlin: Call for papers. Vorschläge können bis zum 4. April 2014 per E-Mail eingereicht werden: bhu@bhu.de.

Digitaler Sakralbauatlas

In Weimar diskutierten Experten am 21. März fächerübergreifend die Idee, die Räume aller Religionen in Deutschland virtuell zu vernetzen.

Die Bauten aller Religionen in Deutschland virtuell vernetzen – eine große Idee, die gerade den gefährdeten Kirchen der Nachkriegsmoderne zugute kommen könnte. Fachleute aus den Disziplinen Theologie, Soziologie, Städtebau, Kunstgeschichte, Baumanagement, Pädagogik und Denkmalpflege diskutierten am 21. März 2014 in Weimar über das Projekt “**Digitaler Sakralbauatlas**”. Eingeladen hatte die Professur Baumanagement und Bauwirtschaft der Bauhaus-Universität Weimar, gefördert durch die **Fritz-Thyssen-Stiftung**. Nach einführenden Kurzvorträgen stand der Nachmittag ganz im Zeichen von Workshops. Die Teilnehmer trugen ihre Erwartungen, Anfragen und Wünsche an das Projekt zusammen. Man darf gespannt sein, wie es mit dieser großen Idee in kleinen konkreten Schritten weitergehen wird. (kb, 22.3.14)

Jewish Architecture

Die TU Braunschweig und die Bet Tfila-Forschungsstelle laden vom 1. bis zum 3. April zu einer Tagung über das Kulturgut “Jüdische Architektur”.

Wer gutes Bauhaus sehen will, fährt nach Tel Aviv. Moderne wie histori(sti)sche Architektur im jüdischen Kontext bildet eines der Themen, die vom 1. bis zum 3. April 2014 an der **TU Braunschweig** diskutiert werden. Um den Umgang mit dem Kulturgut “jüdische Architektur” fächerübergreifend zu diskutieren, veranstaltet die “Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa” die Tagung “Jewish Architecture – New Sources and Approaches”. Anhand konkreter Sachquellen und Fallbeispiele sollen materielle Zeugnisse jüdischer Architektur in Europa analysiert werden. Ein Schwerpunkt liegt auf dem praktischen Umgang mit “jüdischer Architektur” in Dokumentation, Denkmalpflege und Musealisierung. (22.3.14)

Das Prinzip Kramer

Bis zum 7. September zeigt das MAK Frankfurt das Werk des modernen Designers Ferdinand Kramer.

Es ist gar nicht so lange her, dass man in Frankfurt solche Stücke im Sperrmüll fand. Viele Institute der Universität waren Einrichtungssystemen ausgestattet, die der Architekt **Ferdinand Kramer** (1898-1985) in den Nachkriegsjahrzehnten entworfen hatte. Heute werden seine modernen Kreationen für ihre Klarheit und Wandelbarkeit geschätzt. Und haben es endlich ins Museum geschafft: Bis zum 7. September 2014 zeigt das **Museum Angewandte Kunst** (MAK) in Frankfurt am Main die Ausstellung “Das Prinzip Kramer. Design für den variablen Gebrauch”. Im Anschluss lohnt noch ein Blick in die kleine Präsentation “Das Frankfurter Zimmer”, ebenfalls im MAK. (22.3.14)

Baukultur der Nachkriegsmoderne

Die Baukultur der Nachkriegsmoderne steht am 10. April im Mittelpunkt einer Tagung an der Stuttgarter HfT.

Längst hat es die Nachkriegsmoderne aus der Schmutzdecke in die Fachdiskussion gebracht. In Stuttgart lädt daher die **Wüstenrot Stiftung** zum Symposium "Baukultur der Nachkriegsmoderne. Reflektion und Transformation". Am 10. April 2014 kommen in der Hochschule für Technik Stuttgart die Interessierten zusammen und ins Gespräch. Nach einem einführenden Block widmen sich zeitgleich zwei Foren den Themen Denkmalpflege und Städtebau. Abschließend steht das Plenum unter dem Motto "Nachkriegsmoderne, Europäische Stadt und Transformation". Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter: info@wuestenrot-stiftung.de. (kb, 25.3.14)

Stadtspaziergänge durch Stuttgart

Im neuen Architekturführer des G. Braun-Verlags führen die Autorinnen Valérie Hammerbacher und Anja Krämer durch die Architektur-Moderne Stuttgarts.

Bevor die Diskussion um "Stuttgart 21" die Medien beherrschte, waren der Hauptbahnhof und weitere Bauten der Stadt berühmt für ihre klare moderne Gestaltung. Wer sich Stuttgart als heimliche Hauptstadt der Architektur-Moderne zurückerobert will, hat in einer neuen Publikation des **G. Braun-Verlags** einen kundigen Begleiter. Die beiden Kunsthistorikerinnen Valérie Hammerbacher und Anja Krämer stellen einen Architekturführer zusammen, der bewusst den Bogen von der klassischen Moderne bis zu zeitgenössischen Bauten schlägt. Insgesamt 22 Stadtspaziergänge – je zu einem Themenschwerpunkt – zeigen bekannte ebenso wie fast verborgene Punkte der modernen Architektur. Erfreulich sind die hilfreichen Überblickskarten, die kurzen informativen Beschreibungen und die ansprechenden Abbildungen. Schade nur, dass der Lesefluss immer wieder durch Werbeanzeigen unterbrochen wird. (28.3.14)

Valérie Hammerbacher/Anja Krämer, Stuttgart. Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts. 22 Stadtspaziergänge, G. Braun-Verlag, 2013, 316 Seiten, 252 Abbildungen, ISBN 9783765086120.

Neuer Architekturführer (Bild: G. Braun-Verlag)

Less but better

Im Verlag Gestalten porträtiert die Neuauflage von "Less but better. Weniger, aber besser" das über 40-jährige Schaffen des Kult-Designers Dieter Rams.

Gut, es erscheint schon in der fünften Auflage, doch dieses Buch lohnt eine wiederholte Empfehlung. Unter dem Motto "Weniger, aber besser" stellt der langjährige Braun-Designer Dieter Rams im **Verlag Gestalten** sein Schaffen vor. Nach 40 Jahren kreativer Arbeit für den Elektrogeräte-Hersteller hielt er 1995 Rückschau. Entstanden ist eine mehr als lesenswerte Publikation über die Unternehmensphilosophie der Brüder Braun, die unterschiedlichen Designs von der Saftpresse bis zum Wecker und nicht zuletzt das Atelierhaus von Dieter Rams. Seine reduzierte Formensprache ist längst Kult und wird von zeitgenössischen Marken wie Apple gerne zitiert. Gutes Design wird eben nicht unmodern, ebenso wenig wie ein gutes Buch. (28.3.14)

Dieter Rams, Less but better. Weniger, aber besser, 2014, Verlag Gestalten, 155 Seiten, deutsch/englisch, ISBN 978-3-89955-525-7.

In Beton gegossen

Bis zum 7. April 2014 bietet die Stuttgarter Weißenhofgalerie mit der Ausstellung "In Beton gegossen" einen Blick hinter den Eisernen Vorhang, in das architektonische Werk von Ulrich Müther.

Ruderhäuser, Kurcafés und Bushaltestellen – in der DDR schuf Ulrich Müther futuristische Gebilde aus Beton. Mit seiner Hyparschalen-Technik überspannte der Bauingenieur und -unternehmer weite Räume. Diesem noch kaum bekannten Baukünstler widmet die Stuttgarter **Weißenhofgalerie** die Ausstellung "In Beton gegossen". Und eröffnet damit noch bis zum 7. April 2014 einen lohnenden Blick hinter den Eisernen Vorhang. (29.3.14)

Der Wert der Kunst

Bis zum 14. Mai 2014 können Vorschläge für Einzelvorträge zum Kunsthistorikertag 2015 zum Thema "Wert der Kunst" eingesandt werden.

Spätestens seit dem "Fall Gurlitt" diskutiert die breite Öffentlichkeit über Fälschung und Original, Gewinn und Verlust in der Kunst. Das Thema "Der Wert der Kunst" stellen der **Verband Deutscher Kunsthistoriker** und das Institut für Kunstgeschichte Mainz in den Mittelpunkt des Kunsthistorikertags 2015. Daher werden nun interessierte Kollegen eingeladen, ihr Exposé (1–2 Seiten) für Einzelvorträge in den verschiedenen Sektionen – darunter das 40-jährige Jubiläum des Europäischen Denkmalschutzjahrs 1975 – bis zum 14. Mai 2014 einzusenden an: Verband Deutscher Kunsthistoriker e. V., Haus der Kultur, Weberstraße 59a, 53113 Bonn, info@kunsthistoriker.org. (29.3.14)

Modell-Sanierung

In einer Pilotstudie will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ihre Bonner Geschäftsstelle, die 1955 von Sep Ruf gestaltet wurde, modellhaft sanieren.

Kein Geringerer als **Sep Ruf**, Architekt des Kanzler-Bungalows, entwarf 1955 die Bonner Geschäftsstelle der **Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD)**. Die ehemalige Bayerische Landesvertretung soll nun energetisch saniert werden – als Pilotprojekt der DSD mit dem Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule Potsdam und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Auch andere Baukunstwerke der Nachkriegsmoderne sollen von den modellhaften Bonner Erfahrungen profitieren. In der aktuellen Ausgabe von **monumente-online** berichtet Julia Richter, wie man das bauzeitliche Konzept von Sep Ruf behutsam mit heutigen Erkenntnissen verbinden will. (31.3.14)

Endlich eine Neubauwohnung

Bis zum 25. Mai widmet sich die Ausstellung "Endlich eine Neubauwohnung – Ideal wohnen in Rostock" im dortigen Kulturhistorischen Museum dem örtlichen Städtebau von 1945 bis 1990.

Guter Wohnraum war knapp im kriegszerstörten Rostock. Nach 1945 explodierten die Bevölkerungszahlen der Hansestadt. Die Architekten versuchten sich zunächst an einem "sozialistischen" Stil nach sowjetischem Vorbild. Später herrschten kostensparende, reduziert-moderne Bausysteme vor. Dem Rostocker Städtebau von 1945 bis 1990 widmet das **Kulturhistorische Museum Rostock** bis zum 25. Mai 2014 die Ausstellung "Endlich eine Neubauwohnung – Ideal wohnen in Rostock". Gezeigt werden die allgemeinen stadträumlich-gesellschaftlichen Entwicklungen ebenso wie die Entstehung der neuen Stadtviertel von Reutershagen über die Südstadt, Lütten-Klein, Evershagen, Schmarl und Groß Klein bis hin zu Lichtenhagen, Dierkow und Toitenwinkel. (1.4.14)

Neue Baukunst

Seit 1925 informierten die "Blauen Bücher" ansprechend und erschwinglich über die moderne Architektur. Im Kerberverlag erschien der umfassende Ausstellungskatalog "Neue Baukunst" zu diesem Phänomen.

Seit 1925 durften sie in keinem guten Bücherschrank fehlen – die "Blauen Bücher" informierten ebenso ansprechend wie erschwinglich über das aktuelle Bauen. Begründet wurde die Reihe vom Kunsthistoriker Walter Müller-Wulckow (1886-1964), um moderne Architektur für jedermann verständlich zu machen. Eine umfangreiche Dokumentation seines Engagements erschien 2013 als Katalog im Kerberverlag. Die gleichnamige Ausstellung ist nach Oldenburg noch bis zu 10. Juni 2014 im Berliner **Bauhaus-Archiv**/Museum für Gestaltung, anschließend bis zum 14. September 2014 im Architekturmuseum Breslau zu sehen. (3.4.14)

Claudia Quiring u. a. (Hg.), Neue Baukunst. Architektur der Moderne in Bild und Buch, 2013, Kerberverlag, 288 Seiten, 325 Abbildungen, ISBN 978-3-86678-877-0.

Parkhäuser im Blick

Mit seiner "Architekturgeschichte einer ungeliebten Notwendigkeit" umreißt Joachim Kleinmanns im Jonas-Verlag die Entwicklung des Parkhauses.

Als die Moderne mit dem Auto mobil wurde, entstanden zugleich neue Bautypen. Darunter das Parkhaus, dem Joachim Kleinmanns seine "Architekturgeschichte einer ungeliebten Notwendigkeit" widmet. Nachdem man in den 1920er Jahren verschiedene Lösungen erprobt hatte, machte die Massenmotorisierung das Parkhaus nach 1945 stadtbildprägend. Das im **Jonas-Verlag** erschienene Buch umreißt nicht allein die (bau-)technischen Entwicklungen, sondern bietet durch historische Fotografien auch einen anschaulichen Einstieg ins Thema. (5.4.14)

Wirtschaftswoche lobt Moderne

Anlässlich der Wiedereröffnung des Berliner Bikini-Hauses widmet die Wirtschaftswoche der Architektur der Fünfziger einen Artikel.

Das Berliner Bikini-Haus wurde im April 2014 neu eröffnet – Anlass für einen Artikel der **Wirtschaftswoche**. Unter dem Titel “Die Ehrlichkeit der Fünfziger” umreißt Christopher Schwarz, wie die Architektur des ersten Nachkriegsjahrzehnts an Wertschätzung gewinne. Bauten wie die Kölner Oper stünden wieder für eine maßvolle Gestaltung. Und würden für eine neue Generation zu Identifikationsorten, deren Erhaltung und Sanierung auch aus wirtschaftlicher Sicht immer mehr Sinn mache. (6.4.14)

Christopher Schwarz, Die Ehrlichkeit der Fünfziger, in: Wirtschaftswoche, 6.4.2014.

Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg

Für den Denkmalschutzpreis 2014 suchen der Schwäbische Heimatbund, der Landesverein Badische Heimat und die Wüstenrot Stiftung gemeinsam nach guten Beispielen aus dem 20. Jahrhundert.

Moderne erwünscht – für den Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg sucht man nach guten Beispielen aus dem letzten Jahrhundert. “Angesichts eines wachsenden Bewusstseins für architektonische Leistungen des 20. Jahrhunderts”, so die Ausschreibung, “werden Bewerbungen für Maßnahmen an Bauwerken seit den 1920er Jahren und insbesondere der Nachkriegszeit besonders begrüßt”. Gemeinsam rufen der **Schwäbische Heimatbund**, der **Landesverein Badische Heimat** und die **Wüstenrot Stiftung** zur Teilnahme auf. Bewerben können sich private Eigentümer, verliehen wird das Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro im Jahr 2015. (7.4.14)

Playboy Architektur

Futuristische Architektur, Designerstühle und nackte Tatsachen – noch bis zum 20. April 2014 zeigt das Frankfurter Architekturmuseum die Ausstellung “Playboy Architektur 1953-79”.

In den ersten Nachkriegsjahrzehnten konnte der interessierte Leser im “Playboy” mehr entdecken als nackte Tatsachen. Immer wieder berichtete das amerikanische Herren-Magazin ausführlich über die neuesten Strömungen in Design und Baukunst. Über diese einzigartige Vermittlerrolle informiert die Ausstellung „Playboy Architektur 1953-1979“ der Kuratorin Beatriz Colomina in Kooperation mit der Princeton University und dem Bureau Europa. Nach Maastricht und Rotterdam ist die umfassende Präsentation noch bis zum 20. April 2014 im **Frankfurter Architekturmuseum** zu sehen. (8.4.14)

Modernizing the Modern

Zur diesjährigen Tagung der SECAC können für die Session “Modernizing the Modern” bis zum 20. April 2014 online Papers eingereicht werden.

Wie modernisiert man moderne Architektur? Zu ihrer Erbauung galt sie als radikal neu, inzwischen wird sie als historisch wahrgenommen. Doch viele der einst experimentellen Baustoffe lassen sich heute nur schwer erhalten. Eine Frage, die auf der diesjährigen Tagung der Southeastern College Art Conference (SECAC) vom 8. bis 11. Oktober 2014 in Sarasota/USA diskutiert wird. Für die Sektion “Modernizing the Modern. The Conundrum and Challenge of Preserving and Restoring Modern Architecture”, geleitet durch Christopher Wilson vom Ringling College of Art + Design, können Vorschläge (Abstract und CV) online bis zum 20. April 2014 eingereicht werden. (10.4.14)

Wege in die Moderne

Den “Wege in die Moderne” – Weltausstellungen, Medien und Musik – folgt eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg bis zum 21. September 2014.

Im 19. Jahrhundert nahm vieles seinen Anfang, was wir heute modern nennen. Die “Wege in die Moderne” verfolgt eine Ausstellung des **Germanischen Nationalmuseums Nürnberg** bis zum 21. September 2014. Besucher können drei Themenschwerpunkte erkunden: Die

Weltausstellungen informierten seit 1851 ein Millionenpublikum über technische, wissenschaftliche und künstlerische Neuheiten. In den Medien ermöglichten Telegraph, Telephon und Schreibmaschine den schnellen globalen Informationsaustausch. Und nicht zuletzt wurde die Musik durch Phonograph und Grammophon zum jederzeit verfügbaren Erlebnis. (10.4.14)

Ernst Neufert in Weimar

Bekannt wurde der Architekt Ernst Neufert nach dem Krieg durch seine Bau- und Lehrtätigkeit in Darmstadt – weniger bekannt sind seine vielfältigen Bezüge zur Stadt Weimar vor 1945.

Bekannt wurde der Architekt Ernst Neufert nach dem Krieg durch seine Bau- und Lehrtätigkeit in Darmstadt – weniger bekannt sind seine vielfältigen Bezüge zur Stadt Weimar vor 1945: Hier studierte er an der Baugewerkschule und am Bauhaus, arbeitete für Walter Gropius und lehrte an der Bauhochschule. Dem Wirken dieses renommierten Architekten widmet die **Bauhaus-Universität** am 29. April 2014 die Tagung **“Ernst Neufert in Weimar. Architektur zwischen Entwurf und Norm”**. Parallel wird an der Universität bis zum 4. Mai 2014 die Doppelausstellung **“Ernst Neufert. Leben und Werk des Architekten 1900-1986/Einblicke in das Privatarchiv”** gezeigt. (11.4.14)

Die grüne Nachkriegsmoderne

Vor 50 Jahren wurde in Wien die Gartenausstellung WIG 64 eröffnet, bis zum 31. August 2014 kann die Ausstellung “WIG 64. Die grüne Nachkriegsmoderne” im Wien Museum besucht werden.

Ein 41 Meter hohes Turmgewächshaus, acht Restaurants und die Lilliputbahn – den über 2 Millionen Besuchern des Wiener **Donauparks** wurde vor 50 Jahren viel geboten. Die WIG 64, die Wiener Internationale Gartenausstellung wetteiferte nicht allein mit Großereignissen wie der BUGA. Zudem sollte für die Bevölkerung dauerhaft viel “soziales Grün” geschaffen werden. Wie tief sich die WIG 64 in das Gedächtnis eingegraben hat, zeigt bis zum 31. August 2014 die Ausstellung “WIG 64. Die grüne Nachkriegsmoderne” im **Wien Museum**. Begleitend ist im Metroverlag ein reich bebildeter **Katalog** erschienen. Und anschließend kann man die neu gewonnenen Erkenntnisse gleich bei einer Fahrt mit der Lilliputbahn um den Donauturm vertiefen. (12.4.14)

Knoll Modernism Prize

Vorschläge für den Knoll Modernism Prize – ausgeschrieben für das Engagement im Erhalt moderner Bauten – können noch bis zum 30. Juni 2014 eingereicht werden.

Wer sich für die Erhaltung moderne Architektur einsetzt, hat nun wirklich einen Preis verdient – dachte sich der **World Monuments Fund** und lobte 2008 den Knoll Modernism Prize aus. Alle zwei Jahre warten seitdem auf den Preisträger 10.000 Dollar und ein wieder-aufgelegtes Exemplar des von Mies van der Rohe entworfenen Barcelona-Chair. Die letzten Preisträger kamen aus Deutschland, den Niederlanden und Japan. Vorschläge für das Jahr 2014 werden noch bis zum 30. Juni 2014 entgegengenommen unter: modernism2014@wmf.org. (21.4.14)

Expansion and Conflict

Vom 19. bis zu 29. September 2014 treffen sich Fachleute und Engagierte zur 14. Internationalen docomomo-Konferenz unter dem Motto “Expansion and Conflict”.

Es gibt einen neuen guten Grund, um nach Korea zu reisen, genauer gesagt, mehrere: eine Ausstellung, ein Workshop, Exkursionen, ... Anlass ist die 14. Internationale Konferenz des Netzwerks **docomomo international**, das sich weltweit für den Erhalt moderner Baukunst stark macht. Unter dem Motto “Expansion and Conflict” treffen sich Fachleute und Interessierte vom 19. bis zum 29. September 2014 im National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul. Anmeldungen für die Tagung sind auch online möglich. (21.4.14)

Alles ist Architektur

Am 24. April 2014 verstarb der österreichische Architekt Hans Hollein, der als Wegbereiter der Postmoderne gilt.

Er gilt als Wegbereiter der Postmoderne – am 24. April 2014 verstarb der österreichische Architekt **Hans Hollein** im Alter von 80 Jahren. Nach seiner Ausbildung u. a. an der Wiener Akademie der bildenden Künste machte Hollein 1965 mit der plastischen Gestaltung des Kerzenladens Retti von sich reden. In den kommenden Jahren folgte Hollein seinem Motto “Architektur ist alles”, verband Architektur und Design zu

Gesamtkunstwerken. Auch für seine späten Werke – vom Frankfurter Museum für Moderne Kunst (1991) bis zum französischen Erlebnismuseum Vulcania (2002) – blieb er einer bewegten Formensprache treu. Bereits 1985 erhielt Hollein mit dem Pritzker-Preis die höchste Weihe für sein Werk. (1.5.14)

Postwar

Die Konferenz "Postwar – Nachkriegskunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945-1965" findet vom 21. bis 25. Mai 2014 im Münchener Haus der Kunst statt.

Nach 1945 gab es mehr als die Gegensatzpaare Ost und West, Karl Marx und Kapitalismus, Realismus und Abstraktion. Durch den und jenseits des Eisernen Vorhangs wurde Kunst auf vielfältige Weise geschaffen, erforscht und gedeutet. Diesen wechselvollen Bezügen folgt das Projekt **"Postwar – Nachkriegskunst zwischen Pazifik und Atlantik, 1945-1965"** mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Den Anfang macht das Vorhaben mit der gleichnamigen internationalen Konferenz vom 21. bis zum 24. Mai 2014 im Münchener Haus der Kunst. Die Veranstaltung wird gefördert durch die **Kulturstiftung des Bundes** und das **Goethe-Institut**, Anmeldungen sind online möglich. (1.5.14)

Sozialistischer Realismus

Die neue ICOMOS-Publikation "Sozialistischer Realismus und Sozialistische Moderne" dokumentiert verschiedene Welterbevorschläge aus Mittel- und Osteuropa.

Es gab Jahrzehnte, da wurde der Kalte Krieg – auch – auf Häuserfassaden ausgetragen: Die Abstraktion sollte den Westen, der Realismus den Osten vertreten. In der Rückschau bieten (gerade) die künstlerischen Ausdrucksformen des Sozialistischen Realismus beeindruckende Zeugnisse der Nachkriegsmoderne. Um dieses Erbe in seiner ganzen Vielfalt – von seinen traditionellen Wurzeln über seine realistischen oder rationalistischen Ansätze bis hin zu seinen avantgardistisch-modernen Spielarten – angemessen würdigen zu können, stellte der **Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS)** nun eine umfassende Publikation zusammen.

Unter dem Titel "Sozialistischer Realismus und Sozialistische Moderne" veröffentlichte der Berliner **Bäßler-Verlag** verschiedene Welterbevorschläge aus Mittel- und Osteuropa. Dokumentiert werden Nominierungsvorschläge von unterschiedlichen nationalen Tentativlisten: Länder wie Tschechien und Weißrussland, aber auch Cuba sind vertreten. Und die deutsche Senatsinitiative "Doppeltes Berlin", welche die Karl-Marx-Allee und das Hansaviertel als künftiges Welterbe sieht. (5.5.14)

Sozialistischer Realismus und Sozialistische Moderne. Welterbevorschläge aus Mittel- und Osteuropa. Socialist Realism and Socialist Modernism. World Heritage Proposals from Central and Eastern Europe (ICOMOS. Hefte des Deutschen Nationalkomitees LVII), Bäßler-Verlag, Berlin, 2013, broschiert, 168 Seiten, 130 Abbildungen und zahlreiche Dokumente, deutsch/englisch, 21 x 29,6 cm, ISBN 978-3-930388-90-5.

Mission: Postmodern

Bis zum 19. Oktober 2014 würdigt das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt mit der Schau "Postmodern" seinen Gründer, den Kunsthistoriker Heinrich Klotz.

Dem Jahr 1984 widmen sich im Sommer 2014 gleich zwei Frankfurter Museen: das **Museum Angewandte Kunst (MAK)** und das **Deutsche Architekturmuseum (DAM)**. Denn das DAM würdigt zu seinem 30-jährigen Jubiläum den Kunsthistoriker und Architekturtheoretiker **Heinrich Klotz**, der die Institution am Museumsufer 1984 gründete. Vom 10. Mai bis zum 19. Oktober 2014 präsentiert die Ausstellung "Mission: Postmodern. Heinrich Klotz und die Wunderkammer des DAM" erstmals die Tagebuchaufzeichnungen von Klotz. Seine Tonbandaufnahmen vermitteln nicht allein einen Einblick in den Aufbau des ersten Architekturmuseums weltweit.

Darüber hinaus stand Klotz in Kontakt mit Architekturgrößen wie **Hans Hollein**, Rem Koolhaas, Richard Meier oder Robert Venturi. Eine „Wunderkammer“ versammelt nun die wichtigsten Werke, die Klotz bis 1989 für das DAM erworben hat: darunter ein Ölgemälde von Martin Kippenberger, eine Collage von Christo, weitere Zeichnungen, Modelle, Fotos u. v. m. So erschließt sich dem Besucher zugleich die damalige

– von Zitate und Ironie getragene – postmoderne Ausstellungspräsentation des Architekturmuseums. Begleitend lädt das DAM am 31. Mai 2014 zu einem wissenschaftlichen Symposium mit “Geburtstagsfeier” ein. Stadtführungen zeigen die postmoderne Seite der Mainmetropole. Und zum 11. Juni 2014 will das MAK seine Ausstellung zur (Pop-)Kultur des Jahres 1984 eröffnen. (5.5.14)

Baukunst der Nachkriegsmoderne

Den Berliner Architekturführer “Baukunst der Nachkriegsmoderne” stellten Adrian von Buttlar, Kerstin Wittmann-Englert und Gabi Dolff-Bonekämper zusammen.

Kaum eine deutsche Großstadt veränderte ihr Gesicht nach 1945 so stark, wie das lange geteilte Berlin. Umso größer sind die Entdeckungen, die heute auf Architekturbegeisterte in der alten/neuen Hauptstadt warten. Ende 2013 stellten die illustren Herausgeber – Adrian von Buttlar, Kerstin Wittmann-Englert und Gabi Dolff-Bonekämper – daher im Berliner **Reimer-Mann-Verlag** einen umfassenden Architekturführer zusammen. Unter dem Titel “Baukunst der Nachkriegsmoderne” werden ausgewählte Berliner Bauten der Jahre 1949 bis 1979 vorgestellt.

Ein ehrgeiziges Vorhaben, für das über 30 Autoren mehr als 200 Objekte beschrieben. Der engagierte Kreis fand sich in Seminaren der Herausgeber zusammen, wuchs über diese hinaus und machte u. a. mit der Ausstellung “denkmal!moderne – Vom Umgang mit unserem jüngsten Architekturerbe” (**TU Berlin** und **BCC Berlin**) von sich reden. Unterstützt werden die Texte des neuen Architekturführers durch sprechende Fotografien von Alfred Englert, Mila Hacke und Markus Hilbich. Schon im Durchblättern erschließt sich dem Leser dadurch die hohe Bedeutung – vom architektonisch-ästhetischen Reiz bis zum historisch-politischen Zeugniswert – vieler moderner Baukunstwerke, für die sich Berlin gerade um den Welterbestatus bemüht. (7.5.14)

Buttlar, Adrian von/Wittmann-Englert, Kerstin/Dolff-Bonekämper, Gabi, Baukunstwerke der Nachkriegsmoderne. Architekturführer Berlin 1949-79, Reimer-Mann-Verlag, Berlin 2013, 502 Seiten, broschiert, über 640 Farbabbildungen und Grundrisse, 16,5 × 23,5 cm, ISBN 978-3-496-01486-7.

Kurt Ackermann ist tot

Am 6. Mai 2014 verstarb der Münchener Architekt Kurt Ackermann, der durch Großprojekte wie das Eislaufzelt im Münchener Olympiapark (1983) bekannt wurde.

“Kurt Ackermann war ein Mann mit Haltung” – so der Grafiker **Klaus Staeck** für die **Akademie der Künste** zum Tod des Münchener Architekten. Ackermann, geboren 1928, starb am 6. Mai 2014 in Herrsching am Ammersee. Als gelernter Zimmermann und Maurer studierte er nach dem Krieg Architektur in München und eröffnete hier bereits 1953 ein eigenes Büro. Erste Bauten entstanden vor allem im bayerischen Raum, so 1971 die Friedenskirche in Gundelfingen/Donau. Einen internationalen Namen machte sich Ackermann jedoch durch seine späten Großprojekte in der Tradition der Klassischen Moderne: vom Eislaufzelt im Münchener Olympiapark (1983) bis zu Expo-Halle in Hannover (2000).

Doch auch die Sanierung historischer Bauten beherrschte Ackermann, der bis 2001 die Arbeiten am bayerischen Kloster Andechs leitete. Von 1974 bis 1993 lehrte er an der Universität Stuttgart und wurde mehrfach für sein umfassendes Werk ausgezeichnet, u. a. 1994 mit dem renommierten Architekturpreis der **Heinrich-Tessenow-Medaille**. Seit 2005 verwaltet die Akademie der Künste Ackermanns Archiv und ehrte ihn noch zu Lebzeiten mit der Publikation “Kurt Ackermann – Das Gesamtwerk des Architekten”. (8.5.14)

Sitzen – Liegen – Schaukeln

Bis zum 19. September 2014 zeigt das Leipziger Grassi-Museum über 100 Sitzmöbel der legendären Firmat Thonet in der Schau “Sitzen – Liegen – Schaukeln”.

Ihr Kaffeehausstuhl Nr. 14 wurde legendär: Der Möbel-Firma Thonet widmet das Leipziger Grassi Museum bis 19. September 2014 die Ausstellung “Sitzen – Liegen – Schaukeln”. Gegründet 1819, war Thonet bekannt für klare gebogene Holzmöbel. In den 1930er Jahren kamen Stahlrohrdesigns hinzu, in den 1950er Jahren beschäftigt man große internationale Gestalter wie Verner Panton oder Norman Foster. Die Leipziger Ausstellung zeigt über 100 (Sitz-)Möbelstücke, vom berühmten Kaffeehausstuhl bis heute. Begleitend ist ein reich bebildeter

Katalog erschienen. (9.5.14)

Bildquellen zur DDR

Die "Arbeitsgruppe Kultur- und Sozialgeschichte der DDR in transnationaler Perspektive" richtet in Leipzig am 21. Juni 2014 einen Bildquellen-Workshop aus.

Die Zeiten, in denen Fotografie als objektives Medium galt, sind lange vorbei. Zu subjektiv ist die Wahl von Motiv, Hintergrund und Bildausschnitt – gerade im politisch hoch aufgeladenen Alltag der DDR. Seit Beginn der 1990er Jahre haben sich zahlreiche Fachbereiche für das Bild als Quelle geöffnet. Unter dem Titel „Bildquellen und ihre Nutzung in der Forschung über die DDR“ richtet die **“Arbeitsgruppe Kultur- und Sozialgeschichte der DDR in transnationaler Perspektive”** daher am 21. Juni 2014 an der Research Academy Leipzig einen Methodenworkshop aus. Es ist bereits der zweite Doktorandenworkshop der interdisziplinären Arbeitsgruppe, der dieses Mal Bilder als eigenständige Medien und visuelle Diskurse untersucht.

Um die vielfältigen Methoden der Bildquellenforschung praxisnah zu erfassen, will der Leipziger Workshop ausgewählte Dissertationsprojekte einladen, die sich anhand von Bildern mit der Geschichte staatssozialistischer Gesellschaften in Europa auseinandersetzen. Die Teilnehmer sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Projekte und Bildquellen vorzustellen sowie über konkrete Probleme zu berichten. Interessierte senden bitte bis zum 1. Juni 2014 einen Abstract (max. 600 Worte) samt Ihrer Kontaktangaben an christian.rau@uni-leipzig.de. Der Abstract soll eine Projektskizze, die Begründung für die Teilnahme und Diskussionsfragen für den Workshop umfassen. (9.5.14)

Ägyptenrezeption in der Moderne

Im Rahmen der Dresdener Ausstellung "Nach Ägypten!" findet vom 22. auf den 23. Mai 2014 ein Kolloquium zur Ägyptenrezeption im frühen 20. Jahrhundert statt.

Es waren die fremden Farben, Klänge und Gerüche Ägyptens, die deutsche Künstler im frühen 20. Jahrhundert nachhaltig beeindruckten und beeinflussten. Im Rahmen der aktuellen Dresdener Ausstellung "Nach Ägypten! Die Reisen von Max Slevogt und Paul Klee" findet vom 22. auf den 23. Mai 2014 im dortigen Residenzschloss das Kolloquium "Imagination und Anschauung" statt. Die beiden Veranstalter – die Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die **Technische Universität Dresden** – widmen sich dem Thema der Ägyptenreisen und -rezeption in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Im Jahr 1914 reiste der Impressionist **Max Slevogt** (1868-1932) nach Ägypten, von 1928 bis 1929 zog es den Bauhauskünstler **Paul Klee** (1879-1940) in den Orient. Beide verarbeiteten ihre Eindrücke nicht nur direkt vor Ort, sondern auch noch Jahre später in ihrem Werk. Das Dresdener Symposium blickt über den Einfluss des Orients auf die moderne Malerei hinaus. Verschiedene Vorträge umreißen ebenso, wie Ägypten im frühen 20. Jahrhundert von der Archäologie, Werbung, Bildhauerei und Dichtung aufgenommen wurde. Begleitend zur Ausstellung der Galerie Neue Meister, noch bis zum 3. August 2014 im Dresdener Albertinum zu bewundern, sind im **Sandstein-Verlag** gleich zwei reich bebilderte Kataloge erschienen – zu jedem Maler ein eigener. (11.5.14)

Das moderne Charlottenburg

Bis zum 31. August 2014 zeigt das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in der Villa Oppenheim eine Ausstellung zur dortigen Architektur der Nachkriegsmoderne.

Gedächtniskirche, Kongresszentrum, Corbusierhaus – die Liste berühmter Bauten der Nachkriegszeit in Berlin-Charlottenburg ist lang. Bis zum 31. August 2014 zeigt das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf daher in der Villa Oppenheim mit der Ausstellung "Nachkriegsmoderne" Fotografien der noch erhaltenen und bereits verlorenen Baukunstwerke im zentralen Stadtteil. Nach 1945 präsentierte sich West-Berlin fortschrittlich – und moderne Architektur wurde zum Zeichen des von den Alliierten geförderten Wiederaufbaus.

Bedeutende Kulturbauten wie die Deutsche Oper oder der Konzertsaal der Universität der Künste werden in der Ausstellung ebenso thematisiert, wie Büro-Geschäftshäuser vom Breitscheidplatz bis zum 1953 umbenannten Ernst-Reuter-Platz. Kaum ein Bau verkörperte

dabei das Neue Wohnen so aussagekräftig wie das **Corbusierhaus** von 1957/58. Heute, 25 Jahre nach Mauerfall, sind einige dieser Baukunstwerke bereits getilgt oder ersetzt, darunter das **Schimmelpfeng-Haus** der Architekten Franz-Heinrich Sobotka und Gustav Müller von 1960. Begleitend zur Ausstellung werden Stadtrundgänge und ein umfassender **Architekturführer** zur Nachkriegsmoderne angeboten. Am Tag des offenen Denkmals, dem 14. September 2014, kann man – nach telefonischer Voranmeldung (030/902924106) – um 11 Uhr an einer Führung durch die Kuratorin Mila Hacke teilnehmen. (kb, 11.5./8.9.14)

Trauma und Utopia

Für das Symposium "Trauma and Utopia" (9.-10. Oktober, Tokio) über Japans Nachkriegskunst können bis zum 16. Mai 2014 Abstracts eingereicht werden.

Nicht nur für West- und Osteuropa, auch für Japan und den asiatischen Raum bedeutete das Jahr 1945 einen tiefgreifenden Einschnitt. Welche Auswirkungen hier das Kriegsende auf die Künste hatte, fragt das Internationale Symposium "Trauma and Utopia. Interactions in post-war and contemporary Art in Asia", welches das Tate Research Centre: Asia-Pacific/London und das Mori Art Museum/Tokio vom 9. bis zum 10. Oktober 2014 in Tokio ausrichten. Das Symposium wird über die bildende Kunst hinaus ausdrücklich für die Themenfelder Architektur, Mode, Design und Stadtplanung geöffnet.

Die Veranstalter rufen nun zu Vorschlägen in den folgenden Schwerpunkten auf: Die urbane Umwelt (Stadt, Natur, Utopie), der menschliche Körper (Performance und Design), Japan in Asien und in der Welt (Konflikt, Kollaboration und pan-asiatische Beiträge). Vorschläge für 20-minütige Papers können als englischsprachiger Abstract von 250 Worten bzw. 500 Buchstaben in Japanisch bis zum 16. Mai 2014 gesendet werden an: trc.asiapacific@tate.org.uk und pp@mori.art.museum. Ausgewählte Redner würden dann gebeten, ihren vollständigen Text auf Englisch/Japanisch bis zum 9. September 2014 einzureichen. Beim Symposium können die Beiträge in Englisch oder Japanisch gehalten werden. (12.5.14)

Fritz Haller

Vom 17. Mai bis zum 24. August 2014 bietet das SAM Basel erstmals eine umfassende Werkschau des Schweizer Nachkriegsarchitekten Fritz Haller.

Mini, Midi, Maxi – was nach der neuesten Rocklänge der 1960er Jahre klingt, war ein Baukastensystem aus eben jenem Jahrzehnt. Erfunden hat es der Architekt **Fritz Haller** (1924-2012), dem das Schweizerische Architekturmuseum Basel (SAM) vom 17. Mai bis zum 24. August 2014 eine Ausstellung widmet. Unter dem Titel "Fritz Haller. Architekt und Forscher" gibt das SAM damit erstmals einen Überblick über Hallers wichtigste Projekte von der frühen Nachkriegszeit bis in die späten 1990er Jahre. Als Vertreter der sog. Solothurner Schule machte sich Haller über die Grenzen der Schweiz hinaus einen Namen.

Nachdem er zunächst mit Geometriemodellen experimentiert hatte, gelangte Haller in den frühen 1960er Jahren zu seinen berühmten Baukasten- und Installationssystemen MINI, MIDI und MAXI, die auch von anderen Architekten übernommen wurden. Mit der Firma USM entwickelte er zudem das erweiterbare Möbelsystem "USM Haller", das seit 2000 im Museum of Modern Art in New York gezeigt wird. Begleitend zur Baseler Ausstellung, die am 16. Mai 2014 mit einer Vernissage eröffnet wird, finden Führungen, Exkursionen und am 16. August 2014 eine Konferenz zum Thema statt. (13.5.14)

Meisterhäuser wiedereröffnet

Vom 16. bis zum 18. Mai 2014 werden in Dessau mit einem umfangreichen Rahmenprogramm die wiederaufgebauten Bauhaus-Meisterhäuser wiedereröffnet.

Die noch aufrechtstehenden Meistervillen des Dessauer Bauhauses wurden bereits vor Jahren restauriert. Jetzt sind auch die 1945 weitgehend zerstörten Häuser für Walter Gropius und László Moholy-Nagy wiederauferstanden – als "unscharfe" Rekonstruktion, wie es das ausführende Büro Bruno Fioretti Marquez beschreibt: Eine gegossene Betonhülle mit eingelassenen Senkgläsern umgibt ein plastisches hölzernes Inneres, das die originale Raumgliederung anreißt. Diese Spannung zwischen massiver Schale und leichtem Kern, die **Olaf Nicolai** gestaltete, kann der Betrachter zum ursprünglichen Bild des jeweiligen Hauses weiterdenken.

Mit einer dreitägigen Eröffnungsfeier begeht nun die Stadt Dessau vom 16. bis 18. Mai 2014 die Wiedereröffnung der Häuser. Zum zentralen Festakt werden Bundespräsident Joachim Gauck und Nachfahren der Bauhaus-Künstler erwartet. Themenbezogene Führungen durch die Siedlung und ein kulturelles Bühnenprogramm bilden den Rahmen. Parallel wird im Bauhausgebäude die Ausstellung **“Dessau 1945: Moderne zerstört”** mit Fotografien von Henri Cartier-Bresson zu sehen sein. Die Schau zeigt vom 15. Mai bis zum 7. September 2014 die Entwicklung der Stadt von der nationalsozialistischen Machtübernahme bis zu ihrer Zerstörung. (14.5.14)

Dresdener Schwimmhalle wird saniert

Die Sanierung der Dresdener Schwimmhalle am Freiburger Platz, 1969 als Hängeschalenkonstruktion errichtet, fördert der Freistaat mit 3,8 Millionen Euro.

60 Meter lang, 40 Meter breit und durchhängend – ein elegantes Spannbetondach prägt die Dresdener Schwimmhalle am Freiburger Platz. Eine konstruktive Leistung, die dem Freistaat Sachsen über 3,8 Millionen Euro wert ist, denn das denkmalgeschützte Baukunstwerk soll saniert werden. Auf dem Gelände der größten Dresdener Schwimmhalle wird vom Land bereits ein Neubau unterstützt. Die Gesamtanlage soll 2017 in Nutzung genommen werden können.

Den Anstoß für den zeichenhaften Neubau gab wohl die Turmspringerin **Ingrid Krämer(-Gulbin)**, die in Dresden trainierte und bei den Olympischen Sommerspielen von 1960 und 1964 Medaillen holte. Die benachbarte Dresdener Sprunghalle, Trainingsstätte für Turmspringer, aus dem Jahr 1964 wurde 2003 durch einen Anbau mit Zuschauertribüne stark verändert. Fast im originalen Zustand erhalten blieb hingegen die **Schwimmhalle**, die 1969 nach Entwürfen von Günther Nichtitz, Eva Kaltenbrunn und Eitel Jackowski errichtet wurde. Ähnliche Projekte – ob Potsdam, Leipzig oder Erfurt – folgten damals dem Dresdener Vorbild. (16.5.14)

Berliner ICC schließt die Pforten

Für das Internationale Congress Centrum Berlin von 1979, das im Juni 2014 seine Pforten schließt, fordert die Berliner Architektenkammer den Denkmalschutz.

Ende Juni 2014 finden die letzten Veranstaltungen statt, dann schließt das **Internationale Congress Centrum Berlin** (ICC) und steht vor einer ungewissen Zukunft. Für den futuristischen Bau, der 1979 eröffnet wurde, scheut die Messe Berlin vor über 300 Millionen Euro Sanierungskosten. Derweil fordert die Architektenkammer Berlin, das ICC als “Ikone für das Westberlin der Mauerzeit und bedeutendes Bauwerk der High Tech Architektur” unter Denkmalschutz zu stellen.

Ebenso erklärte bereits Anfang März 2014 die Vorsitzende des Landesdenkmalrats, Kerstin Wittmann-Englert: Nicht nur die konstruktive Hülle, auch die Innenräume und damaligen technisch-künstlerischen Innovationen seien einzigartig. Dass der Bau so unverändert erhalten blieb, ist einer strikten Urheberrechtsklausel zugunsten der Architekten **Ralf Schüler** und **Ursula Schüler-Witte** zu verdanken. Fachleute erklären, der Denkmalschutz könne die Steuerzahler vor hohen Abriss- oder Umbaukosten bewahren. Angeregt wird ein offener Planungswettbewerb, der die Architektin Ursula Schüler-Witte einbezieht. Das Gebäude solle währenddessen zugänglich und nutzbar bleiben, ähnlich wie in Berlin schon der Palast der Republik oder der Flughafen Tempelhof. (16.5.14)

Centre Le Corbusier fällt an die Stadt

Das Züricher Centre Le Corbusier, 1967 nach Entwürfen des Stararchitekten umgesetzt, wird ab Juli 2014 wieder regelmäßig für Besucher geöffnet.

Am Ostufer des Züricher Sees wurde 1967 der letzte Entwurf des Architekten **Le Corbusier** (1887-1965) umgesetzt. Das farbenfrohe Gesamtkunstwerk beherbergt das Heidi-Weber-Museum mit Werken des Stararchitekten. Nach **Unstimmigkeiten** zwischen der Besitzerin Heidi Weber und der Stadt Zürich wird das **Centre Le Corbusier** ab Juli 2014 wieder regelmäßig für Besucher geöffnet. In diesem Jahr fiel das Haus – der Baurechtsvertrag lief nach 50 Jahren aus – zurück an die Stadt.

Keinen Beton-Kubus, sondern ein Gesamtkunstwerk aus Stahl, Glas und Farbe gestaltete der Stararchitekt für Zürich. Unter dem plastisch aufgefalteten Dach sind die Museumsräume als eigenständiger Baukörper eingefügt. Der Bau wurde durch die Initiative der Innenarchitektin

Heidi Weber ermöglicht, die in den Räumen Wechselausstellungen zu Le Corbusier plante. Nach Übergabe an die Stadt, soll das Centre Le Corbusier nun für die kommenden zwei Jahre vom Frühjahr bis zum Oktober, von Mittwoch bis Sonntag, von 12 bis 18 Uhr geöffnet werden. Aus konservatorischen Gründen wird die Besucherzahl täglich auf 100 begrenzt. (16.5.14)

Brückenschlag in Frankfurt am Main

Vom 24. Mai bis zum 24. August 2014 widmet sich das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt mit der Ausstellung "Brückenschlag Ostend" den modernen Brückenbauten der Mainstadt.

Frankfurt blickt zurück auf eine lange Brückenbaugeschichte – 18 Verbindungen gibt es heute zwischen den Stadtteilen südlich und nördlich des Mains. Die jüngste Flussüberquerung schließt ein Ensemble aus Alt und Neu: Die Osthafenbrücke bildet mit der **Honsellbrücke** von 1912 nicht nur ein anspruchsvolles Bauvorhaben, sondern einen Brückenschlag zwischen den Jahrhunderten. Das Deutsche Architekturmuseum Frankfurt (DAM) widmet die Ausstellung "Brückenschlag Ostend – Momentaufnahmen aus nächster Nähe" vom 24. Mai bis zum 24. August 2014 diesem jüngsten Projekt.

In ästhetisch klaren, technisch orientierten Schwarzweiß-Fotografien bieten Elke und Klaus Malorny einmalige Einblicke in den Bau der neuen und die Sanierung der alten Brücke. Seit Dezember 2013 ist die 175 Meter lange, von Ferdinand Heide Architekten und der Grontmij GmbH entworfene Stahlkonstruktion öffentlich befahrbar. Die Fotografen dokumentierten in Frankfurt vor über 30 Jahren die **Proteste** gegen die Startbahn West und befassen sich seit den 1970er Jahren mit den Mainbrücken. Als Angehörige der Friedensbewegung setzten sie sich dafür ein, die Sprengkammern aus dem Zweiten Weltkrieg mit Beton zu befüllen. (17.5.14)

Neue Frauen

Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe widmet sich mit der Fotografie-Ausstellung "Neue Frauen" bis zum 27. Juli 2014 dem Frauenbild der 1920er Jahre.

Die moderne "neue" Frau der 1920er Jahre trug Seidenstrümpfe und kurze Haare. Aus der Sammlung Fotografie zeigt das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe noch bis zum 27. Juli 2014 die Ausstellung "Neue Frauen". Mit 40 ausgewählten Aufnahmen aus der Zeit der Weimarer Republik wird lebendig, wie tiefgreifend sich das Frauenbild nach dem Ersten Weltkrieg wandelte. Als 1918 das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, empfanden dies viele Zeitgenossinnen als Signal zum Aufbruch.

In Literatur und Film, aber auch in Modezeitschriften inszenierte man auf einmal Frauen, die Tennis spielten und Auto fuhren. Doch wurden sie nicht nur als Modell vor, sondern auch – wie **Aenne Biermann**, **Lotte Jacobi** oder **Madame d'Ora** – als Fotografin hinter der Kamera aktiv. Gerade in den jungen Berufsfeldern Film und Journalismus ergriffen Frauen ihre neuen Chancen. Die Ausstellung "Neue Frauen" steht im Rahmen der Reihe "Die Sammlung im Kontext", mit der das Museum für Kunst und Gewerbe bis 2015 tiefere Einblicke in seine Bestände zu Fotografie und Neue Medien geben wird. (17.5.14)

Jože Plečnik. Skizzen

Noch bis zum 13. Juni 2014 würdigt das Architekturmuseum Breslau mit der Grafik-Ausstellung "Jože Plečnik: Skizzen" den bekannten slowenischen Architekten.

Jože Plečnik (1872-1957) war zur Jahrhundertwende der beste Zeichner der Wiener Kunstakademie – so urteilte kein Geringerer als der Architekt **Otto Wagner** über seinen begabten Schüler. Noch bis zum 13. Juni 2014 würdigt das Architekturmuseum Breslau sein Werk mit der Ausstellung "Jože Plečnik: Skizzen". Präsentiert werden Zeichnungen und Entwürfe des slowenischen Architekten, die vorwiegend aus der Privatsammlung Dr. Damjan Prelovšek stammen.

In Ljubljana geboren, kam Plečnik weit herum: Nach seiner Ausbildung in Wien arbeitete er in Wien, Ljubljana und Prag, bereiste Frankreich und Italien. Vor allem die Begegnung mit der römischen Antike spiegelt sich immer wieder in seinem Werk: Säulen, Kapitelle und Triumphbögen mischte Plečnik munter mit modernen Formen. Nach dem Ersten Weltkrieg machte sich Plečnik mit der Wiederherstellung des Prager Schlosses einen Namen. Nach 1921 sollte er seine Heimatstadt Ljubljana durch öffentliche Bauten, Denkmäler und zuletzt

Kirchengebäude entscheidend prägen. Spätestens seit den 1980er Jahren findet das Werk des eigenwilligen Architekten wieder die verdiente Anerkennung. (20.5.14)

Rheinparkcafé sucht Betreiber

Das Kölner Rheinparkcafé, das 1957 für die Bundesgartenschau errichtet wurde, wartet gegenwärtig auf eine Restaurierung und einen gastronomischen Betreiber.

Das nierentischförmige Café im Kölner **Rheinpark** konnte 1957 zu seiner Einweihung 1.200 Menschen aufnehmen. Heute sucht das Kleinod der Nachkriegsmoderne nach einem neuen gastronomischen Betreiber. Auf die Chancen und Schönheiten, die das Rheinparkcafé weiterhin birgt, weist aktuell die Initiative "Perle sucht Dame" – unterstützt u. a. vom Deutschen Werkbund NW und von der **Bundesstiftung Baukultur** – mit kreativen Aktionen hin: Am 18. Mai 2014 z. B. präsentierten elf "Schirmherren" vor dem Café die Fotoausstellung "Aufbruch! Architektur der fünfziger Jahre in Deutschland" von Hans Engels.

Entworfen wurde das geschwungene Baukunstwerk mit großzügigen Terrassenflächen durch den Architekten Rambald von Steinbüchel-Rheinwall. Es gehörte zum Großprojekt der Bundesgartenschau, die 1957 unter dem Motto "Blumen blühen am Rhein" auch den Wiederaufbau der Stadt öffentlichkeitswirksam in Szene setzte. Wie die Rheinterrassen und das Rosencafé konnte auch das Parkcafé mit seinem Blick auf den Dom werben. Doch während die beiden anderen Restaurationsbetriebe bereits liebevoll saniert wurden, wartet das Parkcafé noch auf seine Wiederentdeckung. (21.5.14)

Carlo Weber ist tot

Am 15. Mai 2014 verstarb in Stuttgart der Architekt Carlo Weber, der u. a. als Büropartner von Günter Behnisch am Münchener Olympiastadion (1972) mitwirkte.

Sein prominentestes Werk dürfte das **Münchener Olympiastadion** (1972) sein, an dem er als Büropartner von **Günter Behnisch** arbeitete. Am **15. Mai 2014 verstarb** der Stuttgarter Architekt **Carlo Weber** in Stuttgart. Geboren 1934 in Saarbrücken als Karlheinz Weber, studierte er bis 1961 an der Technischen Hochschule Stuttgart. In den folgenden Jahren arbeitete Carlo Weber u. a. für Günter Behnisch, Bruno Lambert und in Paris für Louis Arretche.

Im Jahr 1980 gründete Weber mit Fritz Auer ein eigenes Architekturbüro. Als Hochschullehrer wirkte er an der Universität Stuttgart und der Technischen Universität Dresden. Darüber hinaus war Weber Mitglied der **Sächsischen Akademie der Künste** und deren Sekretär der Klasse Baukunst. Unter seinen späten Bauten sind u. a. die Landesbank Bremen in Halberstadt (2000) oder der Umbau des Ausstellungsgebäudes auf den Brühlischen Terrassen in Dresden (2005) hervorzuheben. Die Einweihung des Hauses der Archäologie in Chemnitz am 15./16. Mai 2014 konnte Weber nicht mehr miterleben. (21.5.14)

Hoffnung für Gloria in Weißenfels?

"In liebevolle Hände abzugeben": Am 23. Mai 2014 lädt der Präsident des Landesverwaltungsamts ein in das leerstehende Lichtspielhaus Gloria in Weißenfels.

In diesem Frühjahr konnte **moderneREGIONAL** – mit der Autorin **Sarah Huke** und der Fotografin Francesca Richter – seit Jahren den ersten Blick in das leerstehende Gloria in Weißenfels werfen. Nun lud das Landesverwaltungsamt als Obere Denkmalschutzbehörde am 23. Mai 2014 zur Exkursion nach Weißenfels. Mit der Reihe "In liebevolle Hände abzugeben" präsentiert das Land chancenreiche Baudenkmale, die einen neuen Käufer suchen. Oberbürgermeister Robby Risch und der Präsident des Landesverwaltungsamts Thomas Pleye öffneten – unter großem Interesse von Presse und Einheimischen – neben anderen historischen Bauten u. a. auch das Lichtspieltheater Gloria.

Das Gloria wurde 1928 vom Erfurter Architekten Carl Fugmann im aufstrebenden Weißenfels errichtet. Durch die innovative Eisenkonstruktion zog schon die Baustelle zahlreiche Schaulustige an. Über Jahre bot das Lichtspieltheater mit der großstädtischen Geste Kulturgenuß für jeden Geldbeutel. Nach der Wende schlug eine Umnutzung zum Tanzpalast fehl, die Investoren blieben unerreichbar. Erst seit wenigen Wochen ist für das Objekt – auf Initiative der **Stadt Weißenfels** – wieder ein Insolvenzverwalter ansprechbar. Ein Käufer wird

gesucht ... (22.5.14)

Architecture under Attack

Das Architecture, Space and Society Network, Birkbeck richtet am 30. Mai 2014 in London die Tagung "Architecture Under Attack" zum Ersten Weltkrieg aus.

Schon im Ersten Weltkrieg wurden – über die verheerenden menschlichen Verluste hinaus – ganze Kulturlandschaften mit ihren Bauten zerstört. Zu diesem Thema fragt das Architecture, Space and Society Network, Birkbeck am 30. Mai 2014 in London mit der Tagung **"Architecture Under Attack: Destruction and Renewal in and after World War I"**: Wie wurde die Bedrohung erlebt, wie reagierte man auf die Zerschlagung des gewohnten Stadtraums und wie wurde Erinnerung künstlerisch inszeniert?

Die Zerstörungen des Ersten Weltkriegs markierten nicht nur einen tiefen gesellschaftlichen Einschnitt, sie wurden zudem kaum 30 bis 40 Jahre später durch den Zweiten Weltkrieg erneuert und bei weitem übertroffen. Ausgewählte Referenten widmen sich den Auswirkungen von Belagerung, Zerstörung und Wiederaufbau zum Ende des Ersten Weltkriegs und darüber hinaus. Beispielsweise führt Volker Welter von der University of California aus, wie die moderne Architektur (auch) in den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs wurzelt. Roger Bowdler vom English Heritage skizziert die Wege des Gedenkens im englischen Raum. Die Tagungsteilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind noch online möglich. (22.5.14)

100 Jahre Werkbundausstellung

100 Jahre nach der Werkbundausstellung Köln, die Akzente für die Moderne setzte, richtet der Werkbund NW vom 20. bis 22. Juni 2014 eine Sommerakademie aus.

In Köln feiert man dieser Tage das hundertjährige Jubiläum einer Ausstellung, welche die Weichen für die Moderne stellte. Der 1907 gegründete **Werkbund** präsentierte in der Stadt am Rhein – die sich damals noch mit C schrieb – seine Vision eines mit dem **Fordismus** ausgesöhnten Kunsthandwerks. Ziel waren ästhetisch anspruchsvolle Produkte, die erschwinglich, qualitativ hochwertig und industriell herstellbar sein sollten. Die Schau traf international auf positive Resonanz und prägte Ideen, die auch nach dem Ersten Weltkrieg noch Gültigkeit besaßen. An der Gestaltung des Ausstellungsgeländes waren mit Theodor Fischer, Henry van de Velde, Walter Gropius, **Bruno Taut** und Peter Behrens Architekten, Stadtplaner und Gestalter beteiligt, die ohne weiteres die (Mit-)Vaterschaft der Moderne beanspruchen können.

Anlässlich des Jubiläums lädt der Deutsche Werkbund Nordrhein-Westfalen zu einer Sommerakademie ein, die sich unter dem Titel „Die Geschichte der Zukunft. Variationen der Moderne 1914-2014“ interdisziplinär dem Modernebegriff nähert. Die Akademie findet vom 20. bis zum 22. Juni 2014 auf Schloss Gnadenthal bei Kleve statt. Weitere Informationen und Anmeldeformular sind online abrufbar. (23.5.14)

Großstadt gestalten

Am 6. Juni 2014 findet "Großstadt gestalten. Das Vermächtnis der Stadtbaumeister" als "Dortmunder Vortrag zur Stadtbaukunst" im dortigen Rathaus statt.

In vielen deutschen Großstädten ist das frühe 20. Jahrhundert mit bekannten Stadtbaumeistern verbunden: Fritz Schumacher in Hamburg, Ludwig Hoffmann und Martin Wagner in Berlin, Theodor Fischer in München oder Ernst May und Martin Elsaesser in Frankfurt. Ihnen ist am 6. Juni 2014 die Veranstaltung "Großstadt gestalten. Das Vermächtnis der Stadtbaumeister" gewidmet. Im Rahmen der Dortmunder Vorträge zur Stadtbaukunst – als Kooperation des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst an der TU Dortmund mit dem Forum Stadtbaukultur der Stadt Dortmund – wird im dortigen Rathaus gefragt: Wie gestalteten die Architekten im frühen 20. Jahrhundert das rasante Wachstum der Städte?

Die neuen Metropolen erhielten nicht nur neue Quartiere, sondern veränderten auch ihren Altstadtkern durch neue Dienstleistungs-, Geschäfts- und Verkehrsstrukturen. An die Seite der Ingenieure und Tiefbauinspektoren traten zunehmend Architekten. Städtebau wurde verstärkt als kulturelle Herausforderung diskutiert – nicht ohne Folgen für das Aufgabenfeld, die Organisation und den Zuschnitt der

kommunalen Baubehörden. Diesen Wandel nachzuzeichnen und auf Anregungen für heutige kommunale Stadtplanung zu befragen, ist das Ziel der Dortmunder Vorträge. (24.5.14)

Tempelhofer Feld wird frei bleiben

Am 25. Mai 2014 findet in Berlin ein Volksentscheid zur Zukunft des Tempelhofer Felds statt, das ein Initiative vollständig als Freifläche erhalten will.

Wenn Berlin etwas kann, dann sind es Provisorien – und die können hartnäckig sein. Auch das **Tempelhofer Feld**, das Gelände des 2008 stillgelegten Flughafens, wurde 2010 begeistert in Besitz und Nutzung genommen. Bereits in den 1920er Jahren hatte sich aus dem Exerzier- und Flugübungsgelände der legendäre Berliner Flughafen entwickelt. Nach Plänen von **Ernst Sagebiel** wurde hierfür bis 1941 das damals größte zusammenhängende Gebäude der Welt errichtet.

International bekannt wurde Tempelhof, als hier 1948/49 die “Rosinenbomber” während der Berlin-Blockade landeten. Seit 2011 wirbt die Bürgerinitiative “100% Tempelhofer Feld” dafür, das Areal für die Berliner vollständig als Freifläche zu erhalten. Diskutiert werden verschiedene Planungen, die teils eine vollständige Durchgestaltung, teils nur eine Randbebauung vorsehen. Durch eine Unterschriftensammlung konnte ein Volksentscheid erwirkt werden, der am 25. Mai 2014 gemeinsam mit der Europawahl stattfand. Nach dem amtlichen vorläufigen **Ergebnis** lauteten – bei einer Wahlbeteiligung von 46,1% – nun 64,3%, im Abgeordnetenhaus 40,8% der Stimmen auf “Ja”. Damit wurde durch 29,6 % das nötige Viertel aller Stimmberechtigten erreicht: Das Tempelhofer Feld bleibt frei. (25.5.14)

Peter Zumthor in fünf Bänden

In fünf Bänden wird im Züricher Scheidegger-und-Spiess-Verlag das bisherige umfangreiche Werk des zeitgenössischen Architekten Peter Zumthor vorgestellt.

71 Jahre, 43 Bauten, 5 Bände – im Züricher Scheidegger-und-Spiess-Verlag hat der Architekt Thomas Durisch das umfangreiche Werk von **Peter Zumthor** zusammengefasst. Schon 2009 hatte man Zumthor für sein Lebenswerk mit dem renommierten **Pritzker-Preis** ausgezeichnet. Zu seinem umfassenden Werkverzeichnis steuerte er nicht nur Skizzen, sondern auch neue Texte bei.

In Basel 1943 geboren, machte Zumthor zunächst eine Ausbildung zum Möbelschreiner, bevor er in Basel und New York Architektur und Design studierte. Nach einer 10-jährigen Tätigkeit als Denkmalpfleger im Kanton Graubünden gründete er 1979 in Haldenstein sein eigenes Architekturbüro. Seine denkmalpflegerische Erfahrung prägte auch seinen Umgang mit überkommener Bausubstanz – so integrierte er z. B. die historisch-moderne Bausubstanz von **St. Kolumba** in seine Planungen für das Kölner Diözesanmuseum. (26.5.14)

Thomas Durisch (Hg.), Peter Zumthor. 1985-2013, 5 Bände im Schuber, Scheidegger & Spiess, 2014, 856 Seiten, 23 x 30 cm, 278 Farb- und 142 Schwarzweiß-Fotos, 341 Farb- und Schwarzweiß-Skizzen, ISBN 978-3858813046.

Messeakademie “Was heißt hier alt?”

Zum studentischen Wettbewerb der Leipziger Messeakademie “Was heißt hier alt?” können noch bis zum 1. September 2014 Entwürfe für vier Objekte einreichen.

Damit wäre es offiziell: Die Moderne zählt zur Historie. Zur **Denkmalmesse**, die in Leipzig vom 6. bis 8. November 2014 stattfindet, trägt die achte Messeakademie das Motto “Was heißt hier alt? Historische Quartiere für die Zukunft”. Unter den vier “historischen” Objekten des deutschlandweiten studentischen Architekturwettbewerbs findet sich – neben der Schlossstraße/Frohngasse in Pirna, der Johanniter-Komturei in Werben (Elbe) und dem Areal Johannisgasse-Marienplatz in Pößneck – auch die Alte Tuchfabrik in Wittstock/Brandenburg. Die umfangreiche moderne Industrieanlage entstand nach 1900 in mehreren Bauabschnitten und steht seit der Wende leer.

Für diese Objekte sollen Studierende der Architektur und des Bauingenieurwesens an (Fach-)Hochschulen und Universitäten überzeugende Lösungen entwickeln. Die **DKB-Stiftung für gesellschaftliches Engagement** hat Preisgelder von insgesamt 1.500 Euro zur Verfügung stellt. Am 7. November 2014 können die drei Preisträger dann ihre Entwürfe im Kolloquium der Messeakademie und in einer Veröffentlichung der **Deutschen Stiftung Denkmalschutz** vorstellen. Wettbewerbsarbeiten können bis zum 1. September 2014 eingereicht werden. (26.5.14)

Hermann Mattern. Gärten.

Schon in der 2. Auflage widmet sich das Buch "Heinrich Mattern" von Vroni Heinrich dem Lebenswerk dieses bedeutenden Landschaftsarchitekten der Moderne.

Hätte man Freude am Kalauer, könnte man auf seinen Spitznamen verweisen: "Hügel-Hermann", der seine Gärten durch Aufschüttungen modellierte. Doch nötig hätte es **Hermann Mattern** (1902-71) nicht, zählt er doch zu den bedeutendsten Landschaftsarchitekten der Moderne. Seinem umfassenden Werk widmet sich das – nun schon in der zweiten überarbeiteten Auflage erschienene – Buch "**Hermann Mattern. Gärten – Landschaften – Bauten – Lehre**". Die Autorin, Vroni Heinrich, war Studentin und Mitarbeiterin bei Mattern, der zuletzt als Professor für Landschafts- und Gartenbau an der Technischen Universität Berlin wirkte.

Nach Gärtnerlehre und Studium wirkte Mattern vor allem im Raum Berlin-Potsdam. Bekannt wurde er durch seine Zusammenarbeit mit Größen der Klassischen Moderne, darunter Hans Scharoun, Oskar Schlemmer, ... Entsprechend bietet die Publikation – deren erste Auflage auch online eingesehen werden kann – nicht nur einen Überblick über Matterns Garten-, Park-, Landschafts- und Siedlungsplanungen, seine Arbeiten in der Denkmalpflege und als Hochschularchitekt, sondern auch seine Veröffentlichungen und Vorträge als Hochschullehrer. (28.5.14)

Vroni Heinrich, Hermann Mattern. Gärten – Landschaften – Bauten – Lehre, 2. überarbeitete Auflage, hg. von der Technische Universität Berlin, 2013, 508 Seiten, 30 x 21 cm, ISBN 978-3798325258.

In Arbeit: DDR-Design

Vom 3. Juni bis 21. September 2014 zeigt die Neue Sammlung München in der Ausstellung "In Arbeit" die frisch angekaufte Privatsammlung Höhne zum DDR-Design.

Im Normalfall wird ein Museum seine Neuzugänge erst nach allen Regeln der Kunst vermessen, benennen und bewerten, bevor sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Aber, was ist schon normal, wenn es um die wohl bedeutendste und größte Privatsammlung von DDR-Design geht. **Günter Höhne** (* 1943 in Zwickau geboren), ehemals Chefredakteur der ostdeutschen Designzeitschrift "form+zweck", trug unermüdlich zusammen, was in der DDR gute Produktgestaltung ausmachte: technische Geräte und Möbel, Textilien und Glas, Porzellan und Verpackungen, Plakate und Spielzeug ...

Vor rund 100 Jahren begründet, gilt die Neue Sammlung als erste Design-Sammlung der Welt. Heute verfügt sie über einen umfassenden, vorwiegend westdeutschen Bestand, der 2013 gezielt um die Sammlung Höhne ergänzt wurde. Vom 3. Juni bis zum 21. September 2014 können Besucher durch die Ausstellung "In Arbeit – oder: Der Blick hinter die Kulissen. Beispiel DDR-Design Sammlung Höhne" nun in München eintauchen in die untergegangene Alltagswelt der DDR – und zugleich den Museumsleuten bei der Inventarisationsarbeit auf die Finger schauen. (29.5.14)

Sep Ruf. Leben und Werk

Im Deutschen Kunstverlag stellte die Architekturhistorikerin Irene Meissner ein umfassendes Werkverzeichnis zum bayerischen Architekten Sep Ruf zusammen.

Es war höchste Zeit, dass der Architekt des Bonner **Kanzlerbungalows** ein umfassendes Werkverzeichnis bekommt. Im Deutschen Kunstverlag hat die Architekturhistorikerin Irene Meissner mit ihrer Publikation "Sep Ruf. 1908-1082. Leben und Werk" diese verdienstvolle Aufgabe übernommen. Schon 2008 hatte Meissner am Ruf-Ausstellungskatalog der Münchener Pinakothek der Moderne im Prestel-Verlag mitgewirkt. Nun konnte sie mit ihrer Publikation, zugleich ihre Dissertation an der TU München, erstmals das Gesamtwerk dieses bedeutenden Architekten der deutschen Nachkriegsmoderne darstellen und einordnen.

Sep Ruf gestaltete nicht nur mit **Egon Eiermann** den Deutschen Pavillon der Weltausstellung in Brüssel (1958). Einen Namen machte sich Ruf vor allem durch seine ebenso filigranen wie gemäßigt modernen Baukunstwerke – von der Neuen Maxburg (1956, mit Theo Pabst) in München über die Kirche St. Johannes von Capistran (1960) in München-Bogenhausen bis hin zum Bonner Kanzlerbungalow (1966). Lange

unbeachtet blieben seine Stadtplanungs- und Beratungsprojekte, mit denen er die Nachkriegsgestalt von Städten wie Fulda entscheidend prägte. (kb, 30.5.14)

Irene Meissner, Sep Ruf. 1908-1982. Leben und Werk, Deutscher Kunstverlag, 2013, 515 Seiten, gebunden, 132 Farb- und 382 Schwarzweiß-Abbildungen, 28 x 21 cm, ISBN 978-3-422-07192-6.

100 Jahre Stadtpark Hannover

Zum 100-jährigen Jubiläum ihres Stadtparks richtet die Stadt Hannover ein umfangreiches Festprogramm aus: kostenlose Spaziergänge sowie eine Vortragsreihe.

Im Stadtpark Hannover fand 1951 die erste Bundesgartenschau (Buga) statt, deren Gestaltung kein Geringerer als der Architekt **Peter Hübötter** übernahm. Doch reicht die Geschichte der Grünanlage, die damals noch Stadthallengarten hieß, weiter zurück. Vor hundert Jahren wurde die Grünanlage im Stadtteil Zoo angelegt, die 1933 zum Ort der "Jahresschau Deutscher Gartenkultur" (Jadega) wurde. Im Krieg hatte nicht nur der Park, sondern auch die Stadthalle stark gelitten, die heute als Kongresszentrum dient. Seit 1966 erinnert zudem ein japanischer Garten mit Teehaus an die Städtepartnerschaft mit Hiroshima.

Die Stadt Hannover richtet ein umfangreiches Jubiläumsprogramm aus: Kostenlose Park-Spaziergänge werden am 31. Mai, 28. Juni, 30. August und 27. September 2014 jeweils um 15 Uhr angeboten. Für eine Vortragsreihe werden Experten ins Rosencafé eingeladen – u. a. spricht Joachim Wolschke-Bumahn am 5. Juni um 18 Uhr über die Jadega und Buga. Eine reich bebilderte Broschüre informiert, auch als Download, über die wechselvolle Geschichte der Grünanlage. Noch bis zum 31. Oktober ist im Stadtpark eine Ausstellung mit 24 Tafeln zu sehen, der Eintritt ist frei. (kb, 31.5.14)

Schauplatz Tatort

Im Callwey-Verlag wirft das Buch "Schauplatz Tatort" erstmals einen Blick hinter die architektonischen Kulissen der ältesten deutschen Krimi-Fernseh-Serie.

Es gibt nur zwei wahre Glaubensrichtungen: Die einen schauen am Sonntag Rosamunde Pilcher, die anderen wählen den **Tatort**. Nun gibt es einen Grund mehr, zu dieser ältesten Krimireihe im deutschen Fernsehen umzuschalten. Seit 1970 wurde die Sendung mehr als 850-mal ausgestrahlt. Jeden Sonntag sehen mehr als 8 Millionen Zuschauer zu. Und jedes Ermittler-Team setzt regelmäßig eine andere deutsche Großstadt oder Region in Szene.

Mit ihrem Buch „Schauplatz Tatort“ blicken die Autoren Udo Wachtveitl, Alexander Gutzmer, Guido Walter und Oliver Elser erstmals hinter die Kulissen auf die Film-Architektur der Serie. Durch Interviews mit unterschiedlichen Akteuren wie einem Regisseur, einem Designer und natürlich den Kommissaren erhält der Leser spannende Informationen rund um die Schauplätze und ihre architektonische Inszenierung. Und in vielen grafischen Übersichten kommt im Buch jede Krimi-Region zu ihrem Recht. (kb, 1.6.14)

Udo Wachtveitl u. a., Schauplatz Tatort. Die Architektur, der Film und der Tod, Verlag Callwey, 2013, gebunden, 192 Seiten, 29 x 26 cm, ISBN 978-3766720528.

Irritationen um Neckermann-Zentrale

Ein Investor, der das denkmalgeschützte Neckermann-Areal in Frankfurt Anfang 2014 kaufte, verwehrte einer Architekten-Delegation den Zutritt.

Seit 2012 steht die ehemalige Neckermann-Zentrale in Frankfurt am Main leer. Die Gebäude auf dem 17 Hektar großen Areal wurden 1960 nach Plänen von **Egon Eiermann** errichtet und stehen unter Denkmalschutz. Dies scheint den neuen Eigentümer, die türkische "Servet GYO", jedoch wenig zu interessieren. Bislang ist auf dem größtenteils brachliegendem Gelände nichts passiert. Ende Mai 2014 verweigerte schließlich der Wachdienst einer Architekten-Delegation der Egon-Eiermann-Gesellschaft recht robust den Zutritt zu den Gebäuden. Eine schriftliche Zusage zur Besichtigung wurde seitens der Eigentümer kurzfristig widerrufen.

Andrea Hampel, Leiterin des Frankfurter Denkmalamts, bezeichnet die Situation gegenüber der Frankfurter Rundschau als "absolut besorgniserregend". Während das Hauptgebäude langsam verfallt, zeigt der Besitzer "nicht eine Idee" für die Zukunft des Geländes und auch kein Verständnis für Belange des Denkmalschutzes. Zur Gruppe der hinauskomplementierten Architekten gehörten unter anderem Wolfgang Voegelé sowie der Schweizer Ard Bosenius. Er arbeitet gerade an einer Dissertation über die Neckermann-Gebäude. Laut Voegelé verlange der Grundstücksbesitzer "Servet Gyo" Einsicht in Bosenius' Forschungsarbeit ... (db, 1.6.14)

Alpen Architektur Tourismus

Bis zum 9. September 2014 zeigt in Meran die Ausstellung "Alpen Architektur Tourismus" Bauprojekte rund um das Gastgewerbe aus den letzten 100 Jahren.

Touristen suchen und schaffen in den Alpen Architektur. Ein Thema, mit dem sich bis zum 7. September 2014 in Meran die Ausstellung "Alpen Architektur Tourismus" auseinandersetzt. Gezeigt werden Bauprojekte für den Tourismus aus den letzten 100 Jahren – von der einfachen Pension bis zum gediegenen Hotel, von der Seilbahnstation bis zur Schutzhütte.

Ausgewählt wurden sowohl neu errichtete Gastbetriebe als auch solche, die in historischen Gebäuden untergebracht sind. Doch hat qualitativ hochwertige Architektur nur dann Bestand, wenn sie von den Bauherren mitgetragen wird. Daher richtet sich die Ausstellung auch an Menschen aus dem Gastgewerbe. In diesem Sinne findet begleitend die Veranstaltung "Architektur-Tourismus Dialog. Gastwirte treffen Architekten" statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Termine werden individuell bekannt gegeben, eine Anmeldung ist erforderlich unter: architektur@kunstmeranoarte.org. (kb, 2.6.14)

Gedankenspiele zur Biennale

Was wäre, wenn der Deutsche Pavillon in Venedig neu gebaut würde? 22 deutsche Architekturbüros haben für den Deutschen Werkbund ihre Entwürfe eingereicht.

Kein Abriss unter dieser Nummer? Der Deutsche Werkbund Berlin widmet sich anlässlich der Architektur-Biennale 2014 und des 100-jährigen Jubiläums der Deutschen Werkbundausstellung Köln 1914 in Venedig der heutigen modernen Architektur und Gestaltung: 22 Deutsche Architekturbüros – aufstrebende und arrivierte, konservative und undogmatische, spektakuläre und behutsame – wurden gebeten, ihre Philosophie ganz konkret darzulegen. Die Aufgabe: Entwirf für Venedig einen neuen Deutschen Pavillon!

Der in vorliegender Form 1938 von **Ernst Haiger** gestaltete Bau wurde ursprünglich 1909 als Bayerischer Pavillon errichtet. Sein Abriss wurde vor einigen Jahren vom Präsidenten der Bundesarchitektenkammer gefordert. Nun tut man einfach mal so, als wäre der Pavillon tatsächlich baufällig und gewährt den Architekten die Chance zum Neubau an gleicher Stelle. Vom 8. Juni bis 14. August sind die teils überraschenden Ergebnisse des "Wettbewerbs" im Palazzo Ca'Tron in Venedig zu besichtigen. Die **14. Architekturbiennale Venedig** findet von 7. Juni bis 23. November statt. Ihr künstlerischer Leiter ist der niederländische Pritzker-Preisträger REM Koolhaas. (db, 2.6.14)

Die Kleinmarkthalle Frankfurt wird 60

Ein Frankfurter Feinkosttempel feiert 60. Geburtstag: 1954 wurde die Kleinmarkthalle eröffnet, die ab 2016 bei laufendem Betrieb saniert werden soll.

Sie zählt zu den wenigen bedeutenden Fünfziger-Jahre-Bauten der Frankfurter Innenstadt, die nicht in den vergangenen zehn Jahren der Abrissbirne zum Opfer fielen – nun wird die **Kleinmarkthalle** in der Hasengasse 60 Jahre alt. Am 29. März 1954 wurde der Bau der Architekten Gerhard Weber und Günther Gottwald eingeweiht, der auf rund 1500 Quadratmetern 64 Feinkost-Händlern Platz bietet und weit über die Grenzen Frankfurts bekannt ist. Die Halle ersetzte seinerzeit – nicht unumstritten – die im Krieg schwer beschädigte alte Kleinmarkthalle von 1879. Ihre Ruine wurde nach der Eröffnung des Neubaus abgerissen.

Seit Jahren ist die denkmalgeschützte Kleinmarkthalle sanierungsbedürftig. Der damalige Frankfurter Planungsdezernent schlug 2005 gar den Abriss vor – mit verheerendem Echo: Die Wellen der Empörung schlugen in der Bevölkerung hoch. Nun ist für 2016 eine Sanierung bei laufendem Betrieb geplant. Ende Mai gab es zum Jubiläum eine Feier, bis zum 24. Juni ist auf der Empore die Ausstellung "**60 Jahre**"

Kleinmarkthalle. Ein Stück Frankfurt mit Herz“ zu sehen. Der Eintritt ist während der Markthallen-Öffnungszeiten kostenlos. (db, 2.6.14)

Heimat auf Trümmern. Lübeck 1942

Am 29. März 1942 wurde Lübeck flächendeckend bombardiert. Im Buch “Heimat auf Trümmern” untersucht Jörn Düwel die weniger bekannten Opfer der Zerstörung.

Dieses Mal ging es nicht um ein hochrangiges militärisches Ziel. Als die Altstadt von Lübeck am **29. März 1942** bombardiert wurde, ging es um die Stadt selbst. Bis heute wird schmerzhaft erinnert und beschrieben, wie die mittelalterliche Marienkirche und das Kaufmannsviertel der Buddenbrocks verloren gingen. Beim Verlag **DOM publishers** lenkt Jörn Düwel, Prof. für Architekturgeschichte an der HafenCity-Universität Hamburg, nun den Blick auf die weniger bekannten Opfer des Flächenbombardements.

Mit ausgewählten Quellen und Abbildungen beleuchtet Düwel in seiner Publikation “Heimat auf Trümmern” den Lübecker Städtebau von 1942 bis 1959. Gezeigt werden nicht allein die Planungen für den Wiederaufbau der Altstadt. Düwel untersucht ebenso die lange unbeachteten Orte an den Rändern der Hansestadt: die Lager der Zwangsarbeiter, Vertriebenen und Flüchtlinge. (kgb, 3.6.14)

Jörn Düwel, Heimat auf Trümmern. Städtebau in Lübeck 1942-1959 (Grundlagen 20), DOM publishers, 2013, 280 Seiten, 23 x 21,2 cm, ISBN 978-3869221144.

Neues Bauen am Ural

Bis zum 31. Juli 2014 widmet sich die Frankfurter ernst-may-gesellschaft mit einer Fotoausstellung der russischen Schaffensperiode Ernst Mays (1930-34).

Fällt der Name **Ernst May**, denkt man wohl in erster Linie an die Siedlungen des Neuen Frankfurts, vielleicht noch an Hamburg Neu Altona oder die Neue Vahr in Bremen. Mit dem Entwurf prototypischer Arbeitersiedlungen in der UdSSR verbinden ihn jedoch die Wenigsten. Und doch verbrachte der ehemalige Frankfurter Stadtbaurat die Jahre 1930 bis 1934 in der Sowjetunion, wo er mit Unterstützung seiner Kollegen Mart Stam, Grete Lihotzky, Walter Schwagenscheidt und anderen die von Nikolaj Miljutin umrissene Vision des “Sozgorod” (dt. „sozialistische Stadt“) praktisch umsetzen sollte. Mit großen Kompetenzen ausgestattet, gingen die deutschen Architekten und Stadtplaner daran, auf der grünen Wiese Retortenstädte für die sowjetischen Arbeiter zu entwickeln. Sie befanden sich im Wettlauf mit der rasanten Industrialisierung.

Die **ernst-may-gesellschaft** in Frankfurt widmet diesem Themenkomplex seit Mitte Mai unter dem Titel “Magnitogorsk – Alte und neue Ansichten einer May-Stadt am Ural” eine Fotoausstellung. Gezeigt werden historische und aktuelle Bilderpaare mit Motiven der von May geplanten Stadt **Magnitogorsk**. Die Perspektiven sind die gleichen, der Zahn der Zeit hat dem Motiv aber in der Regel sichtlich zugesetzt. Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Juli 2014 zu sehen. (jr, 4.6.14)

Der letzte Frieden – Sarajevo 1984

Vom 29. Juni bis 18. Juli 2014 zeigt die Osnabrücker Galerie “martini 50” die Ausstellung “Der letzte Frieden” zu den Spuren der Olympiade 1984 in Sarajevo.

Es sollte für Sarajevo eines der letzten ungestörten Großereignisse werden, bevor das Staatsgebilde Jugoslawien in kriegerischen Auseinandersetzungen zerbrach. Den architektonischen Spuren der **XIV. Olympischen Winterspiele von 1984** folgt in Osnabrück die Galerie “martini|50” vom 29. Juni bis zum 18. Juli 2014 mit der Ausstellung “Der letzte Frieden – Vom Anbeginn | Architekturimprovisationen in Sarajevo”. Veranstalter der Präsentation ist das Ruller Haus e. V., Hochschule Osnabrück, Städtebau und Freiraumplanung.

Nach den weitreichenden Kriegszerstörungen wurde Sarajevo – als Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina – symbolträchtig wiederaufgebaut. Auch die mit internationaler Unterstützung restaurierten Baudenkmale sollten den Aufbruch in bessere demokratischere Zeiten sichtbar werden lassen. Die Studienbeiträge der Osnabrücker Ausstellung finden in der wiederhergestellten Altstadt das Motiv des orientalischen Basars und zeichnen seinen Weg von der osmanischen Kultur bis zum zeitgenössischen Kiosk nach. Eröffnet wird die Ausstellung am 28. Juni um 19 Uhr. (kb, 6.6.14)

Mobilität im postfossilen Zeitalter

Das Bauhaus Dessau widmet dem Themenkomplex „Aktive Mobilitätskultur jenseits der Metropolen“ vom 27. bis zum 28. Juni eine Tagung.

Die Frage nach alternativer Mobilität ist vor dem Hintergrund des absehbaren postfossilen Zeitalters seit einigen Jahren Gegenstand städtebaulicher Debatten. Längst ist die **autogerechte Stadt** nicht mehr das Maß aller Dinge, alternative Konzepte prägen bereits den Alltag mancher modernen Metropole. Carsharing, ÖPNV oder Fahrrad gelten hier nicht nur als zukunftsweisend, sondern sind auch Teil einer eigenen urbanen Mentalität.

Komplexer ist die Situation auf dem Land. Hier scheint das tägliche Pendeln mit dem eigenen Auto für viele Menschen weitgehend alternativlos. Wie kann der Übergang in das postfossile Zeitalter in ländlich geprägten Gegenden vonstattengehen? Inwiefern lassen sich urbane Mobilitätskonzepte übertragen? Das **Bauhaus Dessau** widmet diesen Fragen unter dem Titel „Aktive Mobilitätskultur jenseits der Metropolen“ vom 27. bis zum 28. Juni 2014 eine eigene Tagung. Dabei werden einerseits Experten für Mobilität in dünn besiedelten Regionen zu Wort kommen, andererseits ihre Modelle in einem Mobilitätslabor auf Alltagstauglichkeit für die Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg geprüft. Die Teilnahme ist kostenlos, anmelden kann man sich unter aktivemobilitaet@bauhaus-dessau.de. (jr, 5.6.14)

Pingussons Botschaft

Das von Pingusson in Saarbrücken erbaute Kultusministerium steht seit kurzem leer. Eine Fotodokumentation ermöglicht einen visuellen Rundgang.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete für das Saarland einige Jahre staatlicher Unabhängigkeit, eng angelehnt an Frankreich. Für den Wiederaufbau der Hauptstadt Saarbrücken waren daher französische Architekten und Planer maßgeblich. Im Zuge dessen entstand 1951-54 ein Dienstsitz für den französischen Botschafter, entworfen von **Georges-Henri Pingusson**. Der Bau gilt als eines der bedeutendsten Werke des Architekten. Die Saarbrücker taufte die moderne Hochhausscheibe liebevoll-spöttisch „Schmales Handtuch“. Nach dem Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik wurde sie zum Kultusministerium umfunktioniert. Seit 1985 steht das Gebäude unter Denkmalschutz.

Jetzt räumt der letzte Mitarbeiter des Ministeriums seinen Schreibtisch: Das dringend sanierungsbedürftige Gebäude ist als Dienstsitz nicht mehr zeitgemäß, die Behörde ausgezogen. Die weitere Nutzung ist ungewiss, wenn auch eine – zunächst nur auf wenige Wochen angesetzte und dann immer wieder verlängerte – Ausstellung des Werkbunds Saar zeigt, dass reges Interesse an dem Bau besteht. Für eine **Fotodokumentation** hat man ihn kurz vor dem Auszug des Ministeriums noch einmal detailreich porträtiert und damit auch online einen Rundgang ermöglicht. (jr, 6.6.14)

Hochbunker in Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main sind heute 38 von 43 Hochbunkern erhalten, die 1941-43 entstanden. Diese Baudenkmale dokumentiert Andrea Hampel in einer Topographie.

Manche wurden zum Museum, andere zum Musikübungsraum, wieder andere zum Luxusloft – und manche stehen immer noch als Zuflucht für alle Fälle bereit. In Frankfurt sind 38 der 43 – zwischen 1941 und 1943 eingerichteten – Hochbunker in den unterschiedlichsten Nutzungen erhalten. So stehen sie bis heute wie kaum eine andere Baugattung für eine prägende Zeitepoche, für die Schrecken und Hoffnungen der Kriegsjahre.

In einer reich bebilderten Bestandsaufnahme dokumentiert Andrea Hampel, Leiterin des Frankfurter Denkmalschutzamts, im Verlag Heinrich Editionen die verbliebenden oberirdischen Luftschutzanlagen. Aufwändig werden die einzelnen Hochbunker in Bild, Plan und Text dargestellt. Teils stechen sie im Straßenzug deutlich hervor, teils fügen sie sich mit Satteldach und Gesims erstaunlich gut in ihre Umgebung ein. Seit 2010 befinden sich viele der Hochbunker durch Verkauf oder Neu-Nutzung im Umbruch. Ein guter Zeitpunkt, sie auch denkmalfachlich neu anzuschauen und zu bewerten. (kgb, 6.6.14)

Andrea Hampel, Hochbunker in Frankfurt am Main (Beiträge zum Denkmalschutz in Frankfurt am Main 17), hg. vom Denkmalamt der Stadt Frankfurt am Main/Denkmalforum Frankfurt, Heinrich Editionen, 2012, 240 Seiten, 350 Abbildungen, gebunden, 30 × 21,5 cm, ISBN

Farbe für die Republik

Noch bis zum 31. August 2014 ist im Deutschen Historischen Museum in Berlin die Ausstellung „Farbe für die Republik“ über Fotografie in der DDR zu sehen.

In der DDR der 1960er Jahre wurde die Farbfotografie zum Stilmittel für den Aufbruch in eine bunte sozialistische Zukunft. Noch bis zum 31. August 2014 ist im Deutschen Historischen Museum die Ausstellung „Farbe für die Republik – Auftragsfotografie vom Leben in der DDR“ zu sehen. Thema ist nicht die private, sondern die journalistische Farbfotografie. Zu sehen sind – aus den Beständen des Deutschen Historischen Museums – Aufnahmen der Bildjournalisten Martin Schmidt (* 1925) und Kurt Schwarzer (1927-2012), die zum ersten Mal so umfassend der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Für volkseigene Betriebe, staatliche Organisationen und Zeitschriften zeigten Schmidt und Schwarzer, was im Sinn der Auftraggeber war: ein positives Bild von der DDR. Gerne arrangierten sie junge Menschen vor neuer Architektur und Technik. In der Ausstellung werden die Motive durch großformatige Abzüge lebendig. Zugleich geben originale Negative und Materialien einen guten Einblick in die Arbeitsweise der beiden Fotografen. Begleitend ist im Quadriga-Verlag ein Bildband erschienen. (kb, 7.6.14)

50 Jahre Märkisches Viertel

1964 zogen die ersten Bewohner in das Berliner Märkische Viertel. Ein Jubiläum, das die GESOBAU Berlin 2014 mit einem neuen Logo und Veranstaltungen feiert.

Zum 50. gab es ein neues Logo, eine [Homepage](#) und Straßenfeste. Die erste Westberliner Großwohnsiedlung der Nachkriegszeit ist inzwischen mehr als erwachsen geworden. Errichtet wurde die Satellitenstadt von 1963 bis 1974, geplant von rund 35 Architekten – darunter Namen wie [Werner Düttmann](#) oder [Oswald Mathias Ungers](#). Als die ersten Bewohner 1964 einzogen, waren sie stolz auf ihre neue moderne Wohnung. In den folgenden Jahren kippte das Image des [Märkischen Viertels](#) hin zum sozialen Brennpunkt. Erst rund um das 40. Jubiläum wurden die Qualitäten des Quartiers wiederentdeckt.

Heute schätzen die Berliner wieder die gute Infrastruktur – vom Einkaufs- bis zum Kirchenzentrum – und vielfältigen Grün- und Wasserflächen im Märkischen Viertel. Und das 50. Jubiläum des Erstbezugs nimmt die Wohnungsbaugesellschaft [GESOBAU](#) zum Anlass, dem Image ihrer Häuser einen frischen Anstrich zu verpassen. Das bunte „Viertel“ im Kreis steht für die Vielfalt der Kulturen und Bewohner. Ein Reichtum, der diesen Sommer weiter mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert und bekannt gemacht werden soll. (kb, 7.6.14)

28. Kirchbautag in München

Vom 9. bis 12. Oktober 2014 trifft sich die Fachwelt unter dem Motto „Evangelisch präsent – Kirche gestalten für die Stadt“ zum 28. Kirchbautag in München.

Es ist eine moderne Veranstaltung mit Tradition, wurde der Evangelische Kirchbautag doch kurz nach Kriegsende im Jahr 1948 begründet. Schon zum 28. Mal trifft sich die Fachwelt, um über den aktuellen evangelischen Kirchenbau zu diskutieren. Vom 9. bis zum 12. Oktober 2014 laden die evangelische Landeskirche in Bayern und das Präsidium des Kirchbautages zum Thema „Evangelisch präsent – Kirche gestalten für die Stadt“ nach München ein. Experten aus der Soziologie, Architektur, Kunstgeschichte und Theologie referieren, wie protestantische Kultur in einer Großstadt wie München – in direkter Nachbarschaft zu anderen religiösen und kulturellen Räumen – aussehen kann.

Nach dem Krieg beantwortete der Architekt Gustav Gsaenger diese Frage schon einmal, als er die [Matthäuskirche](#) (1957) beim Sendlinger Tor unübersehbar in geschwungenen Formen gestaltete. Die Matthäuskirche bildet einen zentralen Veranstaltungsort des Kirchbautags, der am 9. Oktober mit Architekturführungen, Gottesdienst und Empfang eröffnet wird. Die Themen, die am 10. Oktober durch Vorträge und Exkursionen anklingen, können am 11. Oktober in Workshops vertieft werden. Am 12. Oktober endet die Fachtagung mit dem Abschlussgottesdienst in der Lukaskirche. (kb, 7.6.14)

Architecture en uniforme

Auch mitten im Zweiten Weltkrieg wurde gebaut. Dieser vernachlässigten Architekturepoche widmet man in Paris bis zum 9. September 2014 eine Ausstellung.

Auch während der "dunklen Jahre", mitten im Zweiten Weltkrieg wurde gebaut. Dieser noch allzu wenig beachteten Architekturepoche widmet das Pariser Palais de Chaillot bis zum 8. September 2014 die Ausstellung "Architecture en uniforme. Projeter et construire pour la Deuxième Guerre mondiale". Untersucht wird, wie sich die verheerenden Kriegszerstörungen in Guernica 1937 oder in Hiroshima und Nagasaki 1945 auf das Bauwesen auswirkten. Die Kuratoren der Pariser Ausstellung vergleichen hierfür Projekte aus Frankreich, Kanada, Deutschland, Italien, Japan, Italien, Spanien, den USA und der UdSSR.

Mit Zeichnungen, Modellen, Fotografien und Quellen wird – anhand von Architektenpersönlichkeiten wie **Albert Speer** oder **Ernst Neufert** – ausgelotet, wo professionelles Engagement aufhörte und Mittäterschaft begann. Die Projekte reichten von Fabrik- bis zu Bunkerbauten. Es entstand der architektonische Rahmen für Vernichtungslager wie Auschwitz. Aber es wurden auch zukunftsweisende Erfahrungen für einen sparsamen Umgang mit Baustoffen gesammelt. In jedem Fall bildeten das Erleben von Zerstörung und Wiederaufbau zuletzt den Nährboden für eine neue, kompromisslos moderne Architektur. (**kgb**, 7.6.14)

Corvinuskirche Hannover: Abriss droht

Um die Corvinuskirche in Hannover schwelt ein Konflikt zwischen dem Denkmalamt und der Gemeinde, die die Aufhebung des Denkmalschutzes erstritten hat.

Die **Corvinuskirche** in Hannover-Stöcken ist seit zwei Jahren kein Gotteshaus mehr. Der 1960-62 nach Plänen des Architekten Roderich Schröder errichtete Bau wurde 2012 entwidmet. Die Gemeinde will die Immobilie, die Ende 2011 unter Denkmalschutz gestellt wurde, abreißen lassen. Ursprünglich war ein Umzug geplant, nach dem gescheiterten Kauf der katholischen St. Christophoruskirche am Stöckener Markt möchte die evangelische Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken nun doch auf einen kleinen Teil des Grundstücks der Corvinuskirche zurückzukehren. Hier soll ein neues Gemeindezentrum mit einem Kirchraum entstehen. Die Entscheidung des Kirchenvorstands, der die Pläne absegnen muss, steht aber noch aus. Auch innerhalb der Gemeinde gibt es Kritik an den Abrissplänen.

Schon kurz nach der Unterschutzstellung reichte der Vorstand der Gemeinde Ledeburg-Stöcken beim Verwaltungsgericht Hannover Klage gegen den Bescheid des Denkmalamtes ein (Az.: 4 A 734/12). Im Februar 2013 hat das Verwaltungsgericht Hannover der Klage **stattgegeben** und damit vorbehaltlich der Rechtskraft der Entscheidung den Abriss zugelassen. Das Denkmalamt hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, die demnächst vorm Obergericht verhandelt wird. Ausgang offen ... (**db**, 8.6.14)

Seit zwei Jahren wird die Corvinuskirche in Hannover nicht mehr als Gottesdienstraum genutzt (Bild: Archiv Börner/wikipedia, 1964)

Hans Hollein. Alles ist Architektur

Das Museum Abteiberg zeigt in Mönchengladbach bis zum 9. September 2014 unter dem Motto "Alles ist Architektur" eine Schau zum Architekten Hans Hollein.

Die Ausstellung lief kaum 12 Tage, als der Architekt **Hans Hollein** am 24. April 2014 verstarb. Noch bis zum 28. September 2014 zeigt das Museum Abteiberg in Mönchengladbach die Schau "Hans Hollein. Alles ist Architektur". Sie greift damit das berühmt gewordene Motto Holleins auf, der die Grenzen zwischen Design und Architektur, Kunst und Alltag auflösen wollte. Prominent wurde er durch seine überbordende Formensprache als Vorreiter der Postmoderne.

Den 80. Geburtstag von Hollein nahmen die Kuratoren – Wilfried Kuehn und Susanne Titz – zum Anlass, einen neuen Blick auf sein Werk werfen: seine Nähe zu Pop Art und Joseph Beuys, seine Projekte als Museumsarchitekt und Kurator. Im Anschluss an die Ausstellung findet am 28. September das Internationale Symposium "Alles ist Architektur – Startpunkte einer neuen Forschung über Hans Hollein" mit Eva Branscome, Samuel Korn und weiteren Gästen statt. (**kb**, 9.6.14)

Landmarks. Modernes Scandesign

Mit "Landmarks" bietet Peter Sheridan im Hantje-Cantz-Verlag hochästhetische Aufnahmen und viele Hintergrundinformationen zum

Scandesign in der Architektur.

Wer würde da nicht sofort einziehen wollen ... Mit hochästhetischen Fotografien führt Peter Sheridan durch die bekannteren und noch unentdeckten Schmuckstücke des modernen Scandesign. Sein Bildband **“Landmarks”**, den der Hantje-Cantz-Verlag opulent ausgestattet hat, lässt das Besondere wie Gemeinsamkeiten im modernen skandinavischen Wohnungsbaus suchen. Licht, luftig und klar, viel Holz, Klinker und Glas – und natürlich der enge Bezug zur umgebenden Natur.

Nicht nur im repräsentativen, sondern auch und gerade im privaten Bauen setzten die Skandinavier in den 1950er und 1960er Jahren Maßstäbe. Durch Sheridans Bildband begegnen dem Leser solche Ikonen wie das Haus Utzon von **Jørn Utzon**, **Arne Jacobsens** Siesby Haus oder das Bøgh Andersen Haus von **Jørgen Bo** und **Vilhelm Wohlert**. Neben großformatigen Farbbildungen wird die jeweilige Entwurfs- und Baugeschichte skizziert. Im Anhang folgen die Biografien der prägenden Architekten dieser stilbildenden Architekturphase. (kb, 11.6.14)

Michael Sheridan, Landmarks The Modern House in Denmark, Hantje-Cantz-Verlag, 2014, englisch, 336 Seiten, gebunden, 505 Abbildungen, 25,5 x 28,2 cm, ISBN 978-3-7757-3803-3.

Beuys Brock Vostell

Die großen Installationskünstler der deutschen Nachkriegsmoderne vereint das ZKM Karlsruhe bis zum 9. November 2014 mit der Schau “Beuys Brock Vostell”.

Es waren die Jahre, als die Kunst aus den Salons und Bilderrahmen in den öffentlichen Raum eindrang. In Karlsruhe zeigt das **ZKM** bis zum 9. November 2014 erstmals die drei prägenden Aktionskünstler der deutschen Nachkriegsmoderne **Joseph Beuys**, **Bazon Brock** und **Wolf Vostell** gemeinsam in einer Schau. Die drei Freunde verbanden auch ähnliche Vor- und Fragestellungen: Eine Skulptur entsteht, indem man das Publikum einbezieht. Es gilt, sich dem Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen zu stellen. Und Ziel jeder Kunst und Lehre ist die radikale Emanzipation des Individuums.

Begleitend zur Ausstellung “Beuys Brock Vostell” findet vom 27. auf den 28. Juni das Symposium “Beuys Brock Vostell – frühe Positionen der Performativität” statt. Wie lassen sich diese performativen Ausdrucksformen museal beschreiben, dokumentieren und präsentieren? Die Beiträge von Siegfried Zielinski, Ursula Frohne und Christian Katti, Sven Lindholm, Petra Maria Meyer, Monika Schmitz-Emans, Christoph Zeller und Ulf Jensen suchen hierzu nach Antworten im Werk dieser drei bedeutenden Künstler der Nachkriegsmoderne. (kb, 12.6.14)

Herbert Rimpl. NS und Wiederaufbau

Im Reimer-Mann-Verlag schildert der Architekturstilhistoriker Jo Sollich das wechselvolle Leben und Wirken von Herbert Rimpl in der NS- und Wiederaufbauzeit.

Herbert Rimpl (1902-78) leitete den größten Architekturkonzern Westeuropas im Dritten Reich – und prägte nur wenige Jahre später den bundesdeutschen Wiederaufbau. Ein widersprüchliches Architektenleben, dem Jo Sollich im **Reimer-Mann-Verlag** nun eine reich bebilderte Publikation gewidmet hat. Nach seinem Studium in München wurde Rimpl bekannt für moderne Industriebauten, u. a. das Oranienburger Heinkel-Werk. In der NS-Zeit erhielt er auch repräsentative städtebauliche Aufträge von Herrmann Göring oder Albert Speer.

Nach dem Krieg wirkte Rimpl als freier Architekt mit eigenem Büro in Mainz und Wiesbaden. In der hessischen Landeshauptstadt setzte er, über Projekte im Wiederaufbau hinaus, z. B. das Bundeskriminalamt (1954) oder in Biebrich die Heiliggeistkirche (1960) um. Der Architekturstilhistoriker Sollich geht Rimpls Schaffen nicht allein aus ästhetisch-soziologischer Sicht nach. Ein umfangreiches Werk- und Mitarbeiterverzeichnis runden seine Publikation ab. (kb, 13.6.14)

Jo Sollich, Herbert Rimpl (1902–1978), Architekturkonzern unter Hermann Göring und Albert Speer – Architekt des deutschen Wiederaufbaus, Reimer-Mann-Verlag, 2013, 431 Seiten, 617 Abbildungen, 21 x 26 cm, gebunden, ISBN 978-3-496-01481-2.

Codes and Continuities

Am 13. Juni 2014 fragt die Tagung “Codes and Continuities in Architecture” am Fachbereich Architektur der Universität Wuppertal nach der

“anderen Moderne”.

Vielleicht ist die Grenze zur Moderne nicht ganz so scharf gezogen, wie es uns die Architekturgeschichte lehrt. Im März 2014 widmete sich die Zeitschrift OASE der “anderen Moderne” im 20. Jahrhundert – jenseits der bisher ausgemachten Leitbauten und -gestalten. Autoren des Themenhefts referieren am 13. Juni 2014 im Fachbereich Architektur der **Universität Wuppertal**. Ihnen werden rheinische Architekten an die Seite gestellt, zudem hat eine Studenten-Gruppe speziell für den Tag Diskussionsfragen vorbereitet.

Den Titel des OASE-Themenhefts aufgreifend, fragt die Wuppertaler Tagung “Codes and Continuities”: Wie kann die Auseinandersetzung mit der Geschichte des modernen Bauens unser heutiges Gestalten beeinflussen und bereichern? Als Redner sind u. a. vorgesehen: Prof. Tom Avermaete von der TU Delft, Prof. Dirk Somers von der University of Ghent, der Kölner Architekt Prof. Ulrich Königs, Prof. Hans van der Heijden aus Cambridge, der Münchener Architekt Reem Almanaai, Job Floris von der Academy of Architecture Rotterdam und Jörg Leiser von der Peter Behrens School of Architecture Düsseldorf. (**kb**, 11.6.14)

ACHTUNG modern!

Diesen Sommer widmet sich das Netzwerk Braunschweiger Schule mit der Veranstaltungsreihe “ACHTUNG modern!” nachkriegsmodernen Bauten im Braunschweiger Land.

Für Architekturbegeisterte ist die **Braunschweiger Schule**, die sich nach 1945 um Persönlichkeiten wie Dieter Oesterlen bildete, schon lange ein Begriff. Aber auch im Braunschweiger Umland haben die 1960er, 1970er und 1980er Jahre bemerkenswerte Bauten hervorgebracht – von anerkannten Meisterwerken bis zu weniger bekannten öffentlichen, kirchlichen und privaten Projekten. Mit der Veranstaltungsreihe “ACHTUNG modern!” widmet sich das Netzwerk Braunschweiger Schule im Sommer 2014 nun diesem architektonischen Erbe, das sich gerade im Umbruch befindet.

In einem abwechslungsreichen Programm kommen Zeitzeugen und heutige Nutzer ebenso zu Wort wie all jene, die über unsere gebaute Umwelt mehr erfahren möchten. Bei jeder Veranstaltung, jeweils mittwochs um 17:30 Uhr, steht ein anderes Bauwerk im Mittelpunkt: 18. Juni 2014: Braunschweig, Stahlbau-Institut der Technischen Universität; 25. Juni 2014: Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule; 2. Juli 2014: Helmstedt, Ev.-Luth. Thomaskirche; 23. Juli 2014: Braunschweig, Karstadt am Gewandhaus und Galeria Kaufhof. Das detaillierte Programm kann online eingesehen werden, bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (**kb**, 14.6.14)

Zwischen Wien und Kiew

1914 fand die Wiener Moderne ihr Ende, die Ukrainische Avantgarde ihren Anfang. Bis zum 31. Juli 2014 sind Abstracts für die Konferenz in Kiew einzureichen.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte auch in der Kunst und Literatur zu einem Epochenbruch. Während die Wiener Moderne damit ihr Ende fand, erlebte die ukrainische Kultur eine Wiedergeburt. Vom 20. bis 21. November 2014 findet an der Österreich-Bibliothek Kiew/Vernadskyj-Nationalbibliothek der Ukraine in Kiew die internationale Konferenz “Wiener Moderne/Ukrainische Avantgarde” statt. Während die Wiener Moderne weit über die österreichisch-habsburgischen Einflussphären hinaus wirkte, blieb die Ukrainische Avantgarde dagegen international weitgehend unbemerkt. Die Konferenz soll daher fächer- und nationenübergreifend dem wissenschaftlichen Austausch zu beiden Strömungen dienen.

Experten aus der Kunstgeschichte, Literatur-, Theater-, Musik- oder Kulturwissenschaft sind einladen, ihre aktuellen Forschungen zu präsentieren und über Anknüpfungspunkte zu diskutieren. Geplant sind jeweils 30-minütige Vorträge in deutscher, ukrainischer, russischer oder englischer Sprache. Abstracts (max. 350 Worte in Deutsch, Englisch, Russisch oder Ukrainisch) und eine kurze Information zur Person (max. 150 Worte) können bis zum 31. Juli 2014 gesendet werden an: abstract@ukrainische-avantgarde.org. Benachrichtigungen erfolgen bis zum 15. August 2014, ein Tagungsband ist geplant. (**kgb**, 14.6.14)

Hotel Atlantis standesgemäß saniert

Noch 1970 das modernste Hotel von Zürich, wurde das Atlantis 2004 geschlossen. Im Frühsommer 2015 soll das Baudenkmal frisch saniert

wiedereröffnet werden.

Zu seiner Eröffnung 1970 galt das **Züricher Hotel Atlantis** als eines der modernsten der Stadt. Als es 1999 in Konkurs ging und 2004 geschlossen wurde, brachte man vorübergehend Asylbewerber und Studenten unter. Seit 2013 wird das Gebäude nun, frisch unter Denkmalschutz gestellt, aufwändig saniert. Es soll im Frühsommer 2015 als Luxushotel wiedereröffnet werden – mit Feinschmeckerrestaurant und Spa.

Der Bau mit der spektakulären Aussicht wurde 1970 vom Züricher Architektenpaar **Hans und Annemarie Hubacher** mit Peter Issler gestaltet. Erhöht am Stadtrand gelegen, erhebt sich die dreiflügelige Anlage auf einem Y-förmigen Grundriss. Die Neugestaltung des Baudenkmals liegt in den Händen des Züricher Architekturbüros Monoplan und der Londoner Designer **Hirsch Bedner Associates**. Sie wollen die historische Waschbetonfassade zeitgenössisch interpretieren: Die alte Oberflächenstruktur wird aufgenommen, digitalisiert, verfremdet und als "Negativplatte" neu gefräst. (kb, 15.6.14)

Henselmann und die Moderne

Die jüngst im Langewiesche-Verlag erschienene Dissertation von Elmar Kossel beleuchtet Leben und Werk des DDR-Staatsarchitekten Hermann Henselmann.

Der Architekt **Hermann Henselmann** (1905-95) war mit der Ost-Berliner **Stalin-Allee** an einem Projekt beteiligt, das sinnbildlich für die Sowjetisierung stand. Beharrlich suchte er in der Folge nach einem eigenen sozialistischen Bauausdruck jenseits des **Zuckerbäckerstils**. Mit dem **Haus des Lehrers** am Alexanderplatz und dem **Hochhaus der Universität Jena** entwarf Henselmann schließlich Meilensteine der DDR-Architektur. Die Entwicklung einer explizit sozialistischen – eng mit der Moderne verbundenen – Architektur wurde für ihn als Staatsarchitekten prägend.

Hierin liegt der Schwerpunkt der jüngst im **Langewiesche-Verlag** erschienenen Dissertation von Elmar Kossel. Der Architekturhistoriker beleuchtet mit kritischem Blick sowohl das Frühwerk Henselmans in den 1930er Jahren als auch seine Karriere in der DDR. Diese Konzentration befreit vom möglichen Ballast einer klassischen Biografie. Darüber hinaus wird deutlich, welchen Beschränkungen und Entfaltungsmöglichkeiten die Moderne in der Logik zweier totalitärer Systemen unterworfen war. (jr, 15.6.14)

Elmar Kossel: Hermann Henselmann und die Moderne. Eine Studie zur Modernerezeption in der Architektur der DDR, Verlag Langewiesche Nachfolge, 2013, 200 Seiten, 202 Abbildungen, 24,5 x 17 cm, gebunden, ISBN 978-3-78445-7405-9.

In a World of their Own

Bis zum 3. August 2014 zeigt das Museum of the City of New York die Foto-Ausstellung "In a World of their Own. Coney Island Photographs by Aaron Rose".

Als Aaron Rose 1961 auf **Coney Island** zu fotografieren begann, bevorzugte er die privaten Momente an New Yorks berühmtestem Strand. Bis zum 3. August 2014 zeigt das Museum of the City of New York mit der Ausstellung "In a World of their Own" erstmals zusammenhängend seine Coney Island-Fotografien. Man meint, selbst in ein Strandleben einzutauchen, das Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus neben- und miteinander teilten.

Der gebürtige New Yorker Aaron Rose nutzte die Farbfotografie zu einer Zeit, als noch die Schwarzweiß-Ästhetik vorherrschte. Durch ein spezielles chemisches Verfahren fing er die Sommerfarben von Coney Island ein. Rose hatte bereits über 25.000 Fotografien aufgenommen, bevor er von der Kunstszene entdeckt und ausgestellt wurde. Die 70 nun in New York gezeigten Motive bieten einen umfassenden Einblick in sein fotografisches Werk ebenso wie in das soziale Leben der New Yorker in den frühen 1960er Jahren. (kb, 15.6.14)

Rome revisited. 1948-64

Bis zum 15. Juli 2014 kann man bei der American Academy in Rome ein Abstract zur dortigen internationalen Kunstszene zwischen 1948 und 1964 einreichen.

Nach dem Krieg traf sich in Rom nicht nur der glamouröse Jetset, sondern auch die internationale Kunstszene: **Robert Rauschenberg** und **Cy Twombly** begegneten der Scuola di piazza del Popolo und der Arte Povera, **John Cage** arbeitete mit dem Komponisten Luciano Berio, **Nam June Paik** und **Charlotte Moorman** inszenierten ihr Happening. Als erste Adresse hatte sich die Rome-New York Art Foundation etabliert, die allein zwischen 1957 und 1961 neun Ausstellungen möglich machte. Ihre Arbeit mündete 1964 in den Siegeszug der Amerikanischen Pop Art auf der Biennale von Venedig.

Die innovative Wirkung der Rome-New York Art Foundation soll 2015 mit einer Ausstellung gewürdigt werden. Vorlaufend planen die American Academy in Rome und die Terra Foundation for American Art am 15./16. Januar und am 11./12. März 2015 je ein Seminar. Eingeladen sind Forscher, die zu Kino, Malerei, Skulptur, Musik und Literatur in der italienischen Hauptstadt zwischen 1948 und 1964 arbeiten. Abstracts für eine 20-minütige Präsentation, der gewünschte Termin sowie ein CV können bis zum 15. Juli 2014 gesendet werden an: Peter Benson Miller, American Academy in Rome, p.miller@aarome.org (kb, 17.6.14)

Call for Papers: Rauf und Runter

Das neue Online-Magazin moderneREGIONAL sucht bis zum 31. Juli 2014 nach Abstracts zum Thema "Rauf und runter – Treppe, Fahrstuhl, Pater Noster".

Ohne sie geht gar nichts, zumindest nicht über das Erdgeschoss hinaus. Auch in der modernen Architektur ist die Treppe ein unverzichtbares, mehr als nur funktionales Bauteil. Die repräsentative Freitreppe der klassischen Moderne verkörpert ebenso wie das elegante Treppenhaus der Nachkriegszeit sprechend den Geist ihrer Bauzeit. Im 20. Jahrhundert eröffneten Gusseisen und (Stahl-)Beton für die Treppengestaltung neue Freiheiten. Und erst die Aufzugstechnik – vom **Paternoster** bis zum Fahrstuhl – machte den modernen Wolkenkratzer möglich.

Zum Thema „Rauf und Runter – Treppe, Fahrstuhl, Paternoster“ sucht **moderneREGIONAL** nach guten Fachbeiträgen. Das neue Online-Magazin veröffentlicht im Jahr vier Hefte zu verschiedenen Aspekten der Nachkriegsmoderne: von der Architektur über den Städte- und Gartenbau bis zu Design und Kunst am Bau. Über die Nachkriegsjahrzehnte hinaus schauen wir auch auf das gesamte 20. Jahrhundert. Für das kommende Themenheft sind AutorInnen aus den Fachbereichen Kunst- und Kulturgeschichte, Denkmalpflege, Architektur und Design zur Mitarbeit eingeladen.

*Die Fachbeiträge werden max. 12.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen, Fußnoten werden nicht möglich sein, jedoch ausgewählte Literaturhinweise. Die Abbildungen sind zur Veröffentlichung durch die AutorInnen rechtegeklärt zur Verfügung zu stellen. Senden Sie Ihr Abstract (max. 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) für einen möglichen Beitrag und eine kurze Vita **bis zum 31. Juli 2014** an: herausgeberInnen@moderne-regional.de.*

Betonpreis für TU Chemnitz

Der Architekturpreis Beton 2014 wurde u. a. für den Umbau des Adolf-Ferdinand-Weinhold-Baus der TU Chemnitz durch die Burger Rudacs Architekten verliehen.

Gestiftet wurde die Auszeichnung 1974, als der moderne Baustoff Beton Vielen grau und unmenschlich erschien. Im Jahr 2014 wurde der Architekturpreis Beton nun – durch das InformationsZentrum Beton in Kooperation mit dem Bund Deutscher Architekten – zum 19. Mal verliehen. Unter den **Preisträgern** findet sich der **Umbau** des Adolf-Ferdinand-Weinhold-Baus der TU Chemnitz. Errichtet wurde der 170 Meter lange Riegel 1970 durch den Dresdener VEB Iproplan. Im Oktober 2013 schlossen die Münchener **Burger Rudacs Architekten** den **Umbau** zu Gesamtkosten von rund 55,25 Millionen Euro ab.

“Mit seinen schwer aufeinander lagernden, plastisch ausgebildeten Betonkörpern”, so die Jurybegründung, “wirkt das Instituts- und Forschungsgebäude der TU Chemnitz fast wie ein Neubau.” Hierfür wurden der Zwischenbau – ehemals Teilbibliothek für Elektrotechnik – niedergelegt, der Hauptbau um zwei Geschosse reduziert und die charakteristischen **Sonnenblenden** der Fassade entfernt. Im Gegenzug verkleidete man den erneuerten Riegel mit Sandwich-Betonelementen in verschiedenen Grautönen und ergänzte ein Eingangsbauwerk sowie Fluchttreppenhäuser. Die Preisverleihung findet am 10. September 2014 in Duisburg statt. (kb, 18.6.14)

Die Mitte der Berliner Gropiusstadt

In seiner Publikation "Eine (halb-)runde Sache" untersucht der Architekturhistoriker Jan Hendrik Brinkkötter den Denkmalwert der Berliner Gropius-Stadt.

Spätestens seit dem Skandal-Buch **"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo"** wird die Berliner Gropiusstadt ihr Schmutzel-Image nicht mehr los. Doch sehen Architekturbegeisterte längst mehr als einen "sozialen Brennpunkt", entwarf doch kein Geringerer als **Walter Gropius** (1883-1969) die modellhafte Neubausiedlung. Mit seinem Büro "The Architects Collaborative" entwickelte der Bauhaus-Künstler das innovative Konzept, das bis 1975 in stark veränderter Form im Berliner Stadtteil Neukölln umgesetzt wurde.

In seinem Buch "Eine (halb-)runde Sache? Zum Denkmalwert der städtebaulichen Mitte von Gropius und The Architects Collaborative in der Berliner Gropiusstadt" untersucht der Architekturhistoriker Jan Hendrik Brinkkötter die Planungsgeschichte der Gropiusstadt. Er konzentriert sich auf zwei prägende Bauten: das halbrunde Gropiushaus und das Hochhaus der Baugenossenschaft Ideal. Über vielfältiges Plan- und Abbildungsmaterial hinaus bietet das Taschenbuch eine Chronik und Informationen zu den beteiligten Personen. (kb, 19.6.14)

Jan Hendrik Brinkkötter, Eine (halb-)runde Sache? Zum Denkmalwert der städtebaulichen Mitte von Gropius und The Architects Collaborative in der Berliner Gropiusstadt, 2014, Taschenbuch, 150 Seiten, ISBN 978-3000439704.

Südzentrale vor dem Abbruch

Die Südzentrale Wilhelmshaven, ehemals Kraftwerk der Kaiserlichen Marinewerft, soll nach langen Diskussionen um eine neue Nutzung doch abgerissen werden.

Die 1915 fertiggestellte **Südzentrale** ist eines der letzten Zeugnisse der Kaiserlichen Marinewerft in Wilhelmshaven. Der monumentale Jugendstil-Bau von Fritz Riekert entstand mit der **Kaiser-Wilhelm-Brücke**, der größten Drehbrücke Europas. Nach Ende des Schiffsbaus versorgte das Kraftwerk die Stadt weiterhin mit Energie. Seit 1993 steht es leer und verfällt. Über eine neue Nutzung der denkmalgeschützten Eisenfachwerk-Hallen wird seither debattiert. Schon seit 2003 liegt jedoch auch eine Abrissgenehmigung vor. Nun kündigte die Eigentümergemeinschaft vor wenigen Tagen die **Abbruchvorbereitungen** an.

In der Stadt regt sich schon lange Widerstand, ein **Verein** engagiert sich für den Erhalt der Südzentrale. Ein durch ihn beauftragtes Gutachten über Sanierungskosten und Nutzungsmöglichkeiten soll dieser Tage präsentiert werden. Oberbürgermeister Andreas Wagner weist in einer Pressemeldung darauf hin, "dass trotz der Anzeige der Abbrucharbeiten gemeinsam mit der Eigentümergemeinschaft weiter an einem positiven Ergebnis gearbeitet werde". Angesichts geschätzter 20 Millionen Euro für eine Sanierung ist die Hoffnung auf den Erhalt aber minimal. (db, 19.6.14)

Scharoun-Schau in den USA

Dem Baumeister Hans Scharoun widmet sich eine Ausstellung in den USA, realisiert durch die Unterstützung des Goethe-Instituts und der Akademie der Künste.

Eine Ausstellung im amerikanischen Massachusetts Institute of Technology Cambridge gibt noch bis zum 15. August 2014 Einblick in das baukünstlerische und zeichnerische Schaffen von **Hans Scharoun**. Sein Nachlass wird im Baukunstarchiv der Akademie der Künste (AdK) in Berlin bewahrt, deren Präsident der Architekt und Städtebauer von 1955 bis 1968 war. Die AdK und das Goethe-Institut Boston ermöglichten auch die Schau in Übersee.

Neben einem – 1927 in der **Weißenhofsiedlung** errichteten – Stuttgarter Einfamilienhaus werden auch Plänen, Skizzen und Fotos seiner späteren Großprojekte in Berlin, Stuttgart, Breslau, Marl, Kassel sowie der Berliner Philharmonie und Staatsbibliothek präsentiert. Die Ausstellung ergänzen Faksimiles einiger expressionistischer Aquarelle von Scharoun. Heute gilt der 1972 verstorbene Architekt – insbesondere durch sein populäres Spätwerk seit Ende der 1950er Jahre – als einer der Wegbereiter des "organischen Bauens". (db, 20.6.14)

Baufaufgaben der modernen Großstadt

Kürzlich erschien eine Edition bautheoretischer Texte des Architekten und Städtebauers Martin Elsaesser (1884-1957).

Martin Elsaesser (1884-1957) ist einer der bekanntesten Architekten und Städtebauer der klassischen Moderne in Deutschland. Nach einer Ausbildung bei **Theodor Fischer** und **Friedrich von Thiersch** plante und baute er modern, ohne radikal mit der Bautradition zu brechen. Am bekanntesten ist er sicherlich für seine Arbeit als Stadtbaudirektor am Frankfurter Hochbauamt in den 1920er Jahren. Besondere Berühmtheit erlangte er hier durch die **Großmarkthalle**, die wesentlicher Bestandteil der gerade im Bau befindlichen Europäischen Zentralbank sein wird.

Elsaessers Arbeit fußte auf einer differenzierten Bautheorie. Es finden sich zahlreiche Texte und Manuskripte, die seinen Zugang zu Architektur und Städtebau beleuchten. Das Institut für Stadtbaukunst hat diesen Gedanken nun eine Edition gewidmet. Unter dem Titel "Martin Elsaesser: Schriften. Bauaufgaben der modernen Großstadt" bringt sie Elsaessers städtebauliche Entwurfshaltung konzentriert aufs Papier. Herausgeber des Bandes sind Thomas Elsaesser, Jörg Schilling und Wolfgang Sonne. Neben einer großen Auswahl theoretischer Texte enthält das Buch ein umfassendes Schriftenverzeichnis und erläuternde Beiträge. (jr, 21.6.14)

Thomas Elsaesser, Jörg Schilling, Wolfgang Sonne (Hg.), Martin Elsaesser: Schriften. Bauaufgaben der modernen Großstadt (Bücher zur Stadtbaukunst 4), hg. vom Institut für Stadtbaukunst, Niggli Verlag, 2014, 248 Seiten, gebunden, 24,9 x 21 cm, ISBN 978-3721208443.

Sanierungsstau im Hochschulbau?

Eine aktuelle Studie der deutschen Universitätskanzler berechnet die Kosten im Hochschulbau: für 16,8 Millionen Quadratmeter jährlich 2,6 Milliarden Euro.

Die 1960er und 1970er Jahre waren die großen Jahre des Hochschulbaus. Voller Hoffnung investierte man großzügig in die geburtenstarken Jahrgänge für ein offenes demokratisches Bildungssystem. Heute drohen viele dieser Räume unbenutzbar zu werden. Um endlich belastbare Zahlen zu erhalten, strengte ein Fachgremium der Universitätskanzler mit der HIS-Hochschulentwicklung 2013 eine Studie an. Und diese berechnet nun (mit Blick auf die Jahre 2008 bis 2012) einen Sanierungsrückstand von über 20 Milliarden Euro. Bei einer – ohne Uniklinken – geschätzten Fläche von 16,8 Millionen Quadratmetern sei künftig ein Jahresbudget von 2,6 Milliarden Euro notwendig.

Es brauche sowohl Sonderprogramme für den Neubau als auch deutlich mehr Mittel für den Bestandserhalt. Denn gerade die Großprojekte der 1960er und 1970er Jahre müssten kostenintensiv saniert, energetisch ertüchtigt oder ersetzt werden. Vom möglichen – kulturellen – Wert und den bereits vorhandenen funktionalen Chancen der nachkriegsmodernen Anlagen ist nicht die Rede. Eins dürfte sicher sein: Das – auch architektonische – Bild der deutschen Hochschullandschaft wird sich tiefgreifend verändern. (kb, 21.6.14)

Das Lehmbruck-Museum wird 50

Zum 50-jährigen Jubiläum wird im Duisburger Lehmbruck-Museum die ursprüngliche Ausstellung des Jahres 1964 wiederhergestellt und um neue Impulse bereichert.

Der Sohn hat es eigens für die Plastiken seines Vaters entworfen. Im Jahr 1964 wurde in Duisburg das Museum eingeweiht, das der Architekt **Manfred Lehmbruck** (1913-92) für das Werk des Bildhauers **Wilhelm Lehmbruck** (1881-1919) gestaltet hatte. Ganz im Sinn des Internationalen Stils verband der hochmoderne Komplex die helle Große Glashalle und den in die Erde eingegrabenen Lehmbruck-Trakt mit gewölbten Betonwänden. Im Jahr 1987 erweiterte man das Lehmbruck-Museum schließlich um einen Anbau.

Zum 50-jährigen Jubiläum des **Museums** wurde nun die ursprüngliche Aufstellung der Lehmbruck-Plastiken wiederhergestellt und um neue Impulse bereichert. Unter dem Titel "Sculpture 21st" ergänzen zeitgenössische Künstler wie Tino Sehgal, Monika Sosnowska oder Erwin Wurm die Präsentation. Im unteren Bereich des Lehmbruck-Trakts wird zudem eine Dokumentation der Museumsgeschichte gezeigt. Und nicht zuletzt inszenierte das raumlabor berlin weitere Artefakte des 20. Jahrhunderts – von Hans Arp bis zu Pablo Picasso – unter dem Titel "Geister der Moderne". (kb, 22.6.14)

Denkmalschutz für das ICC Berlin?

Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger und der Verband der Landesarchäologen haben eine Resolution zur Unterschutzstellung des Berliner ICC verabschiedet.

Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger fordert Denkmalschutz für das Berliner ICC. Auf der Jahrestagung Anfang Juni verabschiedeten die Fachleute eine **Resolution** zum High-Tech-Bau von 1979. "Sowohl die hohe baukünstlerische Qualität als auch der außergewöhnlich gute Erhaltungszustand, welcher Architektur und Ausstattung gleichermaßen einschließt, als auch der hohe Zeugniswert dieses Architekturerebes aus den Zeiten des Kalten Krieges sind überzeugende Argumente welche für die Erhaltung des Bauwerks sprechen", lautet eine zentrale Aussage.

Auch in der Politik erkennt man den Stellenwert des ICC: Mittlerweile beabsichtigt auch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und den Piraten beim Landesdenkmalamt die **Unterschutzstellung** zu beantragen. Die Zukunft des seit April diesen Jahres **geschlossenen** Kongresszentrums ist noch unklar. Das Interieur droht gerade in alle Winde zerstreut zu werden: Die Messegesellschaft lässt das ICC derzeit ausräumen und Teile der Einrichtung im neuen "City Cube" unterbringen. Die Architektin Ursula Schüler-Witte, die gemeinsam mit ihrem 2011 verstorbenen Mann **Ralf Schüler** das ICC plante, spricht gegenüber der **Presse** von "Plünderung". (db, 22.6.14)

Scharouns Erstling in Gefahr

Die "Bunte Reihe" in Černjachovsk, das Erstlingswerk Hans Scharouns, wurde kürzlich in die Liste der sieben meistgefährdeten Denkmäler Europas aufgenommen.

Anfang der 1920er Jahre realisiert **Hans Scharoun** (1893-1972) mit der "Bunten Reihe" in Kamswyken, einem Vorort der ostpreußischen Stadt Insterburg, sein Erstlingswerk. Ihren Namen verdanken die Wohnhäuser der außergewöhnlichen Fassadengestaltung. Variierende Farbmuster beugten der Monotonie vor: Die Fenster setzten sich mit bunten Profilen ab und unterschiedliche Typenlösungen ermöglichten individuelle Hauseingänge. Scharoun lag damit auf der Höhe der Zeit: 800 Kilometer weiter westlich kompensierte Bruno Taut mit seinem "Bunten Magdeburg" die selbst auferlegte Ornamentlosigkeit des Neuen Bauens.

Heute trägt Insterburg den Namen **Černjachovsk** und liegt in der russischen Exklave Kaliningrad. Die "Bunte Reihe" ist dringend sanierungsbedürftig und wurde kürzlich in die Liste der sieben meistgefährdeten Denkmäler Europas aufgenommen. Seit einiger Zeit engagiert sich der Kamswyker Kreis für dieses kulturhistorisch bedeutende Ensemble. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Bedrohung der "Bunten Reihe" abgewendet werden und wieder die historische Farbigekeit einziehen kann. (jr, 23.7.14)

Cathedrals of Consumption

Für das Projekt "Cathedrals of Consumption" kann man bis zum 15. Juli 2014 Abstracts zur architekturhistorischen Entwicklung von Einkaufszentren einreichen.

In der Moderne waren sie die eigentlichen Wallfahrtsorte: **Einkaufszentren**, Kaufhäuser und Geschäfte wurden als "Cathedrals of Consumption" inszeniert. Innovative Baustoffe wie Stahl und Glas, neuste Beleuchtungstechniken und neue Gemeinschaftsräume wie Kunstgalerien oder Ankleidezimmer wurden in die Waagschale des wirtschaftlichen Wettbewerbs geworfen. Eine Formensprache, die mit den Jahrzehnten nur allzu gerne auch für andere Bauaufgaben übernommen wurde.

Bei Ashgate Press soll nun ein Band mit dem Arbeitstitel "Display Architecture: Department Stores and Modern Retail" erscheinen – und hierfür werden noch gute innovative Beiträge gesucht. Damit setzt Anca I. Lasc eine Diskussion des vergangenen Jahrestreffens der Society of Architectural Historians in Austin fort: Handel kann nicht von seiner architektonischen bzw. architekturhistorischen Seite getrennt werden – von der äußeren Gestaltung bis hin zum Design der Ausstattung. (kb, 24.6.14)

Inkl. Fußnoten/Bibliografie darf jedes Essay max. 6.500 Worte und vier Bilder umfassen. Bis zum 15. Juli 2014 können Abstracts (Thema, Methodik, CV) von max. einer Seite eingereicht werden, die abschließenden Essays würden bis zum 15. Dezember 2014 erbeten. Kontakt: Anca I. Lasc, Assistant Professor – History of Art and Design Department, Pratt Institute, Brooklyn, NY, alasc@pratt.edu.

Nachkriegsmoderne kein Welterbe?

Karl-Marx-Allee und Hansaviertel waren vom Senat der Stadt Berlin zum Welterbe vorgeschlagen worden, was die Kultusminister nun (vorerst) ablehnten).

Es war ein Zeichen der Wiedervereinigung – auch von Baukultur und Denkmalpflege – in Berlin, als sich die **Karl-Marx-Allee** und das **Hansaviertel** gemeinsam um den **Welterbestatus** bemühten. In den 1950er Jahren sollte die damalige Stalinallee im Osten der Stadt monumental die Errungenschaften eines sowjettreuen Sozialismus verkörpern. Dem setzte Westberlin 1957 das moderne grüne Hansaviertel mit prominenten Architekten von Alvar Aalto bis Walter Gropius entgegen.

Beide Baudenkmale schafften es gemeinsam – ebenso wie der Jüdische Friedhof Weißensee – auf die Liste des Senats Berlin. Nun wurde in einer Sitzung der deutschen Kultusminister entschieden, welche Objekte vom Bund als Weltkulturerbe weitergetragen werden sollen. Die **drei Berliner Vorschläge** schafften es nicht in über diese letzte deutsche Hürde. Es fehle, so die beratende Expertenkommission, noch eine grundlegende Erforschung dieser beiden Viertel der Nachkriegsmoderne. Damit bleibt die Chance, sich für einen zweiten Anlauf neu aufzustellen. (kb, 25.6.14)

Neuer Nachbar Festspielhaus

Die Bonner Beethovenhalle wird saniert, in unmittelbarer Nachbarschaft entsteht ein neues Festspielhaus

Die Bonner **Beethovenhalle** bekommt einen neuen Nachbarn: Am 23. Juni 2014 beschloss der Rat der Bundesstadt, ein neues Festspielhaus zu bauen. Es soll in unmittelbarer Nähe der Beethovenhalle entstehen und bis 2020 – dem 250. Geburtstag des Bonner **Namensgebers** – fertig sein. Ab 2016 wird die alte Halle umfangreich saniert. Zusammen mit dem neuen Festspielhaus soll sie die ehemalige Bundeshauptstadt auf die internationale Bühne der klassischen Musik zurückholen. Die Idee, das seit 1990 denkmalgeschützte Bauwerk zugunsten eines Neubaus abzureißen, wurde nach vielfachem **Protest** schon 2010 wieder verworfen.

Die Beethovenhalle, 1959 vom Scharoun-Schüler **Siegfried Wolske** (1925-2005) gestaltet, gilt als herausragendes Beispiel für das organische Bauen. Direkt am Rhein gelegen, prägt der Bau mit seiner charakteristischen grünen Kuppel das Panorama der Stadt. Seine multifunktionale Ausrichtung erlaubt, es sowohl für Konzerte als auch für Tagungen und Kongresse zu nutzen. In der Zeit der Bonner Republik wurde die Halle mehrmals für die überregionale politische Berichterstattung interessant: Von 1974 bis 1989 tagte hier die Bundesversammlung. (jr, 25.6.14)

Baugeschichte(n) und Denkmalpflege

Bis 2013 wurde die Geschwister-Scholl-Schule in Lünen, von Hans Scharoun 1962 gestaltet, saniert – hierzu erscheint 2014 im Kraemer-Verlag eine Publikation.

Für das ländliche Lünen gestaltete Hans Scharoun 1962 einen Schulbau, der heute als Paradebeispiel des Organischen Bauens gefeiert wird. Ebenso kind- wie lerngerecht sollten die Räume der Geschwister-Scholl-Schule ausfallen. Bis 2013 wurde der denkmalgeschützte Bau – unterstützt durch die Stadt Lünen und die **Wüstenrot Stiftung** – behutsam saniert. Über diese Instandsetzung ist nun im Kraemer-Verlag eine Publikation erschienen. Sein Buch versteht Philip Kurz als Werkstattbericht, der die Entstehungsgeschichte der Schule ebenso darstellt wie die Grundzüge der Sanierung.

Das Erscheinen des Buchs nimmt man in Berlin zum Anlass, um am **2. Juli 2014 um 19 Uhr im ANCB** (Christinenstraße 18-19) allgemein über den denkmalpflegerischen Umgang mit der Nachkriegsmoderne zu diskutieren. Vorgestellt werden, über die Geschwister-Scholl-Schule hinaus, zwei Berliner Bauten aus dem Denkmalprogramm der Wüstenrot Stiftung: der Umlauftank 2 auf der Schleuseninsel sowie die Kapelle und Betonwaben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung bis 26. Juni 2014 wird gebeten unter reply@aedes-network-campus.de. (kgb, 25.6.14)

Philip Kurz, Scharoun. Geschwister-Scholl-Schule in Lünen (Baudenkmale der Moderne), hg. von der Wüstenrot-Stiftung, Kraemer-Verlag, 2013, 176 Seiten, 21 x 27 cm, ISBN 978-3-7828-1543-7.

Neue Pläne für das Interconti Wien

Für das 1964 eingeweihte Wiener InterContinental plant man aktuell – in Verbindung mit dem angrenzenden Gelände des Eislaufvereins – eine Umgestaltung.

Es war der Hauch von Weltläufigkeit, den das **InterContinental** 1964 nach Wien brachte. Das amerikanische Unternehmen beauftragte mit dem Großprojekt den örtlichen Architekten **Carl Appel** (1911-97). Eingeweiht 1964, entstand so ein funktionaler 12-geschossiger Riegel. Den Eisenbetonbau überzog Appel mit Tiroler Sandstein und mehrfarbigen Mosaikflächen. In der Folge gestaltete man das Hotelinnere mehrfach um.

Im Jahr 2012 wurde das InterContinental an das Immobilienunternehmen WertInvest verkauft, das auch Anteile am angrenzenden Gelände des Wiener Eislaufvereins hält. In einem längeren Diskussionsprozess einigte man sich, das Gelände als Ganzes zu erschließen. Nach einem Wettbewerb ging der Auftrag hierfür im Frühjahr 2014 an den brasilianischen Architekten **Isay Weinfeld**. Die jüngst vorgelegten **Planungen** sehen den Erhalt der Hotelscheibe vor, die jedoch – auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild – tiefgreifend verändert würde: Überformung der Fassade, Abriss des sich rechtwinklig anschließenden Trakts u. a. (**kb**, 26.6.14)

Gestern die Stadt von morgen

Die Urbanen Künste Ruhr und das Netzwerk RuhrKunstMuseen setzen sich bis zum 7. September 2014 in Marl, Bochum und Mülheim mit Nachkriegsbauten auseinander.

Drei Orte, sechs Künstler und eine Frage: Wie leben wir heute mit den baulichen Utopien der 1960er und 1970er Jahre? Die Urbanen Künste Ruhr und das Netzwerk RuhrKunstMuseen finden hierauf bis zum 7. September 2014 eine ganz eigene Antwort. Gerade im Ruhrgebiet ist für die Ausstellungsmacher der Kontrast allgegenwärtig: die optimistische Geste moderner Betonarchitektur auf der einen, der Niedergang der Montanindustrie auf der anderen Seite.

Herausgegriffen werden drei schlagkräftige Beispiele modernen Bauens: das **Rathaus von Marl** (J. H. van den Broek/J. B. Bakema, 1967), das **Forum (City Center) Mülheim** (H. H. Lutz, 1974) und die **Ruhr-Universität Bochum** (Büro HPP, 1963-84). Mit diesen besonderen Orten setzen sich zeitgenössische Künstler durch Interventionen, Installationen, Ausstellungen oder Gesprächsrunden auseinander. Über die öffentlichen Führungen hinaus ermöglicht ein Booklet zum kostenfreien Download, die Stationen auf eigenen Faust zu erkunden. Und zu guter Letzt lädt das Skulpturenmuseum Marl am 7. September 2014 zur Finissage ein. (**kb**, 27.6.14)

Die Zukunft des 20. Jahrhunderts

Vom 11. bis 12. Juli 2014 fragt die Konferenz “Die Zukunft des 20. Jahrhunderts” der Ruhr-Uni Bochum nach den damaligen Zukunftsvorstellungen und -räumen.

Warum noch über die Architektur einzelner Räume streiten, wenn der Weltraum näher rückt? Es war die Zeit, als man einfach groß denken musste. In den Bildern und Diskussionen des inzwischen vergangenen Jahrhunderts ging es um nichts Geringes als die Zukunft. Ein Thema, das heute Gegenstand der historischen Forschung geworden ist – und dem die **Ruhr-Universität Bochum** eine ganze **Konferenz** widmet. Vom 11. bis zum 12. Juli 2014 drehen sich verschiedene Vorträge um die sich wandelnden Zukunftsvorstellungen des 20. Jahrhunderts.

“Die Zukunft des 20. Jahrhunderts” bildet ein Wissenschaftsprojekt, das über mehrerer Jahre und geistes- wie sozialwissenschaftliche Fachbereiche hinweg ein Ziel verfolgt: aktuelle Forschungen zu Aspekten, Räumen und Epochen der Historischen Zukunftsforschung des 20. Jahrhunderts zusammenzuführen und neue anzustoßen wird. Die Bochumer Konferenz bildet einen Baustein in diesem weitgespannten Netzwerk. Interessierte sind willkommen und werden gebeten, sich bis zum 9. Juli 2014 verbindlich anzumelden bei: Sekretariat Roxana Schönfeld, roxana.schoenfeld@rub.de. (**kb**, 28.6.14)

Common Ground

Sarah E. James wagt mit ihrem Buch “Common Ground” eine Gesamtschau auf die Dokumentationsfotografie der 1950er bis 190er Jahre in beiden deutschen Staaten.

Mit ihrem Buch “Common Ground” versucht Sarah E. James nichts Geringeres, als eine Gesamtschau: die Dokumentationsfotografie zweier

deutscher Staaten aus drei Jahrzehnten. Mit dem "fremden" Blick einer englischen Kunsthistorikerin schaut sie auf die fotografischen Arbeiten der 1950er bis 1980er Jahre dies- und jenseits des Eisernen Vorhangs. Hierfür wertet sie Ausstellungen, Publikationen und private Archive aus. Vor diesem Hintergrund arbeitet sie heraus, wie Bild-Serien und -Wiederholungen politisch instrumentalisiert werden. Zu Zeiten des Kalten Kriegs will man in Ost und West die jeweilige politische Staatslinie ebenso stützen wie die Solidarität mit den "großen Brüdern", mit der UdSSR bzw. den USA.

Über den west- wie ostdeutschen Zusammenhang hinaus schaut James folgerichtig vergleichend auf die fotografische Produktion in der UdSSR, den USA und in Europa. Damit kann sie auch Persönlichkeiten der Fotogeschichte – **Bernd und Hilla Becher** und **August Sander** ebenso wie **Evelyn Richter** und **Rudolf Schäfer** – neu einordnen. Das Ergebnis ist eine Grundlagenstudie zur politischen und pädagogischen Funktion der nachkriegsmodernen Dokumentationsfotografie im zweigeteilten Deutschland. (kgb, 29.6.14)

Sarah E. James, Common Ground. German Photographic Cultures Across the Iron Curtain, Yale University Press, 2013, 320 Seiten, gebunden, 180 Abbildungen, 23 x 20 cm, ISBN 978-0300184440.

Hollein im Wiener MAK

Das Wiener Museum für angewandte Kunst widmet dem kürzlich verstorbenen Hans Hollein eine Ausstellung

„Architekten müssen aufhören, nur in Bauwerken zu denken“ – mit diesem Slogan machte der **kürzlich verstorbene Hans Hollein** (1934-2014) von sich reden. Und er hielt sich selbst daran: Der Pionier der Postmoderne beeindruckte nicht nur mit seinen Bauten, sondern fand auch als Designer, Kurator und Vordenker eines neuen architektonischen Ausdrucks international Beachtung.

Das Museum für angewandte Kunst in Wien widmet dem bisher einzigen österreichischen **Pritzker-Preisträger** nun eine umfassende Ausstellung. Sie wirft einen Blick auf Holleins Lebenswerk und trägt dabei seinem künstlerischen Selbstverständnis Rechnung. Die Schau trägt den schlichten Titel "Hollein" und stellt seine Bauwerke bisher noch nie gezeigtem Material aus dem Archiv gegenüber. In dem Konglomerat aus Zeichnungen, Notizen und Modellen wird Holleins lebenslange Auseinandersetzung mit Gestaltung dies- und jenseits der Architektur deutlich. Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Oktober 2014 zu sehen und wurde in Zusammenarbeit mit dem Museum Abteiberg Mönchengladbach konzipiert, das momentan die Ausstellung: Hans Hollein: Alles ist Architektur zeigt. (jr, 30.6.14)

60 Jahre "Wunder von Bern"

Vor 60 Jahren siegten die bundesdeutschen Fußballer 3:2 über Ungarn. Das "Wunder von Bern" wird heute touristisch vermarktet, das Stadion wurde umgebaut.

Ignorieren wir – nur für ein paar Zeilen – den aktuellen Anlass. Denn, was ist schon Brasilien gegen Bern. Gegen das **"Wunder von Bern"**, das in diesem Jahr genau 60 Jahre zurückliegt. Der fußballerische Sieg hat es bis zum Film und Musical gebracht: ein hart erkämpftes 3:2 gegen Ungarn, das den Optimismus der deutschen Nachkriegszeit entzündete. Der architektonische Ort des Spiels hingegen ist heute – fast – verloren.

Die Stadt Bern schnürt eigene Tourismus-Pauschalen zum großen Anlass – mit der echt authentischen Begegnung mit Zeitzeugen. Im Hotel Belvédère von Spiez wurde eine kleine Ausstellung zum Jubiläum eröffnet. Nur das "historische" **Wankdorf-Stadion** mit seinem markanten Uhrenturm wurde 2001 niedergelegt. Die neue Sportstätte, das Stade de Suisse, bewirbt den neuen alten Ort nun als glamourösen Veranstaltungsraum – als den authentischen Ort des "Wunders von Bern". (kb, 30.6.14)

Inside Modern Texas

Der Innenarchitektur der Jahre 1945 bis 1975 widmet die an der University of Texas noch bis zum 3. September 2014 die Ausstellung "Inside Modern Texas".

Die **Texas Rangers** – nein, nicht die Western-Serie – bildeten sich in den 1950er Jahren unter deutschem Einfluss. Das ehemalige Bauhaus-Mitglied **Josef Albers** beeindruckte das Architekten-Netzwerk an der University of Texas School of Architecture in Austin durch seine klare rationale Formensprache. Der lokalen Innenarchitektur der Jahre 1945 bis 1975 widmet sich nun bis zum 3. September 2014 die Ausstellung

“Inside Modern Texas. The Case for Preserving Interiors” an der University of Texas, in der Austin’s Architecture & Planning Library.

Vorgestellt wird die Entwicklung des Berufsbilds ebenso wie die Fragen, denen heute die Restaurierung gegenübersteht. Gezeigt werden Fotografien, Originalzeichnungen und Drucke aus dem Alexander Architectural Archive sowie der Architecture & Planning Library. Unter den porträtierten Architekten finden sich auch eben jene Texas Rangers: George L. Dahl, Harwell Hamilton Harris, Karl Kamrath, Howard R. Meyer and John Astin Perkins. (kb, 1.7.14)

Darmstadt in Schwarz-Weiß

27 Schwarzweiß-Fotografien von Nikolaus Heiss, ehemals Leiter des Denkmalamts Darmstadt, zeigen Gebäude seiner Heimatstadt in virtuoser Inszenierung.

In Darmstadt hat die Moderne eine lange Tradition, die bis zu den ornamentalen Jugendstilformen der Matthildenhöhe reicht. Einen neuen Blick darauf wagt **Nikolaus Heiss**, der ehemalige Leiter des örtlichen Denkmalamts. Heute koordiniert er die Bewerbung der Mathildenhöhe zum Weltkulturerbe. Doch auch als Architektur-Fotograf hätte der 1943 geborene Architekt mühelos Karriere machen können, wie die Ausstellung “Darmstadt Schwarz-Weiß” im Weißen Turm (sic!) Darmstadt beweist.

27 Motive aus den Bereichen Baukunst, Technik und Natur sind dort bis zum 2. August 2014 zu sehen, allesamt schwarzweiß und oft durch ungewöhnliche Perspektiven vermeintlich verfremdet: Der Fotograf lässt die Grenze zwischen Architektur- und Kunstfotografie verschwimmen. In Heiss’ Bildern wird die Architektur der Stadtlandschaft selbst zum grafischen Element. Derart künstlerisch ins Motiv eingebettet, sind selbst bekannte Darmstädter Gebäude nicht immer auf Anhieb zu erkennen. Die Öffnungszeiten sind jeweils mittwochs von 15 bis 19 Uhr und samstags von 13 bis 17 Uhr sowie während der Heinerfest-Tage vom 3. bis 7. Juli. (db, 2.7.14)

Bauhaus für Kinder

Im Bauhaus-Archiv Berlin können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren den Linien während der Sommerferien – vom 14. bis zum 18. Juli 2014 – das Laufen beibringen.

Sie sind schon über zwölf? Dann leihen Sie sich im Freundeskreis was Passendes aus. Denn das **Berliner Bauhaus-Archiv** bietet vom 14. bis zum 18. Juli 2014 wieder sein Ferienprogramm an. Unter dem Titel “LINIEN_LAUFEN_LASSEN” können sich Kinder und Jugendliche zwischen acht und zwölf Jahren spielerisch dem Thema Moderne nähern: Linien legen, zeichnen, bauen und bewegen.

Unter der Leitung der Künstlerin Claudia Hartwig und der Architektin Katharina Stahlhoven geht es um die Frage: Wo finden sich Linien in der Kunst, Gestaltung, Architektur, Musik und Geschichten? Angeregt durch Bauhaus-Werke, wird das Motiv der Linie ausgelotet und dreidimensional umgesetzt. Im Skulpturenhof des Museums bauen die Kinder ihr eigenes, großes Linienmodell aus Stangen und Kabelbindern. Es wird eine Teilnahme-/Materialgebühr erhoben, Anmeldungen sind erbeten über “Jugend im Museum”: 030/266422242, info@jugend-im-museum.de oder online. Ein weiterer Termin ist für die Herbstferien (20. bis 24. Oktober 2014) vorgesehen. Und Angebote für Erwachsene gibts im Bauhaus-Archiv natürlich auch noch. (kb, 2.7.14)

Der neue Henninger-Turm wächst

Im Juni 2014 legte man den Grundstein des “neuen” Henninger-Turms. Seine Form erinnert an den Vorgänger, der 1961 als höchster Bau Frankfurts entstand.

Nicht nur Alt-Frankfurter bekommen feuchte Augen, wenn sie vom **Henninger-Turm** erzählen. Als der Bau 1961 eingeweiht wurde, war er – und blieb es bis 1974 – das höchste Bauwerk Frankfurts. Der Henninger-Turm galt ebenso als größtes Hochsilo weltweit. In der Region liebte man ihn vor allem für sein Drehrestaurant in rund 120 Meter Höhe.

Als die Henninger-Brauerei stillgelegt wurde, schloss man den Turm 2002 für die Öffentlichkeit und demontierte ihn schließlich 2013. An seiner Stelle gestaltet das Büro Meixner-Schlüter-Wendt nun etwas Neues in alter Form entstehen: ein **Wohnhochhaus**, diesmal 140 Meter hoch, mit 1.000 Wohnungen und wieder einem runden Aufsatz. Im Juni 2014 wurde nun der **Grundstein** zum Neubau gelegt – und wer mag, kann dem Wachstum live per **Webcam** zuschauen. (kb, 3. 7. 14)

Iconic Australian Houses

Von wegen "Ende der Welt": Sidney zeigt bis zum 17. August 2014 die Schau "Iconic Australian Houses". Begleitend ist ein gleichnamiger Bildband erschienen.

Aus dem europäischen Blickwinkel war es das "Ende der Welt", doch entstand hier nach dem Zweiten Weltkrieg außergewöhnliche moderne Architektur. In Australien ließen sich junge Architekten für ihre Bungalows durch internationale Größen von Gropius bis Wright inspirieren. Noch bis zum 17. August 2014 zeigt das Sidney Living Museum die Ausstellung "**Iconic Australian Houses**". Kuratiert von Karen McCartney und präsentiert mit der Architecture Foundation Australia, bietet die Schau einen Blick hinter die Kulissen der nationalen Architekturmoderne.

Hierzu werden 30 der bedeutendsten australischen Häuser der letzten 60 Jahre vorgestellt – vom Entwurf über die Umsetzung bis zu den Erfahrungen ihrer Bewohner. Deutlich wird ein speziell australischer Zugang: Lebendige Fotografien, reiche Illustrationen, 3D-Modelle und Film-Interviews machen greifbar, wie gutes Design das tägliche Leben und Wohnen bereichern kann. Begleitend ist das opulent ausgestattete Buch "**Iconic Australian Houses. 50/60/70. Three Decades of Domestic Architecture**" erschienen. (kb, 4.7.14)

Kranichsteins Neue Mitte

Die von Ernst May entworfenen Darmstädter Siedlung Kranichstein wurde städtebaulich modernisiert, am 11. Juli 2014 wird der neue zentrale Platz eingeweiht.

Der Darmstädter Stadtteil **Kranichstein** war eines der letzten Projekte des Frankfurter Architekten und Städtebauers **Ernst May** (1886-1970). Ursprünglich sollte die 1968 begonnene **Trabantenstadt** Wohnraum für 18.000 Menschen schaffen. Wegen einbrechender Nachfrage wurde jedoch nur der erste Bauabschnitt realisiert. Die Hochhaussiedlung blieb Fragment, entwickelte sich zum sozialen Brennpunkt und galt lange als Musterbeispiel verfehlter Stadtplanung. In den letzten Jahren wollte man den Stadtteil jedoch vermehrt aufwerten und die sozialen Spannungen gezielt angehen. Im Jahr 2000 wurde Kranichstein in die Bund-Länder-Initiative "Soziale Stadt" aufgenommen.

Mit den neuen Geldern können nun die öffentlichen Grünanlagen und maroden zentralen Einrichtungen modernisiert und wieder hergerichtet werden. Auch einige städtebauliche Umgestaltungen nahm man in Angriff. Am 11. Juli 2014 wird der zentrale Platz, Kranichsteins "Neue Mitte", offiziell eingeweiht. Die Bartningstraße im Herzen der Siedlung hat sich in eine begrünte Promenade verwandelt. In Zukunft soll sie für Märkte, Stadtteilfeste oder Kulturveranstaltungen genutzt werden. Vielleicht wird man den Namen Ernst May künftig auch in Darmstadt nicht mehr nur mit Hochhaustristesse verbinden. (jr, 5.7.14)

Architektur in Palästina 1918-1948

Bis zum 17. Juli 2014 zeigt das Architekturschaufenster Karlsruhe mit "Architektur in Palästina 1918-1948", wie auch deutsche Baumeister Israel prägten.

Sie bauten das neue Land schon, bevor es offiziell bestand. Als Israel im Jahr 1948 politisch aus der Taufe gehoben wurde, hatten viele jüdische Auswanderer bereits architektonische Fakten geschaffen. Auch zahlreiche deutsche Architekten gestalteten mit an den Grundlagen des modernen Israel: Ihre funktionale Formensprache traf im Morgenland auf besondere örtliche Traditionen, Klimabedingungen und Nutzungsanforderungen.

Das **Architekturschaufenster Karlsruhe** zeigt noch bis zum 17. Juli 2014 die Ausstellung "Architektur in Palästina 1918-1948". Vorgestellt werden Projekte aus dem Städte- und Siedlungsbau, Wohn- und Landwirtschaftsbauten sowie öffentliche und religiöse Räume. Die Wanderausstellung, die u. a. bereits in Berlin, Dessau und New York zu sehen war, bereitete Dr. Myra Warhaftig (1930-2008) vor. Ihr Nachlass wird aktuell am Institut für Kunst- und Baugeschichte Karlsruhe erschlossen. (kb, 5.7.14)

Die Kunst der Bausünde

Turit Fröbe eröffnet mit ihrem Buch "Die Kunst der Bausünde" humoristisch einen neuen Blick auf vielfach gescholtene Bauwerke.

Fügt sich ein Neubau nicht ins Stadtbild ein, ist man mit dem Urteil "Bausünde" schnell bei der Hand. Monumentale Bürobauten im Stil des **Brutalismus** werden ebenso darunter gefasst wie triste Wohnhochhäuser. Die Bausünde scheint im Gegensatz zur guten Architektur leicht auszumachen.

Und doch gilt es auch hier klar zu unterscheiden. Turit Fröbe tut dies auf originelle Weise mit dem Buch "Die Kunst der Bausünde". Die Autorin greift den vielfach verwandten Begriff auf und untergliedert ihn in die gute und die schlechte Bausünde. Erstere kann trotz umstrittener Ästhetik nachhaltig zur städtischen Identität beitragen. Letztere bleibt gesichtslos und findet sich in vielen Städten wieder. Das Buch porträtiert überregional bekannte sowie lokal prominente Bausünden von Berlin bis Gießen. Die Kommentare fallen dabei meist liebevoll-ironisch aus und öffnen humoristisch den Blick auf eine bislang verkannte Kunstform. (jr, 6.7.14)

Turit Fröbe: Die Kunst der Bausünde, 180 Seiten, gebunden, 23 x 17,8 cm, Quadriga Verlag 2013, ISBN: 978-3-86995-053-2.

Sicherer Wohnen

Der 1943 errichtete, denkmalgeschützte Hochbunker in der Münchner Ungererstraße wurde in zweijähriger Bauzeit zum Wohn- und Geschäftshaus umgebaut.

Einen Nagel in die Wand zu hauen wird schwierig: Die Wände dieses Lofthauses sind aus fast zwei Meter dickem Beton. Dafür dauert das Fensterputzen etwas länger: 2,2 auf 3,6 Meter messen die Glasflächen in den sechs Etagen. Hineingefräst wurden sie mit Zustimmung der Denkmalbehörde, denn dieses Wohngebäude ist ein Relikt des Zweiten Weltkrieges. Der Hochbunker in der Münchner Ungererstraße wurde 1943 errichtet und sollte 700 Menschen Schutz bei Luftangriffen bieten. Seitdem die Bayerische Liegenschaftsverwaltung den Koloss mit der historisierenden Fassade 2010 in Privathand verkaufte, war eine Umnutzung vorgesehen.

Das Architekturbüro **Raumstation** aus Starnberg hat mit dem Käufer des Bunkers, dem Münchner Architekt und Unternehmer Stefan Höglmaier, einen Mix aus Wohn-, Geschäfts- und Ausstellungsräumen geschaffen, der in Bayerns Landeshauptstadt in einem derartigen Bau bislang einzigartig ist. Höglmaiers Projekt **Euroboden** bespielt selbst einen Raum, die Ausstellung "Labyr1" wird dort bis zum 30. September 2014 zu sehen sein. (db, 6.7.14)

Philosophicum: vorerst kein Verkauf

Der Verkauf des Frankfurter Philosophicums an ein Wohnprojekt ist gescheitert. Nun ist die Zukunft des ehemaligen Universitätsbaus wieder offen.

Die Institutsgebäude von **Ferdinand Kramer**, der zwischen 1952 und 1964 Universitätsbaumeister in Frankfurt am Main war, stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Universität ist größtenteils auf den Campus Westend umgezogen. Auf dem bisherigen Areal im Stadtteil Bockenheim plant man eine Mischung aus Wohnen, Büros und Kultur. Die teils denkmalgeschützten Kramer-Bauten sollen soweit möglich Teil des neuen "Kulturcampus" werden.

Das ungewöhnlichste und radikalste Gebäude Kramers ist das 1959/60 gebaute **Philosophicum**, um dessen Verbleib seit langem gerungen wird. Schon die Unterschutzstellung des streng funktionalistischen Stahlskelettbau gelang vor 15 Jahren nur gegen Widerstände aus dem hessischen Kultusministerium. Nun ist der Verkauf an die Projektgruppe Philosophicum, die hier ein Wohnprojekt plante, gescheitert. Die Gruppe konnte die Kaufsumme von 6,1 Millionen Euro zur geplanten Vertragsunterzeichnung am 30.6. nicht aufbringen. Nach dem geplatzen Deal steht der Bau wieder zur Disposition. Schon vor der ersten Einigung mit der Projektgruppe gab es kommerzielle Mitbieter, die jetzt zum Zuge kommen könnten. Zumindes vom Abbruch des in **Fachkreisen** hoch angesehenen Baus redet niemand mehr. (db, 7.7.14)

Frankfurt/Main, Bau des Philosophicums, 1959 (Bundesarchiv B 145 Bild F006599 0004, Foto: Rolf Unterberg, CC BY SA 3.0)

Wie sah der Sozialismus aus?

Für die Hamburger Tagung "Visual Cultures of Socialism. A Comperative Approach" (18.-20. März 2015) kann man noch bis zum 25. Juli 2014 Abstracts einsenden.

Die Erinnerung an den Sozialismus verbindet sich heute immer stärker mit dem alltäglichen Leben. Für die Tagung **“Visual Cultures of Socialism – A Comperative Approach”**, die vom 18. bis zum 20. März 2015 an der Universität Hamburg stattfinden wird, sucht der Fachbereich Geschichte noch nach Vorschlägen zum Thema: Was waren die Bildwelten jenseits der offiziellen politischen Inszenierung?

Geklärt werden soll, was den Sozialismus wiedererkennbar machte: die Bilder und Dinge aus dem Alltagsleben und der Massenkultur des späten Sozialismus. Überregional vergleichend kommen hierfür die Sowjetunion und Osteuropa ebenso in den Blick wie China und Nordkorea. Der DDR und Jugoslawien wuchs als Grenz- und Mittelländern zum Westen eine besondere Bedeutung zu. Die Konferenzsprache ist Englisch, eine Tagungspublikation ist geplant. Kurze Abstracts (bis max. eine Seite) für eine halbstündige Präsentation sowie ein kurzer Lebenslauf können bis zum 25. Juli 2014 gesendet werden an: monica.ruethers@uni-hamburg.de. (kb, 8.7.14)

Graue Architektur

Der Schweizer Architekt Benedikt Boucsein untersucht in seiner Publikation “Graue Architektur” das Nachkriegsbauen jenseits all der offiziellen Projekte.

Wiederaufbau fand nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur auf den amtlich dafür vorgesehenen Wegen statt. Jenseits von Genehmigungsprozessen und Geschmacksurteilen wurde vielerorts ganz einfach gebaut – “graue Architektur”, wie sie **Benedikt Boucsein** in seinem gleichnamigen Buch nennt. Der Schweizer Architekt spürt den Entwurfsprinzipien hinter diesen scheinbar wild gewachsenen Bauten nach. Am Beispiel der Essener Innenstadt zeichnet er zugleich eine Geschichte des “Wiederaufbaus von unten”.

Boucsein würdigt damit eine Leistung, die nach dem Krieg unter großem Zeit- und Finanzierungsdruck entstand. In ganz eigener Weise verbanden diese Bauten traditionelle und moderne Formen. Ihre Besonderheiten zeigt die Publikation sowohl mit historischen Materialien als auch mit rund 50 aktuellen Architekturfotografien aus Essen, Düsseldorf und Köln. Der Leser gewinnt so nicht allein neues baugeschichtliches Wissen. Darüber hinaus gibt Boucsein auch Architekten und Denkmalpflegern eine Entscheidungshilfe für eine Baugattung, die uns in den kommenden Jahren zunehmend beschäftigen wird. (kb, 9.7.14)

Benedikt Boucsein, Graue Architektur. Bauen im Westdeutschland der Nachkriegszeit, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2012, 172 Seiten, 25 x 20 cm, ISBN 978-3865607614.

Richard Zehrfuss. Poesie der Struktur

Dem französischen Architekten Richard Zehrfuss widmet die Cité de l’Architecture et du Patrimoine bis zum 13. Oktober 2014 in Paris eine Ausstellung.

Halten wir uns nicht mit der Frage auf, wie er korrekt ausgesprochen wird. Konzentrieren wir uns auf das Werk von **Richard Zehrfuss** (1911-96), denn das lohnt sich. In Paris widmet die Cité de l’Architecture et du Patrimoine/Palais de Chaillot dem französischen Architekten mit tunesisch-elsässischen Wurzeln bis zum 13. Oktober 2014 die Ausstellung “La Poétique de la Structure”. In den 1950er Jahren zählte er zu den führenden Vertretern der Gruppe Espace, die bildende und bauende Kunst zusammenbrachte.

Zehrfuss machte sich bereits vor dem Zweiten Weltkrieg einen Namen, schaffte es 1939 bis zum Prix de Rome. Nach Jahren des (Wieder-)Aufbaus in Tunis kehrte er nach Paris zurück, dessen moderne Seite er entscheidend prägte. Zu seinen berühmtesten Bauten zählt hier sicher das UNESCO-Gebäude (mit **Marcel Breuer** and **Pier Luigi Nervi**) aus dem Jahr 1953. Doch auch sein Spätwerk, das Musée de la civilisation gallo-romanine in Lyon (1979) ist einen Besuch wert. In der Pariser Ausstellung geben originale Entwürfe, Pläne, Fotografien und Filme einen tiefen Einblick in sein umfangreiches Schaffen. (kb, 10.7.14)

Dresden: Der “Kulti” wurde entkernt

Der Umbau des Dresdner Kulturpalastes geht voran. Schaulustige können das entkernte Bauwerk beim Dresdner Stadtfest am 16. und 17. August 2014 besichtigen.

In Dresden geht der Umbau des **Kulturpalastes** voran. 2017 soll das Bauwerk seine Pforten wieder öffnen und der **Dresdner Philharmonie**, dem Kabarett Herkuleskeule und der städtischen Bibliothek eine neue Heimat bieten. Hierfür wird der Festsaal zu einem reinen Konzertsaal

für weniger Zuschauer umgebaut. Der "Kulti", wie die Dresdner ihren Palast nennen, ist nun komplett entkernt. Man berät gerade über die künftige Bestuhlung des großen Saals.

Der Kulturpalast wurde nach Plänen von **Leopold Wiel** gebaut und 1969 eröffnet. Er befindet sich am Neumarkt, im Zentrum der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Dresdner Altstadt. Seit 2008 steht der Palast unter Denkmalschutz. Dem Umbau ging eine heftige Kontroverse voraus, in der auch ein Abriss des Baus nicht ausgeschlossen wurde. Wer den Kulturpalast in seinem entkernten Zustand erleben möchte, dem sei ein Besuch des Dresdner Stadtfests am 16. und 17. August angeraten: Der **Förderverein Dresdner Philharmonie** bietet an diesen Tagen um 10.00, 11.30, 14.00 und 15.30 Uhr gegen Spenden für eine neue Orgel Baustellenführungen an. Anmelden kann man sich [hier](#). (jr, 11.7.14)

Die moderne Hedwigskathedrale

1963 baute Hans Schwippert die Berliner St. Hedwigskathedrale modern wieder auf. 2014 wählte man das Büro Sichau & Walter für die Neugestaltung aus.

Seit 1927 Basilica minor, seit 1930 Bischofskirche – **St. Hedwig** ist DIE katholische Kirche der alten/neuen Hauptstadt. In Berlin wurde sie 1773 als erster katholischer Kirchenneubau nach der Reformation eingeweiht. Und im 20. Jahrhundert bemühten sich gleich mehrere Architektengrößen um St. Hedwig: bis 1932 **Clemens Holzmeister**, bis 1963 **Hans Schwippert**, bis 1978 **Hans Schädel** und Hermann Jünemann. Prägend blieb der Wiederaufbau durch Schwippert, der außen alles beim Alten beließ. Fast, denn über der Betonschalenkuppel verzichtete er auf die klassizistische Laterne. Der Innenraum wurde radikal neu gedacht: ein Kapellenkranz und ein programmatisch offener Zugang zur Unterkirche.

Seit einigen Jahren nun denkt man über eine – auch liturgische – "Modernisierung" der Berliner Bischofskirche nach. Im November 2013 wurde ein Wettbewerb ausgelobt und am 30. Juni 2014 das Büro Sichau & Walter Architekten GmbH und Leo Zogmayer ausgewählt. Nach ihrem Entwurf bleibt die eigenständige Deutung der Nachkriegszeit, Schwipperts Idee einer "Doppelkirche", nicht erhalten. Die Denkmalpflege – so das Erzbistum in seiner Presseerklärung – bedauert, "dass keine der eingereichten Arbeiten eine denkmalgerechte Lösung darstellt". Aktuell widmet u. a. die Online-Zeitschrift "Kunsttexte" St. Hedwig in seiner Denkmalpflege-Ausgabe gleich drei prominente Beiträge. (kb, 11.7.14)

A Modern Master. Balthazar Korab

In Los Angeles zeigt die Christopher W. Mount Gallery noch bis zum 29. August 2014 Aufnahmen des Architekten und Fotografen Balthazar Korab (1926–2013).

Die Galerie wurde frisch eröffnet, die ausgestellten Fotografien reichen weiter zurück. Spezialisiert hat sich die **Christopher W. Mount Gallery**, mit Niederlassungen in New York und Los Angeles, auf Grafiken, Modelle und Fotografien prominenter Persönlichkeiten aus dem Bereich Design. Den Anfang macht der Standort Los Angeles mit den Werken des jüngst verstorbenen Architekten und Fotografen Balthazar Korab (1929-2013).

Geboren in Budapest, wurde sein Architekturstudium durch den Krieg unterbrochen. Nach einigen Jahren in Paris, wo er u. a. mit LeCorbusier zusammenarbeitete, emigrierte Korab 1955 in die USA. In seinen ausdrucksstarken Schwarzweiß-Fotografien konzentrierte sich Korab vor allem auf seine gebaute Umwelt. Seine Aufnahmen wurden u. a. bereits im New Yorker Museum of Modern Art oder auf der Biennale von Venedig ausgestellt. In Los Angeles ist die Schau noch bis zum 29. August 2014 zu sehen. (kb, 12.7.14)

Rubiks Zauberwürfel wird 40

Vor 40 Jahren erfand der ungarische Bildhauer, Architekt und Designer Erő Rubik das mechanische Geduldsspiel mit den beliebig verdrehbaren, bunten Steinen.

Erfunden wurde er von einem Architekten, um seinen Studenten ein besseres Raumgefühl zu vermitteln. Der ungarische Bildhauer, Architekt und Designer **Erő Rubik** (* 1944) entwickelte 1974 den **Zauberwürfel**: 26 Kant-, Mittel- und Ecksteine, die sich um ihre Achse drehen lassen. Beliebte wurde die Konstruktion als mechanisches Geduldsspiel. Alles mit dem Ziel, die Steine (wieder) nach ihren insgesamt sechs Farben zu

ordnen.

Ende der 1970er Jahre gelangte der Würfel über Umwege aus Ungarn auf den angloamerikanischen Markt und löste einen Boom aus. Rubik machte Karriere als Professor, Möbel- und Spieledesigner. Sein Würfel war ab 1980 auch in Deutschland erhältlich. Seitdem wurde er in den verschiedensten Varianten angeboten, von rund bis blinkend. Zuletzt stellte google eine **virtuelle Spielart** ins Netz. Die analoge Urform wird heute im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. (kb, 13.7.14)

Wasserspülung fürs Elefantenklo

In Gießen verpasste man der monumentalen Fußgängerüberführung von 1969, dem sog. Elefantenklo, für die Landesgartenschau 2014 einen künstlichen Wasserfall.

In Gießen steht zurzeit alles im Zeichen der Landesgartenschau. Die großen Straßen sind mit bunten "Kunstleitpfosten" aus Holz dekoriert, die Wieseckau ist aufgeblüht und schon 2011 wurde ein **Gießkannenmuseum** eingeweiht. Auch vor dem überregional bekannten Wahrzeichen der Stadt, dem **Elefantenklo**, macht die sommerliche Leichtigkeit nicht halt. Seit Anfang Juni plätschert ein kleiner Wasserfall munter von der monumentalen Betonplatte. Nachts wird er farbenfroh beleuchtet. Auch wenn die Gartenschau am 5. Oktober 2014 ihre Pforten schließt, wird das Wasser hier noch lange nicht abgedreht. Der Wasserfall soll das Bauwerk dauerhaft aufwerten.

Das Elefantenklo wurde 1969 eingeweiht und ist ein Musterbeispiel für das Konzept der **autogerechten Stadt**. Es bildet den baulichen Abschluss der Fußgängerzone Seltersweg und überspannt eine zentrale Kreuzung des Gießener Anlagenrings. Seinen Namen erhielt das Bauwerk wegen der drei achteckigen Öffnungen – die Gießener erkannten schnell deren Eignung als stilles Örtchen für Dickhäuter. Erwog man früher noch den Abriss, ist das Bauwerk heute längst Kult und zentral für die selbstironische Identität der Stadt. (jr, 14.7.14)

Der unbekannte Erich Salomon

Die Berlinische Galerie lobt für das Jahr 2015 das Thomas-Friedrich-Stipendium für Fotografiengeschichte zum Bildjournalisten Erich Salomon (1886-1944) aus.

"Berühmte Zeitgenossen in unbewachten Augenblicken" – der Bildjournalist **Erich Salomon** (1886-1944) lichtete in der Weimarer Republik die Reichen, Schönen und Mächtigen ab. Immer angemessen gekleidet, wurde er mit seiner handlichen Eramox-Kamera zum Teil der Welt, die er fotografierte. So gelangen ihm legendäre, fast intime, aber nie indiskrete Aufnahmen. Erich Salomon starb mit seiner Frau 1944 im Konzentrationslager Auschwitz. Sein Nachlass wird in der **Berlinischen Galerie** aufbewahrt.

Um offene Fragen zur Rezeption von Erich Salomon zu klären, lobt die Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur nun das Thomas-Friedrich-Stipendium für Fotografiengeschichte aus. Das Stipendium vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 umfasst 8.000 Euro und einen Sachkostenbudget von bis zu 2.500 Euro. Am Ende ist ein wissenschaftlicher Aufsatz von ca. 30 Seiten zu verfassen, für den als Honorar 4.500 Euro gezahlt werden. Erwünscht sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Kunstgeschichte oder eine vergleichbare Qualifikation. Vollständige schriftliche Bewerbungsunterlagen mit Schriftenverzeichnis und einer Textprobe im Original werden bis zum 20. September 2014 erbeten an: Berlinische Galerie, Personalservice, Stichwort: Thomas Friedrich-Stipendium, Alte Jakobstraße 124-128, 10969 Berlin. (kb, 15.7.14)

50 Jahre Halle-Neustadt

Vor 50 Jahren wurde der Grundstein für Halle-Neustadt, der "Stadt der Chemiewerker", gelegt. Heute wird die Plattenbau-Siedlung oft mit Argwohn gesehen.

Am 15. Juli 1964 legte Politbüro-Mitglied Horst Sindermann den Grundstein zur Stadt der Chemiewerker, besser bekannt als **Halle-Neustadt**. Die Platte gewordene Vision der modernen sozialistischen Großstadt plante der ehemalige Gropius-Assistent **Richard Paulick**. Bis Ende der 1980er erweiterte man sie stetig. Von 1967 bis 1990 war Halle-Neustadt gar eine eigenständige, kreisfreie Stadt, ehe die Wiederangliederung an Halle vollzogen wurde.

Heute leben hier noch etwa 45.000 Menschen, vor 30 Jahren waren es noch doppelt so viele: Halle-Neustadt hat sich zum Musterbeispiel der

“Shrinking Cities” entwickelt, obwohl die Wohnlage in den 1970ern hoch begehrt war. Etliche Gebäude wurden abgerissen – darunter das erst 1983 eingeweihte Kino Prisma – oder stehen leer. Doch allmählich kristallisieren sich die lebens-, und schützenswerten Orte der 50 Jahre alten Planstadt heraus, und Halle-Neustadt könnte seinen pauschalen wie ungerechten Ruf als sozialer Brennpunkt loswerden. Ein halbes Jahrhundert hat die Stadt der Chemiarbeiter ja bereits überdauert. (db, 15.7.14)

Sowjetmoderne. 1955-1991

Mit der Publikation “Sowjetmoderne” erzählt der Parkbooks-Verlag unbekannte Geschichten der Architektur in den 14 nicht-russischen ehem. Sowjetrepubliken.

Langsam hat es sich auch im Westen herumgesprochen, dass in Moskau nach 1945 beeindruckende moderne Bauten entstanden. Aber die 14 nicht-russischen ehemaligen Sowjetrepubliken? Das Buch “Sowjetmoderne” verspricht zu eben jenen wenig vertrauten Provinzen unbekannte Geschichten. Reich bebildert, bestechend fotografiert und ausführlich beschrieben geht es um die Bauten der Jahre 1955 bis 1991 im Baltikum, im Kaukasus, in Osteuropa und in Zentralasien.

Für diese Übersicht forschte eine Gruppe des **Architekturzentrums Wien** über Jahre. Man arbeitete mit Fachleuten vor Ort zusammen, erstellte Karten und deutete die einzelnen Bauten. Viele der Zeitzeugen konnten für diese umfassende Publikation noch befragt und ihre Geschichten geschrieben werden. Entstanden ist die Gesamtschau auf einen “zweiten Kontinent des architektonischen Modernismus”. (kgb, 16.7.14)

Katharina Ritter u. a. (Bearb.), Sowjetmoderne. 1955-1991. Unbekannte Geschichten, hg. vom Architekturzentrum Wien, Parkbooks, 2012, gebunden, 20,5 x 26,5 cm, rund 1.000 größtenteils farbige Abbildungen, ISBN 978-3-85881-394-7.

Altona: neuer Bahnhof, neue Mitte

Es ist beschlossen: Bis 2023 wird der 1979 eingeweihte “neue” Bahnhof Hamburg-Altona aufgegeben. Er zieht an die bisherige S-Bahnhaltestelle Diebsteich um.

Nein, es geht in den folgenden Zeilen nicht darum, Denkmalschutz für den “neuen” **Bahnhof Altona** zu fordern. Doch es lohnt ein kurzer Blick, wie Altonas Mitte gerade zum dritten Mal in gut 100 Jahren umgekrempelt wird. Das noch selbständige und äußerst geschäftstüchtige Altona erhielt 1844 einen **klassizistischen Bahnhof** am westlichen Stadtrand. Als der Bahnverkehr zunahm, wurde am heutigen Standort 1898 der **historistische Neubau** eingeweiht. Nach dem Zweiten Weltkrieg – Altona war inzwischen zu Hamburg geschlagen worden – richtete man den Bahnhof zunächst wieder her.

Doch in den 1970er Jahren wurde modernisiert, abgerissen und 1979 der dritte, “neue” Bahnhof Altona eingeweiht: ein weitläufige Anlage aus Betonfertigteilen mit angegliedertem Kaufhof. Nach jahrelanger Diskussion ist es nun beschlossen: Der “neue” Bahnhof Altona sei den neuen technischen Anforderungen nicht mehr gewachsen und wird bis 2023 an die S-Bahnhaltestelle Diebsteich verlegt. Auf der freiwerdenden Fläche im Zentrum von Altona soll Großes, vor allem **Neues** entstehen: 3.600 Wohnungen, eine Schule, ein Park, ... Denkmalgeschützte Bauten wie die Kleiderkasse, ein Wasserturm und Güterhallen sollen erhalten und eingebunden werden. (kb, 17.7.14)

“Die Tage woher wir kommen”

Vom 12. bis 13. Dezember 2014 fragt in Mainz die kulturwissenschaftliche Konferenz “Die Tage woher wir kommen”, wie das 20. auf das 19. Jahrhundert schaute.

Mit dem Ersten Weltkrieg, spätestens mit der Machtüberlassung an die Nationalsozialisten wurde das 20. Jahrhundert erwachsen – und schaute zurück auf die eigene Kindheit. Das 19. Jahrhundert interessierte nun Größen aus den verschiedenen Disziplinen – vom Philosophen **Ernst Bloch** über den Architekturhistoriker **Sigfried Giedion**, den Politikwissenschaftler **Dolf Sternberger** und den Theologen **Ernst Troeltsch** bis zum Soziologen **Norbert Elias** und zum (Kunst-)Historiker **Benedetto Croce**. Der Blick auf das 19. sollte die Krisen im 20. Jahrhundert erklären.

Diesem Thema widmet sich die Konferenz “Die Tage woher wir kommen? Das 19. im 20. Jahrhundert”, die vom 12. auf den 13. Dezember

2014 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz stattfinden wird. Es handelt sich zugleich um die Jahrestagung der **Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 19. Jahrhunderts**. Vorschläge (ca. 300 Wörter, für einen etwa 20-minütigen Vortrag, inkl. CV, Reisekosten werden übernommen) aus allen kulturwissenschaftlichen Disziplinen können bis zum 15. September 2014 gesendet werden an: Prof. Dr. Gregor Wedekind, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, **Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft**, Jakob-Welder-Weg 12, 55128 Mainz, gregor.wedekind@uni-mainz.de. (kb, 18.7.14)

Eiermann-Campus: Versteigerung?

Der Insolvenzverwalter hat die Unterhaltung der alten IBM-Zentrale in Stuttgart eingestellt. Das von Egon Eiermann gestaltete Büro-Areal droht zu verfallen.

Seit 2009 steht die ehemalige IBM-Zentrale in Stuttgart leer. Der Büro-Campus wurde von 1969 bis 1972 nach Plänen von **Egon Eiermann** gebaut. Seinerzeit ging die Anlage an eine Investorengruppe, die 2011 Insolvenz anmeldete. Vor wenigen Monaten hat der Insolvenzverwalter schriftlich angekündigt, die denkmalgeschützten Gebäude nicht weiter zu unterhalten. Zudem möchte er das 40.000 Quadratmeter fassende Areal aus der Insolvenzmasse herauslösen. Derzeit obliegt es der Stadt, die verlassenen IBM-Büros vor Vandalismus und Verfall zu schützen.

Einige Planer wollen das Gelände behutsam für neue Wohn-, Büro- und gewerbliche Nutzungen erschließen. Gedacht ist etwa, Gebäude mit vier bis sieben Geschossen modular anzuordnen – wie wie Kleinstquartiere von hoher städtebaulicher Dichte. Daneben sollen die Eiermann-Bauten denkmalgerecht energetisch saniert werden. Doch, wer sich nun des Areals annimmt, ist völlig offen. Nach dem derzeitigen Stand läuft alles auf eine Zwangsversteigerung hinaus. (db, 19.7.14)

Pedestrian Modern

In "Pedestrian Modern" entfaltet der Autor David Smiley eine Baugeschichte der Gestaltung von Einkaufsräumen und -zentren in Amerika zwischen 1925 bis 1956.

Einkaufsläden und -zentren gehören so eng zu unserem Alltag, dass sie nur allzu leicht zur "Architektur zweiter Klasse" geraten können. Doch zählten solche Räume des Handels in der Mitte des 20. Jahrhunderts nicht an den Rand, sondern zum Kern modernen Bauens. In seinem Buch "Pedestrian Modern" arbeitet David Smiley heraus, wie sich die architektonische Inszenierung des "Shoppings" in den USA zwischen 1925 und 1956 entwickelte.

Mit den Jahrzehnten wuchs dem modernen Architekten eine Doppelrolle zu. Nicht genug, dass er den einzelnen Geschäftsraum entwarf. Darüber hinaus wurde er verantwortlich für dessen Einbindung in den Straßenzug, die Platzgestaltung und die weitere Umgebung. Smiley verfolgt dieser Entwicklung seit den 1920er und 1930er Jahren, als Glas und Transparenz zum Innbegriff eines modernen Ladengeschäfts wurden. In den 1940er Jahren wies man zunehmend Einkaufszonen aus, um in den 1950er Jahren auf die grüne Wiese vor den Städten umzuziehen. Indem Smiley der Gestaltung der Einkaufsräume folgt, entfaltet er zugleich eine Geschichte der amerikanischen Architekturmoderne. (kb, 20.7.14)

David Smiley, Pedestrian Modern. Shopping and American Architecture. 1925-1956, University of Minnesota Press, 2013, 357 Seiten, 25 x 18 cm, ISBN 978-0816679300.

Ulrich Müther lockt nach Binz

Auf Rügen widmet das Müther-Archiv der Uni Wismar dem Architekten Ulrich Müther – bekannt für seine Betonschalenbauten – gleich zwei Ausstellungen.

Am 21. Juli wäre der Architekt und Bauingenieur **Ulrich Müther** (1934-2007) 80 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass kündigt das **Müther-Archiv** der Uni Wismar gleich zwei Ausstellungen auf Rügen an. Die erste ist unter dem Titel "Ulrich Müther – in Beton gegossen" bis zum 28. September 2014 im Museum Ostseebad Binz zu sehen. In Binz findet sich mit der Rettungsstation eines von Müthers berühmtesten Bauwerken. Die zweite Ausstellung wird vermutlich 2015 in **Putbus** präsentiert. Anfang 2014 lockte eine **Müther-Ausstellung in Stuttgart**

bereits zahlreiche Besucher an.

Ulrich Müthers gebogene Betonschalen erreichten eine Eleganz, die auch über die Grenzen des Landes hinaus Beachtung fand. So realisierte er nicht nur Projekte in den Staaten des Warschauer Pakts, sondern auch in der Bundesrepublik, Finnland und sogar in Kuwait und Jordanien. Zu seinen prominentesten Bauten zählen die **Hyparschale** in Magdeburg und das inzwischen abgerissene **“Ahornblatt”** in Berlin. Und wer sich vor Eröffnung der geplanten Ausstellung(en) schon einmal einstimmen möchte, kann im Buch von **Rahel Lämmler und Michael Wagner** schmökern – oder sich noch rasch in der Binzer Rettungsstation **standesamtlich trauen** lassen. Vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März 2015 bleibt sie dann wegen Sanierung geschlossen. (jr, 20.7.14)

Hafencity von ganz oben

Der Fassaden- und Fensterhersteller Schüco bietet auf seiner Homepage einen detailreichen Panoramablick über Hamburgs Hafencity und ihre Gebäude.

Sind Sie schwindelfrei? Dann ist der Vogelflug, den der Fassaden- und Fensterhersteller Schüco auf seiner **Homepage** anbietet, das Richtige: Von einer zentralen Perspektive aus kann man sich auf 360 Grad einmal durch die **Hamburger Hafencity** zwischen Sandtor- und Dalmannkai bewegen. Hier verbindet man seit 2001 zeitgenössische Architektur mit der **Speicherstadt**, die von 1883 bis 1914 als Lagerhausviertel entstand.

Wer die Info-Buttons klickt, bekommt von den jeweiligen Gebäuden eine Frontansicht präsentiert, dazu in einer Leiste die ausführenden Architekten sowie die jeweils verbauten Elemente von Schüco. Das mag zwar nicht höchsten Wissenschaftsansprüchen genügen, doch der Panoramablick und die Einzelbilder der Gebäude von Hamburgs ambitioniertestem Bauprojekt sind diesen Ausflug in lichte Höhen alleine schon wert. Und Dank der Angabe der Architekten ist die Suche nach Details umso einfacher. (db, 21.7.14)

Von Max Taut zu Frank Gehry

Die Tage der Industriekultur Rhein-Main beleuchten mit dem Max Tauts Gewerkschaftshaus und der Siedlung Zick-Zack-Hausen Meilensteine der Moderne.

Die Tage der Industriekultur Rhein-Main beleuchten auch 2014 wieder zahlreiche Baudenkmäler in der Rhein-Main-Region. In Frankfurt steht unter anderem das 1931 eingeweihte **Gewerkschaftshaus** auf dem Programm. Das 9-geschossige Bürohochhaus wurde von **Max Taut** entworfen und war damals – heute kaum vorstellbar – das zweithöchste Gebäude der Mainmetropole. Interessierte können das Bauwerk am Samstag, 26. Juli, um 13.30 Uhr im Rahmen einer Führung erkunden. Anmelden kann man sich **hier**.

Der Deutsche Werkbund Hessen beleuchtet mit der Frankfurter Siedlung **Zickzackhausen** ein Bauprojekt, das in derselben Epoche entstand. Die Führung verspricht aber, den Bogen zur Gegenwart zu spannen: Mit **Goldstein** wird auch eine Siedlung vorgestellt, die noch unter Stadtbaurat **Ernst May** geplant, jedoch erst in den 1930er Jahren realisiert und in den 1990er Jahren vom Stararchitekten **Frank Gehry** ergänzt wurde. Die Führung startet am Sonntag, 27. Juli, um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Frankfurter Haardt Waldplatz, Endhaltestelle Tram 15. (jr, 22.7.14)

Zukunft der Vergangenheit

Die Wüstenrot Stiftung stellt beispielhafte Sanierungen nachkriegsmoderner Bauten vor, die sie im Wettbewerb “Die Zukunft der Vergangenheit” ausgezeichnete.

Zwischen 1945 und 1979 wurde Beeindruckendes geschaffen: Zwei Generationen legten den Grundstein für einen zukunftsorientierten Wohlfahrtsstaat mit leistungsfähigen Städten – und modernen Wohnungen. Viele damals errichtete Bauten sind für uns weiterhin funktional oder baukulturell unverzichtbar. Doch müssen sie heute vielfach grundlegend erneuert werden, um ihre Aufgabe auch morgen erfüllen zu können. Wie viel Veränderung verträgt dabei die Geschichte, wie viel Zukunft hat die (gebaute) Vergangenheit?

Diesem Thema widmete die **Wüstenrot Stiftung** ihren 10. Gestaltungspreis. Das im Kraemer-Verlag erschienene Buch zeigt, wie dieser wertvolle Baubestand ins 21. Jahrhundert überführt werden kann. Ausführlich werden nicht nur Arbeiten vorgestellt, die beim Wettbewerb

“Zukunft der Vergangenheit” ausgezeichnet wurden. Darüber hinaus kommen weitere vorbildliche Projekte und namhafte Autoren zu Wort: von Ursula Baus über Adrian von Buttlar bis hin zu Olaf Gisbertz. (kb, 23.7.14)

Zukunft der Vergangenheit. Die Erneuerung von Gebäuden der Baujahre 1945 bis 1979, hg. von der Wüstenrot-Stiftung, Kraemer-Verlag, 2014, 280 Seiten, gebunden, 22,5 x 28,5 cm, ISBN 978-3-7828-1541-3.

Neue Ordensgeschichte(n)

Für die 15. Jahrestagung des “Arbeitskreises Ordensgeschichte 19./20 Jahrhundert” können noch bis zum 31. Oktober 2014 Themenvorschläge eingereicht werden.

Sie waren den Mächtigen immer ein wenig suspekt. Auch im 20. Jahrhundert lebten Mönche und Nonnen nach ihren eigenen, teils noch mittelalterlichen Regeln. Das Institut für Theologie und Geschichte religiöser Gemeinschaften sucht nach ordensgeschichtliche Themen aus den letzten 200 Jahren. Denn vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2015 findet die 15. Tagung des “Arbeitskreises Ordensgeschichte 19./20 Jahrhundert” statt.

Für jedes Referat wird insgesamt eine Stunde zur Verfügung stehen, davon max. 30 Minuten für den Vortrag, die übrige Zeit für die Diskussion. Einen Schwerpunkt könnten – die Tagung 2014 fortsetzend – die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs bilden. Möglich wäre ebenso ein Blick auf das Zweite Vatikanische Konzil, das 2015 vor 50 Jahren endete. Vorschläge können bis zum 31. Oktober 2014 gesendet werden an: Prof. Dr. Johannes Schmiedel, jschmiedl@pthv.de. (kb, 24.7.14)

Lebbeus Woods. ON-LINE

Bis zum 3. Oktober 2014 präsentiert das Berliner Museum für Architekturzeichnung viele noch nie gezeigte Werke des Amerikaners Lebbeus Woods (1940-2012).

Im Jahr 1990 engagierte man ihn für den Science-Fiction-Film “Alien 3” – er sollte u. a. außerirdische Siedlungen entwerfen. Seine Zeichnungen wurden nie umgesetzt. Ein Schicksal, das dem amerikanischen Künstler **Lebbeus Woods** (1940-2012) bereits vertraut war. Seit 1976 konzentrierte sich der studierte Architekt auf experimentelle Projekte und Zeichnungen. Mit der Ausstellung „**Lebbeus Woods. ON-LINE**“ präsentiert das Berliner **Museum für Architekturzeichnung** bis zum 3. Oktober 2014 eine Auswahl seiner Werke.

Kuratiert von seinem langjährigen Freund und Partner Christoph Kumpusch, werden teils noch nie gezeigte Arbeiten vorgestellt. Vor allem seine frühen Tusche- und Bleistiftzeichnungen deuten wirkliche und erschaffen unwirkliche Stadtgebilde. Mit Farbe, Kontrast und Schatten erzeugt er eine unverwechselbare klare Atmosphäre. Jede seiner Grafiken macht die ungeheure Kraft von Architektur begreifbar, obwohl oder gerade weil sie nie gebaut wurde. Ob man darin auch das ein oder andere extraterrestrische Fluggerät entdeckt, liegt im Auge des jeweiligen Betrachters. (kb, 25.7.14)

Baukultur im Kanton Solothurn

Die Inventarisierung nachkriegsmoderner Bauten im Solothurn stellt die Kantonale Denkmalpflege bei Parkbooks in einer reich bebilderten Publikation dar.

Für den Kanton Solothurn beginnt die Erfassung nachkriegsmoderner Bauten bereits mit dem Jahr 1940. Als in Deutschland kriegsbedingt kaum noch an ziviles Bauen zu denken war, wurde in der Schweiz beeindruckende Architektur geschaffen. Die Bauten der Nachkriegsmoderne geraten nun – darin unterscheiden sie sich nicht von ihren deutschen Zeitgenossen – unter Druck. Nur allzu häufig werden sie bis zur Unkenntlichkeit saniert oder gleich ganz beseitigt.

Daher steht die Denkmalpflege vor der großen Aufgabe, den Bestand zu erheben und zu bewerten. Für den Kanton Solothurn hat man prägende Bauten ausführlich dargestellt und darüber hinaus alle inventarisierten Objekte kurz dokumentiert. Damit entstand nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Forschung, sondern ebenso eine unverzichtbare Grundlage für das weitere denkmalfachliche Handeln. (kgb, 25.7.14)

Michael Hanak, Baukultur im Kanton Solothurn. 1940-1980. Ein Inventar zur Architektur der Nachkriegsmoderne, hg. von der Kantonalen

Denkmalpflege Solothurn, Parkbooks, 2013, gebunden, 280 Seiten, rund 800 vielfach farbige Abbildungen, 20,5 x 26,5 cm, ISBN 978-3-85881-394-7.

#Ostmoderne

Eine Fotousstellung in Erfurt fokussiert die "Platte" und porträtiert noch bis zum 30. August 2014 die zunehmend verschwindenden ostdeutschen Großsiedlungen.

Unter dem Titel "#Ostmoderne" ist ab 31. Juli 2014 in Erfurt eine Fotoausstellung des jungen Architekten Martin Maleschka zu sehen. Im Fokus stehen die zunehmend verödenen Plattenbausiedlungen Ostdeutschlands und deren Aneignung durch eine postsozialistische Umwelt. Maleschka war Anfang des Jahres bereits in Weimar mit einer Ausstellung zu sehen, wo sie die Tagung "Denkmal Ostmoderne II" der Bauhaus-Universität flankierte.

Für Erfurt stellte Martin Maleschka nun eine neue Präsentation zusammen. Maleschka, der selbst "in der Platte" in Eisenhüttenstadt aufgewachsen ist, widmet sich seit Jahren der Fotografie ostdeutscher Siedlungen. Seine Aufnahmen unterstreichen die Beziehungen zwischen den Bauten, der Kunst am Bau und den dort lebenden Menschen. Martin Maleschka kreiert einen ganz speziellen Blickwinkel auf das zumeist Ungeliebte und Unbeachtete. Die Ausstellung ist bis zum 30. August 2014 im Kunstraum Speicher in der Waagegasse 2 in Erfurt zu sehen. Zur Vernissage am 31. Juli um 20 Uhr spricht Dr. **Mark Escherich** von der Weimarer Bauhaus-Universität. (jr, 27.7.14)

Otto Piene ist tot

Am 17. Juli 2014 verstarb Otto Piene (1928), Mitbegründer der ZERO-Künstlergruppe, der durch sein Werk den öffentlichen Raum durch Licht inszenierte.

Vor 30 Jahren ließ der Künstler Otto Piene überdimensionale Sterne in den Berliner Himmel aufsteigen. Seine luftigen Gebilde, von ihm "Berlin Superstar" getauft, waren am 19. Juli 2014 wieder Teil des "Sky Artv Event". Zwei Tage zuvor verstarb Piene in Berlin unerwartet, nachdem er noch an der Eröffnung seiner zweiteiligen Retrospektive hatte teilnehmen können. Die Schau "More Sky" ist bis zum 31. August 2014 in der Neuen Nationalgalerie und der Deutsche Bank Kunsthalle zu sehen.

Mit **Heinz Mack** (* 1931) gründete **Piene** (* 1928) 1957 die Gruppe **ZERO**. In der Folge nahm er u. a. an der Documenta und der Biennale teil. Seine Lichtinstallationen sprengten die Gattungsgrenzen, indem sie den öffentlichen Raum einbezogen und erweiterten. Seit den späten 1960er Jahren war Piene vorwiegend in den USA tätig. In Deutschland blieb er vor allem durch seine Inszenierung zu den Münchener Olympischen Spielen 1972 in Erinnerung: ein **monumentaler Regenbogen**. (kb, 28.7.14)

Ein Blick auf Günther Domenig

Anlässlich seines achtzigsten Geburtstag widmet das Haus der Architektur Graz dem 2012 verstorbenen Architekten Günther Domenig eine Ausstellung.

Der Architekt **Günther Domenig** (1934-2012) gehörte zu den bedeutendsten österreichischen Architekten des 20. Jahrhunderts. Das Haus der Architektur in Graz zeigt in der Ausstellung "**Ein anderer Blick**" bis zum 31. August 2014 acht ausgewählte Bauten, die vom Fotografen David Schreyer 2013 und 2014 aufgenommen wurden. Konsequenterweise durchlief der in Klagenfurt geborene Baukünstler unterschiedliche baukulturelle Strömungen. Hauptsächlich wird sein Oeuvre dem Dekonstruktivismus zugerechnet. Das Architekturzentrum "Steinhaus" (1980) in Steindorf am Ossiacher See zählt zu seinen bekanntesten Werken.

Domenig, der von 1980 bis 2000 die Professur am Institut für Gebäudelehre der TU Graz innehatte, verstand Architektur als Gesamtkunstwerk und politisches Statement. Zahlreiche Bauten im In- und Ausland, darunter das Dokumentationszentrum auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände (1998), dazu Zeichnungen und Theorietexte, dokumentieren die Vielfalt seines Werks. Die Schau in Graz wirft anlässlich seines achtzigsten Geburtstags einen anderen Blick auf sein Schaffen. (db, 29.7.14)

Albert Speer wird 80

Der Frankfurter Architekt Albert Speer machte sich einen Namen mit Großprojekten vom Masterplan zur Frankfurter Innenstadt bis zu ganzen Städten in China.

Sie müssen nicht nachrechnen, wir meinen den Sohn. Es geht um den Frankfurter Architekten und Städteplaner **Albert Speer (junior)**. Geboren wurde er in Berlin am 29. Juli 1934 als Sohn des Architekten und NS-Reichsministers für Bewaffnung und Munition **Albert Speer (senior)** (1905-81). Zunächst entschied er sich für eine Schreinerlehre, bevor er in München Architektur studierte. Mit dem Jahr 1964 wurde seine Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt: Speer gewann den ersten Preis für den Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide und gründete sein eigenes Architekturbüro.

In der Folge spezialisierte sich Speer auf Projekte des Städtebaus: die Diplomatenstadt in Riad (1980), den Leitplan für die Frankfurter Innenstadt (1985), die Expo 2000, die Bewerbung um die Fußball WM 2022 in Katar (2010) – und gleich mehrere neue Städte in China. Zuletzt gründete Speer 2007 ein zweites Büro in Shanghai. Rund 25 Jahre lehrte er als Professor für Stadt- und Regionalplanung in Kaiserslautern. Speer wurde u. a. mit dem Großen Preis des **DAI** und der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt ausgezeichnet. (kb, 29.7.14)

Lina Bo Bardi: Together

Bis zum 17. August 2014 würdigt das Deutsche Architekturzentrum mit der Ausstellung "Lina Bo Bardi: Together" die nach Brasilien emigrierte Baukünstlerin.

Mit ihrem Mann, dem Architekten, Kunstkritiker und -sammler Pietro Maria Bardi ging die Italienerin **Lina Bo Bardi** (1914-92) im Jahr 1946 nach Brasilien. Das Paar war enttäuscht, dass im Nachkriegseuropa wieder die konservativen Kräfte regierten. Mit der Schau "Lina Bo Bardi: Together" ehrt das Deutsche Architektur Zentrum in Berlin noch bis zum 17. August das vielfältige Werk der Architektin und Designerin. In der neuen südamerikanischen Heimat öffnete sie sich für die fremde Kultur und nutzte sie für ihre eigene Arbeit.

Lina Bo Bardis stammte aus einem liberalen Elternhaus, das ihr ein Architekturstudium ermöglichte. Im neuen Land plante sie Wohnhäuser und Kulturbauten – darunter das von ihrem Mann geleitete **Museu de Arte de Sao Paulo** (1968). In der Berliner Ausstellung beleuchten u. a. die Künstler Madelon Vriesendorp und Tapio Snellman das Werk der italienisch-brasilianischen Architektin aus einem neuen Blickwinkel. Die Fotografin Ioana Marinescu zeigt auch die Kunstwerke und Gegenstände, die Bo Bardi sammelte – und mit denen sie lebte. Zum 100. Geburtstag startet das Architekturmuseum der TU München am 13. November 2014 ebenfalls eine Ausstellung: "**Lina Bo Bardi 100**". (kb, 30.7.14)

Glashaube für Hauptpost Leipzig?

Gegen geplante gestalterische Eingriffe an der ehem. Leipziger Hauptpost (1964) wandte sich am 21. Juli 2014 ein Offener Brief an den Oberbürgermeister.

Die **Hauptpost Leipzig** entstand von 1961 bis 1964 am zentralen Augustusplatz. Entworfen wurde der 110 Meter lange denkmalgeschützte Stahlbetonbau mit Aluminiumvorhangfassade vom Architekten **Kurt Nowotny** (1908-84). Seit 2011 steht der universitätsnahe Komplex leer und soll nun für Bildungs-, Wohn- und ausgewählte Gewerbezwecke umgenutzt werden. Der Leipziger Projektentwickler KSW plant einen "Campus für Wissenschaftler und Studenten".

Diese neue Nutzung wird allgemein begrüßt. Doch regt sich aktuell prominenter Widerstand gegen die mögliche Form der Umgestaltung. U. a. plant die KSW einen gläsernen Dachaufbau. Zudem sollen die blauen Glaselemente der Vorhangfassade durch schwarze ersetzt werden. Um solche Eingriffe zu verhindern, wurde nun am 21. Juli 2014 ein **offener Brief** verfasst. Darin wird der Leipziger Oberbürgermeister gebeten, "sich für die denkmalgerechte Sanierung dieser Inkunabel der Nachkriegsmoderne einzusetzen." Zu den Erst-Unterzeichnern gehören Persönlichkeiten aus dem (Leipziger) Kultur-, Architektur- und Denkmalpflegebereich. (kb, 31.7.14)

Leipzig, Hauptpost (Bild: Bundesarchiv Bild-Nr. 183-C0831-0091-004, Foto: Heinz Koch/Wolfgang Kluge, 1964, CC BY SA 3.0)

Großer Preis für Axel Schultes

Der Architekt Axel Schultes startete mit Projekten wie die Frankfurter Schirn (1985). Zu seinen bekanntesten Werken zählt das Berliner

Kanzleramt (2001).

Die Anfänge des Architekten **Axel Schultes** (* 1943) liegen in der Postmoderne. Nach seinem Studium in Berlin gründete er bereits 1972 mit Dietrich Bangert, Bernd Jansen und Stefan Scholz das Architekturbüro BJSS. Neben der Zentralkanzlei der EKD in Hannover stemmte er in diesem Jahren u. a. das Großprojekt der **Frankfurter Schirm** (1985). Mit der Architektin **Charlotte Frank**, mit der bereits länger zusammenarbeitete, gründete er 1992 das Büro **Axel Schultes Architekten, heute Schultes Frank Architekten**.

Seine bekanntesten Projekte liegen in der alten/neuen Hauptstadt: Sein Berliner Kanzleramt (2001), die "Waschmaschine", wurde zum Zeichen für das wiedervereinigte Deutschland. Und für sein **Krematorium** (1998) wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht – darunter der **Architekturpreis Beton** und der Deutsche Architekturpreis. Nun erhält er den Großen BDA-Preis für sein Lebenswerk. Verliehen wird die Ehrung am 12. September 2014 anlässlich des 10. BDA-Tags im Kleinen NDR-Sendesaal in Hannover. (kb, 31.7.14)

1914: die Welt in Farbe

Im Berliner Martin-Gropius-Bau werden noch bis zum 2. November 2014 einmalige Farbfotografien gezeigt, die der Bankier Albert Kahn um 1914 zusammentrug.

Als die Pariser "**Moulin Rouge**" auf Fotografien immer nur schwarz-weiß erschien, sammelte der französische Bankier **Albert Kahn** (1860-1940) bereits Farbaufnahmen. Um 1914 trug er aus der ganzen Welt Farbfotografien zusammen, um seine "Les Archives de la planète" zu gründen. Die internationalen Aufnahmen sollten das Fremde verständlich werden lassen, während die großen europäischen Nationen zum Ersten Weltkrieg rüsteten.

In Gedenken an den Kriegsausbruch zeigt der Berliner Martin-Gropius-Bau bis zum 2. November 2014 die Ausstellung "**Die Welt um 1914. Farbfotografie vor dem Großen Krieg**". Präsentiert werden fast schon vergessene Aufnahmen aus einer Sammlung von insgesamt 70.000 Motiven. Veranstaltet wird die Ausstellung durch die Berliner Festspiele mit dem LVR-LandesMuseum Bonn. Begleitend ist im Hantje Cantz Verlag der Katalog "**1914 – Welt in Farbe. Farbfotografie vor dem Krieg**" erschienen, der auch Bezüge zu Farbaufnahmen von Sergej Michailowitsch Prokudin-Gorskii und Adolf Miethe aufzeigt. (kb, 1.8.14)

Neue Bauhaus-Leitung

In fünf Jahren – 2019 – wird das Bauhaus 100. Bis zu diesem Jubiläum läuft auch der Vertrag der neuen Direktorin des Bauhauses Dessau: Dr. Claudia Perren.

Es sind noch fünf Jahre, bis das **Bauhaus** 100 wird. Für eben diese fünf Jahre hat das Bauhaus Dessau nun eine neue Direktorin, die dem Architekten Philipp Oswald auf diese Stelle folgt. Die Architektin und Kuratorin Dr. Claudia Perren, (* 1973) studierte in Berlin und New York. Nach einem Graduiertenstudium in Zürich wurde sie in Kassel im Themenfeld der Architekturtheorie promoviert. Zuletzt lehrte sie am Fachbereich Architektur der Universität in Sydney.

Perren erklärte, sie wolle die große Geschichte des Bauhaus-Gedankens mit der Zukunft verknüpfen: Forschung und Lehre sollen noch stärker international positioniert werden. Auf der Bühne will sie mehr Experimente wagen und die Dessauer Sammlung für das bevorstehende Jubiläum fit machen: "Mit den Bauhausbauten haben wir ein einmaliges Vermächtnis hier in Dessau". Vor einer großen Aufgabe steht Perren gerade mit dem neuen Bauhaus-Museum – es muss noch gebaut werden, bis 2019. (kb, 2.8.14)

Ruhla hat sein Kulturhaus wieder

Das Kulturhaus (1951) in Ruhla wurde nicht im üblichen Zuckerbäckerstil, sondern im Geist der Moderne gestaltet. Nun wurde der sanierte Bau wiedereröffnet.

Die **SED** verordnete der gesamten DDR 1949 "Kultur auf dem Lande". In der Folge entstanden in den Dörfern und Kleinstädte zahlreiche, häufig überdimensionale **Kulturhäuser**. Die meisten von ihnen schwanken zwischen dem nationalsozialistischen Monumentalbau und dem russisch geprägten **Zuckerbäckerstil**. Nicht so im thüringischen **Ruhla**, dessen Kulturhaus bereits 1951 eingeweiht werden konnte. Der Uhren- und Maschinenbauort erhielt eines der seltenen DDR-Kulturhäuser im Stil der klassischen Moderne.

In den folgenden Jahrzehnten mehrfach umgebaut, verlor der Bau im Erdgeschoss seine – zur Straße hin freistehenden – Stützen. Nach der Wende wurde u. a. ein Verkauf diskutiert. Doch schließlich investierte die Kommune 2009/10 in das Kulturhaus Ruhla und ließ es vom Architekturbüro Lehmann & Partner sanieren. Dabei wurden viele bauzeitliche Details wiederhergestellt, darunter das Fensterband und die Stützen. Am 29. Juli 2014 konnte **das runderneuerte Kulturhaus** von der Bevölkerung wieder in Besitz genommen werden. (kb, 3.8.14)

Casablanca Chandigarh

Mit "Casablanca Chandigarh" stellen Tom Avermaete und Maristella Casciato zwei Städte gegenüber, die nach 1945 auf sehr unterschiedliche Weise entstanden.

Mit dem Zweiten Weltkrieg endete für viele Länder zugleich der – auch architektonische – Kolonialismus. Vor diesem Hintergrund stellt die Publikation "Casablanca Chandigarh. A Report on Modernization" zwei zeitgenössische Städte einander gegenüber: Die indische Metropole **Chandigarh** planten etablierte westliche Architekturgrößen wie **LeCorbusier** am Reißbrett. Die gewachsene nordafrikanische Hafenstadt **Casablanca** hingegen führte ein junges Team französischer und marokkanischer Architekten in die Nachkriegsmoderne.

Mit ihrem Buch schärfen die Autoren – Tom Avermaete von der Universität Delft und Maristella Casciato vom Canadian Centre for Architecture in Montreal – den Blick für die nachkriegsmoderne Stadtentwicklung jenseits westlicher Vorherrschaft. Sie untersuchen den Wohnraum ebenso wie den öffentlichen Raum, das Arbeits- ebenso wie das Alltagsleben. Damit wird Städtebau verständlich als kollektive Arbeit, als Abstimmung zwischen vielen unterschiedlichen Akteuren. Die Publikation bündelt die Ergebnisse einer Ausstellung, die zum Jahreswechsel 2013/14 im Canadian Center for Architecture in Montreal zu sehen war. (kb, 4.8.14)

Tom Avermaete/Maristella Casciato, Casablanca Chandigarh. A Report on Modernization, The University of Chicago Press, rund 400 Abbildungen (teils farbig), 392 Seiten, ISBN: 978-3906027364.

"Philosyndikat"

Bis zum 19. September 2014 widmet sich die Ausstellung "Philosyndikat" im Frankfurter Werkbund der Zukunft des von Kramer gestalteten Philosophicum.

In Frankfurt geht die Diskussion um das **Philosophicum** in die nächste Runde – dieses Mal in eine kreative. Die Institutsgebäude von **Ferdinand Kramer**, der zwischen 1952 und 1964 Universitätsbaumeister in Frankfurt war, stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Universität ist größtenteils auf den Campus Westend umgezogen. Eine Stadtteilinitiative engagiert sich seit 2010 dafür, den leerstehenden Kramer-Bau als Mietersyndikat umzunutzen. Sozialwohnungen, ein Stadtteilbüro, eine Kindertagesstätte, Ateliers und barrierearme Inklusionsangebote könnten hier entstehen.

Doch scheint der Verkauf des Philosophicum an die Initiativgruppe vorerst gescheitert. Vor diesem Hintergrund haben sich Jessica Sehrt, Martin Stiehl, Siw Umsonst, Jeronimo Voss mit dem Werkbund Hessen zusammengetan, um einen künstlerischen Blick auf das umstrittene Baukunstwerk und seine Zukunft zu werfen. Bis zum 19. September 2014 ist ihre Ausstellung "**Philosyndikat**" in den Räumen des Frankfurter Werkbunds (Inheidener Strasse 2) zu sehen. In der Regel wird die Schau mittwochs von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Termine können vereinbart werden unter 0177/8389891. (kb, 5.8.14)

Ernst Maria Lang ist tot

Am 1. August 2014 starb der Architekt Ernst Maria Lang (1916) in München, der von 1954 bis 1989 als Karrikaturist für den Bayerischen Rundfunk arbeitete.*

Bekannt wurde **Ernst Maria Lang** (1916-2014) als langjähriger Karikaturist des **Bayerischen Rundfunks (BR)**. Weniger bekannt sind die architektonischen Werke des gebürtigen Oberammergauers, der wegen einer kritischen Karikatur aus der Hitlerjugend ausgeschlossen wurde. Nach dem Krieg studierte Lang an der Technischen Hochschule München, wo er noch bis 1949 als Assistent arbeitete. In diesen Jahren engagierten ihn auch die Süddeutsche Zeitung und der BR als Karikaturist. "Immer warmherzig und von Scharfsinnigkeit geprägt", so beschreibt Ulrich Wilhelm, Intendant des BR, die Zusammenarbeit mit Lang.

Seit 1950 wirkte Ernst Maria Lang ebenfalls als Architekt und prägte München durch Bauten wie die **Pfarrkirche St. Andreas** im Schlachthofviertel (1953), die **Studentenstadt Freimann** (1960-78), die Parkstadt München-Solln (1965-67), das Hacker-Zentrum an der Theresienhöhe (1969-71) und das Pfarrzentrum St. Ansgar (1981-83). Von 1961 bis 1981 leitete er das Münchener Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung. Es folgten zahlreiche Ehrungen: (Ehren-)Präsident der Bayerischen Architektenkammer, Mitglied im Rundfunkrat des BR, Ehrensator der TU München, Träger des Theodor-Wolff-Preises für Karikatur sowie der Bayerischen Staatsmedaille. Am 1. August 2014 verstarb Erich Maria Lang im Alter von 97 Jahren in München. (kb, 5.8.14)

Kein Geld für Pingussons Botschaft?

Seit April 2014 steht die ehem. Französische Botschaft in Saarbrücken, 1954 von G.-H. Pingusson gestaltet, leer. Nun wird über einen Teilabriss nachgedacht.

In Saarbrücken droht die Sanierung der ehemaligen **Französischen Botschaft** an den Finanzen zu scheitern. Als das Saarland noch näher zu Frankreich gehörte, entstand hier 1951-54 ein Dienstsitz für den französischen Botschafter. Der Architekt **Georges-Henri Pingusson** (1894-1978) entwarf einen klaren modernen Bau, der kurz darauf zum Kultusministerium des neuen Bundeslands umgenutzt wurde.

Seit 1985 steht das Bauwerk unter Denkmalschutz, seit April 2014 stehen die Räume leer. Eine Sanierung wird – so die **Saarbrücker Zeitung** – auf Kosten zwischen 16 und 40 Millionen Euro geschätzt. **Henning Freese, Vorsitzender des Landesdenkmalrats**, hingegen prangert an: “Seit Jahrzehnten ist dort keine Renovierung erfolgt. Man hat es verkommen lassen.” Und durch einen längeren Leerstand werde die Sache nicht besser. Gegenwärtig denke man über einen Teilabriss nach. Wer einen eigenen Blick in die Räume werfen will, kann dies online mit der **Fotodokumentation von Marco Kany** tun. (kb, 6.8.14)

Seit April 2014 steht die eh. Französische Botschaft in Saarbrücken leer (Bild: Phrontis)

Heimat planen. Heimat bauen

Vom 14. bis 16. Oktober fragt die BHU-Tagung, ob moderne Siedlungen bereits zu unserer Heimat gehören und wie wir diese gut in die Zukunft bringen können.

Während Architekturgeschichte und Denkmalpflege noch mit den Siedlungen der 1960er und 1970er Jahre ringen, wird anderswo munter abgerissen. Die Backsteinbaukunst der 1920er Jahre muss gegen Dämmplatten verteidigt werden. Die Zeilenstrukturen der 1950er Jahre drohen, zur Nachverdichtung missbraucht zu werden. Zahlreiche Projekte beschäftigen sich mit verlorenen oder nie verwirklichten Sozialstrukturen. Um diesen ungeheuren Wohnraumvorrat, gerade der Nachkriegsmoderne, kommen wir nicht herum – es gilt, das Beste herauszuholen.

Diese Blickwinkel bündelt der **Bund Heimat und Umwelt (BHU)** – mit dem **Schwäbischen Heimatbund** und dem **Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg** – vom 14. bis 16. Oktober 2014 in Stuttgart mit der Tagung “Heimat planen. Heimat bauen”. Wie waren und wurden Siedlungen zur Heimat, wie können sie es heute werden? Interessierte aus Architektur, Städtebau, Denkmalpflege, Soziologie, Wohnungswirtschaft und Quartiersmanagement, aus Heimat-, Bürger- und Siedlungsvereinen sind eingeladen. Die Tagung beginnt am 14. Oktober 2014 mit einem Abendprogramm, bietet Vorträge und eine Exkursion am 15. Oktober und klingt am 16. Oktober vormittags mit Vorträgen aus. Das detaillierte Programm wird in Kürze unter www.bhu.de veröffentlicht. (mb, 7.8.14)

Welchedenkmale?

Im Forschungsverbund “Welche Denkmale welcher Moderne” arbeiten die Bauhaus-Universität Weimar und die TU Dortmund zusammen zur nachkriegsmodernen Baukunst.

“Erfassen, Bewerten und Kommunizieren des baulichen Erbes der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts” – die neue Internet-Plattform www.welchedenkmale.info hat sich die drängenden Fragen der Nachkriegsmoderne vorgenommen. Dafür haben sich die **Bauhaus-Universität Weimar** und die **Technischen Universität Dortmund** zusammengetan. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt das Vorhaben im Rahmen seiner Förderinitiative “Die Sprache der Objekte – Materielle Kultur im Kontext gesellschaftlicher

Entwicklungen“.

Einbezogen werden Wissenschaftler der Architektur, Denkmalpflege, Kunstgeschichte und der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung. Allen geht es um die Frage: Wie, warum und von wem wird die Architektur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wahrgenommen, wertgeschätzt und weiterverwendet? Hierzu hält die Plattform drei Angebote bereit. Im Bereich Material werden ausgewählte Objekte vorgestellt. Der Blog informiert über Publikationen des Forschungsverbunds und neue Entwicklungen zum Thema. Und in der dritten Rubrik **Meine Moderne** kann sich jeder an der Diskussion beteiligen: “Was ist für Sie die Moderne, wer oder was ist davon denkmalwert?” (**kb**, 7.8.14)

Curry-Kiosk für Kassel

Im September 2014 zieht in den elegant geschwungenen Kiosk (1956) am Kasseler Kulturbahnhof wieder Leben ein: eine Currywurst-Bude mit viel Retro-Charme.

Das (nachkriegs)moderne Kassel findet immer mehr Freunde. Über die **Documenta-Schau** und die **Treppenstraße** hinaus sind es gerade die kleinen Zeitzeugen, die den Retro-Charme der Stadt prägen. Dazu zählen auch die elegant geschwungenen **Kioske**, die das Hochbauamt in den 1950er Jahren über Kassel verteilte. Nur wenige sind übrig geblieben und die meisten stehen leer.

Nicht so am Kulturbahnhof: Der denkmalgeschützte Kiosk am Hauptbahnhof soll nun instandgesetzt und **als Currywurst-Bude genutzt** werden. Entworfen wurde der Verkaufsstand für Obst- und Süßwaren 1956 vom Kasseler Architekten Kurt Twelker (1909-2000). Bis heute besticht seine Nierentischform – vom Grundriss über das Flugdach bis zu den originalen Gläsern in filigranen Metallprofilen. Diese Details sollen erhalten und die ursprüngliche Farbigkeit wiederhergestellt werden. Ab September 2014 will der Kasseler Gastronom Oliver Bertram hier die ersten Currywürste anbieten – ein Grund mehr für einen Ausflug nach Nordhessen. (**tw**, 8.8.14)

Awaiting – wartende Gebäude

Im Rahmen des Internet-Projekts regentaucher.com zeigen die Fotokünstler Petra Mattheis und Sascha Nau Aufnahmen von leerstehenden Bauten in und um Leipzig.

Dass Verfall eine besondere Anziehungskraft hat, weiß jeder Spaziergänger mit lost-places-Ambitionen. Doch entlocken die Fotokünstler des Online-Projekts **“Regentaucher”** – Petra Mattheis und Sascha Nau – ihren Objekten einen ganz eigenen Reiz. Für die Bilderserie **“Wartende Gebäude”** suchen sie im Umland von Leipzig stillstehende Bauten – zumeist des 20. Jahrhunderts – auf und stellen sie in den Mittelpunkt. Ungeschönt und menschenleer wird so jedes Haus seinem Betrachter in einem Einzelporträt persönlich vorgestellt.

“Leipzig ist nicht mehr die gleiche Stadt, wie wir sie vor wenigen Jahren erlebt haben.” Mattheis und Nau frieren den Moment der Veränderung ein: Baulücken, Brachen und sanierungsbedürftige Häuser. Noch warten ihre Fotomotive auf den bevorstehenden Wandel, noch ist offen, ob Grund zur Hoffnung besteht. Seit 2013 haben Nau und Mattheis bereits drei Serien ihrer Aufnahmen online gestellt – und damit große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nicht nur **“Die Zeit”** berichtete bereits über die Plattform, auch **internationale Online-Projekte** schauen neugierig auf die Leipziger Motive. (**kb**, 9.8.14)

Wohnen zeigen

Der kürzlich erschienene Sammelband “Wohnen zeigen” von Irene und Andreas Nierhaus widmet sich den Wohnmodellen des 20. Jahrhunderts und deren Rezeption.

Wie wohnt man *richtig*? Dieser Frage näherten sich in der Moderne immer wieder Ausstellungen, Fachaufsätze, Tagungen und die Populärkultur. Da man das menschliche Leben möglichst genau erfassen und funktional umgestaltet wollte, war auch das Wohnen nicht mehr privat. Der Sammelband “Wohnen zeigen. Modelle und Akteure des Wohnens in Architektur und visueller Kultur” beleuchtet die gültigen Wohnmodelle des 20. Jahrhundert ebenso wie deren Aneignung durch die Kunst und den Menschen selbst.

Der Band wurde von Irene und Andreas Nierhaus herausgegeben. Irene Nierhaus ist Professorin für Kunstwissenschaft und Ästhetische Theorie an der Universität Bremen und leitet das Mariann Steegmann Institut Kunst & Gender mit dem Forschungsfeld “wohnen+/ausstellen”. Die Kunsthistorikern Andreas Nierhaus arbeitet als Kuratorin der Architektursammlung des **Wien Museums**. (**jr**,

10.8.14)

Nierhaus, Irene/Nierhaus, Andreas (Hg.), *Wohnen zeigen. Modelle und Akteure des Wohnens in Architektur und visueller Kultur*, transcript Verlag, 2014, 366 Seiten, ISBN 978-3-8376-2455-7.

Noch einmal das grüne Wien ...

Der Ausstellungskatalog "WIG 64. Die grüne Nachkriegsmoderne" bündelt im gelungenen Retrodesign Hintergrundinformationen zur Wiener Gartenschau von 1964.

Sie haben es nicht nach Wien geschafft, um sich die Ausstellung **"WIG 64 – Die grüne Nachkriegsmoderne"** anzuschauen? Entweder, Sie buchen bis zum 31. August 2014 noch rasch eine Bahnfahrt, oder Sie schmökern sich durch den reich bebilderten **Katalog**. Denn das Thema lohnt: Die Gartenschau (WIG) zog 1964 über zwei Millionen Besucher nach Wien. Im neugeschaffenen **Donaupark** wurden Attraktionen vom Turmgewächshaus bis zum Donauturm geboten. Man wollte international mithalten und zugleich für die Bevölkerung dauerhaft "soziales Grün" schaffen. Dem Katalog zur Ausstellung gelingt ein anspruchsvoller Balanceakt: Er schweigt in den Postkartenfarben der Zeit und liefert zugleich profunde Hintergrundinformationen.

Zu Beginn skizziert die Kulturwissenschaftlerin Martina Nußbaumer die WIG im Licht der Wiener Stadtplanung. Darüber hinaus interviewt sie Bewohner der "wilden" Siedlungen, die für den Donaupark weichen mussten. Aus der Geschichte eben jener WIG-Vorgänger berichtet die Landschaftsarchitektin **Ulrike Krippner**. Zugleich schildert sie die bauliche Umsetzung der WIG bis zu ihrer Eröffnung 1964. Nicht zuletzt wirft die Leiterin des Instituts für Landschaftsarchitektur **Lilli Lička** mit Bericht und Interview einen Blick auf die Entwicklung des Geländes nach 1964. Weitere Beiträge ordnen die WIG in ihre Zeit ein und fragen nach der Zukunft des Gartenschaugeländes. (**kb**, 10.8.14)

Krippner, Ulrike/Lička, Lilli/Nußbaumer, Martina, *WIG 64 – Die grüne Nachkriegsmoderne*, Katalog, 10. April bis 31. August 2014, Wien Museum, Metro Verlag, Wien, 2014, 160 Seiten, broschiert, 28 x 21 cm, ISBN 978-3993001797.

Aufbruch! – Ausstellung zum Buch

Bis zum 30. August 2014 zeigt das Haus der Architektur in Köln die Ausstellung "Aufbruch! Architektur der 1950er Jahre" mit Fotografien von Hans Engels.

In Köln gibt es reichlich davon, noch dazu gute: Architektur der 1950er Jahre. Grund genug, ihr eine eigene Ausstellung zu widmen. Mit 23 großformatigen Aufnahmen stellt der Fotograf Hans Engels bundesweite Beispiele dieses Architekturjahrzehnts vor. Im Kölner Haus der Architektur wird die Ausstellung "Aufbruch! Architektur der 1950er Jahre" noch bis zum 30. August 2014 gezeigt. Unter den ausgewählten Bauten findet sich auch das Kölner **Rheinpark-Café**, das aktuell nach einem neuen Betreiber sucht. Mit der Kölner Ausstellung will die Initiative "Perle sucht Dame" auch über das Rheinpark-Café hinaus allgemein auf den Wert der Bauten des ersten Nachkriegsjahrzehnts aufmerksam machen.

Schon in seinem gleichnamigen Buch – 2012 im Prestel-Verlag erschienen – spürt Engels der Aufbruchsstimmung der 1950er Jahre nach. Nach der Zeit des Wiederaufbaus wagte man nun, Neues zu schaffen: demokratischer Strukturen in Politik, Wirtschaft und Kultur. Mit Blick auf die Architektur dieses Jahrzehnts will Engels "die Leichtigkeit und Eleganz ihrer oft kühnen, skulptural anmutenden Konstruktionen" einfangen. (**kb**, 11.8.14)

Engels, Hans, *Aufbruch! Die Architektur der fünfziger Jahre in Deutschland*, Prestel Verlag, 2012, 160 Seiten, 30,6 x 25 cm, ISBN 978-3791346984.

Der Spreepark brennt

In der Nacht vom 10. auf den 11. August 2014 bricht im Spreepark Berlin ein Brand aus. Der ehem. Freizeitpark war im März 2014 von der Stadt gekauft worden.

Im Berliner Spreepark ist ein **Feuer ausgebrochen**. Betroffen war "Alt England", ein Themendorf im Stil des historischen Großbritannien aus

dem Jahr 1999. Wie die taz meldet, wurde der Brand auf 5.000 Quadratmetern Fläche von 100 Feuerwehrleuten, teils mit Löschbooten von der nahen Spree aus, bekämpft. Erst im März diesen Jahres hatte die Stadt Berlin den ehemaligen Freizeitpark erworben.

Eröffnet wurde der Rummel 1969 als "VEB Kulturpark Berlin", liebevoll "Kulti" genannt. Nach der Wende wurde privatisiert, erweitert und 2002 schließlich geschlossen. Seitdem entwickelte sich das malerisch verfallende Gelände zum Ausflugsziel, zeitweise wurden Führungen angeboten. Nun steht die Stadt nicht allein vor der Aufgabe, dem Areal eine tragfähige Zukunft zu geben. In den nächsten Tagen und Wochen müssen zunächst das Gelände beräumt, die Ruinen gesichert und das große öffentliche Interesse in gute Bahnen gelenkt werden. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei, es steht der Verdacht auf **Brandstiftung** im Raum. (kb, 11.8.14)

Hamburger Köpfe: Fritz Höger

Im Ellert & Richter Verlag porträtiert der Architekturhistoriker Ulrich Höhns eine Hamburger Größe: Fritz Höger, Architekt des Chilehauses (1924).

Das Hamburger Chilehaus wird 90. Im Jahr 1924 schenkte **Fritz Höger** (1877-1949) der Hansestadt ihr markantes Wahrzeichen. Wie ein Stein gewordenen Schiff ragt der Bau mit seinem spitzen Bug mitten in die Altstadt. Der Architekturhistoriker Ulrich Höhns widmet dem Meister des Backsteinexpressionismus jetzt ein ganzes Buch. In der Reihe "Hamburger Köpfe" des Ellert & Richter Verlags entfaltet Höhns den Lebensweg und das reiche Werk des Baumeisters Fritz Höger.

Im Jahr 1907 gründete Höger sein eigenes Büro. Da ihm die akademische Ausbildung fehlte, nahm ihn der Bund Deutscher Architekten nicht auf. Höger nannte sich daraufhin schlicht "Baumeister" und glänzte in öffentlichen wie privaten Projekten. Mit seinem Porträt zeigt Ulrich Höhns aber auch die andere Seite Högers: beruflich besessen, menschlich schwierig und politisch verstrickt in völkische Ideologien. Er sympathisierte mit den Nationalsozialisten und fand nach Kriegsende nicht mehr zu seiner alten Schaffenskraft zurück. (kb, 12.8.14)

Höhns, Ulrich, Fritz Höger (Hamburger Köpfe), Ellert & Richter Verlag, 2013, gebunden, 168 Seiten, 68 Abbildungen, 14 x 21 cm, ISBN 978-3-8319-0487-7.

Das Ende der Rhein-Main-Hallen

In Wiesbaden beginnt der Abriss der Rhein-Main-Hallen, die 1957 zu den ersten bundesdeutschen Mehrzweckhallen zählten. Der Neubau soll bis 2018 erfolgen.

Die Wiesbadener **Rhein-Main-Hallen** zählt man zu den ersten bundesdeutschen Mehrzweckhallen. Eingeweiht wurde der flachgedeckte langgestreckte Bau zwischen Hauptbahnhof, Kurhaus und Altstadt bereits 1957 nach einem Entwurf des Architekten Heinrich Roßkotten. Er wurde am ehemaligen Standort des Taunus- bzw. Rheinbahnhofs errichtet. In den Rhein-Main-Hallen fanden große Kultur-, Sport- und Festveranstaltungen statt. Nicht nur der Showmaster Hans-Joachim Kühlenkampff war mit seiner Quiz-Sendung "**Einer wird gewinnen**" ein regelmäßiger Gast.

Die Rhein-Main-Hallen wurden bereits mehrfach verändert. Zuletzt ergänzte man sie 2006 um einen Konferenzsaal und einen repräsentativen Eingangsbau. Der Abriss des Ensembles ist seit 2012 beschlossene Sache. Nach einem vorlaufenden Wettbewerb wurde der vierte Preisträger, das Büro Ferdinand Heide Architekten mit dem Neubau beauftragt. Heide hat sich in der Region bereits mit seinen Entwürfen für den neuen Frankfurter Westend-Campus einen Namen gemacht. Im August 2014 wird nun mit dem Abriss der Rhein-Main-Hallen begonnen. Der Neubau soll 2018 fertiggestellt werden: 180 Millionen Euro für 25.000 Quadratmeter für 9.000 Menschen. (kb, 13.8.14)

Rudolf Horn zum 85. Geburtstag

Dem Möbel-Designer Rudolf Horn widmet das Leipziger Grassi-Museum für angewandte Kunst zum 85. Geburtstag in der Dauerausstellung einen Schwerpunkt.

"Er ist für Ostdeutschland der Repräsentant für das Systemdesign." Zu diesem Urteil kommt Sabine Epple, Kuratorin für Moderne im Leipziger Grassi Museum für Angewandte Kunst gegenüber rp-online. Die Rede ist vom Designer **Rudolf Horn** (* 1929) Denkt man an moderne Möbel der DDR, führt kein Weg an der **MDW**-Anbauwand vorbei. Sie wurde 1967 von Rudolf Horn entworfen und steht bis heute in

vielen Wohnzimmern. Mit flexiblen Wohn-Systemen wollte er, so Horn rückblickend, "die Menschen vielmehr in die Lage versetzen, dass sie selbst entscheiden können, wie sie leben und wohnen wollen."

Noch bis zum Jahresende widmet das Leipziger Grassi-Museum für Angewandte Kunst Horn nun zum 85. Geburtstag eine kleine Präsentation. Bis Ende Dezember 2014 sind in der Dauerausstellung so nicht allein Stücke des MDW-Programms und Kunststoff-Garderobenteile zu bewundern. Zusätzlich werden zwei von Horn gestaltete Clubsessel aus den 1960er Jahren gezeigt. Viele seiner Entwürfe hat man auch digital aufbereitet: Mit einem kleinen Film kann der Besucher auf gut 50 Jahre DDR-Design zurückblicken. (tw, 14.8.16)

Modernisierung durch Migration?

Am 23./24. Oktober 2014 widmet sich die Istanbul Konferenz den deutsch-türkischen Entwicklungen, die von der modernen Migrationsbewegung ausgelöst wurden.

Mit den Gastarbeitern kam(en) nach dem Krieg nicht nur fremde Menschen, sondern gleich eine ganz(e) andere Kultur in die Bundesrepublik. Und die wieder heimkehrenden Türken brachten Eindrücke und Werte aus Deutschland mit. Nun organisieren das Orient-Institut Istanbul, das Forum Internationale Wissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und die Bahçeşehir Universität – im Rahmen des deutsch-türkischen Wissenschaftsjahrs, unterstützt durch die DFG – die internationale Konferenz "Modernisierung durch Migration?". Vom 23. auf den 24. Oktober 2014 fragt die Tagung in der Bahçeşehir Universität am Beşiktaş Kampüsü in Istanbul nach dem vielgestaltigen deutsch-türkischen Austausch nach 1945.

Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen sollte 1961 eigentlich "Gastarbeiter" auf Zeit bringen. Doch entwickelte sich damit die Bundesrepublik zum aufstrebenden Einwanderungsland. Und auch in der Türkei bewegte sich durch die Heimkehrer Vieles in Richtung Moderne. Für die Konferenz diskutieren und referieren Vertreter der verschiedenen Disziplinen, deutsch-türkischen Unternehmen und NGOs über deutsch-türkische Wirtschaftsbeziehungen, den Kulturaustausch sowie Religionen im Dialog. Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Türkisch mit Simultanübersetzung, die Teilnahme ist kostenlos. (kb, 15.8.14)

50 Jahre Rathaus Kaiserslautern

Vor 50 Jahren wurde der Grundstein für das Rathaus in Kaiserslautern gelegt, das nach Plänen von Roland Ostertag gebaut wurde.

„Profanbau mit städtebaulicher Dominanz“ und Symbol für den „gelungenen Wiederaufbau und die aufstrebende Entwicklung“ Kaiserslauterns sollte das neue Rathaus laut dem damaligen Oberbürgermeister Walter Sommer sein. Der Architekt Roland Ostertag (*1931) wurde diesem Anspruch gerecht, indem er der Stadt das höchste Rathaus der Bundesrepublik baute. 1964 wurde der Grundstein gelegt. Tatsächlich boomte Kaiserslautern damals, 1970 wurde die magische 100.000-Einwohner-Marke übersprungen und das Zentrum der Westpfalz offiziell zur Großstadt erklärt. Die Metropolen-Ambitionen, die der Bau verkörpern sollte, konnten in den Folgejahren jedoch nicht aufrecht erhalten werden: Wirtschaftliche Rezession sowie der Abzug der französischen Truppen trafen die Stadt hart und verhinderten ein weiteres Wachstum.

Das 84 Meter hohe Bauwerk wurde mit seiner streng gerasterten Fassade dennoch fester Bestandteil der städtischen Identität Kaiserslauterns. Ursprünglich sollte es in leicht abgewandelter Form im knapp 60 Kilometer entfernten Mannheim stehen. Ostertag gewann 1960 den dortigen Wettbewerb für ein neues Rathaus, wegen Finanzierungsschwierigkeiten wurde der Bau jedoch abgebrochen. (jr, 16.8.14)

Lichtbilder

Bis zum 5. Oktober 2014 zeigt das Frankfurter Städel mit der Schau "Lichtbilder" Fotografien aus den eigenen Beständen, von den Anfängen bis ins Jahr 1960

Vor 175 Jahren stellte das Frankfurter Städel erstmals Fotografien aus – und war damit das erste Museum weltweit, das sich an dieser neuen Kunst versuchte. Erst sechs Jahre zuvor, im Jahr 1839, hatte Louis Daguerre (1787-1851) in Paris seine Erfindung der Öffentlichkeit vorgestellt: Durch ein technisch-chemisches Verfahren sollte das Licht nun selbst die Bilder "malen".

Die Daguerreotypie wurde zum Vorläufer der modernen Fotografie. Diese begründete einen neuen Berufsstand, wurde mit der

Jahrhundertwende populär und nach dem Ersten Weltkrieg zum Massensport. Das Frankfurter Städel feiert das eigene Jubiläum bis zum 5. Oktober 2014 mit der Ausstellung **“Lichtbilder”**. Von den Anfängen bis ins Jahr 1960 werden die wichtigsten Strömungen der europäischen Fotokunst aus den eigenen Beständen vorgestellt. Neben Pionieren wie **Nadar, Gustave Le Gray, Roger Fenton** und **Julia Margaret Cameron** werden ebenso Fotokünstler des 20. Jahrhunderts gezeigt: von **August Sander** über **Albert Renger-Patzsch** bis zu **Man Ray** und **Dora Maar**.
(kb, 17.8.14)

Dortmund: gut durchs Sommerloch

In der WAZ empfiehlt der Architekt Richard Schmalöer 30 lohnende Ziele für Architekturbegeisterte, darunter auch Nachkriegsbauten wie die WestLB (1978),

Sommerzeit – Ferienzeit – Nachrichtenflaute. Nein, Wichtiges gibt es schon in der Welt. Doch gerade im Inland werden in den Sommermonaten oft die Kleinigkeiten breitgetreten. Und die immer selben Freizeittips wiederholt. Aus der Dortmunder Ausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung kommt eine Anregung, die freie Zeit einmal anders zu gestalten: mit einer fundierten, überaus anregenden Aktion zu Architekturbesuchen. Der Dortmunder Architekt Richard Schmalöer hat Anfang August 30 Objekte zusammengestellt und ausführlich kommentiert, die eine Wieder- oder Neuentdeckung lohnen.

Mit dabei: natürlich auch ganz junge Bauten. Bauten der 1960er und 1970er Jahre als touristische Ziele? Ja, das ist offenbar in Dortmund kein Problem – eine erfreuliche Entwicklung in Zeiten, in denen das Schlechtreden immer wieder die Seiten füllen soll. Statt dessen also beispielsweise ein Ausflug zu Harald Deilsmanns imposantem WestLB-Gebäude von 1978. Es ist mittlerweile zum Ärztehaus umgebaut und steht seit 2010 unter Denkmalschutz. Unter die Hinweise zur zeittypischen Gestaltung mischt sich ganz zwanglos, wie die Nutzung durch den Umbau verbessert werden konnte. So lustvoll kann Nachkriegsmoderne sein. Auch nach den Ferien. (mb, 17.8.14)

Denkmal Ostmoderne

Der Sammelband “Denkmal Ostmoderne” fasst die gleichnamige Tagung der Bauhaus-Universität Weimar zusammen, die sich 2011 dem Denkmalschutz Ost widmete

„Veraltet, aber noch nicht historisch“, dieser Satz ließe sich nach Meinung mancher Zeitgenossen auf viele Bauwerke der 1960er und 1970er Jahre übertragen – und als Rechtfertigung für einen schnellen Abriss nutzen. Dies gilt in besonderem Maße für die Architektur der ehemaligen DDR, die als Repräsentant eines untergegangenen politischen Systems in doppelter Hinsicht überkommen scheint.

2011 widmete sich die **Bauhaus-Universität Weimar** diesem Phänomen und lotete im Rahmen eines internationalen Symposiums unter dem Titel **„Denkmal Ostmoderne“** Chancen und Herausforderungen eines spezifischen “Denkmalschutz Ost” aus. Der gleichnamige, von **Mark Escherich** herausgegebene Sammelband fasst die Ergebnisse in 18 Aufsätzen zusammen. Die einzelnen Beiträge fokussieren dabei sowohl Beispiele aus den neuen Bundesländern als auch aus Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion. 2014 ging die Tagung in die **zweite Runde**, die **begleitende Ausstellung** ist noch bis zum 30. August 2014 in Erfurt zu sehen. (jr, 18.8.14)

Escherich, Mark (Hg.), Denkmal Ostmoderne. Aneignung und Erhaltung des baulichen Erbes der Nachkriegsmoderne (Stadtentwicklung und Denkmalpflege 16), Jovis Verlag, Berlin 2012, 256 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 17 x 22 cm.

Das neue Heft ist da

Das Sommerheft ist da: Karin Wilhelm, Kerstin Wittmann-Englert, Olaf Gisbertz und Peter Cachola Schmal über große Bauten mit kleinen Chancen.

“Mentale Aufbauprojekte” nennt sie die Architekturkritikerin Karin Wilhelm in ihrem Beitrag über das Berliner Bikini-Haus. Im Sommerheft von moderneREGIONAL (Redaktion: **Daniel Bartetzko/Julius Reinsberg**) geht es um große Bauten mit kleinen Chancen. Mal standen sie für politische Utopien, mal verkörperten sie die hoffnungsvolle Wirtschaftswunderzeit. Mit viel Optimismus packte man Kultur und Kommerz, Verwaltung und Wohnen in ein einziges Gebäude. Heute fordert uns diese schiere Größe heraus: (zu) viel Raum und (zu) viele Nutzungen unter einem Dach.

In ihrem Leitartikel fragt **Kerstin Wittmann-Englert** – am Beispiel des ICC – nach der Zukunft dieser Großbauten. **Karin Wilhelm** lässt die Aufbruchsstimmung der Nachkriegsjahre wieder aufleben. Wie rasch die modernen Kolosse aufeinander folgten, umreißt **Olaf Gisbertz** anhand des Kröpcke-Centers Hannover. Die ungebraute sozialistische Utopie zeichnet **Julius Reinsberg** nach. **Peter Cachola Schmal** begeistert sich im Interview für das charmant überdimensionierte Gothaer-Haus in Offenbach. Und **Karin Berkemann** gräbt sich durch die moderne Baugeschichte des monumentalen Kulturhauses Zinnowitz. (kb, 18.8.14)

Schöner Shoppen in Bad Münstereifel?

Abschied von der "Grünen Wiese": In Bad Münster Eifel wurde am 14. August 2014 das erste innerstädtische Outlet-Shopping Center eröffnet.

Sie kennen Bad Münstereifel nur über den sonnenbrillenträgenden Schlageristen, der hier ein Café betrieb? In dem Kurstädtchen wurde jetzt das erste innerstädtische Outlet-Shopping Center eröffnet: Bad Münstereifel wagt damit ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Experiment. Auf den ersten Blick hat sich baulich nicht viel verändert in dem schmucken Städtchen, das für Altbauten, Kuranlagen und – natürlich – Heinos früheren Cafébetrieb bekannt ist. Die Läden, die zum Outlet-Center gehören, erhielten eine einheitliche Gestaltung mit Logo.

Doch soll die Gleichheit nicht in den Vordergrund treten – sie bleibt im Hintergrund, wo zentral über das Angebot entschieden wird. Dabei galt es als lange als gute moderne Stadtplanung, die Nutzungen zu trennen. Und das Einkaufen autofreundlich auf die "grüne Wiese" zu schicken. In Bad Münstereifel soll nun eine gewachsene Stadt mit einer neuen Funktion gefüllt und zusammengebunden werden. Zukunftsweisendes Modell, eine künftige wirtschaftliche Blüte, verzweifelter letzter Versuch? Das wiedereröffnete HEINO-Café zumindest liegt, wie es sich gehört, schon in der Innenstadt – probieren Sie doch einmal den Whiskey-Gugelhupf "Karamba, Karacho" ... (mb, 19.8.14)

Zeit für Berlins Mitte

Der Berlin Tagesspiegel berichtet, dass für weite Teile von Berlins Mitte bis 2030 ein "Umgestaltungsverbot" gelte – auch zu Gunsten der DDR-Moderne.

Es ist eine denkmalpflegerische Binsenweisheit, dass zu viel Geld historischen Bauten nicht immer gut tut. So betrachtet, ist die andauernde Finanznot der Stadt Berlin auch für etwas gut. Heute berichtet der **Berliner Tagesspiegel**, dass für weite Teile von Berlins Mitte ein "Umgestaltungsverbot" bis 2030 gelte. Diese Frist betreffe u. a. das Umfeld der Marienkirche und des Fernsehturms. Da die Stadt etwa für die Pflege rund um den Fernsehturm Gelder vom Bund beziehe, sei eine Neugestaltung auf 15 Jahre hin nicht zulässig. Eine Atempause für die prägenden Zeugnisse der DDR-Moderne.

Dabei wird lebhaft um die "historische Mitte" der alten/neuen Hauptstadt gerungen: Manfred Rettig, Vorstand der Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum, forderte jüngst den alten **Neptunbrunnen** auf dem Schlossplatz zurück. Die SPD dachte laut darüber nach, zu Füßen des Fernsehturms historische Wohnungen wiederaufzubauen. Solche Überlegungen bleiben, so der Tagesspiegel, mindestens für die nächsten 15 Jahre Gedankenspiele. Und – mit einem Seitenblick auf die Berliner Flugplatzträume – ein Ende der Berliner Finanznot dürfte kaum in Sicht sein. (kb, 19.8.14)

Denkmalpreis für Eisenbahnfreunde

Am 27. Oktober 2014 verleiht das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz wieder den Denkmalpreis – unter den Geehrten sind die Eisenbahnfreunde Chemnitz.

Am **Bahnhof Chemnitz-Hilbersdorf** wurde seit 1900 der Güterverkehr abgewickelt. Doch nach der Wende sah es düster aus für die denkmalgeschützte Anlage. Nur mit Hilfe der Eisenbahnfreunde "Richard Hartmann" Chemnitz kann man heute wieder ein spannendes Stück moderne Eisenbahngeschichte erleben: ein Befehlsstellwerk, ein Maschinenhaus mit drei historischen Anlagen, einen Leonardsatz-Generator, ein Spannwerk mit drei Spanntürmen und eine 350 m langen Gleisstrecke. Für ihr vorbildliches Engagement erhalten die Eisenbahnfreunde nun den Preis für Denkmalschutz.

Gerade hat das **Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz** alle Preisträger bekanntgegeben. Am 27. Oktober 2014 werden in Aachen

ausgezeichnet: Michael Bräuer (Rostock), das Archäologische Spessart Projekt e. V., Bauhütte und Förderverein an St. Katharinen e.V. (Hamburg), Pastor Heinz Dieter Freese (Sassenburg/Niedersachsen), der "Verein Rettung Schloss Blankenburg e. V." (Sachsen-Anhalt), die Journalistin Silke Klose Klatte (Hessischer Rundfunk), der Journalist Helge Draß (Westdeutscher Rundfunk), die Journalistin Michaela Gericke (Rundfunk Berlin-Brandenburg) und der freie Journalist Carsten Müller. Wir gratulieren! (mb, 20.8.14)

Parkhotel 1970: Zeitreise im Odenwald

Bei Michelstadt birgt das Parkhotel 1970 noch die originale Ausstattung aus den 1970er Jahren. Das Hotel wurde 2010, nach 20-jähriger Pause, wiedereröffnet.

Das ist kein Retrohotel, das ist das Original: Im **Parkhotel 1970** können Odenwaldtouristen auf Zeitreise gehen. Denn das Hotel in **Vielbrunn** bei Michelstadt wurde vor 20 Jahren stillgelegt. Die Ausstattung blieb – von der Deckenverkleidung über die Sitzgruppe bis zum Handtuchhalter – liebevoll gepflegt erhalten. Erst seit 2010 können die Räume wieder für Übernachtungen, Feiern und Fotoshootings gebucht werden.

Das Ursprungshaus, mitten im malerischen Fachwerkdörfchen, stammt aus dem 17. Jahrhundert. Im Jahr 1870 wurde erstmals eine Gastwirtschaft angemeldet – und das Hotel nach dem Krieg Stück für Stück erweitert. Nun hat die Enkelin das Anwesen aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Das Haupthaus steht mit verschiedenen Fest- und Versammlungsräumen offen. Im verwunschenen Park wurden die Zimmer des "Bungalows" bereits behutsam renoviert. Und der Pool ist, wie sich das für diese Zeit gehört, nur eine Treppe tiefer. (kb, 21.8.14)

Der Erste Weltkrieg als Zäsur?

Wie erlebten Städtebauer, (Garten-)Architekten und Freiraumplaner den Ersten Weltkrieg? Am 16./17. Oktober 2014 erfahren Sie es auf einer Tagung in Kassel.

Der Krieg habe ihn eine "neue Sprache" gelehrt, so der Hamburger Baudirektor **Fritz Schumacher** (1869-1947). Die Rede ist vom Ersten Weltkrieg: Er zerstörte ganze Städte, aber prägte – glaubt man Schumacher, zugleich das auf ihn folgende Bauen. Wie haben Städtebauer, Architekten, Gartenarchitekten und Freiraumplaner den Krieg erlebt? Wie haben sie danach ihre Arbeit getan? Diesen Fragen geht vom 16. auf den 17. Oktober in Kassel die Tagung "Der Erste Weltkrieg als Zäsur? Kontinuitäten und Brüche in der deutschen Architektur, Stadt- und Freiraumplanung" nach.

In Kassel widmen sich die Vorträge der ganzen Bandbreite des Planens und Bauens: von der Stadt über das Gebäude bis zum öffentlichen Raum. Veranstaltet wird die Konferenz vom Fachgebiet Freiraumplanung der Universität Kassel (Gießhaus/Mönchebergstraße 5) in Zusammenarbeit mit dem Center for Metropolitan Studies der TU Berlin und dem DFG-geförderten International Graduate Program "Die Welt in der Stadt: Metropolitanität und Globalisierung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart". Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich bis 10. September 2014 unter: ckremer@uni-kassel.de. (kb, 21.8.14)

Frappant, frappant!

2014 musste er in Altona einer IKEA-Filiale weichen: Am 31. August stellt Sylvia Necker in Hamburg das abgerissene Einkaufszentrum "frappant" (1973) vor.

Als eine der ersten westdeutschen Fußgängerzonen wurde die Hamburger Neue Große Bergstraße in den 1950er Jahren eröffnet. Das "Einkaufsparadies für Hausfrauen" war in Altona Mitte so beliebt, dass hier ab 1968 das Einkaufszentrum "frappant" geplant und gebaut wurde. Der Charme der Utopie in Beton mit Restaurants und Läden war jedoch schnell verblasst. Seit Ende der 1970er Jahre kämpften die Straße und das "frappant" mit einem immer schlechter werdenden Image. Der Abgesang auf die Große Bergstraße gipfelte 2011 mit dem Abriss des "frappant". Andere sehen darin einen Kaufrausch-Neubeginn: 2014 hat an der Stelle des "frappant" eine IKEA-Filiale eröffnet.

Mit ihrem Vortrag "Frappant, frappant! (Kauf-)Rausch und Abgesang in der Altonaer Großen Bergstraße. 1954 bis in die Gegenwart" stellt die Architekturohistorikerin Sylvia Necker am 31. August 2014 in Hamburg die wechselvolle Geschichte dieses Großbaus vor. Die Veranstaltung

steht im Rahmen der Ausstellung "Vom Zustand der Stadt" der Hamburger Architekturfotografin Johanna Klier. Und, wenn Sie sich bis dahin schon einmal warmlesen möchten, werfen Sie doch einen Blick in den [Beitrag von Sylvia Necker](#) im neuen moderneREGIONAL-Heft. (kb, 22.8.14)

Wer erfand die Fotografie?

Im Jahr 1839 kaufte Frankreich von Louis Daguerre (1787-1855) eine neue Technik – den Vorläufer unserer heutigen Fotografie – und "schenkte" sie der Welt.

Um mit dem inoffiziellen Teil der Geschichtsschreibung zu beginnen: Erfunden wurde die Fotografie 1833 von einem Nordhessen – zumindest in Gedanken. [Philipp Hoffmeister](#) (1804-74), Prediger in Nordshausen bei Kassel, veröffentlichte 1833 die detaillierte Beschreibung einer bildgebenden Technik, der Heliographie. Nur ausprobiert hat er sie nie ... Damit kommen wir zum offiziellen Teil: Verschiedene, vorwiegend französische Köpfe folgten im frühen 19. Jahrhundert derselben Idee – das Licht selbst sollte die Bilder malen.

[J. N. Niépce](#) (1765-1833) machte um 1825 die erste Aufnahme. Als Erfinder der heutigen Fotografie gilt [Louis Daguerre](#) (1787-1851), der 1839 eine kommerziell verwertbare Technik vorstellte. Das Land Frankreich erwarb sein Verfahren und "schenkte es der Welt". Nun feiert die deutsche Fotoindustrie das 175-jährige Jubiläum mit einem digitalen "photoglobus". Hoffmeister schaute auf das Ganze 1863 nicht ohne Bitterkeit zurück: "Durch Zufall kam ich 1833 auf die Erfindung der Daguerreotypie, von mir Heliographie genannt. Allein kein Mensch interessierte sich dafür, bis im Jahr 1839 von Paris Daguerres Verfahren alle Welt in Erstaunen versetzte." (kb, 22.8.14)

Louis Kahn

Bis zum 12. Oktober 2014 ehrt das London Design Museum den amerikanischen Architekten Louis Kahn (1906-74) mit einer eigenen Ausstellung.

[Lois Kahn](#) (1901-74) soll sich die Idee für das Nationalparlament von Bangladesh (1973) auf einer [Frankreichreise](#) geholt haben. Schon als Kind reiste Kahn mit seinen Eltern aus Estland in die USA. Hier lebte, studierte und arbeitete er vorwiegend in Philadelphia und Pennsylvania. Hier engagierte er sich zunächst vor allem im Siedlungsbau und suchte sich immer wieder Inspiration in Europa.

Bekannt wurde Kahn jedoch erst in den letzten Jahren seines Schaffens mit öffentlichen Bauten wie der Bücherei und dem Speiseraum der Phillip Exeter Academy in Exeter (1972) oder jenem Nationalparlament in Bangladesh (1973). Auch als Lehrer prägte er eine ganze Generation, zu seinen prominentesten Schülern dürfte [Mosche Safdie](#) zählen. Bis zum 12. Oktober 2014 widmet das [Londoner Design Museum dem Architekten Louis Kahn](#) eine gleichnamige Ausstellung. Mit Architekturmodellen, originalen Zeichnungen, Reiseskizzen, Fotografien und Filmen soll das Werk des bekannten amerikanischen Baukünstlers greifbar werden. Die Höhepunkte der Schau bilden ein vier Meter hohes Modell des City Towers (1957), den Kahn für Philadelphia entwarf. (kb, 24.8.14)

Bonn: Bayerns Botschaft

Der Tag des offenen Denkmals lockt am 14. September unter anderem in die ehemalige Bayerische Landesvertretung in Bonn.

Der [Tag des offenen Denkmals](#) zeigt am 14. September auch dieses Jahr wieder zahlreiche bauliche Zeugnisse der Nachkriegsmoderne. Eines davon ist die [ehemalige bayerische Landesvertretung](#) im alten Bonner Regierungsviertel. Sie wurde nach Plänen von [Sep Ruf](#) erbaut und 1955 eröffnet. Ruf zeichnet auch für den [Kanzlerbungalow](#) (1966) verantwortlich, der sinnbildlich für die Bonner Republik steht. Die Landesvertretung kann am 14. September von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden, um 13.15 Uhr findet eine Führung mit Rainer Mertesacker statt.

Der dreigeschossige Stahlskelettbau ist betont nüchtern gehalten, die Fassade wird von großen [Chicago Fenstern](#) beherrscht und einem Staffelgeschoss mit Dachterrasse bekrönt. Die stolzen Bayern hatten jedoch eigene Vorstellungen von einer angemessenen Vertretung ihres Freistaates. Die schwarz-weiß gerasterte Fassade wurde bald nach ihrem Einzug in den weiß-blauen Landesfarben umgestaltet. Und ein zünftiger Bierkeller sollte bayerische Gemütlichkeit in den funktionalen Bau bringen. Heute residiert im Bauwerk die [Deutsche Stiftung Denkmalschutz](#), die es weitgehend wieder in den Urzustand versetzt hat. (jr, 25.8.14)

DSD fordert Erhalt der Südzentrale

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz setzt sich in einem offenen Brief an den Wilhelmshavener Oberbürgermeister dafür ein, die Südzentrale nicht abzureißen.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat sich am 18. August 2014 in einem **offenen Brief** an den Wilhelmshavener Oberbürgermeister Andreas Wagner gewendet und die Rücknahme der Abbruchgenehmigung für die Südzentrale gefordert. Das 1911-1915 errichtete ehemalige Kraftwerk der Kaiserlichen Marine ist trotz Denkmalschutz seit Jahren dem Verfall preisgegeben. Die Eigentümer lassen das umgebende Gelände massiver Bürgerproteste zum Trotz bereits planen.

Als Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommission, im Namen der DSD, appelliert Horst von Bassewitz an die gesamtgesellschaftliche Verantwortung der Politik. Er fordert diese auf, "weitere Planungsschritte und politische Entscheidungen grundsätzlich im Bewusstsein der Achtung vor den Leistungen und Entscheidungen ihrer Vorgänger zu treffen". Man müsse alles unternehmen, um die Südzentrale als unverzichtbares historisches Erbe der Stadt Wilhelmshaven zu retten, denn: "Nach den verheerenden Verlusten im 2. Weltkrieg und den gleichermaßen verlustreichen Nachkriegsentwicklungen, ist es jetzt dringend geboten, ernsthaft darüber nachzudenken, ob unsere Generation ihren Enkeln ein von Geschichtszeugnissen weitgehend bereinigtes Land hinterlassen will." (db, 26.8.14)

Greifswald: "Schienen für den Sultan"

Die Greifswalder Gustaf-Dalman-Sammlung beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Kulturnacht (12.9.2014) und am Tag des offenen Denkmals (14.9.2014).

Mitte September können Sie in Vorpommern gleich bei zwei Terminen in die Welt des sich modernisierenden Orients eintauchen. Zur Greifswalder Kulturnacht findet im Gustaf-Dalman-Institut (Treffpunkt am Eingang der Theologischen Fakultät) am 12. September um 20 Uhr die Lesung "Schienen für den Sultan" statt. Vor dem Ersten Weltkrieg reiste der Pilger von Welt mit der Eisenbahn durchs Heilige Land. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden gleich mehrere Bahnstrecken mit deutschem Geld und Know How durch den Orient geschlagen. In der Lesung dreht sich alles um Eisenbahngeschichte(n) aus einer Zeit, als man sich für das Reisen noch Zeit nahm.

Zwei Tage später dreht sich beim **Tag des offenen Denkmals** alles ums Thema "Farbe". Das Gustaf-Dalman-Institut birgt rund 15.000 historische Fotografien aus einer Zeit, als die Farbfotografie noch ein selten geübtes Experiment war. Umso spannender sind die dokumentarischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus einem Land, das es heute nicht mehr gibt: das Palästina der Bauern und Hirten vor 1914. Am 14. September wird um 11 und 13 Uhr (Treffpunkt am Eingang der Theologischen Fakultät) jeweils eine Sonderführung zum Thema "Palästina schwarz auf weiß" durch die Gustaf-Dalman-Sammlung angeboten. (jr, 27.8.14)

Baumeister der Revolution

Der Band "Baumeister der Revolution" porträtiert die russische Avantgardearchitektur in aktuellen Fotografien und Aufsätzen.

Das bauliche Erbe der UdSSR besteht nicht nur aus **Stalinbarock** und Plattenbautrastrophe. Zwar muss man etwas suchen, um sie zu finden, doch es gibt sie noch: die Architektur der sowjetischen Avantgarde, geprägt von **Moisej Ginsburg**, den Gebrüdern Vesnin oder **Konstantin Melnikov**. Wer sich auf deren Spuren begeben will, ohne gleich ein Ticket für die Transsib zu lösen, dem sei der Band "Baumeister der Revolution" empfohlen. Er porträtiert die oft vom Verfall bedrohten Bauwerke mit Aufnahmen des Fotografen **Richard Pare** und zeichnet die Geschichte der russischen Avantgarde in mehreren Aufsätzen nach.

Die Architekten der jungen Sowjetunion sahen sich nach 1917 mit der Herausforderung konfrontiert, Bauwerke zu entwerfen, welche die Ideen der Revolution verkörperten. Das Ergebnis waren Kommunehäuser, Arbeiterklubs, Fabrikanlagen und Gewerkschaftsgebäude, die mit ihrem **konstruktivistischen** Stil weit über die Sowjetunion hinaus für Aufsehen sorgten. Nachdem sich die Staatsführung in den 1930er Jahren dem Neoklassizismus zuwandte und die Moderne als "formalistisch" brandmarkte, gerieten sie jedoch in Vergessenheit. Ihre kulturhistorische Bedeutung ist im modernen Russland noch immer umstritten, der Verfall scheint daher vielerorts kaum abwendbar. (jr, 28.8.14)

Baumeister der Revolution: Sowjetische Kunst und Architektur 1915 – 1935, her. v. David Breuer, Richard Pare u.a. , Mehring-Verlag, 2011, 270 Seiten, 250 Abbildungen, ISBN 978-3-88634-096-5 (gebunden)/ISBN 978-3-88634-126-9 (Paperback).

Mackintosh Architecture

Bis zum 4. Januar 2015 wird in Glasgow das Werk des Architekten und Designers Charles Rennie Mackintosh (1868–1928) in einer Ausstellung präsentiert.

Charles Rennie Mackintosh (1868–1928) wird von den einen als vielseitiger Jugendstil-Designer, von den anderen als außergewöhnlicher Künstlerarchitekt gefeiert. Doch erst ein Blick auf seine Laufbahn als Architekt, seine unverwirklicht gebliebenen Bauprojekte und seinen innenarchitektonischen Designs erschließen den ganzen Reichtum seines Schaffens. Im Glasgower Museum The Hunterian präsentiert die Ausstellung "Mackintosh Architecture: Context, Making and Meaning" bis zum 4. Januar 2015 die Ergebnisse eines jahrelangen Forschungsprojekts.

Diese erste umfassende Schau zu seinem architektonischen Werk zeigt über 80 – teils noch unbekannte – Architekturzeichnungen, seltenes Archivmaterial sowie eigens erstellte Modelle und Filme. Ziel der Ausstellung ist es, ein umfassendes Bild von Mackintosh zu vermitteln. Dargestellt wird das Umfeld seines Schaffens: das Büro John Honeyman & Keppie/Honeyman, Keppie & Mackintosh, das Netzwerk von Kunden, Vertragspartnern und Unterstützern. Gekrönt wird die Ausstellung durch einige Highlights aus dem Design für den häuslichen Gebrauch. (kb, 29.8.14)

Schaustelle(nzimmer) Stuttgart

Das Stuttgarter Arcotel vermietet ein Themenzimmer mit Blick aufs Großprojekt Stuttgart 21 – um den Bauarbeitern ganz offiziell auf die Finger zu schauen.

Der Voyeur in Ihnen muss sich ab sofort nicht mehr verstecken. Geben Sie Ihrer Neigung doch einen stilvollen Rahmen – in Stuttgart. Das dortige Arcotel Camino liegt in Bahnhofsnähe. Der Rest ist zu ahnen: Ein Eckzimmer mit acht Fenstern wurde mit einem Fernrohr, Infomaterial und Designermöbeln bestückt zum Themenraum. Vom "Schaustellenzimmer" soll sich das Großprojekt "Stuttgart 21" bequem verfolgen lassen.

Schon das **Hotel** selbst ist die Aufmerksamkeit wert: Es steht mitten im denkmalgeschützten "Postdörfle", Stuttgarts erster Arbeitersiedlung von 1872, wo passenderweise vor allem Eisenbahner wohnten. Der Frankfurter Architekt Christoph Mäckler ergänzte die historische Fassade des künftigen Hotels 2007-08 durch sichtbar zeitgenössische Formen. Heute gibt es im Hotel noch ein "Weißenhofzimmer" zu buchen, das mit passenden Designermöbeln und Farbklängen an die Vorzeigesiedlung der klassischen Moderne erinnert. Und nicht zuletzt das "Camino Zimmer", das sich vom Jakobsweg inspiriert sieht. Ein kluges Geschäftsmodell mit langfristigen Expansionsmöglichkeiten: Philharmoniewatching in Hamburg, Flughafensafari in Berlin ... (kb, 30.8.14)

Was wird aus dem Kureck?

Seitdem die r+v-Versicherung ihren Firmensitz am Wiesbadener Kureck 2010 geräumt hat, steht das Gelände – darunter das 1971 eingeweihte Hochhaus – leer.

Ende 2010 hat die r+v-Versicherung ihren Firmensitz am **Wiesbadener Kureck** verlassen. Der Gebäudekomplex – zwei Gründerzeitvillen, ein Fünfziger-Jahre-Bürobau und das weithin sichtbare, 1971 errichtete Hochhaus – steht seitdem leer. Der Investor IFM, der das Gelände von der r+v erworben hatte, wollte das Hochhaus entkernen und umgestalten. Inzwischen liegen jedoch Entwürfe des Schweizer Architekten Max Dudler vor, die den Neubau eines Wohnturms vorsehen. Die Planungen ließen Großes erwarten, geschehen ist bis heute nichts: Das Gelände liegt seit vier Jahren brach und ist – nur notdürftig umzäunt – ungebremstem Vandalismus preisgegeben.

Mittlerweile wird in der Stadt vermutet, dass die IFM kein Interesse mehr daran hat, das städtebauliche Großprojekt in Angriff zu nehmen und das Areal als Spekulationsobjekt hält; Stadt und Gebäudeeigner verkehren nur noch über Rechtsanwälte miteinander. Die IFM verweigerte zuletzt, die unzureichende Sicherung der Gebäude nachzubessern. Die Kosten für eine geschlossene Zaunanlage seien

unverhältnismäßig, heißt es **der FAZ zufolge** in einem Schreiben des Unternehmens. Das Bauordnungsrecht verpflichtete nicht zur Sicherung gegen den Missbrauch durch unbefugte Dritte. (**db**, 31.8.14)

100 Jahre Stuttgarter Markthalle

Die 1914 nach Plänen Martin Elsaessers errichtete Stuttgarter Markthalle feiert ihren einhundertsten Geburtstag.

1914 wurde in Stuttgart eine neue Markthalle eröffnet. Sie sollte der rasch wachsenden Bevölkerung gerecht werden und wirkte im Vergleich zu ihrem Vorgängerbau geradezu monumental. Ihr Schöpfer, der Architekt **Martin Elsaesser**, hatte sich 1911 mit gerade einmal 26 Jahren gegen zahlreiche Bewerber durchgesetzt. Sein im Jugendstil gehaltener Entwurf fügte sich besonders harmonisch ins Stadtbild ein. Die Halle weist vier unterschiedlich gestaltete Fassaden auf, die sich an der umliegenden Bebauung orientieren.

Betrachtet man das Lebenswerk Elsaessers, steht der Bau im Schatten einer anderen Halle: der **Großmarkthalle in Frankfurt**, 1928 eröffnet und heute Sitz der Europäischen Zentralbank. In Stuttgart hielt man seinem Frühwerk aber über die Jahre hinweg die Treue. Das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Bauwerk wurde Anfang der 1950er Jahre wieder aufgebaut. Abrisspläne stießen in den 1970er Jahren auf heftigen Widerstand der Bevölkerung. Seit 1974 steht die Halle unter Denkmalschutz. Zum Jubiläum beleuchtet eine Ausstellung im Stuttgarter Rathaus (Marktplatz (M) 1, 70173 Stuttgart, 3.OG) noch bis zum 11. September 2014 die wechselvolle Geschichte der Markthalle. (**jr**, 4.9.14)

2 x 50

2014 werden gleich zwei Vorzeigeviertel der 1960er Jahre zum 50-jährigen Jubiläum mit Ausstellungen geehrt: Halle-Neustadt und das Märkische Viertel Berlin.

In diesem Jahr werden gleich zwei Großsiedlungen 50: das DDR-Vorzeigeprojekt **Halle-Neustadt** und als kapitalistisches Gegenstück das **Märkische Viertel** im Westen Berlins. Für Halle plante der ehemalige Gropius-Assistent **Richard Paulick** die "Stadt der Chemiearbeiter", für die 1964 der Grundstein gelegt wurde. Zu diesem Anlass bekommt **Halle-Neustadt** nun ein breitgefächertes Veranstaltungsprogramm, darunter mehrere Ausstellungen. Bis zum 2. November schlägt die Schau "Heimat Halle-Neustadt" mit zwei Ausstellungsorten eine Brücke von der Alt- (Stadtmuseum) zur Neustadt (Ladengeschäft in der Neustädter Passage 13). Studierende der Kunsthochschule Burg Giebichenstein präsentieren Alltagsobjekte, Beschilderungen und Souvenirs aus 50 Jahren Stadtgeschichte.

Das Berliner Märkische Viertel wurde von 1963 bis 1974 errichtet, geplant von rund 35 Architekten – darunter Namen wie **Werner Düttmann** oder **Oswald Mathias Ungers**. 1964 zogen die ersten Bewohner ein, 50 Jahre später erklärt die Wohnungsbaugesellschaft Gesobau das ganze Viertel zur Ausstellung. Unter Schlagworten wie "Abenteuer", "Heimat" oder "Kulturen" werden prägende Teile des Viertels vorgestellt. Hinter "Moderne" verbirgt sich – von der Kirche St. Martin bis zum Heizkraftwerk – die Baugeschichte. Darüber hinaus werden Stadtrundgänge vorgeschlagen oder ein "Soundwalk" durch die großstädtische Landschaft als Download angeboten. (**kb**, 1.9.14)

50 Jahre Charta von Venedig

Vom 1. bis zum 4. Oktober 2014 widmet sich die Tagung des "Arbeitskreises Theorie und Lehre in der Denkmalpflege" dem runden Geburtstag der Denkmalcharta.

"Der Denkmalbegriff umfasst sowohl das einzelne Denkmal als auch das städtische oder ländliche Ensemble nicht nur große künstlerische Schöpfungen, sondern auch bescheidene Werke." Am 31. Mai 1964 wurde auf dem zweiten "Internationalen Kongress der Architekten und Denkmalpfleger" die "**Charta von Venedig**", die den Denkmalbegriff für die neuen Erfordernisse der Nachkriegszeit weitete. Auf dieser Grundlage konnte bereits 1965 das **ICOMOS** gegründet werden. Die diesjährige Tagung des **Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege** widmet sich vom 1. bis zum 4. Oktober 2014 im MAK Wien diesem Jubiläum.

Nach Anreise und Kennenlernen startet das Programm am 2. Oktober, mit den Blöcken "Die Charta im historischen Kontext", "Internationalisierung und Ausdifferenzierung" sowie "Wirkung Stadt und Raum". Der Freitag fragt nach der Wirkung auf das Denkmalrecht sowie auf die Praxis von Denkmalpflege und Sanierung. Zuletzt wirft man am Samstag einen Blick in die Zukunft der Charta und lädt zu zwei

Exkursionen ein: das Stadtpalais Liechtenstein und das Winterpalais des Prinzen Eugen. Anmeldungen sind noch bis zum 10. September 2014 möglich unter denkmaltagung@bda.at. (kb, 1.9.14)

New Landscapes of Design 1960-80

Am 28./29. November 2014 lädt die ETH Zürich zur zweiten Tagung der Reihe East West Central: Re-scaling the Environment. New Landscapes of Design 1960-1980.

Zwischen 1960 und 1980 wurde in Ost- und Westeuropa so viel gebaut wie nie zuvor. Architektur sollte effizient und utopisch sein, bis die Jahre 1968 und 1973 – mit ihren aufbrechenden sozialen und wirtschaftlichen Krisen – das vorherrschende Konzept von Moderne umwarfen. In diesen prägenden Jahren weiteten viele Gestalter ihr Verständnis von Bauen: An die Stelle eines “Mehr an Masse” sollte die Vernetzung von Bau und Umwelt, von Architektur und Landschaft treten. Nach der erfolgreichen internationalen Tagung “Re-humanizing Architecture. New Forms of Community, 1950-1970” lädt die ETH Zürich am 28. und 29. November 2014 zu einem zweiten Symposium mit dem Titel “**Re-scaling the Environment. New Landscapes of Design 1960-1980**” ein.

In der Reihe “East West Central” sollen nun die Architektur- und Raumplanung der 1960er und 1970er Jahre in Ost- und Westeuropa verglichen werden. Fächerübergreifend öffnet sich die Tagung auch für Themen wie Kybernetik, Wirtschaftsplanung und Soziologie. Anhand von Fallbeispielen soll untersucht werden, wie die verschiedenen Ländern und in den beiden großen politischen Blöcken mit dem Verhältnis von Architektur und Landschaft umgingen. Besonders interessiert dabei, wie sich damals Baukünstler in Ost und West untereinander austauschten und vernetzten. (kb, 2.9.14)

Šuchov-Radioturm vorerst gerettet

In Moskau ist der berühmte Šuchov-Radioturm unter Denkmalschutz gestellt worden – der drohende Abriss ist damit vorerst abgewendet.

In Moskau scheint ein Pionierbau des sowjetischen **Konstruktivismus** dem Abriss entgangen zu sein: der nach seinem Erbauer **Vladimir Grigor'evič Šuchov** benannte **Šuchov-Radioturm**. Der – zentral gelegene – Bau ist schon lange bei verschiedenen Immobilieninvestoren begehrt, der Abriss schien nur eine Frage der Zeit. Nun teilte die Stadtverwaltung jedoch mit, den Turm unter Denkmalschutz stellen und an seinem jetzigen Standort erhalten zu wollen – denn auch eine Verlagerung war im Gespräch. Zuvor hatten sich international renommierte Architekten in einem offenen Brief an den russischen Präsidenten dafür stark gemacht, den Turm zu erhalten.

Nachdem die akute Abbruchgefahr gebannt ist, steht nun die Sanierung an. Deren Finanzierung ist jedoch noch nicht geklärt. Der 150 Meter hohe Radioturm wurde 1922 für den sowjetischen Rundfunk aus sechs übereinander gestellten **Hyperboloiden** errichtet. Šuchov gilt als Vater der ebenso schnellen wie preisgünstigen **Hyperboloidkonstruktionen**. Über Jahrzehnte war der Turm das höchste Gebäude der gesamten UdSSR. Mit der Eröffnung des Moskauer **Fernsehturmes Ostakino** 1967, mit 537 Metern damals das höchste Bauwerk der Welt, geriet er allerdings zunehmend in Vergessenheit. (jr, 3.9.14)

Jeder Quadratmeter du

Im Online-Portal “Jeder Quadratmeter du” stellt die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH die nostalgischen und schönen Seiten des Plattenbaus vor.

Es soll ja Menschen geben, die gerne in der Platte wohnen. Für sie stellt die Unternehmenskommunikation der **Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte** das **Online-Portal “Jeder Quadratmeter du”** zusammen. Über Berlin hinaus wirft sie einen Blick auf die schönen und nostalgischen Seiten des Plattenbaus. Die Botschaft ist ebenso klar wie gut präsentiert: Wohnen in der (Berliner) Platte ist hip. Entsprechend werden junge Kreative in der Kategorie “**Zu Besuch bei**” interviewt – die Fotografin, der Architekt und die Stylistin berichten strahlend, wie wohl sie sich hier fühlen.

Damit auch der Normal-Mieter im Beton gehobenes **Cocooning** betreiben kann, stellt die Redaktion unter “**Platte kreativ**” trendige Wohnaccessoires vor – u. a. zum Selbermachen (unsere Redaktion empfiehlt daraus die “**Wandgarderobe Gabi**”). Und nicht zuletzt sammelt die Kategorie “**News und Tipps**” aktuelle Veranstaltungen und weiterführende Bücher zum Thema. Für Architekturbegeisterte ist der

lohnendste Klick sicher die **“Platten-Doku”**: Daten, Fakten und Filme zum Plattenbau – darunter Interviews mit Größen wie dem Möbeldesigner Rudolf Horn. Wenn Lobbyarbeit für die Platte so daher kommt: mehr davon! ([kb](#), 4.9.14)

Dresden: “Der Kurfürstendamm Dresdens”

Es sollte eine hauptstädtische Flaniermeile werden: Bis zum 29. September 2014 zeigt die SLUB Dresden eine Fotoausstellung zur modernen Prager Straße.

Schon Mitte des 19. Jahrhunderts legten die Dresdener eine Verbindung zwischen der Altstadt und dem Böhmisches, dem heutigen Hauptbahnhof an. Um 1900 entwickelte sich die **Prager Straße** zu einer der wichtigsten Geschäftsadressen der Stadt, die 1945 tiefgreifend zerstört wurde. Ab 1965 baute man sie – frei von den städtebaulichen Zwängen der Vorkriegszeit – als breite Einkaufsmeile mit Geschäften, Hotels, Wohnungen, Kino und Warenhaus, Brunnenanlagen und architekturbezogener Kunst wieder auf.

Nach der Wiedervereinigung wurden die verbliebenen Brachflächen im Anschluss zur Ringstraße geschlossen und der Straßenraum durch natursteinverblendete Geschäftshäuser eingeeengt. Den stärksten Eingriff brachten die folgenden Jahre: die großen Elbflut von 2002 und 2007 der Abbruch des DDR-Warenhauses zugunsten eines neuen Einkaufszentrums. Die Ausstellung “Der Kurfürstendamm Dresdens. Die Prager Straße in Fotografien von 1871 bis 2013” ist noch bis zum 29. September 2014 in der Zentralbibliothek der **Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden** (Zellescher Weg 18) zu sehen. Am 10. September wird um 17 Uhr eine öffentliche kostenfreie Führung angeboten, ein Katalog liegt ebenfalls vor. ([tw](#), 4.9.14)

Dresden, Prager Straße, 1975 (Foto: Ulrich Häßler, Bild: Bundesarchiv Bild-Nr. 183-P0521-0010, [CC BY SA 3.0](#))

Berlin: Die Vision Thälmann-Park

Vor 30 Jahren musste das Gasometer in Berlin dem Thälmann-Park weichen – die Jubiläumsausstellung wird bis zum 26. Oktober 2014 im Museum Pankow gezeigt.

Vom Gaswerk zum Stadtpark: In Berlin-Pankow wagte man diesen Schritt auf rund 25 Hektar Fläche. Vor dreißig Jahren wurde das letzte von drei Gasometern aus dem Jahr 1873 gesprengt, um dem letzten großen Bauprojekt der DDR Platz zu machen, dem Ernst-Thälmann-Park. Diesem Jubiläum widmet das Museum Pankow noch bis zum 26. Oktober 2014 die Ausstellung “Jetzt wird’s Ernst – Die Vision Thälmann-Park”.

Eröffnet wurde der **Ernst-Thälmann-Park** im Jahr 1986: viel Grünfläche und eine Hochhaussiedlung nach allen Regeln der sozialistischen Baukunst. Mit dem Mauerfall geriet das junge Vorzeigeprojekt ins Abseits. Saniert wurden die allzu lange vernachlässigten umliegenden Altbauten. Nun entdeckten die Investoren das zentrale “Filetstück Thälmann-Park” und eröffneten die Diskussion um seine Zukunft. Manche wünschen sich hier mehr günstigen Wohnraum, manche mehr städtische Freifläche, manche mehr Raum für Kultur und Soziales. Vor diesem Hintergrund will das Museum Pankow nicht in Ostalgie schwelgen, sondern mit einem genauen Blick in die Geschichte neuen Freiraum für Entscheidungen eröffnen. In der Ausstellung können Besucher schon einmal spielerisch ihre ganz persönliche Vision vom Thälmann-Park entwerfen. Und zum Tag des offenen Denkmals, am 14. September 2014, wird um 11 Uhr eine Führung (Treffpunkt: Ernst-Thälmann-Denkmal, Greifswalder Straße) angeboten. ([kb](#), 5.9.14)

Wir bauen eine Mauer ...

Zum Tag der deutschen Einheit lädt die Pinakothek der Moderne zum Workshop München: Kinder und Jugendliche setzen sich mit “geteilten Städten” auseinander.

... und reißen sie wieder ein” – dazu werden Kinder und Jugendliche vom 3. bis zum 5. Oktober 2014 in München eingeladen. Zum Tag der deutschen Einheit richtet das Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek einen **Workshop** aus. Angeleitet vom Künstler Fabian Vogl, soll in drei Tagen eine Mauer von 15 Metern Länge aus Obst- und Umzugskisten entstehen. Damit wird ganz praktisch erfahrbar, was Kinder und Jugendliche (nicht nur) im Berlin der Nachkriegszeit erlebten: in einer Stadt, doch getrennt von den Verwandten und besten Freunden.

Der Workshop gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellung "For good Cause: Architecture of Peace – Divided Cities", die noch bis zum 19. Oktober in der Neuen Pinakothek der Moderne in München zu sehen ist. Anhand internationaler Beispiele – von Dublin über Mostar bis Kabul – wird aufgezeigt, wie Städte- und Wiederaufbau in kriegerische Konflikte verstrickt ist. Ein Bauprojekt kann alte Streitigkeiten neu entfachen, aber auch erste Schritte zur Aussöhnung ermöglichen. Für den kostenfreien Workshop ist die Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldungen werden entgegengenommen unter 089/23805-198 oder palais@pinakothek.de. (kb, 6.9.14)

Potsdamer "Minsk" in der Diskussion

Die Fraktion "Die Linke" fordert erneut den Erhalt des modernen Terrassenrestaurants, das von Karl-Heinz Birkholz 1979 am Brauhausberg gestaltet wurde.

Am 4. September 2014 – meldet ostmoderne.org unter Berufung auf die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) – hat sich die Fraktion "Die Linke" erneut für den Erhalt des "Minsk" ausgesprochen. Das moderne Terrassenrestaurant wurde 1977 – zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution – am **Potsdamer Brauhausberg** eröffnet. Mit dem gestaffelten Flachdachbau ergänzte der Architekt Karl-Heinz Birkholz (mit Wolfgang Müller) die ebenfalls von ihm geplante geschwungene Schwimmhalle aus dem Jahr 1971.

Die moderne Anlage befindet sich aktuell im Umbruch: Auf dem Gelände sollen **eine neue Schwimmhalle und "Stadt villen"** entstehen. Die Initiative "Pro Brauhausberg" engagierte sich – ebenso wie **der Architekt Christian Wendland** – 2011 verstärkt für den Erhalt und eine Unterschutzstellung des gesamten DDR-Ensembles. Für das "Minsk" werden aktuell verschiedene Konzepte und Investoren diskutiert: Der Landessportbund Brandenburg will das ehemalige Restaurant zur "bewegungs- und gesundheitsorientierte Kindertagesstätte" umgestalten. Zeitgleich sollen die Stadtwerke Potsdam – so die MAZ – mit drei weiteren Bewerbern im Gespräch sein. Derweil steht das "Minsk" weiter leer und verfällt. (kb, 7.9.14)

Das Terrassenrestaurant "Minsk" am Potsdamer Brauhausberg (Bild: hist. Postkarte, nach 1977)

Baufaufgabe Soldatenfriedhof

Vom 11. bis zum 12. September 2014 fragt die Münchener Tagung "Baufaufgabe Soldatenfriedhof" nach der künstlerischen Inszenierung des Gedenkens nach 1914.

Der Anlass für diese Bauaufgabe war ein trauriger: die nach 1914 "explodierende" Zahl an Kriegstoten. Sie wurden in Sammelgräbern und -friedhöfen nicht nur bestattet, sondern noch posthum zu Zeichenträgern erhoben. Doch welche Vorstellungen von Krieg, Gewalt und Leiden werden in den Soldatenfriedhöfen und Kriegsgräberstätten greifbar? Wie wurden politische und gesellschaftliche Rechtfertigungsstrategien künstlerisch inszeniert? Diesen Fragen geht die Tagung "**Baufaufgabe Soldatenfriedhof/Kriegsgräberstätte 1914-1989**" – eine Veranstaltung des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München und des Instituts für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, gefördert durch die DFG und den Ulmer Verein, Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften – im Münchener Zentralinstitut für Kunstgeschichte vom 11. bis zum 12. September 2014 nach.

Das Kolloquium schaut auf Objekte, Relikte und Praxen der modernen Erinnerungskultur des Soldatentods. Im Mittelpunkt der kunst-, bild- und architekturgeschichtlichen Untersuchung stehen Form und Material von Einzelgräbern und Sammelfriedhöfen. Unter den Vorträgen finden sich Themen wie: italienische Kriegsgräberstätten als Mittel faschistischer Propaganda, evangelische Grab-/Gedenkkultur in Württemberg nach dem Ersten Weltkrieg oder Sowjetische Kriegsgefangene auf bayerischen Friedhöfen. (kb, 8.9.14)

The Future is Now

Bis zum 10. Oktober 2014 sucht man Themen zur Tagung "The Future is Now: Science Fiction Cinema as Audio-visual Blueprint of Histories, Spaces and Sound".

Wo noch nie ein Mensch zuvor ... So (kommerziell) erfolgreich Science-Fiction-Filme auch sind, es gibt hier immer noch Neues zu erforschen. Die Konferenz "The Future is Now: Science Fiction Cinema as Audio-visual Blueprint of Histories, Spaces and Sound. 20th International Bremen Film Conference", die vom 6. bis zum 10. März 2015 stattfinden wird, sucht noch eben solche Themen. Einbezogen werden Filme aus

Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika. Denn in den Zukunftsvision eines Science Fiction spiegelt sich – sozial, geschichtlich und kulturell – die Gegenwart, in der er entstanden ist. Von Interesse ist dabei nicht allein, was gezeigt wird, sondern häufig noch mehr, was nicht gezeigt wird.

Die Tagung richtet sich an Filmschaffende, -forscher und -geschichtler. Die eingereichten Vorschläge – die während der Konferenz auf Englisch oder Deutsch gehalten werden – sollen die Räume, Geschichten und Klänge des Science Fiction näher ins Auge fassen: Sci-Fi als Geschichtsdeutung, Sci-Fi im 21. Jahrhundert, „Andersartigkeit“ im Sci-Fi, Science Fiction und Europa, die Rolle des Tons u. v. m. Abstracts von max. 300 Worten (zzgl. Schlüsselbegriffe, eine kurze Bibliografie und Vita) werden bis zum 10. Oktober 2014 erbeten an: Dr. Aidan Power (power@uni-bremen.de), cc an Prof. Dr. Delia González de Reufels (dgr@uni-bremen.de) und Prof. Dr. Winfried Pauleit (pauleit@uni-bremen.de). (kb, 8.9.14)

Königstein: Buch zu Hajeks Farb-Bad

Im Langewiesche-Verlag ist, herausgegeben von Gabriele Klempert und Hans-Curt Köster, eine reich bebilderte Publikation zum Kurbad Königstein erschienen.

Als eines der „außergewöhnlichsten Bäder in Mitteleuropa“ lobte die Architekturstudierende Iris Meder 2011 das **Kurbad Königstein**. Im Jahr 1977 eröffnet, wurde der markante Bau vom Architekturbüro **Geier + Geier** entworfen und vom Bildhauer **Otto Herbert Hajek** farblich gestaltet. Für Königstein griff Hajek – in seiner Reihe „Farbwege“ – zu leuchtenden Blau- und Rottönen.

Angesichts des bundesweiten Bädersterbens ist es erstaunlich, wie geschlossen die Königsteiner Ausstattung erhalten geblieben ist. Eine aktuell im Langewiesche-Verlag erschienene Publikation verbindet großformatige Abbildungen mit verschiedenen Fachbeiträgen: von einer kurzen Bau- und Nutzungsgeschichte bis zur Stellung in Hajeks Gesamtwerk. Die Buchvorstellung findet am 18. September um 19:30 Uhr in der Königsteiner Stadtbibliothek statt. Oder: Gehen Sie doch am besten selbst im Gesamtkunstwerk baden. (db, 8.9.14)

Klempert, Gabriele/Köster, Hans-Curt (Hg.), Hajeks Farb-Bad in Königstein. Eine Symbiose aus Architektur und Kunst von Geier + Geier mit Otto Herbert Hajek am Kurbad in Königstein i. Ts., Langewiesche-Verlag, 2014, gebunden, 101 Seiten, 22,3 x 27 cm (quer), 185 Abbildungen (zumeist farbig), ISBN 978-3-7845-6306-0.

Führung durch Scharouns Theater

Das nach Plänen Scharouns erbaute Theater Wolfsburg wird derzeit generalsaniert. Der „Tag der offenen Baustelle“ ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen.

Anfang Juni 2014 begann man in Wolfsburg mit der Generalsanierung des städtischen **Theaters**. Der Bau wurde 1969 bis 1973 nach Plänen **Hans Scharouns** errichtet, der als Vertreter der **organischen Architektur** bekannt wurde. Die denkmalgerechte Gesamtinstandsetzung wird vom Berliner Büro Brenne Architekten durchgeführt und von Bund, Ländern sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert. Neugierige können am 12. September von 14 bis 17 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen: Am „Tag der offenen Baustelle“ führen die Architekten durch das Gebäude. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 05361/899930.

Das Wolfsburger Theater ist dem Spätwerk Scharouns zuzurechnen und sein einziger realisierter Theaterbau. Die Eröffnung erlebte der 1972 verstorbene Architekt nicht mehr. Die organische Architektur steht beispielhaft für seine Entwurfshaltung. Das Bauwerk ist in drei Gebäudeteile untergliedert: einen Foyerflügel, einen Haupttrakt mit Bühne und Zuschauerraum sowie einen Verwaltungstrakt. Seine Hanglage eröffnet einen weiten Blick auf die Stadt Wolfsburg und das identitätsstiftende VW-Werk. Mit der Entscheidung für Scharoun wollte sich die 1938 gegründete Stadt auch von ihrer durch die Nationalsozialisten geprägten Frühgeschichte abgrenzen. (jr, 9.9.14)

Rostock: Deutsch-deutsches Denkmal

Zum Tag des Denkmals bietet auch die Rostocker Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen Stasi-Haftanstalt ein Programm samt Ausstellungseröffnung.

In der Rostocker Innenstadt steht das 1958-60 gebaute ehemalige **Untersuchungsgefängnis** des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS).

Heute befindet sich in dem mehrfach erweiterten Gebäudekomplex eine Dokumentations- und Gedenkstätte zum Thema DDR-Staatssicherheitsdienst. Doch auch nach dem Ende der DDR wurde der Stasi-Knast noch einige Zeit als Untersuchungshaftanstalt genutzt. Seit 1998 gehört er zum **Dokumentationszentrum** für die Opfer deutscher Diktaturen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Rund zehn Jahre nach dem Mauerfall, im Oktober 1999 öffnete man die U-Haft-Anstalt für den regelmäßigen Besucherverkehr.

Zum Tag des offenen Denkmals ist die Rostocker Dokumentationsstätte am 14. September von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr wird eine Ausstellung mit Bildern vom Fall der Mauer und aus den Wendejahren eröffnet. Um 14 Uhr gibt es einen Vortrag über die Stasi und das DDR-Grenzregime im Norden, zudem findet die gesamte Zeit eine Beratung zur Einsicht in Stasiakten statt. (**db**, 10.9.14)

Köln: Schöner Wohnen im Barcelò

Das 1961 als Versicherungssitz errichtete Barcelò-Hotel Köln ist eines von 125 Kölner Baudenkmalen, die am Tag des offenen Denkmals ihre Pforten öffnen.

Das ehemalige Hochhaus der Provinzial-Versicherung am Rudolfplatz ist bereits seit über 25 Jahren ein Luxushotel – und ein Baudenkmal. Der Architekt **Theodor Kelter** (1907-1982) entwarf diesen kölschen Klassiker des International Style in Stahl, Beton und Glas 1961. Zu seinen Gunsten wurde – nicht unumstritten – Ende der 1950er Jahre das historische Opernhaus abgebrochen. Der lange ungeliebte Nachfolger ist vor dem gleichen Schicksal gefeit.

Mehrere Büro- und Verwaltungsbauten Theodor Kelters stehen noch heute an den Kölner Ringen, das Barcelò Cologne gehört zu den markantesten. Am Tag des offenen Denkmals kann man das Innere des mondänen Hotels erkunden, sofern man sich nicht hierfür extra ein Zimmer nehmen möchte. Sein mehrfarbig ausgeleuchtetes Treppenhaus passt bestens zum Denkmaltag-Motto 2014: "Farbe". In Köln finden die Veranstaltungen eine Woche später statt: Das erste Haus am Platz hat am 21.9. von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Führungen gibt es um 13.30, 15 und 16.30 Uhr. (**db**, 10.9.14)

Saarbrücken: Werkbund kämpft für Pingusson

Eine Konferenz des Werkbundes erörtert am 16. und 17. Oktober Konzepte für die zukünftige Nutzung der ehemaligen französischen Botschaft in Saarbrücken

Die Zukunft der **ehemaligen französischen Botschaft** in Saarbrücken ist weiterhin ungeklärt. Seit Ostern 2014 steht die Hochhausscheibe leer, Konzepte für eine Weiternutzung sind bislang wenig konkret. Die dringend anstehende Sanierung wurde **zuletzt auf 16 bis 40 Millionen Euro** beziffert, was manchem Visionär einen Dämpfer versetzt haben dürfte. Nun will die saarländische Sektion des Deutschen Werkbunds den Stein erneut ins Rollen bringen: Am 16. und 17. Oktober lädt sie zu einer ergebnisoffenen Konferenz in das leerstehende Gebäude. Erwartet werden deutsche und französische Gäste aus unterschiedlichen Disziplinen.

Fest steht, dass die hohe Symbolkraft des Bauwerks für ein vereintes Europa zentral stehen soll. Das Gebäude wurde 1954 im kurzen Zeitraum der staatlichen Unabhängigkeit des Saarlandes nach dem 2. Weltkrieg als Dienstsitz des französischen Botschafters eröffnet. Entworfen wurde es von **Georges-Henri Pingusson**. Nach dem Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik wurde der Bau zum Kultusministerium umfunktioniert. Seit 1985 steht er unter Denkmalschutz. Zum Tag des offenen Denkmals, am 14. September 2014, wird um 15.30 Uhr durch Axel Böcker (Landesdenkmalamt) eine Führung angeboten (Treffpunkt: Ehrenhof, Keplerstraße 21). (**jr**, 10.9.14)

Bonn: Farbige Akzente

Zum Tag des offenen Denkmals zeigt Bonn seine farbige Seite: die Ev. Lukaskirche, der ehem. Saal der Bundespressekonferenz, die Beethovenhalle u. v. m.

In Bonn laden **am 14. September 2014** wieder zahlreiche Denkmale zum Besuch ein. Mit der Evangelischen Lukaskirche (H. O. Vogel, 1957/58) sind in der Nordstadt auch ihre Fenster – drei Engel auf 80 Quadratmetern drei Engel, ein Frühwerk des Glasmalers Johannes Schreiter – von 14.30 bis 18 Uhr zu besichtigen: Eine Führung findet um 15 Uhr, eine Orgelführung um 16 Uhr und der Vortrag "Sakrale Glasmalerei der 1950er-Jahre in Bonn" um 17 Uhr statt. Der ehemalige Saal der Bundespressekonferenz (Tulpenfeld 7) mit der seriösen

Mahagoni-Rückwand ist geöffnet von 11 bis 14 Uhr, Führungen finden um 11 und um 13 Uhr statt. Begleitend wird die Fotoausstellung "Politische Farben in Schwarz und Weiß" gezeigt.

Über die festliche Farbigkeit der Nachkriegsmoderne wird auch in der Beethovenhalle (Wachsbleiche, Innenstadt) um 11 Uhr auf einer Führung durch den **Verein ProBeethovenhalle** berichtet. Spaziergänge zum Thema "Farbe in der Stadt" bietet die **Werkstatt Baukultur** um 11, 14 und 16.30 Uhr an (Treffpunkt ist das Juridicum in der Adenauerallee). Weitere Spaziergänge werden zudem in Buschdorf, in der Kölnstraße und in der Südstadt unternommen – immer häufiger findet sich dieses Spaziergangs-Format in den letzten Jahren im Programm des Denkmaltags. (**mb**, 10.9.14)

Köln: Freude an der Farbe

Die Rheinmetropole hat den Tag des offenen Denkmals wegen des RheinEnergie Marathons kurzerhand auf das Wochenende vom 20. bis 21. September verlegt. Wieder sind die großen Innenstadtkirchen, aber auch interessante Stadtrandkirchen geöffnet. Wie wichtig Farbe im Kirchenbau ist, kann man – natürlich – am Kölner Dom erleben. Ein unbekannter Schatz ist die kleine Erzengel-Michael-Kirche in

Die Rheinmetropole hat den Tag des offenen Denkmals wegen des RheinEnergie Marathons kurzerhand auf das Wochenende vom 20. bis 21. September verlegt. Wieder sind die großen Innenstadtkirchen, aber auch interessante Stadtrandkirchen geöffnet. Wie wichtig Farbe im Kirchenbau ist, kann man – natürlich – am Kölner Dom erleben. Ein unbekannter Schatz ist die kleine Erzengel-Michael-Kirche in Rodenkirchen (Pfarrer-te-Reh-Straße 7) (1964) mit der farbenfrohen Glaswand von Frère Eric aus Taizé. Die Kirche ist am 20. und 21. September zu den Führungen (jeweils 14 und 16 Uhr) geöffnet. Der Denkmaltag ist auch eine gute Gelegenheit, um das sonst nicht zugängliche Priesterseminar in der Kardinal-Frings-Straße (1957/58) von Hans Schumacher und Willy Weyres zu besuchen, für das Wilhelm Buschulte 1962 Glafenster schuf. Das Priesterseminar ist nur am 21. September zu den Führungen um 14, 15 und 16 Uhr geöffnet.

Der Stadtführer Markus Graf lädt zu einem Rundgang "Die 1950er Jahre in der Kölner Innenstadt" ein. Die farbenfrohe Ära "Rund und bunt" wird anhand zahlreicher bemerkenswerter Beispiele dargestellt. Treffpunkt ist am 20. September um 14 Uhr vor dem Deichmannhaus (am Durchgang zum Gaffel am Dom). Wer sich zeitlich noch weiter wagen möchte, ist zum Besuch der ehem. Staatlichen Hochschule für Musik (heute Hochschule für Musik und Tanz) eingeladen (Unter Krahenbäumen 87, Altstadt-Nord). Der 1973-1977 von der Werkgruppe 7 und Bauturm errichtete skulpturale Betonbau zeigt die typischen kräftigen Farbakzente. (**mb**, 10.9.14)

Frankfurt: Farbige Wohnen

In Frankfurt lädt das Ernst-May-Haus am 14. September 2014 um 15:30 Uhr zu einer Sonderführung für Kinder zum Thema "Farbe".

Blaue Fensterrahmen, rote Wände? Solch ein Mut zur Farbe war mitten in den besten materialfarbigen Bauhauszeiten gar nicht so selbstverständlich. Doch als sich das Neue Bauen selbst den Schnörkel und das Ornament verbot, trat die Farbe in den Blick der Gestalter. Anfang der 1920er Jahre spielte schon **Hans Scharoun** (1893-1972) für die "Bunte Reihe" in Kamswyken, einem Vorort der ostpreußischen Stadt Insterburg, mit Farbakzenten. Auch Bruno Taut ging mit seinem "Bunten Magdeburg" in eine ähnliche Richtung.

Entstanden ist das heute sog. Ernst-May-Haus mit dem Wohnbauprojekt "Das Neue Frankfurt" in den 1920er Jahren. Inmitten der Siedlung Römerstadt, die vom damaligen Stadtbaurat Ernst May und seinen Kollegen entworfen wurde. Denkmalgerecht restauriert, konnte das May-Haus 2010 eröffnet werden. Heute bietet es eine spannende Zeitreise in die Wohnvorstellungen und den Geschmack der Zwischenkriegszeit. Zum Tag des offenen Denkmals, am 14. September 2014, ist das May-Haus für Interessierte von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder können sich – speziell zum Jahres-Thema "Farbe" – um 15:30 Uhr auf eine Sonderführung freuen. (**jr**, 11.9.14)

Hamburg: Offene Oldtimer-Tankstelle

Die 1950er-Jahre-Tankstelle am Brandhof (Billhorner Röhrendamm 4, Hamburg-Rothenburgsort) lädt am 13. und 14. September 2014 je um 12 Uhr zur Führung ein.

"Großtankstelle Brandhof" – hört sich wenig einladend an, ist aber mit viel Retro-Charme ausgestattet. Am Billhorner Röhrendamm 4 in Hamburg-Rothenburgsort entstand 1953 eine Tankstelle im Geist der Zeit: Die Architekten W. Mastiaux und U. Rummel verbanden ein wenig

Nierentisch und viel amerikanisches Flair zu einer geschwungenen Schönheit. Als später die Straßenführung verändert wurde, musste man die Tankstelle 1983 schließen. Es folgte zuletzt eine Nutzung als Kfz-Werkstatt.

2010 konnte das frisch gebackene Denkmal, nach liebevoller Sanierung wiedereröffnet werden. Die inzwischen historische Tankstelle beherbergt nun stilecht eine auf Old- und Youngtimer spezialisierte GTÜ-Prüfstation. Im rundverglasten Erfrischungsraum gibt es – ganz im Sinne der Zeitreise – Filterkaffee und ab 4 Uhr Frühstück. Geplant ist darüber hinaus, künftig auch wieder Kraftstoff zu verkaufen. Zum Tag des offenen Denkmals wird – über die regulären Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr hinaus – am 13. und 14. September 2014 jeweils um 12 Uhr eine Führung angeboten. (kb, 9.9.14)

Das Schloss in der Republik

Am 17./18. Oktober 2014 umreißt die Tagung "Das Schloss in der Republik" in Jena die Rolle von Repräsentationsbauten in der Demokratie des 20. Jahrhunderts.

Mit dem "Wiederaufbau" des Berliner Stadtschlusses brach auch wieder die Grundsatzdiskussion auf: Was fängt eine moderne Demokratie mit einem historischen Schloss an? Dieser Frage spürt die Tagung "Das Schloss in der Republik. Monument zwischen Repräsentation und Haus der Geschichte" – zugleich das Herbstsymposium der **Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten** – in den Dornburger Schlössern bei Jena vom 17. bis zum 18. Oktober 2014 nach. Die Vorträge beleuchten das Thema anhand bundesweiter Beispiele: Prof. Dr. Ulrich Schütte spricht über Repräsentationsstrategien der Fürstenschlösser nach 1945, Dr. Guido Hinterkeuser beleuchtet das Berliner Schloss unter den beiden deutschen Diktaturen (1933-51/63), Dr. Franz Nagel berichtet über Thüringer Schlösser zwischen Denkmalwert und Nutzungsdruck nach 1945 u. v. m.

Für den Festvortrag konnte Dr. Cajetan von Aretin/München gewonnen werden. Die Exkursion führt am Samstagnachmittag durch das Schloss Schwarzburg. Anmeldungen sind noch bis zum 6. Oktober möglich unter: stiftung@thueringerschloesser.de. Die Teilnahmebestätigung erfolgt durch Anmeldung und Überweisung der Tagungsgebühr (25,- €, ermäßigt 18,- €) und evtl. des Exkursionsbeitrages (18,- €) bis zum 8. Oktober 2014 unter Angabe des Namens auf das Konto der Stiftung bei der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt: IBAN: DE03 8305 0303 0000 0001 24, BIC: HELADEF1SAR. (kb, 12.9.14)

Workshop AK 1960+

Für den 26. September 2014 lädt der AK 1960+ nach Braunschweig zu einem Workshop, um über den Umgang mit Bauwerken zwischen 1960 und 1980 zu diskutieren.

Ü60 meint in diesem Fall die Architektur – eingeladen sind alle Altersklassen, die mitreden wollen. Der **Arbeitskreis 1960+ im Netzwerk Baukultur Niedersachsen e. V. lädt für den 26. September 2014 zu einem Workshop** ein. Es geht um die Kriterien, mit denen Bauten zwischen 1960 und 1980 zu bewerten sind. Wie kann für sie eine breitere Öffentlichkeit gewonnen werden? Weiterführend sollen aktuelle Forschungsthemen angerissen und Zukunftsfragen ausgelotet werden. Und nicht zuletzt wird ein Blick darauf geworfen, wie man die Archivbestände dieser Jahre verantwortungsbewusst bewahren und erschließen kann.

Die Veranstaltung findet am 26. September von 9:30 bis 17:30 Uhr in den Räumen der TU Braunschweig (Pockelsstraße 4, Altgebäude) statt. Statt eines Impulsvortrags ist im Verlauf des Programms u. a. eine Besichtigung des ASTA-Gebäudes geplant. Die Teilnahme ist – bis auf einen Beitrag zum Mittagessen – kostenfrei. Bis zum 22. September ist noch eine Anmeldung möglich unter: o.gisbertz@tu-bs.de (die Teilnehmerzahl ist begrenzt). Ganz bewusst will sich der Braunschweiger Workshop von einer klassischen Konferenz unterscheiden. Im offenen Gespräch sollen – angeleitet von einem unabhängigen erfahrenen Team der Hochschuldidaktik der TU Braunschweig – gemeinsam Perspektiven für diesen bedrohten Baubestand erarbeitet werden. Die (kb, 12.9.14)

Reichsgartenschau – Gartendenkmal

Vom 18. bis 19. September 2014 kann man in Stuttgart auf einer Tagung der Vor- und Nachkriegsgeschichte des 75-jährigen Höhenparks am Killesberg nachgehen.

Der Höhenpark Killesberg feiert sein 75-jähriges Jubiläum: Er wurde im Rahmen der **Reichsgartenschau 1939** angelegt. Aus diesem Anlass findet im Stadtarchiv Stuttgart **vom 18. bis zum 19. September 2014 eine Tagung** zu seiner Geschichte statt. Begleitend zeigt die Ausstellung "Gartenschau – Gedenkstätte – Gartendenkmal" seine stadtgeschichtlichen Hintergründe. Der erste Tag der Konferenz ist der Geschichte des Parks in der NS-Zeit gewidmet, während am 19. September die Nachkriegsgeschichte zur Sprache kommt. Prof. Alfons Elfgang, 1979 mitverantwortlich für die Unterschutzstellung, spricht über den Killesberg als Gartendenkmal. Im Anschluss referiert der Stuttgarter Landschaftsarchitekt Christoph Luz über Planen und Bauen im Denkmal bei der IGA 1993.

Beiträge zu den Perspektiven der Parkanlage vom Leiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamts, Volker Schirner, sowie zur aktuellen Ausstellung durch die Kuratorin Dr. Maria Christina Zopff runden die Tagung ab. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung beim Stadtarchiv ist erforderlich bis zum 12. September 2014 unter stadtarchiv@stuttgart.de. Die Ausstellung ist bis zum 19. September geöffnet. Am letzten Öffnungstag, dem 21. September, führt Dr. Roland Müller, Direktor des Stadtarchivs, durch die Ausstellung. (**kb**, 12.9.14)

Delikates im Wartesälchen

Der 1950 errichtete, denkmalgeschützte Verkehrspavillon am Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring ist seit Mai 2014 ein kleines Café im Retro-Stil.

Okay, er mag arg schick geraten sein, der ehemalige Verkehrspavillon in Koblenz. Doch hat er nun eine Nutzung gefunden, die ihm eine Zukunft sichert. 2011 wurde der Zeitungskiosk aufgegeben und das desolante Gebäude stand vor einer unsicheren Zukunft. Der Koblenzer Architekt und Kirchenbaumeister Otto Schönhagen plante den kleinen Bau 1950 als Teil des Friedrich-Ebert-Rings, der die Altstadt umgibt. Vorbild waren großstädtische Straßenbahn-Wartehallen wie etwa in Köln.

Das Büro Thillmann Architekten hat den mittlerweile denkmalgeschützten Pavillon 2013 zu einem Mini-Restaurant umgestaltet – nun ist es das "Wartesälchen". Ein Imbiss war dieses Gebäude zwar nie, doch das Ergebnis ist sehr nahe an dem, wie es in den Fünfzigern hätte sein können – inklusive Retro-Tresen in edlem Holz und Neon-Schriftzug in zeittypischen Lettern. Neben der "Heimat" in Frankfurt/Main ist somit ein weiteres unscheinbares "Verkehrshäuschen" gerettet. Der Preis der inneren Neugestaltung erscheint nicht zu hoch ... (**db**, 14.9.14)

50 Jahre Christophoruskirche Göttingen

2014 feiert die Christophorusgemeinde Göttingen ihr 50-jähriges Jubiläum: 1964 wurde das – von Olaf A. Gulbransson entworfene – Gemeindezentrum eingeweiht.

Olaf A. Gulbransson, damals die große Hoffnung des modernen evangelischen Kirchenbaus, hat den Bau seines Entwurfs für die Göttinger Gemeinde nicht mehr erlebt. Mit dem Auto unterwegs, verunglückte er 1961 tödlich. Erst 1962 wurde der Grundstein für das Zentrum der Gemeinde in Göttingens Neubauviertel Weende gelegt. Gulbransson hatte den für ihn typischen Grundriss gewählt: das auf die Spitze gestellt Quadrat, das die Gemeinde familiär um den Altar versammelt. Nach außen verband Gulbransson klare moderne Elemente mit vertrauten Formen wie dem Rundbogen.

Es wurde Gulbranssons konsequentestes Gemeindezentrum: Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus öffnen sich mit einem Hof zur Straße. Zum Ensemble gehören ebenfalls eine Tagesstätte für geistig- und mehrfachbehinderte Kinder. Die Einweihung der Christophoruskirche jährt sich 2014 zum 50. Mal. Gefeiert wird der Anlass am ersten Adventssonntag, dem 31. November 2014, mit einem Festgottesdienst mit Landessuperintendent Gorka und dem St. Petri Chor mit anschließendem Empfang. Zum Jubiläum erschien der Kirchenführer "Die Christophoruskirche 1964-2014", die für 3,- € im Gemeindebüro oder nach dem Gottesdienst erhältlich ist. (**kb**, 15.9.144)

Weimar Photography in Context

Bis zum 30. Oktober 2014 können noch Themenvorschläge für die Oxforder Tagung "Weimar Photography in Context" am 25./26. März 2015 eingereicht werden.

Die Weimarer Republik gilt als das Goldene Zeitalter der deutschen Fotografie. In diesen kurzen Jahren wurden bahnbrechende Arbeiten geschaffen, die bis heute nachwirken. Mit den Bewegungen der Neuen Sachlichkeit und des Neuen Sehens entwickelten Fotografen eine besondere Vorliebe für Gruppenbilder, für narrative und serielle Bilder. Technische Neuerungen halfen ihnen dabei, die Fotokunst auch

einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Damit verbanden sich große Hoffnungen auf den erzieherischen Nutzen des noch jungen Mediums.

Die Tagung **“Weimar Photography in Context. Sequentiality, Seriality, Narrativity”**, die vom 25. bis zum 26. März am Wadham College der Oxford University stattfinden wird, fragt: Welche Folgen haben die Errungenschaften der Weimarer Zeit für unser heutiges Verständnis von Fotografie. Gesucht werden nun Themenvorschläge aus dem Umfeld der Zwischenkriegszeit ebenso wie aus dem Feld der zeitgenössischen Fotografie. Abstracts (300 Worten und eine kurze Biografie) können bis zum 30. Oktober 2014 auf Deutsch oder Englisch eingereicht werden bei: Carolin Duttlinger (carolin.duttlinger@wadh.ox.ac.uk) und Silke Horstkotte (silke.horstkotte@uni-leipzig.de). (kb, 16.9.14)

Monumentales Schwimmerlebnis

Die 1938 errichtete Schwimmhalle in der Berliner Finckensteinallee wurde nach jahrelanger Sanierung nun als öffentliches Schwimmbad wiedereröffnet.

Die mächtige **Backstein-Schwimmhalle** in der Berliner Finckensteinallee diente einst der “SS-Leibstandarte Adolf Hitler” zur Erquickung. Nach 1945 übernahm die US-Army das Gelände, und ab 1994 nutzte schließlich Schulen und Vereine das allmählich verfallende Baudenkmal. 2006 wurde es wegen Baumängeln geschlossen. Nun ist das Schwimmbad nach 76 Jahren erstmals für jeden zugänglich: Nach achtjähriger Sanierung durch das Büro Veauthier Meyer Architekten, Andreas Veauthier und **Dr. Nils Meyer** wurde es Ende August 2014 als öffentliches Bad wiedereröffnet.

Rund 13 Millionen Euro hat die Restaurierung samt energetischer Ertüchtigung gekostet. Unter anderem wurde zur Dämmung des Dachs die Decke abgehängt – die Neukonstruktion nimmt die Form des bauzeitlichen Glasdachs auf. Bittere Pille: Da die Beckentiefe auf Geheiß der **Berliner Bäder Betriebe** auf zwei Meter reduziert wurde, musste die originale Sprungturmanlage abgebrochen werden. Der Salto vom Zehnmeter-Brett ist fortan Geschichte. (db, 17.9.14)

Nachkriegsmoderne Kontrovers

Der Band “Nachkriegsmoderne kontrovers” widmet sich in ausgewählten Essays den ungeliebten Großbauwerken der 50er bis 70er Jahre.

Schon in der späten 1960er Jahren wurde die Ablehnung der großformatigen Nachkriegsbauten salonfähig. Die kleinteiligen, gewachsenen Städte schienen vielen wieder als Idealbild. Gleichwohl baute man “groß” weiter, der Ruf der Moderne war jedoch ramponiert. Die Bauten der 1960er und 1970er Jahre haben es bis heute schwer, Anerkennung zu finden – in ihren Konzepten, in ihrer Ausführung und mittlerweile auch als Baudenkmale.

Das Netzwerk Braunschweiger Schule hat zur ungeliebten Moderne diesen Essayband, herausgegeben von **Olaf Gisbertz**, erstellt. Er bietet eine Auswahl von Texten der vorangegangenen fächerübergreifenden Tagungen “Nachkriegsmoderne Kontrovers” (2010) und “N.K. 2.0” (2011). Für den Essayband über eine allzuoft pauschal abgewerteten Epoche konnten Autoren aus der Theorie und Praxis der Architektur, den Bauingenieurwissenschaften und der Denkmalpflege gewonnen werden. Wolfgang Pehnt, Astrid Hansen, Jürgen Engel u. v. m. eröffnen Einblicke in das Spannungsfeld zwischen Bestandsschutz und kreativem Weiterbauen. (db, 18.9.14)

Gisbertz, Olaf (Hg.), Nachkriegsmoderne Kontrovers, hg. für das Netzwerk Braunschweiger Schule, Jovis-Verlag, 2012, 208 Seiten, 16,5 x 24 cm, ISBN 978-3-86859-122-4.

Wohnen mit Autobahnanschluss

Gewagt? Zwei aktuelle Planungsvisionen wollen die Autobahnbrücken von Limburg und Zürich für den Wohnungsbau erschließen.

Fast sieht es ein bisschen aus wie Überreste aus der goldenen Zeit der Verkehrslandschaften um 1970, was aus Limburg und Zürich vorgeschlagen wird. Zwei Planungsvisionen setzen sich für eine Neuinterpretation von Autobahnen ein und stellen dabei Bezüge zum Wohnen her – beide Male mit großen Strukturen. Für die **Autobahnbrücke der A3 bei Limburg**– nach ihrer Kriegszerstörung 1964 wiederaufgebaut – **schlug der Unternehmer Albert Egenolf vor**, sie mit spangenartigen Körpern zu überbauen. Denn, wenn die Brücke schon saniert werden muss (und dem Staat das Geld dafür fehlt), kann man doch auch einen Schritt weitergehen. Einen beachtlichen Schauwert

hat sein Vorschlag zweifellos.

Ob diese Idee aber realistisch ist und wie sie sich mit dem Landschaftsbild verträgt: Das muss diskutiert werden. Für die Stadtautobahn in **Zürich träumt Architekt Claude Schelling** davon, sie mit Wohngebieten zu überbauen – und auch hier mit großen als Gesamtheit verstandenen Strukturen. Der Ansatz ist im Detail freilich anders als in Limburg, sollen doch Autobahn und ihre Emissionen eingehaust werden. Der Vergleich zu Limburg liegt trotzdem nahe. Eines steht fest: Die ungeheuer ausgeweitete Verkehrsinfrastruktur fordert uns zum Handeln und Neudenken auf. (mb, 19.9.14)

Stadthaus Bonn: Zukunft ungewiss

Die Zukunft des Stadthauses in Bonn ist weiter ungewiss, neben der Sanierung ist auch ein Verkauf oder Abriss des Bauwerks im Gespräch.

Das **Bonner Stadthaus** ist weiterhin vom Abriss bedroht. Die dringend erforderliche Sanierung, die zuletzt nach **Angaben des Bonner Generalanzeigers** auf rund 200 Millionen Euro geschätzt wurde, wird von der Lokalpolitik angesichts klammer Kassen immer wieder aufgeschoben. Auch der Abriss oder Verkauf ist nicht vom Tisch. Die Hängepartie ist inzwischen für jedermann sichtbar: Im August entfernte man die letzten der für die Fassade so charakteristischen Vorhangscheiben – sie drohten herabzustürzen. Ob sie je erneuert und wieder aufgehängt werden, bleibt offen.

Das Stadthaus entstand von 1973 bis 1977 nach Entwürfen von **Erwin Heinle** und **Robert Wischer**. Es beherbergt die städtische Verwaltung und sollte der provisorischen Hauptstadt eine städtebauliche Dominante geben – auch als Gegengewicht zu den Bauten der Bundesregierung. Das Stadthaus setzt sich aus fünf Punkthochhäusern unterschiedlicher Höhe zusammen. Er ist im Sinne der **autogerechten Stadt** mit einem Parkhaus-Sockelgeschoss versehen, das direkt an die Straße angeschlossen ist. Fußgänger werden getrennt davon über Rolltreppen transportiert. Unter den Bonner Bürgern ist das monumentale Stadthaus von Anfang an umstritten. Nicht zuletzt, da ihm Teile der historischen Altstadt weichen mussten. (jr, 20.9.14)

Farbenpracht in Nordhessen

Vor 40 Jahren starb der Glaskünstler Richard Süßmuth (1900), der nach 1945 in Immenhausen die Glashütte wiederaufbauten und viele Kirchen ausstattete.*

Vor 40 Jahren starb **Richard Süßmuth**, der ungezählte katholische Kirchen Nordhessens in kräftige Farben tauchte. Geboren wurde er 1900 in Ruhland/Schlesien. Durch den Zweiten Weltkrieg verschlug es den gelernten Glasschleifer nach Nordhessen, wo er die Glashütte Immenhausen wiederaufbaute. Seine Arbeiten waren u. a. 1964 auf der documenta III vertreten. In Nordhessens modernen Kirchen kann man sein Schaffen bis heute bewundern.

Die katholische Kirche St. Clemens-Maria in Immenhausen etwa – 1952 von den Architekten Lipsmeier und Reuter gestaltet – besticht durch ihre Fenster und eine Wandmalerei von Süßmuth. Grund genug, zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals das Thema “Farbe” auch in Immenhausen mit einer Führung durch Prof. H. Heiduk zu würdigen. Ebenso kam an diesem Tag die Kirche **St. Bonifatius in Bad Sooden-Allendorf** (1958) zu verdienter Aufmerksamkeit – vor allem für die Buntglasfenster (1960), die Heinz Hindorf entwarf und die Groß-Umstädter Werkstatt Münch ausführte. (tw, 21.9.14)

Southern Modernisms

Gesucht wird ein moderner Regionalismus in Ländern des Südens. Vorschläge aus der modernen Populärkultur können bis zum 19. Oktober 2014 eingereicht werden.

Bereits seit Jahrzehnten wird der Moderne-Begriff kritisch diskutiert – auch für die Architektur und die bildenden Künste. Hier will die internationale Konferenz **“Southern Modernisms: Critical stances through regional appropriations”** vom 19. bis zum 21. Februar 2015 in Porto/Portugal anknüpfen. Gesucht wird ein moderner Regionalismus jenseits des “kolonialen” Internationalen Stils. Der Tagungstitel “Southern Modernisms” meint dabei moderne Strömungen in der Populärkultur der südlichen Länder: von der Volkskunst bis zur Alltagsarchitektur.

Für die Tagung sind noch Vorschläge willkommen: 1. zur Eingrenzung von Begriffen wie Modernismus und Regionalismus, Volkskunst und Alltagsarchitektur; 2. zu Forschungen zu Gegensatzpaaren wie Zentrum und Peripherie, "hoher" und Volkskunst, Ost und West, Nord und Süd; 3. zur Diskussion, ob moderne Kunst zwingend abstrakt und/oder rationalistisch sein muss; 4. zum Aufzeigen der politischen Seiten der modernen Kunstdiskussion (für den faschistischen Populismus in Südeuropa, die Widerstandskraft des Regionalismus, die kritische Rolle der Fotografie u. v. m.). Bis zum 19. Oktober 2014 können Vorschläge für eine 20-minütige Präsentation in Englisch (mit Titel, Daten zum Vortragenden, einem Abstract (max. 300 Worte), einem kurzen Lebenslauf) eingereicht werden unter: southernmodernisms@gmail.com. (kb, 22.9.14)

Sozialismus im Schmalfilmformat

Das Forschungsprojekt "Open Memory Box" legt ein digitales Archiv historischer Schmalfilmaufnahmen an, das den DDR-Alltag dokumentieren soll.

Wer kennt sie nicht, die Fernsehbilder der greisen SED-Führung, die 1989 unverdrossen die letzte Parade der NVA abnahm, während Ehrengast Gorbatschow schon nach der Uhr sah. Auch der dicke Bruderkuss, mit dem Erich Honecker seinen sowjetischen Gast Brežnev begrüßte, ist durch diverse Geschichtsdokus längst Teil der kollektiven Erinnerung. Der filmische Blick darauf ist geprägt von der Arbeit professioneller Kameralente. Doch nicht mehr lange, wie Ostmoderne.org [meldete](#).

Eine von der [Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur](#) geförderte Initiative will dies nun ändern und den historischen Alltag Ostdeutschlands aus einer anderen Perspektive anschaulich machen. Das Forschungsprojekt "Open Memory Box" hat es sich zur Aufgabe gemacht, historisches Bildmaterial zum DDR-Alltag zu sammeln. Dabei finden ausschließlich Aufnahmen von Amateurfilmern Berücksichtigung. Die 8 mm-Schmalfilmkamera PentAka, seit 1958 in Dresden hergestellt, erfreute sich großer Beliebtheit und machte viele DDR-Bürger zu Hobbyregisseuren. Die Wissenschaftler planen die Anlage eines digitalen und online frei abrufbaren Filmarchivs. Wer seine Schmalfilmaufnahmen zur Verfügung stellt, bekommt zum Dank eine digitale Kopie zugesandt. (jr, 23.9.14)

Das bleibt vom AfE-Turm

Bis Mitte Oktober ist in Frankfurt eine freistehende, begehbare Fahrstuhlkabine aus dem gesprengten AfE-Turm zu besichtigen.

Er ist wieder da: Ein halbes Jahr nach seiner Sprengung kehrt der Frankfurter [AfE-Turm](#) zurück – zumindest teilweise. Auf dem [neuen Campus der Universität](#) erinnert seit Anfang September 2014 eine einzelne Fahrstuhlkabine an das Bauwerk. Ihr Inneres ist übersät mit Graffiti – teils intellektuell, teils unverblümt derb. Der Besucher kann hier ebenso in Nostalgie schwelgen wie die Sprüchesammlung um eine eigene Weisheit erweitern. Der Fahrstuhl auf der grünen Wiese regt auch zur Diskussion über das neue bauliche Antlitz der Goethe-Universität an.

Der AfE-Turm wurde 1970 bis 1972 für die Frankfurter Goethe-Universität errichtet. Das [brutalistische](#) Unihochhaus beherbergte Generationen von angehenden Gesellschaftswissenschaftlern. Ästhetisch war der massive Stahlbetonbau stets umstritten, in Studentenkreisen jedoch Kult und Symbol für studentischen Protest – der Turm wurde mehr als einmal besetzt. Die Universität gab das Gebäude im Zuge ihres Umzugs 2013 auf, im Februar 2014 erregte seine [Sprengung](#) bundesweite Aufmerksamkeit. Die Aufzüge des Hochhauses waren wegen ihrer Pannenanfälligkeit berühmt-berüchtigt und schon damals Anregung zum Austausch: Wartezeiten von bis zu 15 Minuten boten Zeit für manche Diskussion. (jr, 24.9.14)

Wohin mit den City-Hof-Häusern?

1957 galten City-Hof-Häuser als schick. Heute steht die erste Hochhausgruppe, die nach 1945 in Hamburgs Innenstadt entstand, in der Abrissdiskussion.

In der Nachkriegszeit bildeten sie die ersten Hochhausgruppe in Hamburgs Innenstadt: Bis 1957 wurden die [City-Hof-Häuser](#) nach Entwürfen des Architekten [Rudolf Klophaus](#) (1885-1957) fertiggestellt. Klophaus staffelte vier Hochhausscheiben hintereinander und verband sie durch Zwischenbauten. Vor allem die Einkaufspassage der City-Hof-Häuser begrüßten die Hamburger als moderne Bereicherung der Innenstadt. Die Fassaden wurden ursprünglich mit weißen Keramikplatten programmatisch aus ihrer Umgebung herausgehoben. Erst in den in den

1970er Jahren überdeckte man sie durch einen grauen Eternitbehang.

Seitdem hat sich die Lage für die moderne Häusergruppe in der bis 2017 das Bezirksamt Hamburg Mitte logiert, nicht verbessert.

Unverdient: In Hamburg hatte sich Rudolf Klophaus schon in den 1920er durch seine sachlichen Backsteinbauten einen Namen gemacht.

Seine City-Hof-Häuser stehen nun – einmal wieder – in der Diskussion. Das Bezirksamt plant den Auszug und mancher denkt laut über den Abriss der Hochhausgruppe nach. Doch als **“Dokument der Nachkriegsarchitektur”** stehen sie unter Schutz. Und werden in diesen Jahren als

leuchtende Beispiele für Hamburgs Aufbruch in die Nachkriegsmoderne wiederentdeckt. Eine Sanierung der ursprünglichen

Keramikfassade sei möglich, heißt es. Und im Oktober 2014 werden wieder Führungen angeboten: 8. Oktober um 18:30 Uhr, 19. Oktober 11 Uhr (Treffpunkt: Arno-Schmidt-Platz (vor der Zentralbibliothek am Hühnerposten)), um Anmeldung wird gebeten unter:

cityhof.hh@gmail.com. (kb, 24.9.14)

Im selben Boot

Bis zum 17. November 2014 werden Abstracts für die Tagung zu den miteinander verbundenen Bildwelten der beiden Alliierten England und Amerika angenommen.

Als die USA am 8. Dezember 1941 in den Krieg eintraten, telegraphierte **Roosevelt an Churchill**: “Today all of us are in the same boat with you and the people of the empire and it is a ship which will not and cannot be sunk.” Zum 70. Jahrestag des Kriegsendes, vom 8. bis zum 9. Mai 2015, findet in Yale die internationale Konferenz “‘In the Same Boat’: British and American Visual Culture during the Second World War” statt. Die Tagung folgt der Beobachtung, dass die Bildkultur in den beiden alliierten Ländern auf ähnliche Weise von politischen und sozialen Bedingungen beeinflusst wurde.

Als Redner sind für die Tagung vorgesehen: Cécile Whiting, University of California at Irvine und David Alan Mellor, University of Sussex.

Ergänzend werden noch Themenvorschläge aus den Bereichen Grafik, Fotografie und Film in den USA und im United Kingdom zwischen 1939 und 1945 gesucht: der Künstler als Augenzeuge, Realismus und/oder Dokumentation, Propagandafilm, institutionelle und politische Auftraggeberschaft, strategische Bilder (Fliegeraufnahmen u. ä.), Gedenkstätten u. v. m. Abstracts (mit bis zu 500 Worten) können noch bis zum 17. November 2014 gesendet werden an: inthesameboat2015@gmail.com. (kb, 25.9.14)

Staatspreis für Wartburg-Designer

Carl Clauss Dietel wurde mit dem Staatspreis für Design für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der PKW Wartburg 353 von 1966 ist sein bekanntester Entwurf.

Der Designer **Karl Clauss Dietel**, der unter anderem den Wartburg 353 gestaltete, wurde am 25. September 2014 in Berlin mit dem Designpreis der Bundesrepublik Deutschland für sein Lebenswerk geehrt. Damit hat erstmals ein Designer der DDR einen gesamtdeutschen Staatspreis erhalten, betonte die Jury im Bundeswirtschaftsministerium. Der 79-jährige Dietel wurde im sächsischen Reinholdshain geboren und lebt heute in Chemnitz. Schon in seiner Diplomarbeit legte er den Grundentwurf für den Mittelklasse-Pkw vor, der 1966 erschien und bis 1991 gebaut wurde.

In den folgenden Jahren war er unter anderem verantwortlich für das Aussehen der Schreibmaschine Robotron Erika und der RK Stereoanlage mit den Kugelboxen. 1980 hatte Karl Clauss Dietel bereits den Designpreis der DDR erhalten. In den 1970er Jahren arbeitete Dietel im **Verband Bildender Künstler der DDR** mit. 1974 verließ er die Organisation unter Protest, um 1988 bis 1990 nochmals als deren Präsident eingesetzt zu werden. Heute wird Dietel, der auch Konzepte für Baukunst und Straßenmöblierung entwarf, in einem Atemzug genannt mit Formgestaltern wie **Dieter Rams** oder Philippe Starck. (db, 25.9.14)

Architecture, Politics, & Identity

Die Kunsthistorikerin und Filmwissenschaftlerin Emily Pugh zeigt, wie die politischen Strukturen das Alltagsleben und Bauen im geteilten Berlin prägten.

Als am 13. August 1961 – buchstäblich bei Nacht und Nebel – eine Mauer durch Berlin gezogen wurde, verändert das nicht nur die

Weltpolitik. Durch die Frontstellung der beiden Blöcke wurde auch das ganz alltägliche Leben geprägt – und damit das Bauen im geteilten Berlin. Mit ihrem Buch “Architecture, Politics, and Identity in Divided Berlin” wirft die Kunsthistorikerin und Filmwissenschaftlerin **Emily Pugh** einen Blick auf eben diese (städte-)baulichen Zusammenhänge.

Pugh skizziert nicht allein die architektonische Entwicklung vor dem Mauerbau und nach dem Mauerfall. Im Kern konzentriert sie sich auf ausgewählte Werke der Stadtplanung in beiden Teilen Berlins während der Zeit des Kalten Krieges. Als Schlüsselwerke vergleicht sie die **Staatsbibliothek** in der Potsdamer Straße (Hans Scharoun/Edgar Wisniewski, 1967-78) mit dem **Palast der Republik** (Heinz Graffunder/Kollektiv der Bauakademie der DDR, 1973-76) im Osten Berlins. Auf dieser Grundlage arbeitet sie heraus: Die staatlichen Strukturen beeinflussten in diesen Jahren entscheidend die Ausbildung politischer, kultureller und sozialer Identitäten. (kb, 27.9.14)

Emily Pugh, Architecture, Politics, & Identity in Divided Berlin, University of Pittsburgh Press, 2014, 456 Seiten, ISBN 9780822963028.

Die südeuropäische Stadt

Vom 23. bis zum 25. Oktober 2015 wirft das Deutsche Historische Institut in Rom einen Blick auf die eigenständige Entwicklung “der” südeuropäischen Stadt.

Chaotisch, liebenswert, aber sicher nicht richtig modern – in der Forschung führte “die” südeuropäische Stadt lange ein Schattendasein. Der Workshop “The South European city. Urban space and urban society in the 20th century” des Deutschen Historischen Instituts und der Universität München will mit diesem Vorurteil aufräumen. Vom 23. bis zum 25. Oktober 2014 sollen Interessierte aus den unterschiedlichsten Fachbereichen erleben: Der südeuropäische Städtebau sich im 20. Jahrhundert entfaltet zu einem eigenständigen gesellschaftlichen, geistigen und kulturellen Raum.

In der Diskussion sollen Themen der Urbanisierung und Stadtplanung, städtischen Gesellschaft und Identität verknüpft werden. Die Fachvorträge und Diskussionen drehen sich um Rom und Lissabon und Rom, das Wachsen und Schrumpfen, organisiertes und “wildes” Leben, das Zentrum und die Randbereiche, den öffentlichen und privaten Raum. Über den geschichtlichen Blick hinaus sollen auch Perspektiven für die Zukunft dieses modernen Erbes entfaltet werden. Die Konferenzsprache ist Englisch. (kb, 27.9.14)

Alvar Aalto. Second Nature

Bis zum 1. März 2015 wirft das Vitra Design Museum mit seiner Ausstellung einen Blick auf den skandinavischen Form- und Baugestalter Alvar Aalto.

Der Raum und seine Ausstattung sollten zur “zweiten Natur” ihres Bewohners werden – der Finne **Alvar Aalto** (1898-1976) vertrat eine “humane” Moderne. Unter dem Titel “**Alvar Aalto. Second Nature**” bietet das Vitra Design Museum in Weil am Rhein bis zum 1. März 2015 nun die erste umfassende Retrospektive des berühmten Form- und Baugestalters. Nicht nur mit Bauten wie dem Paimio Sanatorium (1933) oder die Villa Mairea (1939) machte sich der Skandinavier früh einen Namen. Gerade Aaltos Design-Objekte erzielen heute auf Auktionen astronomische Preise.

Aalto führte eine Arbeit nach Italien und Frankreich, in Schweiz und die USA. Auch in Deutschland schuf er mit Projekten wie dem Kulturzentrum Wolfsburg (1958-1962) gefeierte Gesamtkunstwerke. Als ein Höhepunkt seines Spätwerks gilt das Essener Opernhaus, das 1988 erst nach seinem Tod vollendet wurde. Das Vitra-Museum stellt Aaltos Werk auch in Verbindung zu bildenden Künstlern seine Zeit. Gezeigt werden historische Architekturmodelle, Originalzeichnungen, Möbel, Leuchten und Glasobjekte. Eigens für die Ausstellung hat Armin Linke viele Aalto-Bauten Aaltos fotografiert und gefilmt. (kb, 29.9.14)

Andreas Brandt ist gestorben

Der Architekt und Hochschullehrer Andreas Brandt, der unter anderem für den ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verantwortlich zeichnete, ist gestorben.

Sein bekanntestes Gebäude haben wohl alle Zugfahrer schon zum Umsteigen genutzt: Der **Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe** (1991) entstammt zum Gutteil der Planung des Architekten **Andreas Brandt**. Am 17. September ist der gebürtige Bremer im Alter von 77 Jahren in Berlin

gestorben. Nach seinem Studium in Bremen und Düsseldorf wurde er 1967 Mitglied der SAL-Planungsgruppe in Münster/Berlin. 1968 eröffnete er ein eigenes Büro in Berlin. Von 1978 an betrieb er das Büro Brandt und Böttcher mit Rudolf Böttcher (1938-2013). Brandt bekleidete zahlreiche Lehraufträge und Gastprofessuren und war von 1991 bis 2002 Professor für Entwerfen und Gebäudekunde an der Technischen Universität Darmstadt.

Der Kasseler ICE-Bahnhof indes war Zeit seiner Planung und auch während des Baus stets umstritten: Andreas Brandt gewann 1982 den Wettbewerb gemeinsam mit Giovanni Signorini und **Yadegar Asisi**. 1985 wurde dem Architektenkollektiv der Auftrag entzogen und diverse weitere Planer engagiert, bis schließlich sechs Jahre später der "Palast der tausend Winde" – ein nicht wirklich netter Spitzname aufgrund der Unwirtlichkeit der langen Bahnsteige – eingeweiht wurde. Weitere Bauten von Andreas Brandt sind die **Stadhalle Unna** (1978) und Teile der Wohnbebauung am Berliner Luisenplatz im Rahmen der IBA 1984. (db, 30.9.14)

Clemens Holzmeister und Schüler

Vom 16. bis 18. Oktober 2014 fragt in Innsbruck eine Tagung, ob Clemens Holzmeister eine Meisterschule ausbildete. Begleitend wird eine Ausstellung gezeigt.

Mehr als 700 Architekturstudenten wurden zwischen 1919 bis 1949 von **Clemens Holzmeister** (1886-1983) geprägt. Der österreichische Architekt lehrte 1919-23 in Innsbruck, 1924-38 und 1954-57 in Wien, 1928-33 in Düsseldorf und zuletzt 1940-49 in Istanbul. Gab es also eine regelrechte "Holzmeister-Schule"? Dieser Frage ist die Tagung – in Zusammenarbeit mit der Albertina Wien und dem DAM Deutschen Architekturmuseum Frankfurt/Main – "**Holzmeister & seine Schüler**" in Innsbruck vom 16. bis zum 18. Oktober 2014 gewidmet.

Die Referenten sprechen über das "Prinzip" Meisterschule oder die Ausbildung an Technischen Universitäten Akademien, Kunst- und Kunstgewerbeschulen. Das Umfeld von Holzmeister wird mit anderen Meisterschulen – von Peter Behrens bis zu Lois Welzenbacher – verglichen angestellt. Darüber hinaus werden in den Beiträgen die Orte, an denen Holzmeister gelehrt untersucht und die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beleuchtet. Die Referenten und Zeitzeugen diskutieren: Warum studierte man bei Holzmeister? Und wie verlief die weitere Karriere seiner Schüler? Die begleitende Ausstellung "Gibt es eine Holzmeister-Schule", die noch bis zum 15. Januar 2015 im Forschungsinstitut Archiv für Baukunst der Universität Innsbruck zu sehen ist, zeigt Originalzeichnungen und Modelle u. a. von Holzmeister und seinem Schülerkreis. (kb, 1.10.14)

Blick zurück nach vorn

Vom 6. auf den 7. November 2014 tagt in Berlin der Arbeitskreis Kunst in der DDR zu "Architektur und Stadtplanung in der DDR".

Am 6. und 7. November 2014 findet in Berlin die fünfte Tagung des Arbeitskreises Kunst in der DDR statt. Der Arbeitskreis, der seit 2008 besteht, ist am kunsthistorischen Lehrstuhl von Prof. Dr. Sigrid Hofer an der Philipps-Universität in Marburg angesiedelt. Jeden Herbst finden Tagungen zu unterschiedlichen Themen statt. Für 2014 steht steht die Veranstaltung unter dem Motto „**Architektur und Stadtplanung in der DDR**“. Sie wird in Zusammenarbeit mit PD Dr. Christoph Bernhardt vom Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner an der Technischen Universität Berlin ausgerichtet.

Die Themen reichen dieses Mal von der Architekturtheorie über sozialistische Zentrumsplanungen und Umgang mit Altbauten bis zu Fragen der Denkmalswürdigkeit und Aneignung. Einer der Höhepunkte dürfte die Podiumsdiskussion sein: Bruchlinien im Städtebau zwischen Alt und Neu. Namhafte Vertreter der Architektur- und Städtebauforschung unterschiedlicher Generationen werden ihre Standpunkte sicher auch streitbar austauschen: Prof. Dr. Thomas Topfstedt, Prof. Dr. Kerstin Wittmann-Englert, Dr. Matthias Lerm und Dr. Andreas Butter. (tm, 1.10.14)

Zigaretten-Fronten

Die neue Publikation – herausgegeben von Rainer Gries und Stefan Rahner – widmet sich der Rauchware als Träger politischer Botschaften im Ersten Weltkrieg.

"Haben das Päckchen erhalten ... Jetzt können wir wieder flott wegrauchten und den Russen dabei mächtig eins aufbrennen" – so 1915 eine

Feldpostkarte mit einem Motiv des Zigarettenherstellers Batschari. Wussten wir es doch: Rauchen ist böse. Doch waren Zigaretten zu Zeiten des Ersten Weltkriegs nicht nur allgemein akzeptiert, sondern geradezu ein erschwingliches Markenzeichen der Moderne. Um 1910 gab es im Deutschen Reich fast 8.000 Sorten. Werbung und Verpackungen beschworen die Mythen des Orients, die Welt der internationalen Hautevolee, bisweilen mit hervorragender Gebrauchsgrafik. Grund genug, dass sich die Herausgeber Rainer Gries und Stefan Rahner in ihrem neuen Buch "Zigaretten-Fronten" der politischen Kultur der Rauchwaren widmen.

Zwischen 1914 und 1918 transportierten Zigaretten immer wieder auch politische Botschaften. Aus der Marke "Gibson Girl" wurde der schwarz-weiß-rot umrandete "Wimpel", aus dem „Dandy“ wurde "Dalli" und aus "Gil d'Or" wurde "General Goeben". Die Zigarette zum Überlebensmittel, die auf dem Weg zur Front, im Schützengraben, im Lazarett oder in Gefangenschaft tröstete, heilte und als Währung diente. Der BMBF-Forschungsverbund "PolitCIGs" untersucht daher die Kulturen des Rauchens und die Kulturen des Politischen im Ersten Weltkrieg. (kb, 1.10.14)

Gries, Rainer/Rahner, Stefan (Hg.), Zigaretten-Fronten. Die politischen Kulturen des Rauchens in der Zeit des Ersten Weltkriegs, Jonas-Verlag, Marburg 2014, 192 Seiten, gebunden, rund 100 Abbildungen, ISBN 978-3-89445-496-8.

Neutra-Ausstellung in Quickborn

Eine Ausstellung in Quickborn widmet sich dem europäischen Nachkriegswerk des austro-amerikanischen Architekten Richard Neutra.

Vor 50 Jahren entstand an der Marienhöhe im schleswig-holsteinischen Quickborn nach Plänen des Architekten Richard Neutra die **Bewobau-Siedlung**. Zum Jubiläum widmet die Stadt dem Architekten mit der **Richard-Neutra-Gesellschaft** eine Ausstellung noch bis zum 24. Oktober 2014 in der Stadtbücherei (Bahnhofstraße 100). Der Schwerpunkt liegt dabei sowohl auf dem Quickborner Projekt als auch auf der zeitgleich von Neutra verwirklichten Wohnsiedlung Walldorf bei Frankfurt.

Gezeigt werden Bilder des Fotografen Peter Löwy, der besonders den Aneignungsprozess durch die Bewohner einfängt. Richard Neutra, ein wichtiger Vertreter der klassischen Moderne, wurde 1892 in Wien geboren. 1923 siedelte er in die Vereinigten Staaten über, wo er sich besonders von **Frank Lloyd Wright** inspirieren ließ. Wenn Neutra auch vorwiegend in den USA arbeitete, übernahm er doch auch einige Projekte in Europa, wie ein Gebäude der **Wiener Werkbundsiedlung** oder eben das Quickborner Gebäudeensemble. Die Anlage setzt sich aus 67 Flachdachbauten zusammen, die nach Vorbild neun verschiedener Typen gebaut wurden. Seit 2005 stehen sie unter Denkmalschutz. (jr, 2.10.14)

Mit anderem Blick

Vom 23. bis 24. Oktober 2014 fragt die Bauhaus-Universität Weimar nach der neuen Perspektive, die Kulturschaffende nach 1989 auf die DDR entwickelten.

Braucht es noch eine Ostmoderne-Tagung? An der Bauhausuniversität nimmt man den 25. Jahrestag des Mauerfalls zum Anlass, "**Mit anderem Blick**" auf das (bauliche) Erbe der DDR zu schauen. Vom 23. bis zum 24. Oktober 2014 will man Bilanz ziehen, wie es die ehemaligen DDR-Bürger schon 1989 tun mussten. Zum einen mussten sie die eigene Vergangenheit plötzlich hinterfragen und neu bewerten. Zum anderen war die vertraute Alltags- und Lebenswelt zusammengebrochen.

Doch die neue politische Situation versprach auch neue Perspektiven. Damit sahen viele Kulturschaffende, Künstler, Architekten und Wissenschaftler ihre gerade erst begonnenen Projekte und Initiativen mit anderen Augen. In der sogenannten Nachwendzeit entstanden nicht nur neue Forschungsprojekte zur Geschichte und Kultur der ehemaligen DDR. Es wuchs auch eine neue Generation heran, die andere Blicke auf die Werk- und Ideengeschichte der ehemaligen DDR geworfen hat. In Weimar sollen einige dieser Blicke, Lesearten, Projekte und wissenschaftlichen Arbeiten in den unterschiedlichen Disziplinen an der Bauhaus Universität Weimar vorgestellt und diskutiert werden. (kb, 3.10.14)

Platte in Dresden

In Dresden wird lebhaft darüber diskutiert, ob ein Teil der Plattenbauten am Neustädter Markt fallen soll – zugunsten einer rekonstruktiven

Neugestaltung.

Die lange verhasste "Platte" wird allmählich auch an repräsentativen Plätzen als ein Stück deutscher Architekturgeschichte erkannt: Derzeit diskutiert man in Dresden leidenschaftlich darüber, ob ein Teil der Plattenbauten am **Neustädter Markt** abgebrochen werden soll. Eine nicht repräsentative Telefonbefragung der "Sächsischen Zeitung" ergab durchaus Überraschendes: 45 Prozent der 710 Befragten sprachen sich für den Erhalt der Plattenbauten aus. 29 Prozent stimmten dagegen. Und rund 26 Prozent wollten sich nicht festlegen.

Angestoßen wurde die Diskussion Anfang 2014, als Stadt- und Ortsbeiräte über die Zukunft des Fußgängertunnels am barocken Reiterbild August des Starken, dem "Goldenen Reiter", berieten. Die unterirdische Querung wurde während des Elbhochwassers im Juni 2013 überschwemmt und schwer beschädigt. Gutachten ergaben, dass eine Sanierung über 300.000 Euro kosten würde. Politiker mehrerer Parteien lehnten das ab. Stattdessen machten sie sich für eine Neugestaltung des gesamten Platzes stark – die bereits seit längerer Zeit debattiert wird: Um die Sichtachsen auf die restaurierten Barock- und Gründerzeitviertel hinter dem Neustädter Markt wiederherzustellen, müssten einige der Plattenbauten aus den Siebzigern fallen. (db, 4.10.14)

Oberflächen des Sozialismus

In der DDR trugen Wandbilder und Betonformsteine zur Dekoration bei – und häufig auch politische Botschaft.

Zu seinen bekanntesten Arbeiten dürfte das großformatige Mosaik am Berliner Haus des Lehrers gehören: Der "Staatskünstler" **Walter Womacka** (1925-2010) prägte viele Bauten der Ost-Moderne durch seine Wandbilder, Glasfenster und Mosaik. Womackas Werk ist der erste Beitrag im neuen Buch von Luise Helas, Wilma Rambow und Felix Rössl gewidmet. Sie werfen einen Blick auf "Kunstvolle Oberflächen des Sozialismus". In der staatstragenden Kunst des Sozialismus trugen Wandbilder und Betonformsteine nicht nur zur Dekoration bei, sondern häufig auch eine politische Botschaft.

In der grundlegenden Publikation dreht sich im zweiten Beitrag alles um die denkmalpflegerische Bewertung und Behandlung dieser baubezogenen Kunst. An Beispielen wie den Arbeiten von **Josep Renau** in Halle werden Ansätze aufgezeigt: zwischen Demontage und Zerstörung, Erhaltung und Restaurierung. Der dritte Beitrag widmet sich dem Werk des Weimarer Bildhauers Hubert Schiefelbein. Seine Betonformsteine folgten dem Ideal der industriellen Fertigung und wurden vom Autor daher als "Ornament des Plattenbaus" betrachtet. (kb, 4.10.4)

Helas, Luise/Rambow, Wilma/Rössl, Felix, Kunstvolle Oberflächen des Sozialismus, Wandbilder und Betonformsteine, VDG-Verlag, Weimar 2014, ISBN 978-3-95773-171-5.

25 Jahre Bauernkrieg

Vor 25 Jahren wurde das Panoramamuseum in Bad Frankenhausen eröffnet, das Werner Tübkes monumentals Bauernkriegspanorama beherbergt.

Das Jahr 1989 hatte die SED zum **Thomas-Müntzer-Jahr** erklärt. Der Anführer des **Bauernkrieges von 1524**, den die Partei als historischen Wegbereiter verstand, wäre 500 Jahre alt geworden. Das Geburtstagsgeschenk der Staatsführung konnte sich sehen lassen: ein **Panoramamuseum in Bad Frankenhausen**, das ein Monumentalbild des Malers **Werner Tübke** (1929-2004) beherbergte. Der Künstler verarbeitete auf 123 x 14 Metern den Bauernkrieg, der 1525 im thüringischen Frankenhausen niedergeschlagen wurde.

Die Eröffnungsfeierlichkeiten im September 1989 gestalteten sich jedoch weniger festlich als geplant: Staatschef Honecker war erkrankt, der monumentale Bau erschien angesichts des wirtschaftlichen Niedergangs aus der Zeit gefallen und mit den Montagsdemonstrationen zeichnete sich die friedliche Revolution ab. Bereits zum Jahrestag des Bauernkrieges 1974 hatte die DDR-Führung beschlossen, dieser "frühbürgerlichen Revolution" eine Gedenkstätte zu widmen. Der 1975 beauftragte Maler Werner Tübke handelte sich viel Gestaltungsfreiheit aus. Das Ergebnis war kein plumpes Propagandawerk, sondern ein gigantisches Wimmelbild im **magischen Realismus**. Es stellt nicht nur den Bauernkrieg dar, sondern porträtiert die gesamte Gesellschaft der zugehörigen Epoche. Viele Details können auch als Kritik an der DDR interpretiert werden, mancher fasst das Panoramamuseum gar als ihr Grabmal auf. (jr, 5.10.14)

Die Stadt, der Highway und die Kamera

In ihrer Dissertation beleuchtet Jutta von Zitzewitz die Zusammenhänge zwischen Stadtplanung und Fotografie im New York der Jahre zwischen 1945 und 1965.

Warum sollte man – noch dazu als Künstler – eine Straße ablichten? Nach 1945 zeigten Fotografen wie Charles Pratt, Roy DeCarava oder Garry Winogrand die Metropole New York so, wie sie sie sahen: als eine Stadt im Umbruch. Die Street Photography feierte den Highway als Lebensraum. Zu einer Zeit, als die Straße auch von der Stadtplanung entdeckt und neu gestaltet wurde. Bildmagazine wie “Life” und “Look” hingegen blendeten diese Entwicklung völlig aus. Sie idealisierten stattdessen das Bild der amerikanischen Vorstadt – und förderten damit noch die Flucht in die Stadtrandbezirke.

Mit ihrer Dissertation “Die Stadt, der Highway und die Kamera” beleuchtet die Kunsthistorikerin **Jutta von Zitzewitz** eben jenen Zusammenhang von Fotografie und Stadtplanung. In ihrer bildwissenschaftlichen Studie arbeitet sie erstmals heraus, wie die Street Photography und die Magazinfotografie nicht nur die Stadtentwicklung spiegeln. Sie stießen auch die öffentliche Debatte darüber und prägten ihren Verlauf. (kb, 5.10.14)

Zitzewitz, Jutta von, Die Stadt, der Highway und die Kamera. Fotografie und Urbanisierung in New York zwischen 1945 und 1965, Deutscher Kunstverlag München 2014, 272 Seiten, broschiert, 118 Schwarzweiß/9 Farbabbildungen, 17 x 24 cm, ISBN 978-3-422-07206-0.

This is modern

Erstmals ins Deutschland zu sehen: Wie Architekten heute mit dem modernen Deutschen Pavillon der Architektubiennale von Venedig umgehen würden.

Kein Abriss unter dieser Nummer? Der Deutsche Werkbund Berlin widmete sich zur Architektur-Biennale 2014 und zum 100-jährigen Jubiläum der Deutschen Werkbundaussstellung Köln 1914 in Venedig der heutigen modernen Architektur und Gestaltung: 22 Deutsche Architekturbüros – aufstrebende und arrivierte, konservative und undogmatische, spektakuläre und behutsame – wurden gebeten, ihre Philosophie ganz konkret darzulegen. Ihre Aufgabe: Entwirf für Venedig einen neuen Deutschen Pavillon!

Der in vorliegender Form 1938 von **Ernst Haiger** gestaltete Bau wurde ursprünglich 1909 als Bayerischer Pavillon errichtet. Sein Abriss wurde vor einigen Jahren vom Präsidenten der Bundesarchitektenkammer gefordert. Nun tat man einfach mal so, als wäre der Pavillon tatsächlich baufällig und gewährte den Architekten die Chance zum Neubau an gleicher Stelle: Im Rahmen des trinationalen Festivals “Die Architekturtag/Les journées de l’architecture“ wird die Ausstellung “this is modern” nun bis zum 24. Oktober 2014 014 zum ersten Mal in Deutschland in den Räumen von USM in Bühl präsentiert. Und einen Katalog gibt es auch zu kaufen. (db, 6.10.14)

Kromrei, Claudia (Hg.), This is modern. Deutsche Werkbund Ausstellung Venedig 2014, Jovis-Verlag, Berlin 2014, 384 Seiten, gebunden, ca. 350 Farbabbildungen, 17,2 x 25 cm, ISBN 978-3-86859-283-2 (deutsch), ISBN 978-3-86859-300-6 (englisch).

Werkzeug des Architekten

Der Band mit 100 ausgewählten Bauplänen von 1280 bis 2012 gehört zu den Preisträgern des DAM Architectural Book Award 2014, der am 8. Oktober verliehen wird.

Architekten der Moderne von Le Corbusier bis zu Alvar Aalto schufen Pläne, die dem ästhetischen Wert ihrer später verwirklichten Bauwerke nicht nachstehen. Seit 2006 werden an der ETH Zürich, der Professur für Architektur und Konstruktion, unter **Annette Spiro** Baupläne gesammelt. Entstanden ist eine Kollektion, die dokumentiert, wie die Idee des Architekten sichtbar wurde für Bauherren und Handwerker: „sachlich, verbindlich, genau“. Hundert Pläne vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart präsentiert das von Annette Spiro und David Ganzoni herausgegebene Buch “Der Bauplan. Werkzeug des Architekten”. Zu den Glanzstücken der Sammlung zählen u. a. die Gartenpläne **Gustav Ammanns** für die Schweizerische Landesausstellung 1939.

Die Gliederung in 12 Kapitel ist subjektiv nach Bauteil, Material oder Bau-Ablauf vorgenommen. 12 Essays, unter anderem von Mario Carpo,

Tom Emerson, Philipp Esch, Uta Hassler und Daniel Stockhammer erschließen zusätzlich das Thema. Das Werk wurde vom DAM Frankfurt zu den 10 besten Architekturbüchern 2013/2014 gewählt. Die Preisverleihung des DAM Achitectural Book Award findet am 8. Oktober 2014 in der Bibliothek des Deutschen Architekturmuseums statt. Sämtliche Preisträger werden vom 9.-12. Oktober 2014 auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert: Halle 4.1, Zentrum Bild, Stand K 106. (db, 6.10.14)

Spiro, Annette/anzoni, David (Hg.), *Der Bauplan. Werkzeug des Architekten*, Park Books, Zürich 2013, gebunden, 328 Seiten, 262 Farb- und 77 Schwarzweiß- Abbildungen, 24,5 x 32,5 cm, ISBN 978-3-906027-30-2.

Palästina zu verleihen!

Für 2015 bereitet das Gustaf-Dalman-Institut eine Wanderausstellung zu den Palästinareisen deutscher Theologen um 1900 vor – noch sind Termine offen.

Nein, es geht nicht um die wenigen umkämpften Quadratmeter im heutigen Nahen Osten. Es geht um ein Palästina, das es heute nicht mehr gibt: das Land der Beduinen und Fellachen vor dem Ersten Weltkrieg. Die Sehnsucht nach dem Heiligen Land zog zwischen 1903 und 1914 jedes Jahr eine handverlesene Gruppe deutscher Theologen nach Jerusalem. Mit Pferd und Tropenhelm erkundeten sie unter Leitung des Orientologen **Gustaf Dalman** (1855-1941) die noch unverfälschten Ecken von Palästina.

Was sie auf ihren Forschungsreisen entdeckten, findet sich heute im vorpommerschen Greifswald: vom Beduinengewand bis zur gepressten Wüstenblume. Und vor allem rund 15.000 Fotografien von Dalman und seinen Theologen. Dieses Material wird nun vom Greifswalder Gustaf-Dalman-Institut – gefördert u. a. durch die **Evanglisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland**, **Biblische Reisen** und die Sparkassenstiftung Vorpommern – erstmals für eine bundesweite Wanderausstellung erschlossen. Unter dem Titel "Auf der Suche nach dem Heiligen Land" wird anhand ausgewählter Fotografien lebendig, was die Stipendiaten auf ihren Reisen erforschten und erfuhren. Die Ausstellung startet Anfang Januar 2015 im Greifswalder Dom und tourt in den folgenden Monaten durch die Bundesrepublik. Noch können die Tafeln für weitere Stationen angefragt werden. Interessenten wenden sich bitte an: Dr. Karin Berkemann, 0179/7868261, berkemannk@uni-greifswald.de. (kb, 6.10.14)

Hoyerswerda

Einst Vorzeigestadt der DDR, verfallen die weitläufigen Plattenbausiedlungen von Hoyerswerda heute. Stefan Boness fängt die Umbrüche in seinem Fotoband ein.

Zu Wendezeiten ging der Name Hoyerswerda für seine **rassistischen Übergriffe** durch die Presse. Dabei war die sächsische Kreisstadt einst eine Vorzeigesiedlung der DDR. Seit 1957 entstand in Großblock- und Plattenbauweise die sog. Zweite Sozialistische Stadt: zwischen 1955 und 1959 rund 2.000 Wohnungen an den Altstadträndern, zwischen 1957 und 1965 die ersten rund 1.200 Wohnungen der Neustadt Elster, zwischen 1966 und 1975 zwei dichter bebaute Komplexe mit rund 6.000 Wohnungen, in den ausgehenden 1980er Jahren nochmals rund 2.000 Wohnungen am Rand der Neustadt.

Heute wirkt das von Plattenbauten geprägte **Hoyerswerda** wie eine sterbende Stadt. Im einst kinderreichsten Ort der DDR werden die Folgen der gesellschaftlich-städtebaulichen Umbrüche im wiedervereinten Deutschland besonders greifbar. Stefan Boness fängt in seinen Fotografien aus Hoyerswerda-Neustadt die gespenstische Atmosphäre der verlassenen Wohnhochhäuser ein. Ihr Verfall verweist auf die Veränderungen, die – im Zeitalter der Megacities oft unbemerkt – längst weite Teile Europas und der USA betreffen. (kb, 6.10.14)

Hoyerswerda. Die schrumpfende Stadt. Fotografien von Stefan Boness, Jovis-Verlag, Berlin 2013, gebunden, 96 Seiten, 57 Farbabbildungen, 28,5 x 21 cm, 978-3-86859-196-5.

Neuer Blick aufs Neue Frankfurt

Ein Bildband des Fotografen Matthias Matzak wirft einen neuen Blick auf die Siedlungen und Bauten des Neuen Frankfurt.

Pünktlich zur Buchmesse erscheint in Kürze ein Bildband des Fotografen **Matthias Matzak**, der die klassisch modernen Siedlungen und Bauwerke des **Neuen Frankfurt** beleuchtet. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Architektur, sondern auch auf ihrer Aneignung durch die

Bewohner. Die Fotografien werden ergänzt durch Aufsätze zeitgenössischer Größen wie **Ernst May**, **Martin Elsaesser**, **Ferdinand Kramer** oder **Mart Stam** sowie aktuelle wissenschaftliche Fachbeiträge von Claudia Quiring, DW Dreysse und anderen.

Der Begriff "Neues Frankfurt" umfasst die Bauten und Planungen, die in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre in Frankfurt unter der Leitung von Ernst May und Martin Elsaesser entstanden. Ihr architektonisches Erbe setzt sich aus mehreren Siedlungen sowie vielen Einzelbauten zusammen – eines der bekanntesten ist die Frankfurter **Großmarkthalle**. Matthias Matzak widmet sich seit Jahren dem Porträt dieses Erbes. Das Deutsche Architekturmuseum würdigt seine Arbeit vom 6. Dezember 2014 bis zum 18. Januar 2015 mit der Ausstellung "Licht, Luft und Sonne: Das Neue Frankfurt fotografiert von Matthias Matzak". (jr, 6.10.14)

Matzak, Matthias, das neue frankfurt. fotografische sammlung von matthias matzak, Wasmuth Verlag, Tübingen 2014, 368 Seiten, ca. 230 Farbabbildungen, 24 x 30 cm, ISBN 978 3 8030 0779 7.

Aus dem Gastland der Buchmesse

Das Buchmessen-Gastland wird auch im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt mit einer Ausstellung bedacht. Sieben junge Architekturbüros werden vorgestellt.

Der Blick nach Finnland, ins diesjährige Gastland der Buchmesse, hat die deutsche Baukunst der 1960er und 1970er Jahre entscheidend geprägt. Dieses Land ist nun auch Ausstellungsthema im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt (DAM). Im Rahmen des Messe-Begleitprogramms präsentieren die Hessen mit dem Museum of Finnish Architecture und dem Architecture Information Centre Finland "Suomi Seven" – die zweite Generation moderner finnischer Architekten, die in den 1970er und 1980er Jahren geboren sind. Die Werke von sieben Büros sind bis Januar 2015 nun im Ungers-Bau am Frankfurter Schaumainkai zu sehen.

Dank der finnischen Tradition der offenen Architekturwettbewerbe hatten viele Baukünstler bereits früh in ihrer beruflichen Laufbahn die Möglichkeit, an großen Projekten zu arbeiten. Die Zukunft der Architektur aus dem Land der 1.000 Seen liegt nun in den Händen einer aufstrebenden Generation global vernetzter Gipfelstürmer. Das Bild zeigt das Kilden Theater- und Konzerthaus in Kristiansand, Norwegen, das das Büro ALA Architects Ltd. entwarf. Und wer keine Zeit hat, die Ausstellung zu besuchen, kann für 16 Euro den Katalog beim DAM erwerben. (db, 6.10.14)

Gesunde Fünfziger in Dortmund

Eine Foto-Ausstellung im Dortmunder Museum Ostwall würdigt das 1957-61 nach Plänen von Will Schwarz errichtete städtische Gesundheitshaus.

1957-1961 wurde für die Stadt Dortmund eine Idee umgesetzt, die wie kaum eine andere den Gestaltungswillen einer neuen Zeit dokumentiert: das Gesundheitshaus. Der Architekt **Will Schwarz** (1907-1992) plante es als Ort der Gesundheitsfürsorge, der eine Mütterberatungsstelle, einen Hörsaal, Labore und andere medizinische Einrichtungen unter einem Dach vereinte. Fensterreihen und Glasbaustein-Wände aus erhellen die Räume, die durch Wandreliefs, Mobiliar und architektonische Elemente zum Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Eine **Ausstellung** im Dortmunder Museum Ostwall würdigt nun bis zum 4. Januar 2015 dieses Meisterwerk der Wirtschaftswunderzeit. Der Frankfurter Fotograf Gerd Kittel hat den Bau im Bild festgehalten und würdigt die Formensprache im Ganzen wie auch in den liebevollen Details. Das Stadtarchiv Dortmund ergänzt diese Fotografien durch Pläne aus dem Nachlass von Will Schwarz. Anlässlich der Ausstellung bietet die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine der Fotografien **zum Kauf** an. Diese Edition ist auf 100 Exemplare begrenzt. Von jedem verkauften Bild erhält das Stadtarchiv Dortmund 150 Euro, womit sie die wissenschaftliche Aufarbeitung des Will-Schwarz-Nachlasses unterstützt. (db, 7.10.14)

Nachkriegsarchitektur der Gegenwart

In München ist noch bis zum 19. Oktober die Ausstellung "Architecture of peace" zu sehen, die sich der friedensstiftenden Wirkung von Architektur widmet.

Beim Schlagwort “friedensichernde Maßnahme” denken sicher die wenigsten an Architektur. Dabei spielen Architekten und Städtebauer beim Friedens- und Aussöhnungsprozess in (bürger-)kriegszerütteten Ländern eine zentrale Rolle. Dem Wiederaufbau zerstörter Städte liegt eine potentiell integrative Rolle inne. Das **Architekturmuseum in München** widmet diesem Themenkomplex derzeit unter dem Titel “The Good Cause: Architecture of Peace – Divided Cities” eine Ausstellung.

Die Schau ist in zwei thematische Bereiche untergliedert. Der eine beleuchtet unter der Überschrift “Architecture of Peace” anhand von Fallstudien aus Afghanistan, Ruanda, Israel oder dem Kosovo, wie Architektur lokal erfolgreich zur Befriedung ehemaliger Krisenherde genutzt wurde. Der zweite, betitelt mit “Divided Cities”, befasst sich mit “erfalteten”, aber ungelösten Konflikten, welche sich in geteilten Städten wie Nikosia auf Zypern manifestieren. Die Ausstellung zeigt aktuelle Beispiele von Architekten und Städtebauern, die mit einzelnen, transnational ausgerichtete Projekten versuchen, die Teilung schrittweise aufzuheben. Sie ist noch bis zum 19. Oktober im Münchner Architekturmuseum zu sehen. (jr, 8.10.14)

Light and Darkness

Vom 24. bis 25. Oktober 2014 fragt die Tagung “Light and Darkness in 20th Century Architecture” in Mendrisio nach dem Umgang der Architekten mit Helligkeit

In der Architektur gibt es – sprichwörtlich – immer Licht und Schatten. Im schweizerischen Mendrisio nimmt man dies vom 24. bis 25. Oktober 2014 sehr wörtlich: Die Tagung “Light and Darkness in 20th Century Architecture” an der Accademia di architettura Mendrisio (Università della Svizzera italiana) – organisiert von Silvia Berselli, Matthias Brunner und Daniela Mondini im Rahmen des Forschungsprojekts “From Ravenna to Vals. Light and Darkness in Architecture from the Middle Ages to the Present” – fragt, wie die Baukünstler mit der Helligkeit umgingen.

Die Referenten widmen sich dem Thema aus vier Blickrichtungen. Zunächst geht es um Architekten und Bauten, die das Licht und seine Effekte besonders gekonnt umsetzten: von Le Corbusier bis zum katholischen Kirchenbau im Mittleren Westen. Im zweiten Block untersuchen die Referenten, wie Bauten – etwa in der amerikanischen Moderne – dem Licht ausgesetzt und nach dem Licht ausgerichtet wurden. An dritter und vierter Stelle wird der Umgang mit natürlichem bzw. künstlichem Licht – u. a. anhand von **Richard Neutras** Kaufmann Desert House – ausgelotet. Nicht zuletzt werfen die Teilnehmer einen Blick auf künstliches Licht aus der Perspektive u. a. der Industrie. (kb, 9.10.14)

Times Square, 1984

Bis zum 18. Januar 2015 zeigt das New Yorker Skyscraper Museum – anhand eines Wettbewerbs von 1984 – wie der moderne Times Square wiederentdeckt wurde.

Vor 30 Jahren sah es finster aus für den New Yorker Platz, der für Amerikaner wie Touristen heute für die gute Seite der Moderne steht: der Times Square. An der Kreuzung des Broadway, der Seventh Avenue und der 42nd Street sollten 1984 vier neue Mega-Wolkenkratzer entstehen. Doch dafür hätte der Times Tower aus dem Jahr 1904 fallen müssen. Rasch regte sich öffentlicher Protest. Die “Municipal Art Society” und die “NEA” organisierten einen alternativen Ideenwettbewerb. Aus 500 Einsendungen wurden unter großer öffentlicher Anteilnahme Sieger gekürt und ausgestellt. Nun zeigt die Ausstellung “**Times Square 1984. The Postmodern Moment**” im New Yorker Skyscraper Museum bis zum 18. Januar 2015 eine Auswahl der damaligen Wettbewerbsergebnisse.

Dieser Ideenwettbewerb konnte – gemeinsam mit einem breiten öffentlichen Engagement – die alten überdimensionierten Pläne niederschlagen. Somit konnten bis heute das historische Theater, der ursprüngliche Charakter des Broadway und die Offenheit des Platzes bewahrt werden. Der heutige Times Square, geprägt von Neubauten der 1990er Jahre, wurzelt in diesen Initiativen des Jahres 1984. (kb, 10.10.14)

Bremens moderne Baugeschichte

Eberhard Syring's neues Buch “Bremen und seine Bauten 1950 bis 1979” von zeichnet die Entwicklung der Nachkriegsmoderne am Beispiel Bremens nach.

Der Wiederaufbau kriegszerstörter deutscher Städte sorgte nach 1945 für heftige Kontroversen unter Fachleuten und Laien. Wie sollte sich die Nachkriegsmoderne konkret gestalten? Welche Traditionen sollte man wieder aufgreifen, mit welchen radikal brechen? Die jüngst vorgestellte Monographie "Bremen und seine Bauten 1950-1979" zeichnet diese Debatten und Entwicklungen am Beispiel der Hansestadt nach. Am Tag der Buchvorstellung wurde unter dem Titel "Architektur auf der Spur" außerdem eine studentische Ausstellung zum Thema eröffnet, die noch bis zum 24. Oktober im **Haus der Bürgerschaft** (Am Markt 20, 28195 Bremen) zu sehen ist.

Das Buch beleuchtet die Geschichte der Bremer Nachkriegsmoderne in zwei Abschnitten. Der erste nimmt den Zeitraum 1950 bis 1964 in den Blick. Im Mittelpunkt stehen hier der von Wohnungsnot und hastiger Planung geprägte Aufbau, aber auch die Suche nach einem zeitgemäßen architektonischen Ausdruck. Im zweiten Abschnitt, der die Jahre 1965 bis 1979 fokussiert, stehen die Euphorie der Zeit des "Wirtschaftswunders" und ihr allmähliches Versiegen im Vordergrund. Jedem Abschnitt ist ein umfangreicher Katalogteil zugeordnet, der herausragende oder typische Bremer Bauten des beschriebenen Zeitabschnitts porträtiert. Der Autor, **Prof. Dr. Eberhard Syring**, lehrt an der **School of Architecture** der Hochschule Bremen und leitet das **Bremer Zentrum für Baukultur**. (jr, 10.10.14)

Syring, Eberhard, Bremen und seine Bauten 1950-1979, Schünemannverlag, Bremen 2014, 496 Seiten, ISBN 978-3-944552-30-9.

Ehem. Bundesrechnungshof: Teilabriss

Seit rund 15 Jahren steht der ehemalige Bundesrechnungshof in der Frankfurter City leer. 2015 startet die Sanierung, der Westflügel wird jedoch abgerissen.

Seit über 15 Jahren steht der ehemalige Bundesrechnungshof in der Frankfurt Innenstadt leer. Der 1955 nach einem Entwurf von Werner Dierschke und Friedel Steinmeyer errichtete Stahlskelettbau ist seit den Neunzigern denkmalgeschützt, gleichwohl in der Bausubstanz stark angegriffen. Womöglich war auch dies ein Grund, wieso sich die Investoren in den vergangenen Jahren die Klinke in die Hand gaben: Außer der zerstörerischen "Schadstoffsanierung" eines angrenzenden, nicht geschützten Fünfziger-Jahre-Baus geschah über Jahre nichts mit dem Großbau nahe der Paulskirche.

Nun kommt Bewegung in die Sache – und wie so oft startet sie mit einem Abriss: Alle nicht geschützten Gebäude und auch der westliche Trakt des Bundesrechnungshofs fallen im Frühjahr 2015. Sie sollen den "Kornmarkt-Arkaden" nach Entwurf des Frankfurter Architekten Jürgen Engel Platz machen. Die abgebildeten Teile des Altbaus werden originalgetreu saniert, wie der Bauherr, die OFB-Projektentwicklung, bestätigte. Man sei bereits mit mehreren potentiellen Mietern im Gespräch, so Projektentwickler Michael Gunterdorf zur Frankfurter Rundschau. Für das Frankfurter Denkmalamt endet damit eine jahrelange Hängepartie um den Klinker-Bau: Aufgrund seiner schlechten Substanz hatte man bereits mehrfach von Abbruch gesprochen. (db, 11.10.14)

Homo Mensura

Vom 31. Oktober bis zum 2. November 2014 fragt die Tagung im Alsfelder Faguswerk nach dem Menschen als Maß in der Architektur der Moderne.

Gerne wird der modernen Architektur vorgeworfen, sie sei zu groß, zu abstrakt, zu industriell – schlicht unmenschlich. Dabei stellten gerade die Vorreiter der klassischen Moderne – von **Le Corbusier** bis zu **Ernst Neufert** – den Mensch in den Mittelpunkt. Diesem Motiv folgt die Tagung "**Homo Mensura**", die vom 31. Oktober bis 2. November 2014 im Tagungszentrum des **Faguswerks Alfeld** stattfindet. Die Vorträge kreisen um die architekturtheoretische Denkfigur "Mensch" in der Architektur der Moderne.

Die Tagung bildet zugleich den Abschluss zum Fagus-Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Baugeschichte der **RWTH Aachen** (Prof. Dr. Jan Pieper). Demnach ließen sich die Planer des Faguswerks, **Walter Gropius** und **Adolf Meyer**, nicht allein von den vordergründigen Zielen der Moderne leiten: Die Gestaltung müsse der Funktion, der Konstruktion, dem Material und der Ökonomie folgen. Stattdessen standen für sie die Denkfigur des „vitruvianischen Menschen“ und die klassischen Maß-Verfahren im Vordergrund. Die Konferenz im Tagungszentrum des Faguswerks ist kostenfrei. Gegen eine Gebühr von 150 Euro kann sie als Fortbildung der Architektenkammer NRW anerkannt werden.

Anmeldungen bitte schriftlich an: homomensura@synthese-web.de. (kb, 12.10.14)

Grün modern: Gartenschau-Geburtstage

Schon 2013 feierte Hamburg gleich drei Gartenschau-Jubläen – 2014 ist Wien an der Reihe: In diesem Jahr wird an die WIG 1964 und 1974 erinnert.

Wenn runde Geburtstag zu etwas gut sind, dann zur wertenden Rückschau. Gleich mehrere wegweisende Gartenschauen der Nachkriegszeit feiern in diesen Monaten ihr Jubiläum: Den Anfang machte **Hamburg**, das 2013 seine Internationalen Gartenschauen der Jahre 1953, 1963 und 1973 würdigte. Bundesweit stehen mit Stadtparks, Kurgärten oder dem Münchener **Olympia-Gelände** – schon so manche Spitzenwerke der 1950er bis 1970er Jahre unter Denkmalschutz. Zu Recht, brachten sie doch der Nachkriegsgesellschaft die bunte Unbeschwertheit, die sie sich nach NS-Regime und Krieg so dringend erhoffte.

Nun folgt Wien – Österreichs sonst eher für Historie bekannte Hauptstadt – und gedenkt seiner vielbeachteten **Internationalen Gartenschauen 1964 und 1974**. Im besten Wortsinn prägten sie moderne Kulturlandschaften: 1964 wurde dafür der Donaupark im Norden hergerichtet, 1974 ein weitläufiges Gelände am Oberlaaer Berg im Süden. Anno 2014 lohnt ein Besuch dieser Parks noch immer – auch wenn viele Retro-Gestaltungen lange Vergangenheit sind. Und wer nachlesen mag: 2014 erschienen der **Katalog zur WIG 64** im satten Retro-Design und der Tagungsband des BHU “Grün modern – Gärten und Parks der 1950er bis 1970er Jahre”. (**mb**, 13.10.14)

Fankfurter Bahnhofs-B-Ebene wächst

Die 1971-78 gebaute Ladenpassage unterm Frankfurter Hauptbahnhof soll ab 2016 komplett saniert und in die historische Fernbahnhalle hinein erweitert werden.

Der 1883 bis 1888 errichtete Frankfurter **Hauptbahnhof** gehört zu den bedeutendsten deutschen Bahnbauten der Neorenaissance. Doch unterm Pflaster liegt der Beton: 1978 wurde die sogenannte B-Ebene, eine Ladenpassage über den Zugängen zu U- und S-Bahn eingeweiht, die ebenfalls in jenem Jahr den Betrieb aufnahmen. 36 Jahre später ist der Lack ab. Die B-Ebene ist zu großen Teilen verwaist; außer einigen Back-Shops und Zeitschriftenläden bietet hier niemand mehr Konsumgüter feil.

Anfang 2016 soll nun die **Rundumerneuerung** des heruntergekommenen Einkaufsareals starten: Seit Jahrzehnten ungenutzte Keller unter der großen Eingangshalle (Bild) machen dann der Erweiterung des Ladenbereichs in den historischen Bahnhof hinein Platz. Rund 1000 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche, nach oben zur Halle geöffnet, sollen bis Anfang 2019 entstehen. Vorbild dieser Shopping-Meile ist der sanierte Leipziger Hauptbahnhof. Das Eisenbahnbundesamt muss den rund 135 Millionen teuren Umbau jedoch noch genehmigen. (**db**, 14.10.14)

Manfred Sack verstorben

Der Architekturjournalist, BDA-Preisträger und langjährige “Zeit”-Redakteur Manfred Sack ist am 4. Oktober in Hamburg verstorben. Er wurde 86 Jahre alt.

Das Feuilleton versteigt sich beim Schreiben über Architektur gerne in kunstvoll gedrechselten Sätzen. Doch einer bildüberfrachteten Sprache bediente sich der langjährige “Zeit”-Redakteur **Manfred Sack** ganz bewusst nie. Dabei war er neben **Wolfgang Pehnt** einer der journalistischen Wegbereiter der Architekturbesprechung im Kulturteil der Zeitungen. Nach dem Studium der Musikwissenschaft und Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin nahm Sack 1959 eine Stelle als Redakteur bei der “Zeit” an. Zunächst war der Jazz-Liebhaber als Musikkritiker tätig. Später wurde er zum kritischen Begleiter des Städtebaus und der ästhetischen Qualität öffentlicher Bauten. Die gesellschaftliche Debatte über Architektur beeinflusste er maßgeblich – mit klaren und verständlichen Worten, die nur Wenige so zu formulieren wussten.

1976 erhielt Sack den BDA-Preis für Architekturkritik, wenngleich er den Begriff “Kritiker” gar nicht so gerne mochte – Architekturjournalist war ihm lieber. Neben den Artikeln veröffentlichte er auch diverse Architekten-Monografien, unter anderem über Richard Neutra und César Manrique. Insgesamt 38 Jahre blieb er bei der “Zeit” als Autor. Viele weitere Auszeichnungen erhielt der bescheidene Meister des gradlinigen Satzes, so etwa 1998 den Ehrendoktor der Technischen Universität Darmstadt. Am 4. Oktober ist Manfred Sack im Alter von 86 Jahren in Hamburg gestorben. (**db**, 13.10.14)

Der Charta zum Geburtstag

In Venedig wurde 1964 "die" Denkmalpflege-Tagung beschlossen – 50 Jahre später wurde nun eine Publikation für 2015 darüber vorbereitet.

Was bleibt nach 50 Jahren von der **Charta von Venedig**? Zu dieser Frage wird aktuell ein Buch vorbereitet. Denn im Mai 1964 kamen rund 700 Teilnehmer aus aller Welt nach Venedig. Unter Federführung von Piero Gazzolla und Roberto Pane verabschiedete der zweite Internationale Kongress der Architekten und Techniker der Denkmalpflege auf der Isola di San Giorgio Maggiore eine Charta. Die sog. Charta von Venedig gilt bis heute als Richtlinie für denkmalpflegerisches Handeln. Daran mindert auch nichts, dass die Erklärung dem Vernehmen nach recht schnell und nicht einstimmig beschlossen wurde – wollte man doch die abendlichen Vergnügungen an der Lagune genießen ...

Ein halbes Jahrhundert später hat das Dokument, das keine Rechtskraft besitzt, vielerlei Wirkung entfaltet: von **ICOMOS** über die **UNESCO** bis zu Spuren in nationalen Denkmalgesetzen. Die diesjährige **Tagung** des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege, des österreichischen Bundesdenkmalamts, von ICOMOS Deutschland, Schweiz und Österreich sowie des Museum für Angewandte Kunst hat von 2. bis 4. Oktober 2014 in Wien Geschichte, Wirkung und Rezeption der Charta untersucht. Ihre Ergebnisse sollen 2015 in einer Publikation gebündelt werden. (**mb**, 15.10.14)

Fotografie im besetzten Warschau

Die Fotografien eines deutschen Postbeamten im besetzten Warschau – aus den Jahren 1933 bis 1944 zeigen den damaligen Alltag aus eher privater Sicht.

Der deutsche Postbeamte Hermann Beyerlein war von 1939 bis 1944 bei der "Deutschen Post Osten" im besetzten Warschau beschäftigt. Seit 1941 leitete er das für die Besatzungsmacht wichtige Fernmeldeamt. Seinen Alltag in der besetzten polnischen Hauptstadt hielt er in rund 300 erhalten gebliebenen privaten Fotografien fest. Der Schwerpunkt seiner fotografischen Aufmerksamkeit lag auf Dienst und Privatleben – und war dabei klar von der Innensicht der deutschen Apartheid-Gesellschaft in Warschau geprägt. Eine Auswahl aus diesem bemerkenswerten und erstmals ausgewerteten fotografischen Nachlass wird in einer zweisprachig kommentierten Fotodokumentation präsentiert.

Beyerleins Fotos zeigen weder die amtlich-propagandistische Perspektive der Besatzungsorgane noch den entgegen gesetzten Blickwinkel des polnischen Widerstands. Vielmehr eröffnen sie interessante Einblicke in den Alltag und die Wahrnehmungsmuster eines höheren deutschen Zivilbeamten im besetzten Warschau. Die alltagsgeschichtlich-biografische Studie von Rudolf Jawoski und Florian Peters wirft somit ein neues Licht auf bislang wenig untersuchte Grauzonen des deutsch-polnischen Verhältnisses während des Zweiten Weltkriegs – und erweitert unser Bild von der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen. (**kb**, 16.10.14)

Jaworski, Rudolf/Peters, Florian, Alltagsperspektiven im besetzten Warschau. Fotografien eines deutschen Postbeamten (1939-1944), Herder-Institut, Marburg 2013, 74 Seiten, deutsch-polnisch, ISBN 978-3879693801.

Hoffnung fürs alte Museum am Ostwall

Das ehemalige Gebäude des Dortmunder Museum Ostwall bleibt vermutlich erhalten: Das Baukunstarchiv NRW soll den 1947 errichteten Bau zukünftig nutzen.

Seitdem das Museum Ostwall 2010 in das "Dortmunder U" umzog (und gleichzeitig das Wort "am" aus seinem Namen entsteht wurde), steht das alte Museumsgebäude zur Disposition. In seiner vorliegenden Form entstand es 1947. Im Inneren ist in Teilen noch der kriegsbeschädigte Vorgängerbau aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Wenig anderes als der Abriss des schlichten Nachkriegsbaus war zu erwarten, auch wenn eine Bürgerinitiative den Erhalt forderte.

Die vernehmlichen Bürgerproteste trugen wohl auch dazu bei, dass sich nun doch eine Lösung anbahnt. Der Bau soll erhalten und Sitz des Baukunstarchivs Nordrhein-Westfalen werden. Anfang Oktober 2014 teilte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau mit: Zum Jahreswechsel wolle er die notwendigen politischen Beschlüsse herbeiführen und – zur Wahrung der Fristen – einen Förderantrag beim Land stellen. Das Gebäude bleibt im städtischen Besitz und wird dem Förderverein des Baukunstarchivs miet- und abgabefrei zur Verfügung gestellt. (**db**, 17.10.14)

Scharounwohnen

In der Infostation der Berliner Siemensstadt werden vom 18. bis 31. Oktober 2014 Aufnahmen zu 20 Bauten des stilprägenden Architekten Hans Scharoun gezeigt.

Carsten Krohn erarbeitet aktuell ein Werkverzeichnis des stilprägenden modernen Architekten **Hans Scharoun** (1893-1972). Dabei dokumentierte Krohn Scharouns Bauten aus heutiger Sicht auch mit der Kamera. Seine fotografischen Entdeckungen – Aufnahmen zu 20 Scharoun-Bauten in Insterburg, Stuttgart, Berlin, Breslau, Löbau, Potsdam, Bremerhaven, Zermützel und Böblingen – wird bis zum 31. Oktober 2014 (Donnerstag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr) in der Infostation in der Berliner Siemensstadt ausgestellt. Der eingeschossige Ladenbau, vom Architekten Fred Forbat 1929 in der Goebelstraße/Ecke Geißlerpfad errichtet, wurde von der Wohnungsbaugesellschaft „Deutsche Wohnen“ als Informations-Stützpunkt für Fachtouristen hergerichtet.

Vor Ort soll beispielhaft die **Großsiedlung Siemensstadt** präsentiert werden, die von namhaften wie Architekten Hans Scharoun oder **Walter Gropius** oder Hugo gestaltet wurde. Die Infostation bietet Informationsmaterial zum Thema an und ist auch für private Veranstaltungen zu mieten. Für einen ersten Überblick kann man einen Plan der Infostation (Infostation Siemensstadt, Goebelstraße 2, 13627 Berlin, 030/420269612, hier auch die Öffnungszeiten auf Anfrage) herunterladen. Kostenpflichtige Führungen durch diese und andere Siedlungen sind buchbar unter info@ticket-b.de oder Tel. 030/ 420 269 612. (kb, 18.10.14)

Bauten für die Wartegemeinschaft

Ein neuer Bildband des Fotografen Christopher Herwig porträtiert ein ungewöhnliches Stück Architekturgeschichte: die sowjetische Bushaltestelle.

“Nur wartende Menschen/und nirgendwo ein Bus”, so besangen einst die Toten Hosen die festgefahrene Gesellschaft im Kuba Fidel Castros. Im “Bruderstaat” UdSSR konnten sich die Wartenden zumindest an ungewöhnlicher Architektur freuen: die sowjetischen Bushaltestellen präsentierten sich nicht standardisiert, sondern bestachen durch Lokalkolorit und teilweise expressive Bauformen. Man könnte fast glauben, hier wollte jemand der spöttisch beschworenen “sozialistischen Wartegemeinschaft” ein Denkmal setzen.

Der Fotograf **Christopher Herwig** hat diesem bislang kaum beachteten Stück Architekturgeschichte nun einen eigenen Bildband gewidmet. Für das Projekt legte er eine Strecke von über 30 000 km zurück und bereiste 13 Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: die porträtierten Bushaltestellen präsentieren sich mal als Miniaturmoschee in der kasachischen Steppe, mal als konstruktivistische Betonskulptur. Andernorts trifft man aufs überladene Schmuckkästchen voll sozialistisch-realistischem Kitsch oder auch einen überdimensionierten Mongolenhelm. Wer noch ein Exemplar ergattern möchte, sollte sich beeilen: der durch **crowdfunding finanzierte** Bildband wurde in einer streng limitierten Auflage von 1500 Exemplaren gedruckt, Restexemplare gibt es nur noch auf **Nachfrage!** (jr, 19.10.14)

Herwig, Christopher, Soviet Bus Stops. Limited edition photo book by Christopher Herwig, 2014, 128 Seiten, 28,5 x 21,5 cm.

Bürgerhaus Emmertsgrund reloaded

Das Büro Reichel und Benkeser erhielt nun den Hugo-Härign Preis 2014 für die Neugestaltung des modernen Bürgerhauses im Heidelberger Emmertsgrund.

Kein Geringerer als der Sozialpsychologe Alexander Mitscherlich – der mit seinem Buch “Die Unwirtlichkeit der Städte” zu einer Leitfigur der Umweltbewegung wurde – saß in der Gutachterkommission. Am südlichen Rand von Heidelberg plante man Mitte der 1960er Jahre das Wohngebiet “Emmertsgrund” für 11.000 Menschen entstehen. Zwischen 1970 und 1975 entstand in den grünen Hängen eine markante Großsiedlung. 1975 zog sich Mitscherlich als Gutachter vom Projekt zurück.

Mit den Jahren wandelte sich das Konzept, man baute Ein- und Zweifamilienhäuser. Nur 1992 wurde noch ein 18-stöckiges Bürohochhaus in die Siedlung gesetzt. Es half alles nichts, langsam rutschte der Emmertsgrund – im Vergleich zum gutbürgerlichen Heidelberg – in den Ruf eines sozialen Brennpunkts. Dieser Entwicklung wirkt nun seit einigen Jahren ein Quartiersmanagement entgegen. Der Emmertsgrund soll

im begehrten Lebensraum Rhein-Main mit seinen Stärken – modernes Wohnen in naturnaher Lage – bekannt gemacht werden. Im Zuge dieses Projekts wurde auch das **Bürgerhaus Emmertsgrund** im Geist der Nachkriegsmoderne renoviert und 2012 eingeweiht. Das Architekturbüro **Reichel und Benkeser** wurde im Herbst 2014 für seine Arbeit mit dem **Hugo-Häring-Preis** ausgezeichnet. (kb, 20.10.14)

Vom Kino zum Bio-Supermarkt

Das Kasseler Kaskade Kino, 1952 von Paul Bode gestaltet, wird in einen Bio-Supermarkt umgewandelt. Die namensgebenden Wasserspiele werden nicht erhalten.

Das vom Architekten **Paul Bode** (1903-78) entworfene, 1952 eröffnete **Kino Kaskade** am Kasseler Königsplatz wird demnächst mit neuer Nutzung wiedereröffnet. Prägend für den Filmpalast waren bei der Eröffnung neben der vergoldeten Decke insbesondere die Wasserspiele: Zu Beginn jeder Vorstellung setzten sie einen modernen Akzent und gaben dem Haus seinen Namen.

Der vergleichbare Berliner Zoopalast konnte 2013 nach umfangreicher Instandsetzung wiedereröffnet werden und zeigt im großen Saal wieder die traditionsreichen Wasserspiele. Der denkmalgeschützte, seit 2000 nicht mehr genutzte Kasseler Kinosaal jedoch wird derzeit zum Einzelhandelsgeschäft umgebaut – ein herber Verlust für all jene, die historische Filmpaläste lieben. Erhalten werden sollen neben der Decke einzelne Kinossessel sowie die nicht mehr funktionsfähige Wasser- und Lichtspieltechnik, eine Wasserorgel nach Entwurf von Otto Prystawik. Man darf gespannt sein, wie diese historischen Elemente in dem voraussichtlich Bio-Supermarkt zur Geltung kommen, der im Dezember 2014 eröffnet werden soll. (tw, 21.10.14)

Die Behelfsheimat

Im Jonas-Verlag veröffentlicht Claudia Schubert mit historische Fotografien zur Barackensiedlung Lützelbach, am Rand des hessischen Dorfs Niederscheld.

Ohne diese Fotos könnte man glauben, es hätte sie nie gegeben. Mit bislang unbeachtet gebliebenen Aufnahmen macht sich Claudia Schubert auf Spurensuche nach einer Barackensiedlung. Die Behelfsheimat am Rand des hessischen Dorfs Niederscheld hat ihre Wurzeln in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Zunächst siedelten hier Zwangsarbeiter des nahen Industriegebiets, dann "Vertriebene" aus den Ostgebieten, dann Gastarbeiter aus Südosteuropa. Ihre Lebensläufe spiegeln damit die Umbrüche der deutschen Kriegs- und Nachkriegsjahre.

Schubert konnte für ihre Publikation im Marburger Jonas-Verlag auf die Fotografien des ehemaligen Bewohners Erwin Heidenreich zurückgreifen. Von 1950 bis 1952 lebte er in der Barackensiedlung und fing mit der Kamera das Alltagsleben ein: private Momente, Freunde und Nachbarn. Von vielen der hier abgelichteten Personen dürfte es keine weiteren Fotografien geben. Vor allem mit diesen seltenen Lichtbildern gelingt es Schubert, ein einzigartiges Zeitbild zusammenzusetzen. (kb, 22.10.14)

Schubert, Claudia, Die Barackensiedlung Lützelbach Niederscheld. Ein Erinnerungsbuch, Jonas-Verlag, Marburg 2013, broschiert, 80 Seiten, 48 Abbildungen, ISBN 978-3-89445-483-8.

Obdachlos zum Jubiläum?

Die Eröffnung eines neuen Bauhausmuseums zum Jubiläumsjahr 2019 droht an der Finanzierung zu scheitern

Im Jahr 2019 wird das **Bauhaus** 100. Bis zu diesem Jubiläum soll in Dessau ein neues Bauhausmuseum entstehen, um den Geburtstag im gebührenden Rahmen begehen zu können. Dieser Zeitplan scheint jedoch ebenso in Gefahr zu sein wie der Museumsneubau an sich: Nach **Informationen von DeutschlandradioKultur** ist die zugesagte Teilfinanzierung seitens des Bundes nicht sicher. Statt der in Aussicht gestellten 12,5 Millionen sind bisher offenbar gerade einmal 500 000 Euro für das Projekt eingeplant.

Mit dem prestigeträchtigen Neubau befasste sich jüngst auch ein Ausschuss des Magdeburger Landtages. Wenngleich das Land Sachsen-Anhalt zu seiner Finanzierungszusage steht, gibt es doch heftige Auseinandersetzungen um die Höhe der Baukosten und den Standort des neuen Museums. Während sich die Mitarbeiter des Bauhauses für einen Platz in unmittelbarer Nähe der **Meisterhäuser** aussprechen, wünscht sich Kultusminister Stephan Dorgerloh (SPD) einen Neubau in der Dessauer Innenstadt. Pessimisten befürchten nun, das Jubiläum

im Zelt feiern zu müssen... (jr, 22.10.2014)

Gruppenbild mit Meister

Die jüngst erschienene Monographie "Gruppenbild mit Meister" von Ursula Muscheler beleuchtet die Mitarbeiter Le Corbusiers

Er gilt als einer der wichtigsten Architekten der Moderne: **Le Corbusier**, 1887 als Charles-Édouard Jeanneret in der Schweiz geboren. Für viele angehende Kollegen war er Mentor und Idol, unter seinen Schülern und Mitarbeitern finden sich renommierte Architekten wie **Oscar Niemeyer**, **Albert Frey** oder **Josep Lluís Sert**. Trotz unterschiedlich langer Zusammenarbeit und einer oft miserablen Bezahlung betrachteten sie alle die Arbeit mit bzw. für Le Corbusier als prägend für ihre Laufbahn.

Dieser Begeisterung geht die Architektin Ursula Muscheler in ihrer jüngst erschienenen Monographie nach. Das Buch widmet sich einer Auswahl der zahlreichen Mitarbeiter Le Corbusiers. Ausgehend von verschiedenen berühmten Projekten des Architekten untersucht Muscheler, welchen Anteil seine Mitarbeiter an den Bauten und Planungen hatten. Darüber hinaus beleuchtet sie auch das Schaffen der ehemaligen Schüler nach ihrer Zeit im Atelier des Meisters. Hier zeigt sich, wie prägend seine Ansätze tatsächlich waren, und wie nachhaltig die Begeisterung für Le Corbusier wirkte. (jr, 24.10.2014)

Muscheler, Ursula: Gruppenbild mit Meister. Le Corbusier und seine Mitarbeiter, Berenberg Verlag, Berlin 2014, 200 Seiten, 16,4 x 22,8 cm, ISBN 978-3-937834-74-0.

Moderne Schule als Denkmal

Am 14. November 2014 stellt ein Kolloquium im Stuttgarter Rathaus modellhaft sanierte denkmalgeschützte Schulbauten der Moderne vor.

Denkmalpflege als Schulfach, das wird schon seit Jahren gerne gefordert. Doch in einigen Schulen der Nachkriegsmoderne lässt sich Moderne ganz handfest erleben, denn sie stehen selbst unter Schutz. Am 14. November 2014 geht ein Kolloquium im Stuttgarter Rathaus (Mittlerer Sitzungssaal, 4. OG) diesem Thema unter dem Motto "Schule als Denkmal – Chance und Herausforderung" nach – unter der Moderation von Dr. Kerstin Renz, Architekturstadthistorikerin Stuttgart, und Dr. Martin Hahn, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg.

Vorgestellt werden ausgewählte Beispiele moderner Schulbauten und ihre Sanierungen: die Geschwister-Scholl-Schule in Lünen (1956-62, Hans Scharoun) die Fachschule Viventa in Zürich (1964-69, Ernst Schindler), das Gymnasium **Christianeum in Hamburg** (1971, Arne Jacobsen), das Dillmann-Gymnasium in Stuttgart (1956-1958, Peter Salzbrenner), das Deutenberg-Gymnasium in Villingen-Schwenningen (1962-65, Günter Behnisch) sowie das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart (1957, Adolf und Hans Bregler). Das Kolloquium ist kostenfrei. Begleitend wird die Ausstellung "Schule als Denkmal. Stuttgarter Porträts" im Rathaus Stuttgart gezeigt, die im Anschluss noch bis zum 22. Dezember 2014 zu sehen sein wird. (kb, 24.10.14)

Cities of a new type

Am 21./22. Mai 2015 fragt die Tagung "Cities of a new type" in Dunaújváros nach sozialistischen Neugründungen: Bis 1. Dezember 2014 sind Papers willkommen.

In den sozialistischen Ländern wurden nach 1945 neue Städte in der Nähe von Industriestandorten aus dem Boden gestampft: Dunaújváros (1951-61 als Sztálinváros) in Ungarn, Eisenhüttenstadt (1953-61 als Stalinstadt) in der DDR, Nowa Huta in Polen und Dimitrovgrad in Bulgarien. Statt der chaotischen, zergliederten, kapitalistischen Großstädte sollten nun Modellsiedlungen des sozialistischen Lebensstils für die Arbeiterklasse entstehen. Diese bislang zumeist nur aus regionalen oder nationalen Blickwinkeln betrachteten Städte sollen nun nationenübergreifend verglichen und analysiert werden. Die internationale Konferenz "Cities of a new type. New industrial cities in popular democracies after 1945" folgt dieser Fragestellung im ungarischen Dunaújváros vom 21. bis zum 22. Mai 2015.

Betrachtet werden soll die sozialistische Epoche von den späten 1940er bis zu den späten 1980er Jahren, die Bauzeit ebenso wie die weitere Bau- und Nutzungsgeschichte in diesem Zeitrahmen. Gesucht werden noch Themenvorschläge, die, über die bereits genannten Städte hinaus, auch weitere Siedlungen oder regionale Ballungsgebiete betrachten können. Mögliche Themenfelder sind: ein Vergleich der Stadtgeschichte(n), der Austausch zwischen den sozialistischen Neugründungen oder die Frage nach den Vorbildern. Abstracts von bis zu

500 Worten und einem kurzen Lebenslauf werden bis zum 1. Dezember 2014 erbeten an: pepperart.dunaujvaros@gmail.com. (kb, 25.10.14)

Ulrich Wüst mal drei

Eine Ausstellung in der Berliner Loock Galerie widmet sich dem Werk des ostdeutschen Fotografen Ulrich Wüst. Im Fokus stehen Baulücken der Nachkriegszeit.

Die Berliner **Loock Galerie** wirft zur Zeit einen Blick auf das Werk des Fotografen **Ulrich Wüst**. Gezeigt werden drei verschiedene Werkgruppen aus den Städten Magdeburg, Berlin und Köln. Wüsts besonderes Interesse galt und gilt den Baulücken der Nachkriegszeit bzw. deren architektonischer und städtebaulicher Füllung. Während sich durch die Situation der Teilung bzw. die städtebauliche Realität der DDR in Berlin und Magdeburg noch in den 1990er Jahren erstaunlich viele dieser Lücken gehalten hatten, präsentiert sich die rheinische Metropole als paradigmatisch für den westdeutschen Wiederaufbau.

Ulrich Wüst gilt als einer der bedeutendsten ostdeutschen Fotografen. Der gebürtige Magdeburger absolvierte zunächst ein Studium als Stadtplaner in Weimar, ist seit 1984 aber als freischaffender Fotograf tätig. Besonders für seine Porträts urbaner Räume erlangte er nach dem Ende der DDR gesamtdeutsche Bekanntheit. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Dezember 2014, in der Berliner Loock Galerie zu sehen (Potsdamer Strasse 63, 10785 Berlin). (jr, 26.10.2014)

Campus-Geschichten

Eine Ausstellung widmet sich dem alten Frankfurter Uni-Areal. Bis 16. November wird sie im ehemaligen Studien-Service-Center des Campus Bockenheim gezeigt.

Der Umzug der Frankfurter Universität vom **Campus Bockenheim** auf das ehem. **IG-Farben-Gelände** im Westend ist nahezu vollzogen. Kunstgeschichte-Studierende haben sich 2013/14 zwei Semester mit dem alten Uni-Areal beschäftigt, dessen erste Bauten 1914 eingeweiht wurden. In weiten Teilen beherrschen den Campus jedoch die funktionalen Bauten von **Ferdinand Kramer**, der in den 50er und frühen 60er Jahren den Auftritt der Universität prägte.

“Vom Auditoriengebäude zum Campus Bockenheim” heißt nun die aus dem studentischen Projekt entstandene **Ausstellung**. Bis zum 16. November ist sie in der kunstgeschichtlichen Bibliothek (Senckenberganlage 31) und im ehem. Studien-Service-Center auf dem alten Campus zu sehen. Im Mittelpunkt stehen die Beiträge Kramers: Neben Beispiele der von ihm bevorzugten Materialien wie Terrazzo und Glasbausteinen gibt es das einstige Mensa-Geschirr, Aschenbecher und Handläufe zu sehen. Auch Gebäude der Ära nach Kramer werden behandelt, unter ihnen die Neue Mensa (1968) und der im Februar 2014 gesprengte AfE-Turm (1972). (db, 24.10.14)

Poster gesucht: Welche Denkmale?

Für die Tagung, die vom 12. bis 13. März 2015 in Dortmund stattfinden soll, werden noch Poster gesucht: Einsendung sind bis zum 1. Januar 2015 willkommen.

Im **BMBF**-Forschungsverbund **“Welche Denkmale welcher Moderne?”** der Bauhaus-Universität Weimar und der TU Dortmund arbeiten WissenschaftlerInnen aus Architektur, Denkmalpflege, Kunstgeschichte und sozialwissenschaftlicher Stadtforschung zu Bauwerken, Stadträumen und Theorieansätzen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund des wachsenden denkmalpflegerischen Interesses an den Bauten der 1960er und 1970er Jahre geht es um die Fragen, wie, warum und von wem die Architektur dieser Zeit wahrgenommen, wertgeschätzt und weiterverwendet wird.

Für eine Tagung die vom 12. bis 13. März 2015 in Dortmund stattfinden soll, können ab sofort Vorschläge für eine Posterpräsentation zu folgenden Themenschwerpunkten eingereicht werden: Denkmalausweisung von Bauten der Moderne im internationalen Vergleich, Denkmalausweisung von Bauten der Nachkriegsmoderne in der DDR, Denkmäler der Moderne und das Placemaking von Migranten, Noch eine Erweiterung des Denkmalsbegriffs? Bauten der Nachkriegszeit zwischen unbequemem Erbe und Authentizitätsversprechen, Gebaute Großobjekte der Moderne – Denkmal, Mahnmal, Hypothek, Ressource? Weitere Informationen zur Ausschreibung und zum Projekt unter welchedenkmaale.info/welche-denkmale-welcher-moderne/termine sowie unter kontakt@wdwm.info. Einsendeschluss ist der 1. Januar

2015. (mb, 28.10.14)

Moskau: VDNcH wird saniert

Die Pavillons auf dem Moskauer Ausstellungsgelände VDNcH, die jahrzehntelang eine Art Weltausstellung für die Länder der UdSSR beherbergten, werden saniert

Vystavka dostiženij narodnogo chozjajstva SSSR – dieses Wortungetüm, das die Moskauer mit der Abkürzung **VDNcH** bändigen, stand jahrzehntelang für die Weltausstellung des Sozialismus. Die “Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft der UdSSR” versammelte seit ihrer Eröffnung 1939 Erzeugnisse aus allen Winkeln der Sowjetunion. Auf dem riesigen Gelände im Norden Moskaus stehen heute noch 32 Pavillons, die meisten im **stalinistischem Zuckerbäckerstil**. Die russische Regierung entschied sich für eine Sanierung.

Die VDNcH verstand sich als kultureller Mikrokosmos der UdSSR. Die Repräsentanzen der Teilrepubliken integrierten landestypischer Elemente. Der Brunnen “Völkerfreundschaft” wurde ebenso zum Wahrzeichen wie die benachbarte Skulptur **“Arbeiter und Kolchosbäuerin”**. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hieß das Gelände einige Zeit “Allrussisches Ausstellungszentrum”, wurde zum Tummelplatz fliegender Händler. Die Verantwortung für den Erhalt schoben sich die sowjetischen Nachfolgestaaten gegenseitig zu. 2014 erhielt das Gelände seinen historischen Namen VDNcH zurück. Nach der Sanierung soll es wieder an seine Tradition anknüpfen und nun die russische Wirtschaft repräsentieren. Geplant sind Pavillons für die Raumfahrtbehörde **Roskosmos** und die Energiekonzerne **Gazprom** und **Rosneft**. (jr, 29.10.14)

Heimat planen. Heimat bauen. Ost.

Der BHU lädt gemeinsam mit dem Landesheimatbund Sachsen-Anhalt ein, sich am 5. November 2015 in Halle mit dem ostdeutschen Siedlungsbau auseinanderzusetzen.

Schon vor wenigen Wochen widmete sich der Bund Heimat und Umwelt (BHU) in **Stuttgart** mit einer mehrtägigen Konferenz dem Thema moderner Siedlungsbau. Nun lädt der BHU gemeinsam mit dem Landesheimatbund Sachsen-Anhalt – gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien – am 5. November 2014 ein zum Workshop “Heimat planen. Heimat bauen. Ein Workshop zum Thema ‘Siedlungen Ost’” ins Stadtmuseum Halle.

Anlass ist der 50. Geburtstag der DDR-Vorzeigesiedlung Halle-Neustadt. Die Tagung will einen Bogen schlagen von den wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Erleben der Bewohner bis hin zu Perspektiven zur Erhaltung ostdeutscher Siedlungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Nach Impulsvorträgen zu den Themenfeldern Denkmal- und Heimatpflege, bürgerschaftliches Engagement und Städtebau ist für den Nachmittag eine Stadtführung durch Halle-Neustadt vorgesehen. Für die Tagung wird ein Unkostenbeitrag von € 30,- erhoben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind möglich unter: bhu@bhu.de bzw. praktikum@lhbsa.de. (kb, 29.10.14)

Vorschau aufs neue Heft

Das kommende Herbstheft widmet sich einem Bauteil, das immer schon mehr als rein funktional war: Treppe, Fahrstuhl, Paternoster. Zum 15. November online ...

Ohne sie geht gar nichts, zumindest nicht über das Erdgeschoss hinaus. Auch in der modernen Architektur ist die Treppe ein unverzichtbares, mehr als nur funktionales Bauteil. Die repräsentative Freitreppe der klassischen Moderne verkörpert ebenso wie das elegante Treppenhaus der Nachkriegszeit den Geist ihrer Bauzeit. Im 20. Jahrhundert eröffneten Gusseisen und (Stahl-)Beton für die Treppengestaltung neue Freiheiten. Und erst die Aufzugstechnik – vom Paternoster bis zum Fahrstuhl – machte den modernen Wolkenkratzer möglich.

Zum Thema „Rauf und Runter – Treppe, Fahrstuhl, Paternoster“ haben wir diesen Herbst eine Wundertüte zusammengestellt. Auf der Suche nach Artikeln erreichten uns so viele schöne, gute, anrührende Texte und Bilder, dass wir uns die schönsten davon aussuchen konnten: von den außergewöhnlichsten Lift-Literaturen über sehr persönliche Geschichten mit DDR-Aufzügen bis zum totgesagten Paternoster; von Aktenfördersystemen über Kunststoffgebilde bis zu stilvollen Wegen unter die Erde. (kb, 30.10.14)

Fasern in Beton und Kunststoff

Vom 1. bis 2. Dezember widmet sich die Tagung zum sechsten Mal den Verbundstoffen im Bau – dieses Mal mit dem Schwerpunkt “Fasern in Beton und Kunststoff”.

Sie findet zum sechsten Mal in Leipzig statt: Die Reihe “CiA – Composites in Architecture” wurde 2008 ins Leben gerufen, um allen Bauschaffenden beim Umgang mit Verbundstoffen zu helfen. Verschiedene Sichtweisen und Erfahrungen sollten hier zusammenkommen: Ingenieure und Architekten, Kunststofftechniker und Industrielle. Für den 1. bis 2. Dezember 2014 haben die Veranstalter – das Kunststoffzentrum gemeinsam mit der deutschen bauzeitung – nun den Themenschwerpunkt Carbonbeton ausgewählt.

Die Carbonbetonverfahren sollen wie immer neben die Entwicklungen anderer gebräuchlicher Baustoffe gestellt werden. Zu Beginn der Tagung steht ein Rückblick auf den Umgang mit Stahlbeton und FVK, die Themen des vergangenen Jahres. Folgen werden Referate zu den Entwicklungen, Potenzialen und Erhaltungsstrategien von Carbon- und Textilbeton. Für die Teilnahme wird eine Anmeldegebühr zwischen (ermäßigt) € 75,- und € 595,- erhoben, Anmeldungen sind online möglich. (kb, 31.10.14)

Piktogramme der Macht

Bis 30. November 2014 können Themen für eine Münchener Tagung vorgeschlagen werden, die nach den Bildzeichen im Nationalsozialismus und Kommunismus fragt.

Welche Bilder nutzten moderne Diktaturen? Vom 28. bis 29. Mai 2015 folgt eine Münchener Tagung “Piktogramme der Macht” dieser Frage. Die Hanns-Seidel-Stiftung München und die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig wollen gemeinsam die politischen Bildzeichen des Nationalsozialismus und Kommunismus untersuchen. Denn deren Ästhetik und Symbolik waren, so die These, für die Propaganda der beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts entscheidend.

Bis zum 30. November 2014 können noch Themenvorschläge für die Tagung eingesandt werden. Mögliche Schwerpunkte sind: Ästhetik, Form- und Farbikonographie dieser Bildzeichen von der Hoch- bis zur Trivialkunst; Mechanismen der Auswahl von Motiven; Rückgriff auf ältere politische oder christliche Bildzeichen; die Einbindung politischer Bildzeichen in zeremonielle Vorgänge u. v. m. Die interdisziplinäre Tagung richtet sich besonders an (Kunst-, Design-, und Wirtschafts-)Historiker. Die Vorträge sollen nicht länger als 30 Minuten dauern, Reise- und Unterbringungskosten können nicht erstattet werden. Exposés von max. 1,5 Seiten werden bis zum 30. November 2014 erbeten an: Dr. Annelies Amberger M. A. und Prof. Dr. Johannes Tripps, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK), Karl-Liebknecht-Straße 145, 04277 Leipzig, johannes.tripps@htwk-leipzig.de und dr-amberger@mnet-mail.de. (kb, 1.11.14)

Dreischeibenhochhaus verkauft

Das Düsseldorfer Dreischeibenhochhaus wechselt nach umfassender Sanierung den Besitzer.

Das Düsseldorfer **Dreischeibenhochhaus** wechselt den Besitzer: Black Spots Investments übernimmt das Bauwerk von der Momeni Gruppe. Die Sanierung, die die beiden Unternehmen in den letzten Jahren vorangetrieben haben, kostete um die 220 Millionen Euro. Um den Vorgaben des Denkmalschutzes und gleichzeitig den Kriterien moderner Energieeffizienz zu genügen, versah man die Fenster mit Dreifachverglasung und zog im Gebäudeinneren eine zweite Fassade ein. Diese Investition verspricht sich aber zu lohnen; die umfassende Modernisierung des Baus wurde im Juli 2014 abgeschlossen, inzwischen ist er voll vermietet.

Das Dreischeibenhochhaus wurde in den Jahren 1957 bis 1960 nach Plänen der Architekten **Helmut Hentrich** und **Hubert Petschnigg** gebaut. Es gilt als einer der bedeutendsten baulichen Vertreter des **Internationalen Stils** in Deutschland. Bauherr war die zur Zeit des “Wirtschaftswunders” boomende **Phoenix-Rheinrohr AG**, später residierte hier der **Thyssen-Konzern**. Seinen Namen erhielt das Dreischeibenhaus aufgrund der charakteristischen Konstruktion: Der mit einer Vorhangfassade versehene **Stahlskelettbau** gliedert sich in drei gegeneinander versetzte Hochhausscheiben. Seit 1988 steht der Gebäudekomplex unter Denkmalschutz. (jr, 3.11.2014)

Architecture’s Turn to History

1990 wandte sich Europa den 1970er/80er Jahren als historisch zu – Für die Tagung am 11./12. September 2015 können noch

Themenvorschläge eingesandt werden.

Das Jahr 1990 markierte in Europa eine Zeitenwende – dieser These folgt die Züricher Tagung **“Architecture’s Turn to History 1970-1990”** vom 11. bis zum 12. September 2015. In Ost- und Westeuropa, in Politik und Gesellschaft, in Architektur und Städtebau habe man die 1970er und 1980er Jahre als eine abgeschlossene, historische Epoche zu sehen begonnen. Diese Konferenz steht in einer Reihe von Züricher Tagungen unter dem Schlagwort **“Re-framing Identities”**. Ziel dieser dritten Tagung ist es nun, das wachsende Interesse an der Theorie, dem Erscheinungsbild und den Sinn von Architektur und Städtebau ebenso zu deuten wie das rückwärtsgewandte Denken des Antimodernismus.

Gesucht werden noch Themenvorschläge, die politische Konzepte durchspielen, wechselseitige Einflüsse untersuchen und die Identitätsbildung ausloten. Es sollen Netzwerke und Veröffentlichungsformen angeregt und ermöglicht werden. Abstracts von max. 300 Worten können bis zum 10. Dezember 2014 eingesandt werden an: professur.moravanszky@gta.arch.ethz.ch. Ausgewählte Teilnehmer werden bis zum 21. Januar 2015 benachrichtigt und können dann ihren Beitrag bis zum August 2015 einreichen. (kb, 2.11.14)

Der Fotograf René Burri ist tot

Am 20. Oktober 2014 verstarb der Schweizer Fotograf René Burri (1933). In den 1960er Jahren hatte er sich durch (Künstler-)Porträts einen Namen gemacht.*

Am **20. Oktober starb der Fotograf René Burri** in Zürich. Geboren wurde Burri 1933, ebenfalls in Zürich. In den 1950er Jahren hatte er sein Handwerk an der dortigen Hochschule der Künste bei keinem Geringeren gelernt als **Hans Finsler** (1891-1972), einem führenden Vertreter der **“Neuen Fotografie”**. Seit Mitte der 1950er Jahre machte sich Burri einen Namen durch treffende Porträts, darunter Künstler wie Pablo Picasso. Seine bekannteste Aufnahme war sicher 1963 der zigarrenrauchende Che Guevara.

Internationale Magazine – von Paris Match bis zum Stern – schätzten und druckten seine Fotografien. Seine Schweizer Neutralität nutzte Burri 1962 für ein besonderes Projekt: Unter dem Titel **“Deutsche”** erschienen Aufnahmen aus Ost- und Westdeutschland. Damit gelang ihm eine seltene Zusammenschau deutschen Lebens zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, die er in den 1990er Jahren nochmals um Aufnahmen vom Mauerfall ergänzte. Lange hielt Burri – vertreten von der **Fotoagentur Magnum** – an der analogen Fotografie fest: Seine Leica M2 war über Jahre sein Markenzeichen. (kb, 4.11.14)

Wiederkehr der Warenhaus-Kiste?

*Das jüngst in Berlin eröffnete Fachzentrum der Baumarkt-Kette **“Bauhaus”** erinnert frappierend an die (DDR-)Warenhausfassaden der Nachkriegsjahrzehnte.*

Vor wenigen Wochen eröffnete in Berlin das **neue Fachzentrum der Baumarktkette **“Bauhaus”**, ein Entwurf von Thomas Müller Ivan Reimann Architekten**. Die Besonderheit: Anstelle banaler Blechhallen, wie sie überall in Deutschland in den Gewerbegebieten stehen, wurde an dem zentralen Standort am westlichen Ende des Kurfürstendamms ein städtebaulich und gestalterisch neuartiges Konzept umgesetzt. Der Clou ist die geometrisch gefaltete Aluminiumvorhangsfassade, deren Einsatz an einem Baumarkt mit den Erfordernissen des Lärmschutzes an Ringbahn und Stadtautobahn begründet wird.

Allerdings erinnert die Gestaltung sehr an die Warenhausfassaden der 1960er und 70er Jahre. Insbesondere in der damaligen DDR wurde bei den Neubauten für CENTRUM und **“konsument”** an jedem Standort eine unterschiedliche Fassadengestaltung ausgeführt wurde – häufig von Künstlern entworfen. So zeichnete der Leipziger Harry Müller für die Fassaden in Leipzig, Hoyerswerda und Cottbus verantwortlich, Fritz Kühn für Suhl und sein Sohn Achim für Schwedt. Am deutlichsten erscheint der Bezug der plastischen Bauhaus-Fassade allerdings zu den Wabenformen des 2007 abgebrochenen **Dresdner CENTRUM-Warenhaus an der Prager Straße**. (tw, 5.11.14)

Wiederaufbau europäischer Städte

Ein jüngst erschienener Sammelband widmet sich der historischen Perspektive auf den Wiederaufbau europäischer Städte.

Wiederaufbau europäischer Städte

Wiederaufbau und (Re)konstruktion kriegszerstörter Städte und ihrer Identitäten sind Themen, die Architekturhistoriker in den letzten Jahren immer wieder kontrovers diskutierten. Der jüngst erschienene, von Georg Wagner-Kyora herausgegebene Sammelband beleuchtet den Themenkomplex am Beispiel europäischer Städte nach 1945 und verbindet soziokulturelle Fragestellungen mit konkreten Fallstudien. Er ist das Ergebnis der 2009 in Hamburg veranstalteten internationalen Historikertagung **“Wiederaufbau der Städte: Europa seit 1945 / Rebuilding European Cities: Reconstruction-Policy since 1945”**.

Der Band ist thematisch in drei Teile untergliedert. Der erste befasst sich mit Identitätspolitik im Wiederaufbau. Die Beiträge widmen sich dabei verschiedenen Wiederaufbaukonzepten im kriegszerstörten Europa und scheuen auch nicht den Vergleich über Ländergrenzen hinweg. Darauf aufbauend fokussiert der zweite Teil Geschichtspolitik und Medien. Das dritte Großkapitel ist mit **“Rekonstruktion in der Moderne”** überschrieben und beleuchtet anhand verschiedener historischer Fallbeispiele von Hamburg über Tallinn, Mailand oder Pforzheim die (Re)konstruktion urbaner Identitäten. (jr, 6.11.2014)

Wagner-Kyora, Georg (Hg.), **Wiederaufbau europäischer Städte/Rebuilding European Cities. Rekonstruktionen, die Moderne und die lokale Identitätspolitik seit 1945/Reconstructions, Modernity and the Local Politics of Identity Construction since 1945**, Stuttgart 2014, 485 Seite, 112 Abbildungen, ISBN 978-3-515-10623-8.

Flugwille für alle

Der Dresdner Brunnen “der Flugwille der Menschheit” ist wieder in Betrieb. 1957 nach Plänen von Max Lachnit errichtet, lag er seit Jahrzehnten still.

Flugwille für alle

“Der Flugwille des Menschen” ist seit dem 15. Oktober 2014 wieder ans Dresdner Brunnennetz angeschlossen. Der Bildhauer **Max Lachnit** schuf den denkmalgeschützten Brunnen in den Jahren 1956/57 auf dem Platz vorm Studentenwohnheim Güntzpalast (1955). Die Figuren aus Sandstein und das nierenförmig geschwungene Wasserbecken spiegeln den damaligen Zeitgeschmack wider, ohne einen Mythos oder ein konkretes Ereignis zu zitieren. Nach seiner Errichtung blieb der “Flugwille des Menschen” nur kurz in Betrieb und verfiel mit den Jahren zusehends. 2012 wurden die Lachnit-Skulpturen demontiert, im Oktober 2013 startete die Sanierung. Das marode und größtenteils überwachsene Becken wurde dabei komplett abgetragen und neu gebaut. Der Brunnenrand und der im Becken befindliche Schweif aus Sandstein konnten erhalten und nach ihrer Reparatur wieder eingebaut werden.

Auch an der Brunnenplastik wurden Fehlstellen restauratorisch ergänzt oder mit Vierungen repariert, komplett fehlende Teile nachmodelliert. Ausgeführt hat die Restaurierungsarbeiten der Steinbildhauermeister Rainer Seeliger aus Pirna. Insgesamt kostete die Sanierung des Brunnens 260.000 Euro. Über 300 Wasserspiele gibt es insgesamt in der sächsischen Landeshauptstadt, für 78 von ihnen trägt die Kommune derzeit die Verantwortung, dazu zählt auch “Der Flugwille des Menschen”, die Skulptur, die das Streben des Menschen nach Höherem darstellt ... (db, 7.11.14)

Ich war verliebt in diese Stadt

1957 wurden seine Werke als erste Fotografien im neuen Amerika-Haus Berlin gezeigt. Bis zum 16. Januar 2015 sind dort nun wieder seine Aufnahmen zu sehen.

Als sich Berlin gerade wieder aus den Kriegszerstörungen aufrichtete, fing der amerikanische Fotograf Will McBride mit der Kamera das jugendliche Freiheitsgefühl der Bewohner ein. Bis zum Mauerbau dokumentierten seine Schwarzweiß-Fotografien – in Ost und West – eine Stadt der Gegensätze. **Will McBride** (* 1931) arbeitete als gefragter Reportagefotograf für deutsche und internationale Magazine. Seit Mitte der 1970er Jahre ist er überwiegend als Maler und Bildhauer tätig, lebt und arbeitet heute in Berlin.

Will McBride war der erste Fotograf, dessen Werke 1957 im neuen **Amerika-Haus** (Bruno Grimmek, 1957) gezeigt wurden. Aus diesem Grund eröffnete **C/O Berlin** das Gebäude im Herbst 2014 mit seinen Bildern. Erstmals werden rund 100 – teils nie ausgestellte Fotografien – mit dem

Schwerpunkt auf Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt. Die Ausstellung **“Will McBride. Ich war verliebt in diese Stadt”** ist bis zum 16. Januar 2015 im C/O Berlin (Amerika-Haus, Hardenbergstraße 22-24) zu sehen. **Im Lehmann Verlag ist ein Katalog erschienen.** (kb, 8.11.14)

Ein deutsches Bauwerk

Zwei Bücher zum Wandel von Ost und West, diesseits und jenseits der Grenze: Jürgen Ritter und Peter Joachim Lapp veröffentlichen im Christoph Links Verlag.

“Deutschland grenzenlos”. “Ein deutsches Bauwerk”. Seit Jahren begleitet **Jürgen Ritter** den Wandel der deutsch-deutschen Geschichte mit der Kamera. Der gelernte Elektroinstallateur hat sich nicht allein durch Zeitschriftenbeiträge und Ausstellungen einen Namen gemacht. Seine Fotografien hat er im Christoph Links Verlag auch durch zwei Bücher zugänglich gemacht. Mit **“Die Grenze. Ein deutsches Bauwerk”**, aktuell leider vergriffen, werden Ritters Aufnahmen um Texte des Politologen Peter Joachim Lapp ergänzt.

Mit der zweiten Publikation “Deutschland grenzenlos” werfen Ritter und Lapp einen Blick auf die Veränderungen diesseits und jenseits der deutsch-deutschen Grenze. Ritter dokumentierte bereits in den 1980er Jahren die Sperranlagen sowie die sich wandelnde Stadtlandschaft in und um Berlin. An gleicher Stelle hat er nach der Deutschen Einheit die landschaftlichen und baulichen Veränderungen bis in unsere Tage fotografisch festgehalten. Die besten alten und neuen Aufnahmen, Bilder von damals und heute, sind im Buch gegenübergestellt, so dass der Leser einen deutlichen Eindruck vom Wandel erhält, der seither stattgefunden hat. (kb, 8.11.14)

fallofthewall

Vor 25 Jahren fiel die Mauer – an diesem Wochenende wird sie mit Licht wiederaufgebaut: als Kunstwerk, Event und online begleitetes Jubiläumsprogramm für Berlin.

Niemand wil die Mauer wieder aufbauen. Nun ja. Zumindest wählt man in Berlin dafür an diesem Wochenende das Licht. Die “Lichtmauer” entlang der inzwischen historischen Grenzlinie gehört zum Festprogramm, mit dem Berlin das Jubiläum begeht: Vor 25 Jahren wurde die Mauer im geteilten Berlin zu Fall gebracht. Heute kann man sich auch virtuell an dieses Ereignis erinnern. Sie können sich online über die historischen Hintergründe des Mauerfalls informieren, Ihre ganz persönliche Mauergeschichte erzählen oder prominente Mauerpaten sichten.

Natürlich sind Facebook, Instagram und Twitter mit von der Partie. Und der offizielle Online-Shop vervollständigt das Vergnügen: vom zertifizierten Stück Grenzmauer über Bildbände, Thementassen und T-Shirts bis zum “Wall Ball”. Der weiße Jubiläumsflummi mit LED-Licht ist zugleich als Beitrag zum Event gedacht. Er soll die Lichtinstallation durch viele helle Kleinbeiträge unterstützen. (kb, 8.11.14)

Wandern ist grenzwertig

Der Thüringer Kolonnenweg folgt über 300 km der funktionslos gewordenen Grenze. Ein virtuelles Angebot sowie ein Begleitbuch erleichtern den Zugang.

Naheliegende Wortspiele sind das eine, der geschichtliche Hintergrund das andere. Je weiter – erfreulicherweise – die reale deutsch-deutsche Grenze hinter uns liegt, desto verwaschener wird die Erinnerung an ihren exakten Verlauf. Verschiedene Projekte – jüngst die **Berliner Lichtinstallation zum Mauerfall-Jubiläum** – versuchen dies mit sinnfälligen Mitteln zu ändern. Einige von ihnen nutzen den Tourismus-Trend zu Natur und Wandern, um zusätzliche Inhalte zu transportieren.

Auch in Thüringen kann man sich deutsch-deutsche Geschichte erlaufen. Der **Kolonnenweg** markiert auf 300 km den ehemaligen Grenzstreifen. Von Bad Lauterberg bis Untersuhl folgen 15 Wanderetappen dem “grünen Band”. Virtuell können sich Wanderer über die historischen Hintergründe der Wanderstrecke informieren. Ein Begleitbuch – “Thüringer Grenz-Wege”, erschienen im Klartext-Verlag, herausgegeben von Paul-Josef Raue – gibt Tipps für die Wanderstrecke mit historischem Mehrwert. (kb, 8.11.14)

Alltag im Osten

Harald Hauswald wird 60: Im Lehmann Verlag kann man sich durch rund 200 seiner besten Fotografien blättern. Zugleich ein Bilderbogen

des DDR-Alltags.

1977, er hatte gerade seine Fotografenausbildung abgeschlossen, kam **Harald Hauswald** nach Berlin. Ost-Berlin. Hier dokumentierte er (auch) das Alltagsleben der geteilten Stadt. Seit 1983 arbeitete er für die Evangelische Stephanus-Stiftung, seit 1986 fotografierte er auch im Auftrag westdeutscher Medien. 2014, zu seinem 60. Geburtstag, kann Hauswald auf ein reiches fotografisches Werk zurückblicken.

Der Band "Vor Zeiten", erschienen im Lehmanns Verlag, verknüpft nun rund 100 seiner eindrücklichsten publizierten Aufnahmen mit ebenso vielen noch unveröffentlichten Fotografien aus seinem Archiv. In der Rückschau verdichten sie sich zu einem DDR-Bild jenseits der Parolen. Hauswald trifft einen – entwaffnend ideologiefreien – Ton zwischen Anteilnahme und Ironie. Zugleich prägte und bewahrte er ein Stück Alltagsgeschichte einer (fast) untergegangenen Welt. (kb, 8.11.14)

Harald Hauswald. Vor Zeiten. Alltag im Osten. Fotografien 1976–1990, hg. von Mathias Bertram, Lehmanns-Verlag 2013, 248 Seiten, gebunden, 200 Abbildungen, 24 x 27 cm, ISBN 978-3-942473-66-8.

80 Jahre Richard Meier

Der amerikanische Architekt Richard Meier, bekannt für seine klaren leuchtend weißen, lichtdurchfluteten Bauten, wurde in diesem Jahr 80 – wir gratulieren!

Leuchtend, klar und äußerst fotogen – einen Richard Meier erkennt man schon von weitem. Der Pritzker-Preis-Träger steht für eine kompromissfähige Moderne. **Peter Richard Alan Meier** (* 1934) eröffnete in seinem Heimatland, den USA, 1963 sein erstes eigenes Büro. Schon zu Beginn prägt er den für ihn typischen schlichten lichtdurchfluteten Stil aus. Dabei bezieht er sich, wie Meier immer wieder betont, nicht auf das Bauhaus, sondern auf sein Vorbild **Le Corbusiers**.

In den folgenden Jahrzehnten baute **Meier** ständig und weltweit: vom Atheneum in New Harmony/Indiana (1979) über das Frankfurter Museum für Angewandte Kunst (1985) bis zur **Chiesa di Dio Padre Misericordioso** in Rom (2003). Bis auf wenige Ausnahmen – darunter das Getty Center in Los Angeles (1998) – blieb Meier auch dem blendenden Weiß treu, das seine Bauten so unverwechselbar macht. In diesem Jahr wurde Richard Meier 80 Jahre. Wir gratulieren! (kb, 8.11.14)

Karl-Marx-Stadt liegt in Amerika

Das "Wende Museum" zeigt in Culver City bei Los Angeles die wahrscheinlich größte Sammlung von Kunst- und Alltagsobjekten der DDR außerhalb Deutschlands

In den 1980er Jahren konzentrierte sich die DDR-Führung bei der Suche nach Anerkennung für den maroden Arbeiter- und Bauernstaat zunehmend auf das westliche Ausland. Erich Honecker wurde nicht nur von Helmut Kohl und Francois Mitterand, sondern sogar vom Papst empfangen. Ein Wunsch blieb dem Generalsekretär jedoch verwehrt: der Staatsbesuch in den USA. Seit 2002 hat die DDR hier wieder eine ständige Vertretung: Das **Wende Museum and Archive of the Cold War** zeigt in **Culver City** bei Los Angeles die wahrscheinlich größte Sammlung ostdeutscher Alltags- und Kunstobjekte außerhalb Deutschlands.

Justinian Jampol, Gründer und Direktor des Museums, grenzt sich im Ansatz von selektiven Methoden historischer Museen oder Archive strikt ab. Der Historiker sammelte vielmehr seit seiner Studentenzeits Alltagsgegenstände ebenso wie Staatskunst, Illustrierte oder Mauersplitter. Wichtigstes Kriterium: DDR-Provenienz. Das Ergebnis ist eine allumfassende thematische Sammlung, die bis heute ständig erweitert wird. Auch aus diesem Grund soll das mittlerweile fest etablierte Museum nun expandieren: die Stadt stellte hierzu einen ehemaligen Militärkomplex inklusive Atombunker aus dem Jahr 1949 (!) zur Verfügung. (jr, 10.11.2014)

Rolf Ramcke

Christoph Tempel stellte Monographie über Rolf Ramcke zusammen, der für das Hochschulbauamt Hannover u. a. 1973 die dortige Musikhochschule errichtete.

Wer nach dem Zweiten Weltkrieg als Architekt für die staatliche Bauverwaltung arbeitete, hatte gute Karten: In den 1960er und 1970er

Jahren wurde noch viel und groß gebaut. Ein Baubeamter konnte gestalten, statt wie heute häufig auf das Verwalten beschränkt zu werden. Ihre Namen sind aber inzwischen allzu oft hinter dem der Baubehörde verschwunden. Zu Unrecht, wie die Monographie über den Architekten Rolf Ramcke nun belegt.

Ramcke arbeitete in Hannover für das Hochbauamt. Gleich mit seinem ersten Projekt, einem Kindergarten, machte er auf sich aufmerksam. Es folgten Großprojekte wie die **Staatliche Hochschule für Musik und Theater** (1973), die Erweiterung der Stadtbibliothek Hannover oder das Haus der offenen Tür Vahrenheide. Als Herausgeber bündelt Christoph Tempel die Hauptwerke Ramckes in Wort und Bild. Ergänzend wurden Interviews mit dem Architekten, Texte von und über Ramcke zusammengestellt. (kb, 10.11.14)

Tempel, Christoph (Hg.), Rolf Ramcke. Bauten und Projekte der 60er bis 90er Jahre, Jovis Verlag, 2014, gebunden, 300 Seiten, 24,5 x 29 cm, ISBN 978-3-86859-234-4.

2. Runde: Beethoven-Festspielhaus

Seit wenigen Tagen sind die neuen Entwürfe bekannt, die aus einem zweiten privaten Wettbewerb für ein Bonner Beethoven-Festspielhaus hervorgegangen sind.

Seit wenigen Tagen sind die insgesamt zehn neuen Entwürfe bekannt, die aus einem zweiten privaten Wettbewerb für ein Beethoven-Festspielhaus hervorgegangen sind. Anders als im ersten Durchgang 2009 ist nicht mehr das Gelände der denkmalgeschützten Beethovenhalle (Siegfried Wolske, 1955-59) als Baugrund vorgesehen. Stattdessen geht es nun um den südlich angrenzende Bereich, auf dem sich u. a. ein Studentwohnheim aus den 1960er Jahren befindet. Drei Entwürfe wählte die – in ihrer Zusammensetzung nicht veröffentlichte – Jury aus und empfahl sie zur Weiterbearbeitung: David Chipperfield, Valentiny hvp architects und kaddawittfeldarchitektur – einmal strenge Rechtwinkligkeit, zweimal Variationen über bewegte Formen.

Noch ist nicht klar, ob der Bau zustande kommt. Insgesamt ist eine deutlich sensiblere Beschäftigung mit dem Umfeld festzustellen als im ersten Wettbewerb. Zwar würde stadtgeschichtlich interessante Einschnitt der Theaterstraße – als Erinnerung an die frühere Grabenstruktur – vor der Befestigung weitgehend überbaut. Die Berücksichtigung der Beethovenhalle, z. B. durch die Höhenentwicklung, darf jedoch als gelungen bezeichnet werden. Bleibt zu hoffen, dass Alt- und Neubau nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sich als Beethovencampus sinnvoll ergänzen. (mb, 11.11.14)

Modernisierung und Wiederaufbau

Vom 21. bis 22. November 2014 fragt die Experten-Konferenz in Paderborn, ob er Wiederaufbau nach 1945 nicht doch eine Modernisierung war.

Wiederaufbau – ein Begriff, der für den Städtebau der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht greift. Vielmehr ging es um “einen langfristigen Prozeß der Modernisierung von Stätten”, so zumindest die These des Experten-Workshops “Zweifache Transformation: Städtebau zwischen Modernisierung und Wiederaufbau (1880–1960)” vom 21. bis zum 22. November 2014. Veranstalter ist die Universität Paderborn (Warburger Str. 100, 33098 Paderborn, Raum: B3.231), hier die Fakultät für Kulturwissenschaften, dem Historischen Institut.

Der Blick geht von der “Entdeckung der Altstadt” um 1900 über die Konzepte des Neuen Bauens in den 1920er Jahren bis zu den ideologischen Umgestaltungen der 1930er Jahre. Nach 1945 knüpften viele Akteure an die alten Planungen an – ein bislang häufig wenig beachteter Tatbestand. Daher geht es der Konferenz weniger um die Brüche, als vielmehr um die Kontinuitäten in dieser Entwicklung. In den Vorträgen werden, neben Überblicksthemen, die Städte Braunschweig, Warschau, Frankfurt/Main und Stuttgart behandelt (kb, 12.11.14)

Vernachlässigte Ostmoderne

Die Frankfurter Bar “neglected grassland” präsentiert Bilder von Peter Sägeser, die vernachlässigte und verfallende sozialistische Großbauten zeigen.

Die Staaten des ehemaligen Ostblocks zerbröselten ebenso wie die sozialistische Nachkriegsarchitektur in diesem Teil Europas. Der Schweizer Architekt Peter Sägeser war erstmals 1988 in Ungarn und arbeitete dort später auch einige Zeit. Seither hält er die allmählich

verfallenden Großbauten der einstmals sozialistischen oder blockfreien Staaten Ost- und Mitteleuropas fotografisch fest.

Auf seiner [Homepage](#) präsentiert Sägesser die herausragenden Beispiele einer Architektur, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dem Desinteresse anheimfiel. Und begründet im Profitstreben der freien Marktwirtschaft teils auch zugrunde genutzt wurde. Im Frankfurter Club “Neglected Grassland” kann man nun eine Auswahl der Bilder von Sägesser bewundern: Bis zum 7. Dezember wird dort die Ausstellung Neglected Architecture gezeigt – die auch augenfällig macht, dass das, was später gestaltet wurde, nur noch selten die Qualität dieser (sozialistischen) Repräsentationsbauten erreichte ... ([db](#), 12.11.14)

Der entfesselte Blick

Das Museum MARTa in Herford widmet dem Werk der Brüder Heinz und Bodo Rasch, zwei weniger bekannten Visionären der klassischen Moderne, eine Ausstellung.

Die Brüder [Heinz](#) und [Bodo Rasch](#) gehören mit ihren avantgardistischen Entwürfen zu den weniger bekannten Pionieren der klassischen Moderne. In den 1920er Jahren machten sie mit visionären Hängearchitekturen von sich reden und trieben die Entwicklung des [Freischwingers](#) voran. Viele ihrer Ideen waren ihrer Zeit weit voraus und wurden von Architekten der Nachkriegsmoderne in den 1960er Jahren wieder aufgegriffen.

Das Museum MARTa in Herford widmet dem Geschwisterpaar nun unter dem Titel “Der entfesselte Blick. Die Brüder Rasch und ihre Impulse für die moderne Architektur” eine Ausstellung. Das gemeinsame Stuttgarter Atelier der Geschwister war in den 1920er Jahren weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die Raschs zählten Architekten wie Gropius, Mendelsohn, Mart Stam und Mies van der Rohe zu ihrem Bekanntenkreis – letzterer lebte sogar für einige Monate in ihrem Atelier. Die Ausstellung zeigt sowohl das Werk der Brüder in Modellen und Skizzen als auch dessen architektonische und künstlerische Rezeption bis in die Gegenwart. Sie ist noch bis zum 1. Februar 2015 im [MARTA Herford](#) zu sehen (Öffnungszeiten: Di-So 11-18 Uhr). Ende November soll außerdem ein begleitender Katalog erscheinen. ([jr](#), 13.11.2014)

Autostädte

Martina Heßler und Günter Riederer sehen in vielen von der Automobilindustrie geprägten Städten einen eigenen Typus – mit besonderen Formen und Traditionen.

Das sollte einmal einem Bahn- oder Fahrradproduzenten passieren ... Das Auto jedenfalls war im 20. Jahrhundert stadtbildprägend und teils stadtgründend unterwegs. Die Herausgeber – Martina Heßler und Günter Riederer – der neuen Publikation “Autostädte im 20. Jahrhundert” sprechen gar von einem eigenen Stadttypus mit “globaler Perspektive”. Daher will das Buch mehr bieten als die übliche Darstellung einer Industriestadt im Aufstieg und Niedergang. Die Autoren interessiert, wie Autostädte mit Krisen und konjunkturell bedingten Unsicherheiten umgingen, wie sie eigene Traditionen ausbildeten und Veränderungen gestalteten.

Betrachtet werden derzeit wirtschaftlich erfolgreiche Städte wie [Wolfsburg](#), [Ingolstadt](#) oder Changchun. Diesen werden massiv schrumpfende Standorte wie Flint und Detroit oder krisengeplagte Orte wie [Rüsselsheim](#), Birmingham und das französische Billancourt-Boulogne gegenübergestellt. Und nicht zuletzt kommt [Eisenach](#) in den Blick, das seine lange Tradition mit dem Image der modernen Autostadt zu verbinden sucht. ([kb](#), 15.11.14)

Heßler, Martina/Riederer, Günter u. a. (Hg.), Autostädte im 20. Jahrhundert. Wachstums- und Schrumpfungsprozesse in globaler Perspektive (Beiträge zur Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung 16), Franz-Steiner-Verlag, Stuttgart 2014, gebunden, 227 Seiten, rund 60 Abbildungen, ISBN 978-3-515-10692-4.

Wohnen mit Chrom

Chrom gehörte zur frühen Moderne wie Flachdach und Neonröhre. Eine Münchener Tagung widmet sich dem glänzenden Material am 21. November 2014.

Wenn nach einem ein Sandwich oder ein Möbelstück benannt wird, hat man es geschafft. [Willem Hendrik Gispen](#) oder [Mies van der Rohe](#) haben es geschafft. Ihre [Freischwinger](#) inszenieren das moderne Sitzen mit Polsterflächen zwischen viel Chrom. Verchromte Stahlmöbel

gehörten zur frühen Moderne dazu wie Flachdach und Neonröhre. In München will nun die Tagung "Wohnen mit Chrom" am 21. November 2014 den Besonderheiten dieses Materials nachgehen.

Als 3. Forschungsgespräch des DFG-Projekts "Kommentiertes Werkverzeichnis der Möbel und Möbelentwürfe Ludwig Mies van der Rohe" widmen sich im Münchener Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Katharina-von-Bora-Straße 10, 80333 München, Raum 242, 2. OG) sprechen Kunsthistoriker, Restauratoren und Hersteller über Fragen der Produktion, Rezeption und Konservierung der glänzenden Möbeloberflächen. Die Themen reichen von der Rolle der "Neuzeitliche Stahlmöbel" in der Zwischenkriegszeit bis zur Herstellungs- und Bedeutungsgeschichte von Chrom. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das [ausführliche Programm](#) ist online abrufbar. (kb, 16.11.14)

Synagogen nach 1945

Wie sah das Schicksal von Synagogen aus, die den Nationalsozialismus zwar beschädigt, baulich überstanden? Abstracts sind bis zum 28. November 2014 willkommen.

"Wer kann den Judentempel brauchen?" So lautet der Titel der Fachtagung, die vom 7. bis 8. Juli in der ehemaligen Synagoge St. Pölten/am WU Campus in Wien stattfinden soll. Er zitiert eine Schlagzeile der Niederösterreichischen Nachrichten vom 4. März 1975 über die Zukunft der St. Pöltner Synagoge. 70 Jahre nach Kriegsende wird sich die 25. Internationale Sommerakademie des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs nun – anhand ausgewählter Beispiele – mit europäischen Synagogen beschäftigen: die im Nationalsozialismus beschädigt und ihrer Gemeinden beraubt wurden, deren Gebäude die Zeit jedoch überstanden haben.

Erfolgte deren neue Nutzung nach rein wirtschaftlichen bzw. kulturhistorischen Aspekten im Hinblick auf Tourismus, Denkmalschutz, Stadterneuerung o. ä.? Wurde ihre besondere Geschichte berücksichtigt? Waren die "zuständigen" jüdischen Gemeinden eingebunden? Wie reagierte die Öffentlichkeit? Als Referenten sind Historiker, Kulturwissenschaftler, Architekten, Vertreter von Privatinitiativen, aber auch von öffentlichen Institutionen eingeladen, ihre Vorschläge zu Vorträgen einzusenden: Abstracts (max. 1 Seite) mit Kurzbiografie inkl. Publikationen (max. 1 Seite), bis 28. November 2014 per E-Mail: Dr. Sabine Hödl, sabine.hoedl@injoest.ac.at. Den Referenten steht eine halbe Stunde Rede- und 15 Minuten Diskussionszeit zur Verfügung. Das Institut für jüdische Geschichte Österreichs übernimmt für Vortragende die Reise- und Hotelkosten. (kb, 17.11.14)

Plattenköpfe: Hansgeorg Richter

In den 1980er Jahren passte Hansgeorg Richter mit seinem Kollektiv bewährte Plattenbausysteme an, um in der Cottbuser Altstadt "Lückenbauten" zu setzen.

INB 80. LGW (Leichte Geschossbauweise Cottbus). LPC (Leiche Platte Cottbus). Hinter diesen fast poetischen Abkürzungen steht das ehrgeizige Vorhaben der 1980er Jahre, die Altstadt von Cottbus mithilfe des Plattenbaus wieder attraktiver zu gestalten. Damit verbunden wurden auch "marode" Häuser durch neue "Lückenbauten" ersetzt, die sich – traufständig, auf den kleinen altstädtischen Grundrissen – an die umgebende historische Formensprache anlehnen sollte. Technisch wurden dafür bekannte standardisierte Bauelemente – die "Platte" – angepasst.

In loser Folge stellt das Online-Portal "[Jeder Quadratmeter du](#)" prägende Gestalten des Systembaus vor: "Plattenköpfe". Im neuesten Film wird der Architekt Hansgeorg Richter porträtiert, der diese (post-)moderne Seite von Cottbus entscheidend mit prägte. Richter erhielt mit seinem Kollektiv den Auftrag, altstadttaugliche Ersatzneubauten zu gestalten: Wohngebäude mit schrägen Dächern, senkrecht gegliederten Fenstern und einer öffentlichen Erdgeschosszone. Für Richter, der selbst in einem seiner Plattenbauwerke wohnt, sieht seinen Beitrag zur Cottbuser Altstadt als Beitrag zum "Gedächtnis der Stadt" – und dieser steht mit der gesamten Altstadt als Flächendenkmal unter Schutz. (kb, 18.11.14)

100 Jahre Tanganjikabahn

Vor 100 Jahren wurde mit der Tanganjikabahn das wahrscheinlich größte deutsche Bauprojekt in Afrika fertiggestellt.

1904 begannen die Bauarbeiten für die [Tanganjikabahn](#), das wohl größte deutsche Bauprojekt in Afrika. Die Bahnlinie sollte die Hauptstadt

der Kolonie **Deutsch-Ostafrika**, Daressalam, mit der Stadt **Kigoma** am **Tanganjikasee** verbinden. Durch das tropische Klima sowie ständige Materialengpässe stellte die Arbeit für die europäischen Ingenieure eine große Herausforderung dar. 1914 war die Bahn schließlich fertiggestellt. Zur Eröffnung im August des Jahres hatte sich auch Kaiser Wilhelm II angekündigt. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam es aber weder zu Feierlichkeiten noch zum kaiserlichen Besuch.

Dass man darauf vorbereitet war, zeigt bis heute die Endstation der Strecke: In Kigoma findet sich ein repräsentativer, für die Stadt völlig überdimensionierter Bahnhof, der eine Kaiservisite nicht hätte scheuen müssen. Tatsächlich hatte Wilhelm II. geplant, am nah gelegenen Tanganjikasee ein Jagdschloss bauen zu lassen. Nach dem Krieg betrieben die Briten die Eisenbahn weiter, heute ist sie die wichtigste Bahnstrecke des unabhängigen Tansania. Der Bahnhof von Kigoma ist baulich weitgehend unverändert und nach wie vor in Betrieb. (jr, 19.11.2014)

Zukunft für die Abhörtürme?

Das Land Berlin hat Interesse, die Verfall und Vandalismus preisgegebene alte US-Abhöranlage auf dem Teufelsberg zurückzukaufen.

Seit 1999 ist die einstige US-Abhörstation auf dem Berliner **Teufelsberg** dem Verfall und Vandalismus preisgegeben. Nun ist Rettung in Sicht für die Relikte des Kalten Krieges, die auf NS-Ruinen stehen: Unter dem von 1950-72 aufgeschütteten und naturierten Berg befinden sich die Reste der von Albert Speer geplanten **Wehrtechnischen Fakultät**. Ab 1955 nutzten die USA ein Areal auf der höchsten Erhebung Berlins (120 Meter) für ihre Spionageanlagen, in denen bis 1992 bis zu 1.500 Menschen arbeiteten.

Danach dienten die Türme der zivilen Flugüberwachung, bis eine Investorengemeinschaft das Gelände vom Land Berlin erwarb, um Luxuswohnungen und ein Hotel zu bauen. Daraus, wie auch aus etlichen weiteren Plänen, wurde nie etwas. Nun streben Senats- und Bezirkspolitiker – nach Informationen des Tagesspiegels – den **Rückkauf** an. Eine treibende Kraft ist der designierte Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Die Anlage, für die seit 2011 ein Antrag auf Denkmalschutz besteht, soll zum Ausflugsziel und Erinnerungsort für den Kalten Krieg werden. Zu den Ideen gehören ein Café in der Kuppel des Hauptturms sowie ein Spionagemuseum. Allerdings deutet sich an, dass die Preisverhandlungen mit den derzeitigen Eigentümern nicht unkompliziert werden. (db, 19.11.14)

Pantoffelkino

Die Gorbitzer Bürgerinitiative bietet – neben der aktuellsten Ausstellung “Dresdens verborgener Schatz” – eine virtuelle Videosammlung zum Thema Plattenbau.

Novemberblues? Dann ab aufs Sofa und einen kuscheligen Betonfilm schauen. Unter dem Schlagwort “Pantoffelkino” hat Gobi – die **Gorbitzer Bürger Initiative** – eine kleine, aber feine Auswahl an Videos zusammengestellt. Die Plattensiedlung **Neu-Gorbitz** wurde 1979 als größtes Bauvorhaben Dresdens in Angriff genommen. 1982 konnten bereits die ersten Mieter einziehen.

Zu diesem ehrgeizigen Siedlungsprojekt ist noch bis zum 25. Januar 2015 die Ausstellung “Dresdens vergessener Schatz” im Kulturrathaus Dresden zu sehen. Noch mehr zum Thema Plattenbau bietet die kleine virtuelle Filmsammlung: Die Videos reichen von der ZDF Dokumentation aus dem Jahr 1972 über Reportagen zur Einweihung vom Palast der Republik bis hin zu Filmbeiträgen der letzten Jahre. Also: Ab auf die Couch! (kb, 21.11.14)

HIMMELSTÜRMEND

Im Deutschen Architekturmuseum beleuchtet die Ausstellung “Himmelstürmend” bis April 2015 Frankfurts Weg zur Hochhausmetropole.

Die Wolkenkratzer und Bankentürme sind heute ein elementarer Bestandteil der urbanen Identität der Stadt Frankfurt am Main. In keiner anderen deutschen Stadt finden sich mehr solcher Bauwerke, die Rangliste der 10 **höchsten Gebäude Deutschlands** kann die Mainmetropole im Alleingang füllen. Eine Ausstellung nimmt nun unter dem Titel “HIMMELSTÜRMEND. Hochhausstadt Frankfurt” die Dynamik der architektonischen Entwicklung am Main nach 1945 in den Blick. Sie ist bis zum 19. April 2015 im **Deutschen Architekturmuseum** in Frankfurt zu sehen.

Die Entstehung von Frankfurts Hochhausidentität ist historisch im engen Zeitraum der letzten 60 Jahre anzusiedeln. Die Ausstellung lässt

nicht nur die Stilrichtungen Nachkriegs- und Postmoderne in Gestalt exemplarisch vorgestellter Bauwerke aufeinandertreffen. Sie zeichnet auch städtebauliche Entwicklungen, Debatten und Kontroversen nach. Dazu gehören der Wiederaufbau des kriegszerstörten Frankfurt ebenso wie der **“Häuserkampf”** im studentenbewegten Stadtteil Westend oder der **Neubau der Europäischen Zentralbank**. Mit letztgenanntem Projekt sowie der bundesweit beachteten Sprengung des **AfE-Turms** schlägt die Ausstellung den Bogen in die Gegenwart. Begleitend ist die Publikation *“Hochhausstadt Frankfurt. Bauten und Visionen seit 1945”* erschienen. (jr, 22.11.14)

Labor der Moderne

Die sächsische Akademie der Künste blickt mit ihrer neuen Veröffentlichung “Labor der Moderne” grenzübergreifend auf das bauliche Erbe der Nachkriegsmoderne.

Das Thema ist grenzübergreifend: Wie geht es mit dem Erbe der Nachkriegsmoderne weiter? In der neuen Publikation der **Sächsischen Akademie der Künste** widmen sich die Autoren verschiedenen Beispielen aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Tschechien, der Slowakei, Polen und der Ukraine. Über den kulturhistorischen Blickwinkel hinaus werden auch gesellschaftliche Fragen einbezogen. Die Buchvorstellung findet am 25. November 2014 um 19:30 Uhr im Leipziger Haus des Buches (Gerichtsweg 28) statt. Es diskutieren der Kunsthistoriker Arnold Bartetzky, der Architekturkritiker Wolfgang Kil, der Kunsthistoriker Thomas Topfstedt und der Architekt Andreas Wolf unter Moderation der Architekturhistorikerin Annette Menting. (kb, 22.11.14)

Sonntag, Ingrid (Bearb.), **Labor der Moderne. Nachkriegsarchitektur in Europa – Laboratory of Modernism. Post-war architecture in Europe**, hg. von der Sächsischen Akademie der Künste, Dresden 2014, deutsch/englisch, 216 Seiten, 195 Abbildungen, ISBN 978-3-934367-23-4.

Vom Skizzenbuch zur Leica

Die ernst-may-gesellschaft zeigt in der Ausstellung “Vom Skizzenbuch zur Leica” ab 29. November 2014 zahlreiche Fotografien aus dem Nachlass Ernst Mays.

Das Leben des Architekten und Städtebauers **Ernst May** war äußerst bewegt. In den 1920er Jahren plante er als Stadtbaurat das **“Neue Frankfurt”**, 1930 bis 1934 projektierte er in der UdSSR sozialistische Idealstädte. Die nächsten 20 Jahre baute und plante er in Afrika nahe des Äquators, um 1954 schließlich im Auftrag der **Neuen Heimat** den deutschen Wiederaufbau mitzugestalten. Die **ernst-may-gesellschaft** wirft nun mit der Ausstellung *“Vom Skizzenbuch zur Leica – Ernst May als Zeichner und Fotograf”* einen neuen Blick auf dieses bewegte Leben. Im Fokus stehen die private Zeichnungen und vor allem Fotografien aus dem Nachlass der Architekten.

Der technikaffine May verfolgte die Entwicklung der Fotografie mit großem Interesse und gehörte zu den ersten Käufern der legendären Kleinbildkamera der Firma Leica. In der Folge machte er reichlich von der Möglichkeit Gebrauch, seinen ganz eigenen Blick auf Zelluloid zu bannen. Die Ausstellung wird am 29. November 2014 im ernst-may-haus in Frankfurt eröffnet und ist bis zum 29. März 2015 zu sehen. Begleitend erscheint ein Faksimile-Druck eines Skizzenbuches Mays aus den Kriegsjahren 1914 – 15. (jr, 23.11.2014)

Platte für die Modelleisenbahn

Deutsche Architekturgeschichte en Miniature: Die DDR-Plattenbauten des Typs P2 gibt es mittlerweile im Maßstab 1:90 für die Modelleisenbahn.

Die große Welt im Kleinen darzustellen – darin liegt ein Faszinosum der guten, alten Modellbahn. Der Häuschen-Produzent Faller hat jetzt die gesamtdeutsche Architekturgeschichte in Miniatur konstruiert: Die DDR-Plattenbauten des Typs **P2** kann man sich – nun, da sie in der Realität großteils abgerissen oder umgestaltet sind – in voller Pracht in Hobbyraum und Kinderzimmer holen. Es gibt eine ganze Produktreihe: von der *“Basispackung”*, mit der man Häuser in verschiedenen Geschosshöhen errichten kann über die kleineren Gebäudetypen P2/5, bis zur knallbunten limitierten Sonderserie des P2/5 in Fassadengestaltung des Pop-Art-inspirierten Künstlers **Carsten Kruse**.

Die Wohnbauten des Typs P2 entstanden nach Entwurf eines Architektenkollektivs dem unter anderem Achim Felz, Herbert Kuschy und **Wilfried Stallknecht** angehörten. Das erste Gebäude wurde 1961 in Berlin-Lichtenberg errichtet und steht heute unter Denkmalschutz. In

Variationen wurden die "Platten" bis Anfang der 1990er gebaut. Das "P" im Namen steht für "parallel" (die tragenden Wände sind parallel zu den Fassadenflächen angeordnet), die Ziffer 2 verweist auf zwei Aufgänge in einem Gebäude, die Zahl hinter dem Schrägstrich gibt die Anzahl der Etagen an. (db, 25.11.14)

Architekturutopie reloaded

Im Berliner Haus Waldsee widmet sich die Ausstellung bis zum 22. Februar 2015 dem Schaffen der Architektengruppe Haus-Rucker-Co zwischen 1967 und 1977.

In den 1970er Jahren entstanden Horror-Szenarien von Umweltschäden und Luftverpestung. Überleben schien bald nur noch mit Atemgeräten oder in Schutzreservaten möglich. Die Gruppe **Haus-Rucker-Co** – ein Wortspiel um das Häuser-ver-rücken – arbeitete in Wien seit 1967 an einem radikal neuen Architekturbegriff. Die zunächst drei, später vier Beteiligten – **Laurids Ortner**, **Günter Zamp Kelp** und Klaus Pinter, ab 1971 unterstützt durch **Manfred Ortner** und Carol Michaels – hatten die Wiener Hochschule gerade hinter sich.

Haus-Rucker-Co entwickelte vielbeachtete utopische Objekte wie den interaktiven "Mind-Expander" oder pneumatische Luft-Architekturen. Heute werden ihre Ideen von Künstlern wie Tomás Saraceno, **Ólafur Elíasson** oder Hussein Chalayan weitergedacht. Im Berliner Haus Waldsee wirft die Ausstellung "Architekturutopie Reloaded" nun bis zum 22. Februar 2015 einen ausführlichen Blick auf die Arbeit der Gruppe Haus-Rucker-Co zwischen 1967 und 1977. Leihgaben aus den Archiven der Architekten und Gründer der Gruppe, Günter Zamp Kelp, Ortner & Ortner machen es möglich, begehbare pneumatische Räume, Zeichnungen, Dokumentationen und originales Filmmaterial zu präsentieren. Begleitend ist ein Katalog erschienen. (kb, 24.11.14)

Berlin, Berlin

Der Bildband "Berlin Berlin" des Fotografen Thorsten Klapsch porträtiert den Umbruch der Viersektorenstadt in den 1990er und 2000er Jahren.

... unter diesem Titel näherte sich eine ARD-Vorabendserie Anfang der 2000er dem Lebensgefühl der jungen Hauptstadt an. Berlin erscheint hier als hippe Metropole, in der zusammengewachsen ist, was zusammen gehört. Dass die eine Hälfte der Stadt jahrzehntelang als "Vorposten der freien Welt", die andere als "Schaufenster des Sozialismus" diene, spielt bestenfalls eine Nebenrolle. Ein jüngst unter dem – bis auf das Komma – identischen Titel "Berlin Berlin" erschienener Fotoband nimmt nun den rasanten Prozess der Transformation der Stadt in den letzten 25 Jahren genauer unter die Lupe.

Der Fotograf **Thorsten Klapsch** porträtierte Berlin für dieses Buch seit dem Mauerfall. Abseits von den Touristenmagneten hielt er Bauwerke, Straßenzüge und Häuserensembles fest, die für die bewegte Geschichte der Stadt stehen und heute wie aus der Zeit gefallen wirken. Viele von ihnen wurden inzwischen umgenutzt, baulich massiv verändert oder auch abgerissen. Klapsch lädt den Leser zu einem letzten Rundgang durch die im Umbruch befindliche Vier-Zonen-Stadt ein, der vom **Palast der Republik** über das **ICC** und das Büro Erich Mielkes bis zum **Kino Zoo Palast** führt. (jr, 25.11.14)

Thorsten Klapsch, Berlin Berlin. Mit Texten von Christian Schröder und Andreas Schenk, Edition Panorama, Mannheim 2014, 320 Seiten, über 200 Fotografien, ISBN 978-3-89823-476-4.

Das ISA in den Wendejahren

Am 12. Dezember 2014 richtet die Berliner Leibniz-Gesellschaft eine Tagung aus, die nach der Rolle der ISA in den Wendejahren der DDR fragt.

Das ISA (Institut für Städtebau und Architektur) war Teil der Bauakademie – der wichtigsten Behörde, Forschungseinrichtung und Gelehrtengesellschaft, mit welcher die DDR in diesem Gebiet aufwarten konnte. 1962 gegründet, beaufsichtigte das ISA alle Generalbebauungspläne, Neubaugebiete und städtebaulichen Wettbewerbe. Darüber hinaus beteiligte es sich an der (internationalen) Forschung und bot in den 1980er Jahren einen Ort für Reformdiskussionen.

Am 12. Dezember 2014 richtet die Leibniz-Gemeinschaft in Berlin die Tagung "Baupolitik und Planung im Umbruch: Das ISA der

Bauakademie der DDR 1985-1995" aus. Die Konferenz beleuchtet die Rolle des ISA im innerdeutschen und internationalen Fachdiskurs und in den Umbruchsjahren um 1989. Darüber hinaus wird nach dem bleibenden Beitrag des ISA gefragt. Es wird eine Tagungsgebühr von 5 Euro erhoben. Um Anmeldung wird bis zum 5. Dezember 2014 gebeten unter: Petra Geral, geral@irs-net.de, 03362/793142 oder unter www.irs-net.de/ISA-Tagung. (kb, 25.11.14)

Das Bundesverfassungsgericht

Im Jovis-Verlag wird das frisch renovierte Bundesverfassungsgericht in seiner moderne Baugeschichte, seiner Arbeit und seiner jüngsten Sanierung porträtiert.

Als der Umzug nach Bayern drohte, wurde neu gebaut: Das **Bundesverfassungsgericht** war in Karlsruhe die ersten Jahre in einer historischen Stadtvilla untergebracht. Doch um 1960 brauchte es mehr Platz – und München kam als neuer Standort ins Gespräch. Schließlich wurde dann doch im Karlsruher Schlosspark neu gebaut. Das Ergebnis ist – durch zahlreiche fernsehrelevante Urteile – wohl einer der bekanntesten modernen Bauten der Bonner Republik.

Das 1965-69 von **Paul Baumgarten** (1900-84) gestaltete Gebäude vertrat die junge Demokratie wirkungsvoll durch moderne transparente Formen. Nach einer umfassenden Sanierung des Baukunstwerks tagt das höchste deutsche Gericht wieder in den modernen Räumen. Das Buch – herausgegeben vom Architekturkritiker **Falk Jaeger** – umreißt die Baugeschichte, berichtet aber auch von der Geschichte und Arbeit des Gerichts. Zudem wird die jüngste Sanierung in vielen Details vorgestellt. (kb, 26.11.14)

Jaeger, Falk (Hg.), *Transparenz und Würde. Das Bundesverfassungsgericht und seine Architektur*, hg. vom Bundesverfassungsgericht und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Jovis-Verlag, 2014, 176 Seiten, ca. 250 Farb- Abbildungen, 24 x 30 cm, deutsch: ISBN 978-3-86859-286-3, englisch: ISBN 978-3-86859-340-2.

Denkmalschutz für Opel Bochum?

Das Opel-Werk Bochum, Heimat des Opel Kadett, schließt am 5. Dezember. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe will Denkmalschutz für den Verwaltungsbau.

Das 1962 errichtete Opel-Werk in Bochum-Laer ist die Wiege des legendären Kleinwagens Opel **Kadett**, der hier bis Anfang der 1990er Jahre vom Band rollte. Am 5. Dezember wird die Automobil-Fabrik auf Beschluss der Konzernmutter General Motors geschlossen. Das 70 Hektar große Areal soll vom neuen Eigner, der Gesellschaft "**Bochum Perspektive 2022**", vermarktet und neu genutzt werden.

Ein Gebäude, das im Lauf der Jahrzehnte zum Symbol des Wirtschaftswunders, des Kampfs um die Arbeitsplätze und letztlich des Niedergangs wurde, könnte den drohenden Abbruch überstehen: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat für den Verwaltungstrakt des Opel-Werks **Denkmalschutz** beantragt. Der hohe symbolische Wert des markanten Opel-Schriftzugs auf dem Dach und die zeitgeschichtliche Bedeutung – nicht zuletzt durch die hohe Medienpräsenz in Zeiten des Arbeitskampfes – hat den LWL bewogen, den 1972 aufgestockten Bau als denkmalwürdig einzustufen. Er folgt damit einem von der Stadt Bochum beauftragten Gutachten, das das Verwaltungsgebäude sowie einen weiteren Bau im Werk I als schützenswert charakterisiert. Der Perspektive-Geschäftsführer Dr. Rolf Heyer hat bereits durchblicken lassen, dass er zumindest die Verwaltung nicht für erhaltenswert halte. (db, 27.11.14)

Helmut von Werz

Bis zum 12. Dezember 2014 ist in der Münchener Architekturgalerie eine Ausstellung zum Leben und Werk des Architekten Helmut von Werz (1912-90) zu sehen.

Direkt nach dem Krieg gründete **Helmut von Werz** (1921-90) in München 1946 sein Architekturbüro. Damit sollte er den Wiederaufbau dieser Stadt entscheidend prägen. Mit den Jahren wuchs das Büro um Partnerschaften zur Architektengemeinschaft Helmut von Werz, Johann Christoph Ottow, Erhard Bachmann, Michel Marx . Bekannt wurde Werz u. a. für die Nazarethkirche (1961) in Bogenhausen, das Hochhaus des Bayerischen Rundfunks (1976) beim Hauptbahnhof oder die Archäologische Staatssammlung (1975) am Englischen Garten.

Wertz war Mitglied u. a. in der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, in der Deutschen Delegation der UIA und im

Landesdenkmalrat. Zudem wurde er mit der Medaille "München leuchtet" ausgezeichnet. Noch bis zum 12. Dezember 2014 ist die Ausstellung "**Helmut von Werz – ein Architektenleben – 1912-90**" in der Architekturgalerie München zu sehen. Die Schau umreißt – mit eigens angefertigten Modellen, verschiedenen Text- und Bildzeugnissen sowie persönlichen Erinnerungsstücken – dieses reiche Architektenleben. Begleitend erscheint im Birkhäuser Verlag die erste Monografie über Helmut von Werz überhaupt. (kb, 28.11.14)

So tankt man retro

Vor 90 Jahren eröffnete in Sterup die erste Tankstelle Schleswig-Holsteins. Aus den zwei Zapfsäulen an der Straße entwickelte sich eine moderne Filiale.

Vor 90 Jahren mussten die meisten Autofahrer ihren Kraftstoff noch in der Apotheke kaufen. Nicht so in Sterup, denn bei Flensburg – **so berichtet der NDR** – steht die älteste Tankstelle Schleswig-Holsteins. Sterup lag an einer beliebten Pendlerstrecke zwischen Flensburg und Kappeln. Also stellte eine Autowerkstatt am 30. Oktober 1924 zwei Zapfsäulen direkt an die Straße. Später kam ein Verkaufshäuschen in den geschwungenen Formen der 1950er Jahre hinzu. So diente die historische Tankstelle auch schon als Kulisse für einen Filmdreh.

Die heutigen Betreiber übernahmen die Tankstelle 1968. In den 1970er Jahren erweiterten sie die Anlage um eine Garage zur Wagenpflege. Heute gehört die Steruper Tankstelle zu einer internationalen Kette. Und auch die Benzinpreise werden computergesteuert an die Filiale durchgegeben. Doch in einem Punkt sind sie traditionell geblieben: Es gibt nur wenige Getränke und Süßigkeiten zu kaufen. Schließlich ist man kein Supermarkt, sondern eine Tankstelle – und das seit 90 Jahren. (kb, 29.11.14)

Der Trierer Dom und die Moderne

Vor 40 Jahren wurde der Trierer Dom nach langer Renovierung wieder eingeweiht – Anlass für eine Ausstellung zu den modernen Renovierungen des Kirchenbaus.

Vor 40 Jahren, am 1. Mai 1974, konnte der Dom zu Trier nach langen Renovierungsarbeiten wieder eingeweiht werden. Das mittelalterliche Bauwerk war schon um 1900, unter Leitung des damaligen Dombaumeisters Wilhelm Schmitz, grundlegend erneuert worden. Die nächste Station bildete die Neugestaltung des Ostchors, für die Entwürfe namhafter Architekten von Willy Weyres bis zu Rudolf Schwarz vorlagen. Und als im Jahr 1959 im Dom Putzbrocken herabstürzten, wurde eine weitere Sanierung in Angriff genommen.

Nicht genug, dass der Dom bis 1974 grundlegend statisch gesichert wurde. Man nutzte zudem die Chance, das Bauwerk archäologisch zu untersuchen und die liturgischen Haupttorte neu zu ordnen. Die Ausstellung "Der Trierer Dom im Wandel. Die Renovierungen des 20. Jahrhunderts" präsentiert diese Umbrüche und Neugestaltungen anhand von Originalzeichnungen und einer 3D-Computer-Rekonstruktion. Noch bis zum 26. April 2015 ist die umfassende Schau im "Museum am Dom Trier" zu sehen. Begleitend ist ein Katalog erschienen, werden Führungen und eine Vortragsreihe angeboten. (kb, 30.11.14)

Das pure Leben

Der zweiteilige Bildband "Das pure Leben" zieht eine umfangreiche Bilanz ostdeutscher Fotografie. Im Fokus steht dabei der Alltag in der DDR.

Pünktlich zum 25. Jubiläum des Mauerfalls erschien jüngst unter dem Titel "Das pure Leben" ein Almanach der DDR-Fotografie. In zwei Bänden, welche die Zeiträume 1945 bis 1975 und 1975 bis 1990 umfassen, versammelt Herausgeber Mathias Bertram Aufnahmen bedeutender ostdeutscher Fotografen. Gezeigt werden Arbeiten von **Ursula Arnold, Gerhard Weber, Christian Borchert, Helga Paris, Ulrich Wüst, Evelyn Richter, Harry Hardenberg** und vielen anderen.

Die beiden Bildbände erzählen in etwa 340 Aufnahmen authentisch 45 Jahre (ost)deutscher Geschichte. Sie setzen dabei aber weder auf die hinlänglich bekannten politisch-historischen Fotodokumente, noch auf propagandistisch gefärbte Presseaufnahmen. Der Fokus liegt vielmehr auf dem Alltag in der **SBZ/DDR**. Die große Auswahl der Bilder sowie ihre chronologische Ordnung macht historische Prozesse vielmehr in ihrer Rückwirkung auf den Alltag der Menschen sichtbar. (jr, 1.12.14)

Bertram, Mathias (Hg.), Das pure Leben. Die frühen Jahre 1945-1975, Lehmann Verlag, Leipzig 2014, 200 Seiten mit ca. 170 Abbildungen,

ISBN 978-3-942473-90-3.

Ders., Das pure Leben. Die späten Jahre 1975-1990, Lehmann Verlag, Leipzig 2014, 200 Seiten mit ca. 170 Abbildungen, ISBN 978-3-942473-91-0.

18 Jahre Nachkriegshamburg

Aufnahmen des Fotografen Walter Lüdens (1914-96) fügen sich in der neuen Publikation des Junius-Verlags zu einem Porträt der nachkriegsmodernen Hansestadt.

1947, zwei Jahre nach Kriegsende, ist die Stadt Hamburg noch schwer gezeichnet von den Bombardements der letzten Jahre. Wenngleich der Wiederaufbau des öffentlichen Lebens vielerorts zu spüren ist, beherrschen doch Kriegsrüinen und Trümmer das Stadtbild. Der Rathausmarkt liegt in Trümmern, ein Geschäftsmann hat sich provisorisch in einem ausrangierten Eisenbahnwaggon eingerichtet. Schon zwei Jahre später zeigt sich auf der Mönckebergstraße rege Geschäftigkeit: Männer in Anzügen bevölkern den Bürgersteig, eine schicke Limousine steht am Straßenrand und im Hintergrund passiert ein Waggon der Straßenbahn die Szenerie.

Dies sind nur zwei Momentaufnahmen aus dem jüngst erschienenen Bildband "Hamburg. Fotografien 1947-1965". Er rekonstruiert den Alltag der Hansestadt anhand von Aufnahmen des Fotografen **Walter Lüden** (1914-96). Im Mittelpunkt stehen das Stadtgeschehen und die Hamburger Bürger, die Lüdens in zahlreichen Alltagssituationen porträtierte. Herausgeber des Bandes ist der Fotohistoriker **Jan Zimmermann**, der die Fotografien mit Bildunterschriften und Zwischentexten in den historischen Kontext einordnete. (jr, 2.12.2014)

Lüden, Walter, Hamburg. Fotografien 1947-1965, hg. von Jan Zimmermann, Junius Verlag, Hamburg 2014, 240 Seiten, ca. 200 Abbildungen, ISBN 978-3-88506-048-2 .

Ich glaub, ich steh im Wald!

Der Träger des Internationalen Hochhauspreises – ausgelobt vom Deutschen Architekturmuseum, der Stadt Frankfurt und der Deka-Bank – heißt "Bosco Verticale".

Der Preisträger des Internationalen Hochhauspreises, der vom Deutschen Architekturmuseum (DAM), der Stadt Frankfurt/Main und der Deka-Bank ausgelobt wird, heißt 2014 "Bosco Verticale". Das **Studio Boeri** treibt mit dem Mailänder Bauprojekt das Thema Urban Gardening in ungeahnte Höhen – die Appartementgebäude sind üppig begrünt. Die 80 und 112 Meter hohen Türme bieten 113 Wohnungen. Jede hat Zugang zu einer Terrasse, die einem kleinen Waldstück gleicht: Mehrere hundert Bäume, Stauden, Sträucher und Bodendecker wachsen an den Fassaden. Die Pflanzen sorgen für eine natürliche Klimatisierung. Die Pionierarbeit, die für die Bepflanzung einer Hochhausfassade notwendig war, wurde von Stefano Boeri zusammen mit den Landschaftsplanern Laura Gatti und Emanuela Borio entwickelt. Fertiggestellt wurden die Gebäude im Oktober 2014.

Man darf gespannt sein, ob das Beispiel des "Vertikalen Waldes" – so die Übersetzung – die Hochhaus-Architektur der Zukunft beeinflussen wird. Der Auszug der Jurybegründung liest sich optimistisch: "Das Projekt beantwortet äußerst komplexe Fragen der internationalen Architektur und sämtliche Probleme, die wir mit der Verdichtung, mit dem Bau von Hochhäusern in den Städten für eine wachsende Zahl von Menschen und mit ihren elementaren Bedürfnissen nach frischer Luft und Naturnähe haben." (db, 3.12.14)

Südzentrale: Die Bagger sind da

Die 1915 fertiggestellte "Südzentrale" in Wilhelmshaven soll noch Anfang Dezember abgerissen werden, hat der Eigentümer des Industriedenkmals angekündigt.

Die Eigentümer der Wilhelmshavener **Südzentrale** hatten den **Abbruch** noch in den ersten Dezember-Tagen angekündigt, am gestrigen Mittwoch startete die Zerstörung. Damit kommt das Tauziehen um den Jugendstil-Bau zum denkbar schlechtesten Ende. Das ehemalige Kraftwerk der Kaiserlichen Marinewerft fiel trotz Denkmalschutz seit 1993, diverse Initiativen scheiterten mit Nutzungsvorschlägen. Zuletzt legte der **Verein zum Erhalt der Südzentrale** für das Gebäude ein Kaufangebot über 750.000 Euro vor, das als zu niedrig abgelehnt wurde.

“Wir haben den Eigentümern ein opulentes Kaufangebot gemacht und zuletzt sogar noch einen Vorschlag zur Teilung des Grundstückes vorgelegt”, sagte der Vorsitzende Rüdiger Nietiedt der Wilhelmshavener Zeitung. Der Verein forderte die Stadt auf, zu kontrollieren, ob die Abrissgenehmigung angesichts des Kaufangebotes überhaupt noch rechtmäßig sei – der Abriss eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes ist nur dann zulässig, wenn dessen Erhalt “wirtschaftlich unzumutbar” ist. Die Stadt Wilhelmshaven und die obere Denkmalschutzbehörde wollten prüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für einen Abbruch noch vorliegen, sagte Oberbürgermeister Wagner noch vergangene Woche – die Genehmigung war bis zum 21. Dezember 2014 befristet. Da die **BGI Unternehmens- und Immobilienbeteiligungs GmbH (Ibбенbüren)** aber bereits vor Monaten mit Demontagearbeiten begonnen hätte, hatte sie sich um zwei Jahre verlängert. Die Würfel sind gefallen: Ein hochrangiges Bau- und Kulturdenkmal fällt in Schutt und Asche – auch wenn die Bagger am Abend wieder eine Pause einlegten. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Eigner die schrittweise Ruinierung der Südzentrale systematisch betreiben. (db, 4.12.14)

Neues zum Fernsehturm Dresden

Eine Anfrage des Fördervereins scheiterte: Der Bund lehnte ab, hält aber grundsätzlich eine Bundesförderung für möglich. Wenn ein gutes Nutzungskonzept ...

Unser aller Bundeskanzlerin zu überraschen, ist ja an sich schon eine Leistung. Ob der “**Förderverein Fernsehturm Dresden**” darüber hinaus erfolgreich war, wird sich erst noch weisen müssen. Errichtet wurde das so liebevoll titulierte “Sektglas” 1969 nach Plänen der Architekten **Kurt Nowotny, Herrmann Rühle** und **Johannes Braune** vom **VEB BMK Kohle und Energie**. Vorbild des Dresdener **Fernsehturms** soll der jüngere westdeutsche Bruder in Stuttgart gewesen sein. Die ersten Jahre war das Bauwerk – mit 252 Metern Höhe und 750 Treppenstufen, zwei Personenaufzügen und einem zweigeschossigen Turmrestaurant – ein beliebtes Ausflugsziel.

Alle Versuche, den aktuell geschlossenen Turm wieder begehbar und damit touristisch nutzbar zu machen, scheiterten bislang an den Kosten. Geschätzt werden die Sanierungskosten auf 10 Millionen Euro. Nun erhielt der Förderverein auf seine Anfrage – so berichtet DNN online – zwar vorerst eine Absage. Der Bund könne sich hier aktuell nicht finanziell engagieren. Jedoch – sollte ein denkmalgerechtes und realistisches Nutzungskonzept vorliegen – sei grundsätzlich, gemeinsam mit anderen Geldgebern, eine Bundesförderung möglich. (kb, 5.12.14)

Venedig kommt nach Dortmund

Bis zum 1. Februar 2015 ist in Dortmund ie Ausstellung “Reduce / Reuse / Recycle” zu sehen, die 2012 bereits auf der Architektur-Biennale gezeigt wurde.

Auf der 13. Architektur-Biennale war sie ein großer Erfolg. Am 6. Dezember 2014 nun kommt die Ausstellung “**Reduce / Reuse / Recycle**”, die sich mit der “Weiterverwendung” bestehender Architektur auseinandersetzt, aus Venedig nach Dortmund. Und das **Museum am Ostwall** ist genau der richtige Ort für das Thema. Denn seit einigen Jahren wird über eine neue Nutzung für das Gebäude nachgedacht. Erbaut wurde es 1875 als Verwaltungsbau, den man 1911 zum Kunst- und Gewerbemuseum umnutzte.

Die Ausstellung “Reduce” schaut anhand ausgewählter Beispiele auf ein drängendes Problem. Die Bevölkerung in Deutschland schrumpft und altert, so dass die Arbeit mit bestehenden Bauten längst zur wichtigsten architektonischen Aufgabe geworden ist: Es geht um Schrumpfung und Verkleinerung, um Neunutzung, Ergänzung und das Füllen von Lücken im Gewebe der Städte. Die für Venedig zusammengestellte Präsentation wurde für Dortmund in eine neue Rauminstallation gebracht – ergänzt um das Dortmunder Beispiel. Die Schau ist bis zum 1. Februar 2015 geöffnet, es werden zudem regelmäßig öffentliche Führungen angeboten. (kb, 5.12.14)

Dresdner Nachkriegsmoderne

In diesem Wintersemester bietet die TU Dresden mit der Reihe “Werkberichte zur Denkmalpflege” einen Blick auf idie nachkriegsmoderne Seite der Stadt.

Seit Dresden wieder baröcker wird, als es je war, lohnt jeder Blick auf die nachkriegsmoderne Seite der Stadt. Dieser ist im Wintersemester 2014/15 ausführlich möglich: Mit der Reihe “**Werkberichte zur Denkmalpflege**” bietet die TU Dresden – öffentlich und kostenfrei im Andreas-

Schubert-Bau (Zellescher Weg 19, Hörsaal 028) – Vorträge zu diesem Thema an. Am 16. Dezember etwa berichten die Architekten Ulf und Norbert Zimmermann um 18:30 Uhr über die Neue Mensa der TU Dresden.

Der **Mensabau** wurde 1974 bis 1978 nach Plänen von **Ulf Zimmermann**, Eberhard Seeling und Olaf Janner errichtet. 1981 eröffnet, stellte man den Bau bereits 2008 unter Denkmalschutz. Seit diesem Jahr jedoch musste das Obergeschoss aus Gründen des Brandschutzes geschlossen werden. Nur das Erdgeschoss der Mensa wird weiterhin betreiben – also ein spannender Fall für den Umgang mit dem nachkriegsmodernen Erbe der Stadt. Die Vortragsreihe beschließt Bernhard Sterra vom Amt für Kultur und Denkmalschutz der Stadt mit dem Vortrag “Erkennen-Vermitteln-Schützen”. Damit bietet er am 20. Januar 2015 um 18:30 Uhr einen aktuellen Bericht aus der Arbeit der städtischen Denkmalpflege. (kb, 5.12.14)

Auf einen Tee mit Klaus Meier-Ude

Der Fotograf Klaus Meier-Ude gilt als einer der Pioniere der Nachkriegsfotografie. Am Dienstag, 9.12.2014, kann man ihn in einem Zeitzeugengespräch erleben.

Der Fotograf **Klaus Meier-Ude** gilt als einer der Pioniere der bundesrepublikanischen Nachkriegsfotografie. Seine Arbeiten porträtierten die Ergebnisse des Wiederaufbaus ebenso wie seine Akteure. Für sein Buch “Stundenbuch einer Stadt” erhielt er 1968 den Theodor-Wolff-Preis. Am 9. Dezember 2014 können Liebhaber der Nachkriegsmoderne und -fotografie den heutige Pensionär in einem Zeitzeugengespräch persönlich erleben. Im Frankfurter **ernst-may-haus** (Im Burgfeld 136) erzählt er ab 18 Uhr bei einer Tasse Tee aus seinem Leben als Fotograf. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Meier-Ude wurde 1927 in Lübeck geboren, wo er eine handwerkliche Ausbildung zum Fotografen absolvierte. Ab 1951 war er in Frankfurt am Main als freiberuflicher, journalistischer Fotograf tätig. Überregionale Bekanntheit erlangte er mit seinen Fotos für die Frankfurter Rundschau und mit Bildbänden über die jüdischen Friedhöfe in Berlin und Frankfurt am Main, die er gemeinsam mit **Valentin Senger** herausgab. (jr, 8.12.14)

Corvinuskirche doch Kulturdenkmal

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat – nach Ortsbegehung und mündlicher Verhandlung – heute entschieden: Die Corvinuskirche in Hannover-Stöcken (1962, R. Schröder) ist doch ein Kulturdenkmal.

Es ist eine adventliche Nachricht: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschied heute, dass die **Corvinuskirche in Hannover-Stöcken** ein Kulturdenkmal ist. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) hatte den fünfeckigen Bau von Roderich Schröder (1962) 2011 unter Schutz gestellt. 2012 wurde die Kirche entwidmet und seitens der Gemeinde ein Abriss erwogen. es kam zum Rechtsstreit. Dr. Stefan Winghamt, Präsident des NLD in dessen heutiger Pressemeldung, sieht sein Amt bestätigt, “dass das öffentliche Interesse an der Erhaltung fortbesteht.”

Zuvor war das Verwaltungsgericht Hannover zu einem anderen Schluss gekommen: Das NLD hätte die niedersächsischen Nachkriegskirchen insgesamt bewerten müssen. Die heutige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg dürfte daher bundesweite Beachtung finden – geht es doch grundlegend um die Bewertungskriterien für eine Denkmalausweisung. Das Oberverwaltungsgericht hob, neben architektonischen und künstlerischen Punkten, vor allem die kirchengeschichtliche Bedeutung der Corvinuskirche hervor. Referatsleiter Rocco Curti, Experte für die Nachkriegsmoderne im NLD, freut sich über die geschaffene Klarheit: “Die nur gemeinschaftlich zu bewerkstellende denkmalpflegerische Erhaltungsaufgabe steht jetzt allerdings erst an.” (kb, 8.12.14)

Ken Adams Film Design

Der Filmset-Designer Ken Adam, der unter anderem neun James-Bond-Filme ausstattete, wird mit einer Ausstellung in der Deutschen Kinemathek Berlin gewürdigt.

Sie mögen stylische Möblierungen? Dann haben Sie einen guten Grund, dieser Tage die Deutsche Kinemathek in Berlin zu besuchen. Dort läuft ab dem 11. Dezember die Ausstellung “Bigger than life – Ken Adam’s Film Design”. Sir **Kenneth Adam** wurde 1921 als Klaus Hugo Adam

in Berlin geboren, 1934 emigrierte seine Familie nach Großbritannien. Dort studierte er zunächst an der Bartlett School of Architecture, ehe er – noch ohne britischen Pass – bei der Royal Air Force Jagdflieger wurde. Berühmt wurde er Jahrzehnte später als Designer von Filmsets: Neun James-Bond-Filme, angefangen bei **“Dr. No”** (1962) bis **“Moonraker”** (1979) spielen in Adams’ Interieurs. Auch der **“War Room”** in Stanley Kubricks **“Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben”**, entspringt seiner Phantasie. Und für Kubrick wandelte Adam 1975 in **“Barry Lyndon”** ausnahmsweise auch einmal auf historischen Spuren.

Im Jahr 2012 hat der zweifache Oscar-Preisträger sein komplettes künstlerisches Werk mit über 4.000 Grafiken, Modellen und Filmfotos der Deutschen Kinemathek übergeben. Die aktuelle Ausstellung wirft nun einen neuen Blick auf das Werk des stilbildenden (Film-) Künstlers und macht Ken Adams Schaffensprozess auch mit multimedialen Präsentationen erfahrbar. Die Schau ist bis 16. Mai 2015 zu sehen. (db, 9.12.14)

Funktionen und Formen

Die Monographie “Funktionen und Formen” von Ute Poerschke liefert einen Überblick über Funktionalismusdebatten vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute

“Form Follows Function” – mit dieser einfachen Formel eröffnete **Louis Sullivan** eine bis heute andauernde Kontroverse. Die in den drei F komprimierte Idee einer zweckbestimmten Form in Architektur und Design beeindruckte die Vertreter der klassischen Moderne und Neuen Sachlichkeit ebenso, wie sie einen Kontrapunkt für Neoklassizisten oder postmoderne Baumeister setzte. Eine jüngst erschienene Monographie von **Ute Poerschke** bietet einen Überblick über Verlauf, Dynamik und Vertreter von Funktionalismusdebatten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts.

Das Buch stellt die verschiedenen Funktionalismuskonzepte in chronologischer Ordnung vor. Dabei kommen sowohl ihre Verfechter als auch ihre Kritiker zu Wort. Behandelt werden unter anderem die Theorien von **Gottfried Semper**, **Louis Sullivan**, **Frank Lloyd Wright**, **Hannes Meyer**, **Adolf Behne**, **Erich Mendelsohn**, und **Charles Jencks**. Die Autorin lehrt Architektur an der Pennsylvania State University und ist Partnerin im Büro **Friedrich Poerschke Zwink Architekten/Stadtplaner**. (jr, 10.12.14)

Poerschke, Ute, Funktionen und Formen. Architekturtheorie der Moderne, transcript Verlag, Bielefeld 2014, 282 Seiten, zahlreiche Abbildungen, ISBN 978-3-8376-2315-4 .

Philosophicum: Architekt gesucht

Der neue Besitzer des Frankfurter Philosophicum (1960), das zum Wohnhaus umgestaltet werden soll, hat sich vom Architekten des Projekts getrennt.

Das Tauziehen um das **Philosophicum** – 1960 als Institutsgebäude an der Universität Frankfurt errichtet – geht in eine neue Runde. Das Baudenkmal soll zum Appartementhaus umgestaltet werden. Neuer Eigentümer ist der Geschäftsmann Rudolf Muhr – und er hat dem Architekten des Projekts, dem Frankfurter **Stefan Forster**, gleich die Zusammenarbeit aufgekündigt. Beide Seiten werfen sich “unprofessionelles Verhalten”, “Gutsherrnart” und “Preistreiberei” vor. In kleinere Stücke kann ein Tischtuch wohl nicht zerschnitten werden ...

Schon die Durchsetzung des Denkmalschutzes geschah vor 15 Jahren nur gegen erhebliche Widerstände aus dem hessischen Kultusministerium. Der Verkauf an die Projektgruppe Philosophicum, die ein alternatives Wohnprojekt plante, scheiterte Anfang 2014 am Geld – im Sommer kaufte Muhr. Und jetzt muss ein neuer Architekt gefunden werden, nachdem das bundesweit renommierte Büro Forster gegangen wurde. “Wir wertschätzen Forster sehr”, sagte die Leiterin des Frankfurter Denkmalamts, Andrea Hampel, der **Frankfurter Rundschau**. Dessen Entwürfe stellten aus Sicht der Denkmalpflege einen “vielversprechenden und genehmigungsfähigen Ansatz” dar. Man werde aber auch mit einem anderen Architekten sicherlich gut zusammenarbeiten. Bis dahin hält freilich der Dornröschenschlaf des Philosophicums an. (db, 11.12.14)

Gießen: Was wird aus der alten UB?

Gießen baut einen neuen Uni-Campus. Die denkmalgeschützte alte Universitätsbibliothek wird vorerst weitergenutzt, eine Sanierung ist aber nicht in Sicht.

In Gießen sind derzeit alle Blicke auf entstehenden "Campus Philosophikum" gerichtet. Die Geisteswissenschaften der Universität, bislang am Stadtrand in zwei Gebäudegruppen aus der 1970er Jahren untergebracht, sollen bis 2020 an gleicher Stelle neue Räume erhalten. Die **alte Universitätsbibliothek**, einige Kilometer entfernt gelegen, ist davon nicht betroffen. Die Universität plant nach Informationen der Gießener Allgemeinen Zeitung, das Gebäude vorerst weiter zu nutzen. Die dringend erforderliche Sanierung ist allerdings nicht in Sicht.

Mit der Bibliothek gewann Gießen 1959 ein hochmodernes Gebäude. Die elegant geschwungene Dachkonstruktion des Lesesaals bildet einen Kontrast zum massigen Bücherturm, der gläserne Windfang steht für die Idee einer transparenten Universität. Seine Kernfunktion erfüllte der Bau wegen stetig steigender Studentenzahlen nur kurze Zeit: 1979 begann man mit dem Bau einer größeren Universitätsbibliothek. In den letzten Jahren hat das Bauwerk stark gelitten. Der Dreck der angrenzenden Ausfallstraße hat die einst weißen Wände grau eingefärbt, von den Fensterrahmen bröckelt die Farbe. Ein Sanierungskonzept gibt es für das denkmalgeschützte Gebäude aber bislang nicht, dem steht besonders der verbaute Asbest im Weg. (jr, 12.12.14)

Notdach fürs Gloria in Weißenfels

Das stillgelegte Lichtspieltheater "Gloria" in Weißenfels wurde auf Antrag der Kommune, mit Mitteln der Landesdenkmalpflege nun notgesichert.

Fotogen ist es immer noch, aber mit den Jahren des Leerstands ein wenig inkontinent geworden. Das ehemalige Lichtspieltheater "**Gloria**" in **Weißenfels** brauchte eine Notsicherung – und erhielt auf Antrag der Kommune, mit Förderung der Landesdenkmalpflege nun ein Notdach. Nach Ansicht der Stadt sind die 7.500 Euro Landesmittel gut angelegt. Sollen sie doch nicht nur den Bestand sichern, sondern auch "eine spätere Sanierung ermöglichen". Bereits im Mai diesen Jahres hatte die Denkmalpflege das moderne Denkmal in der Reihe "**In liebevolle Hände abzugeben**" geöffnet und einen Käufer gesucht.

Das Denkmal stammt aus dem Jahr 1928, als der Architekt Carl Fugmann in Bahnhofsnähe ein konstruktiv wie gestalterisch modernes Kino errichtete. Den Zweiten Weltkrieg überstand der Bau fast unbeschadet, in der DDR blieb er Kino und wurde nach der Wende von der UFA weiterbetrieben. 1998 stillgelegt, scheiterte auch das Nutzungsvorhaben "Tanzpalast". Mit neuem Dach ist wieder Zeit gewonnen. Wir drücken die Daumen! (kb, 13.12.14)

Himmelstürmend für Kids!

Sie suchen noch ein nettes Weihnachtsgeschenk für Ihre Kinder, Neffen, Nichten? Zumindest, wenn Sie aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, bietet das neue Buch des Antaeus-Verlags spannende Lektüre – auch für Kids, die man sonst mit Sachbüchern auf Bäume treiben kann. Passend zur gleichnamigen Ausstellung im Deutschen Architektur Museum (DAM) liefert "Himmelstürmend – Frankfurter Hochhäuser für Kinder"

Sie suchen noch ein nettes Weihnachtsgeschenk für Ihre Kinder, Neffen, Nichten? Zumindest, wenn Sie aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, bietet das neue Buch des Antaeus-Verlags spannende Lektüre – auch für Kids, die man sonst mit Sachbüchern auf Bäume treiben kann. Passend zur gleichnamigen Ausstellung im Deutschen Architektur Museum (DAM) liefert "Himmelstürmend – Frankfurter Hochhäuser für Kinder" Wissenswertes zu 20 Frankfurter Wolkenkratzern. Welches ist das höchste? Ab welcher Höhe spricht man von einem Hochhaus? Und welches war eigentlich das erste? Diese und viele weitere Fragen beantworteten die Autoren Arne Winkelmann und Bettina Gebhardt in ihrem "etwas anderen" Architekturführer.

Auf Doppelseiten finden sich Informationen zu je einem Gebäude und wichtigen Aspekten der Himmelstürmer-Architektur wie Höhenrekorde, Namensgebung, Ökologie oder Formgebung. Auf jeder Doppelseite befindet sich auch eine kleine Aufgabe oder ein Rätsel. Das Maskottchen "Messi" – kein Mensch mit krankhaftem Sammeltrieb, sondern ein kleiner Messeturm – begleitet durch den Hochhausdschungel. Das Buch entstand mithilfe und Finanzierung der Freunde des Deutschen Architekturmuseums. (db, 14.12.14)

Winkelmann, Arne/Gebhardt, Bettina, Himmelstürmend – Frankfurter Hochhäuser für Kinder. Antaeus-Verlag, Frankfurt 2014, 52 Seiten,

gebunden, ISBN 978-3-9810809-3-3.

Dexels konstruierte Welten

Das Städtische Museum Braunschweig widmet dem Grafiker Walter Dexel unter dem Titel "Walter Dexel. Konstruierte Welten" bis Februar 2015 eine Ausstellung.

“Der Mensch von heute kann verlangen, daß ihm die Fülle nicht gewünschter Mitteilung, worunter die Reklame in fast allen ihren Spielarten fallen dürfte, nur ein Mindestmaß von Zeitverlust verursache”, so kommentierte der Grafiker und Designer **Walter Dexel**. Was er wohl zu blinkenden Pop-Ups und aufdringlicher Fernsehwerbung gesagt hätte? Für seine Zeit pochte er jedenfalls auf eine schlichte, als Gebrauchskunst verstandene Reklame. Das Städtische Museum Braunschweig widmet ihm zum 125. Geburtstag noch bis zum 8. Februar 2015 die Ausstellung “Walter Dexel (1890–1973). Konstruierte Welten”.

Beleuchtet wird die facettenreiche Biographie des studierten Kunsthistorikers, der – neben seiner Tätigkeit als Werbedesigner – auch als Maler, Kunstsammler, Pädagoge und sogar Verkehrsplaner wirkte. Der Expressionismus, die Ideen des Bauhaus und besonders der Konstruktivismus prägten Dexels Werk. Den Nazis galten seine Arbeiten daher zwar als “entartet”, nachdem er 1933 in die Partei eingetreten war und sich von seinem Frühwerk distanzierte, machte er aber im “Dritten Reich” Karriere. In den 1940er Jahren baute er die renommierte Braunschweiger Formsammlung auf, eine Konglomerat von Gebrauchskunst. In den 1960er Jahren kehrte Dexel zur konstruktivistischen Malerei zurück. ([jr](#), 15.12.14)

Drei Tage Heimat in Eisenhüttenstadt

Zwischen den Jahren zeigt der Architekt und Fotograf in Eisenhüttenstadt seine Fotografien zum Entstehen und zum Verlust moderner Heimat.

Heimat kann man anschauen, zumindest zwischen den Jahren. Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls zeigt der Architekt und Fotograf **Martin Maleschka** eine Ausstellung zum Thema “Schrumpfende Städte”. Maleschka machte sich in den letzten Monaten einen Namen durch Projekte zur Architektur und architekturbezogenen Kunst der Ostmoderne in Weimar, Erfurt und London. Mit seiner neuen Ausstellung rückt er nun die Plattenbaugebiete Eisenhüttenstadts in den Mittelpunkt.

Schon während, aber nicht nur wegen seines Architekturstudiums war Maleschka nach Eisenhüttenstadt gezogen. Er begann, die seine “baulich immer schneller verschwindende Heimat” fotografisch zu dokumentieren. Der Beschluss, am traditionsreichen Industriestandort die erste deutsche – “sozialistische Stadt” zu errichten, war 1950 gefallen. In der Folge entstanden markante Plattenbausiedlungen, die man nach dem Mauerfall veränderte und teils wieder “rückbaute”. Maleschkas Blick auf diese Umbrüche sind nun an drei Tagen, vom 25. bis zum 28. Dezember 2014 in einem leerstehenden Geschäft (Straße der Republik 37) in Eisenhüttenstadt jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Die Vernissage findet am 25. Dezember 2014 um 17 Uhr statt. ([kb](#), 16.12.14)

Hansa-Werke Varel: Wie geht's weiter?

Ein ortsansässiger Unternehmer möchte in den ehemaligen Hansa-Automobilwerken in Varel ein Museum einrichten. 18 Jahre Leerstand könnten bald enden.

In den Pioniertagen des Motorisierungsstand im friesischen Varel eine Automobilfabrik: Der Ingenieur August Sporkhorst gründete zusammen mit dem Verleger Robert Allmers und dem ehem. Bankier Koppen 1905 die Hansa-Werke. 1914 fusionierte die Firma mit der Norddeutschen Automobil- und Motoren-Aktiengesellschaft zur Hansa-Lloyd, später übernahm der Bremer Borgward-Konzern die Aktienmehrheit. Insgesamt wurden in Varel etwa 10.000 Autos gebaut, das letzte 1930.

Das Werk mit dem 1907 errichteten Hauptgebäude steht heute noch, allerdings verfällt das Industriedenkmal seit 1996 zusehends. Zuletzt nutzte die Bundeswehr das Stahl-Beton-Gebäude als Depot, dann wurde es an einen Privatmann veräußert, der seither weder Schritte zur Neunutzung noch zum Erhalt unternahm. Der Unternehmer Herbert Freese versucht nun, das Gebäude als Automobil-Museum wiederzubeleben. Problem: Wer immer das Gebäude nutzen möchte, muss es kaufen. Freese schaffte es, Kontakt zum Besitzer herzustellen

und das Gebäude zu besichtigen. Nach einer Statikprüfung steht nun fest, dass die Substanz noch immer gut ist. Auch die Stadt berät jetzt über die Museums-Pläne, Geld für den Rückkauf des Gebäudes hat sie indes nicht – doch der lange Stillstand auf dem Gelände scheint aufgrund einer privaten Initiative zu enden. (db, 17.12.14)

Hamburg aus der Luft

Günther Krüger zeigt mit seinen Luftbildern der Jahre 1954 bis 1969 eine Hansestadt, die sich nach dem Krieg neu erfindet.

Vor 60 Jahren machte der Fotograf des "Hamburger Abendblatts", Günther Krüger, die ersten Luftaufnahmen von Hamburg. Erst 13 Jahre zuvor war die Hansestadt im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe in weiten Teilen zerstört worden. So wohnten in Hamburg nach Kriegsende weniger als eine Million Menschen, 1964 war sie bereits auf mehr als die doppelte Einwohnerzahl angewachsen. Bis 1969 hielt Günther Krüger aus der Luft fest, wie in Hamburg Trümmer beseitigt, Vorhandenes repariert und neues errichtet wurden.

Doch vor allem zeigen Krügers Luftbilder – jetzt in einem opulenten Bildband bei Dölling und Galitz zusammengefasst – eine Stadt, die sich neu erfindet, um überleben zu können: Die Vorgaben aus Elbe und Alster, aus Hafen und barockem Wallring bleiben. Doch es entstehen neue Straßen, Stadtquartiere und Bürohäuser. Diese Wiederauf- und Neubauleistung werden durch Kommentare des – in Hamburg geborenen und in jenen Jahren aufgewachsenen – Architekturhistorikers Gert Kähler greifbar. Lagepläne mit den wichtigsten Gebäuden helfen dem Leser bei der Orientierung und dem Vergleich mit dem heutigen Hamburg. (kb, 18.12.14)

Günther Krüger, Günther/Kähler, Gert, Hamburg aus der Luft 1954–1969

Eine Stadt erfindet sich neu, Dölling und Galitz-Verlag, Hamburg 2014, 180 Seiten, gebunden, 110 Abbildungen, 40 Lagepläne, 29,4 x 31,2 cm, ISBN 978-3-86218-068-4.

Berlin, année zéro

Für die "Atelier"-Tagung im April 2015 sucht das Berliner Centre Marc Bloch noch bis zum 15. Januar 2015 nach Vorschlägen.

Als 1945 der Zweite Weltkrieg endete, war nicht nur die "große" Weltgeschichte aus den Fugen. Auch die Alltagsgeschichte war im Umbruch, besonders greifbar im sich teilenden Berlin. Zu diesem Thema bereitet das **Centre Marc Bloch** mit dem Département d'Histoire de Sciences Po aktuell ein Doktoranden-"Atelier" vor. "**Berlin, année zéro ? Atelier doctoral historique et topographique de Berlin occupé (1945-1949)**" richtet sich an Studenten des Centre Marc Bloch und des Centre d'histoire de Sciences Po. Bereits im April 2013 lotete eine Tagung die Kulturlandschaft deutscher Diktaturen zwischen 1933 und 1989 aus. Im Jahr 2014 folgte eine Veranstaltung zur Transformation städtischer Räume in den beiden Regierungsformen Berlins.

Die dritte Tagung widmet sich 2015 der Befreiung Berlins und der Teilung unter den Siegermächten. Das Kriegsende brachte den Umbruch: im Verhältnis der Geschlechter, in den Modellen von Familie u. v. m. Die Tagung wird vom 26. bis 30. April 2015 im Berliner Centre Marc Bloch stattfinden. Die Zahl der Teilnehmer wird auf 14 Personen begrenzt, um den Charakter eines Ateliers zu gewährleisten. Die Tagungssprache ist Französisch. Interessenten senden bitte bis zum 15. Januar 2015 ein Motivationsschreiben und einen CV (von max. einer Seite) an: denoyer@cmb.hu-berlin.de. (kb, 19.12.14)

Von "Denkmalsünden"

Das neue Magazin widmet sich virtuell dem Umgang mit denkmalgeschützter Substanz – in positiven wie in negativen Beispielen.

Es ist wie bei einem Verkehrsunfall – man will nicht hinschauen, kann sich aber einfach nicht losreißen. Doch das neue Magazin "DENKMALSÜNDEN.de" will mehr, als die Schaulust virtuell zu befriedigen. Das neue Magazin – ein Projekt von rottenplaces.de – will Denkmalschutz stärken, will Ämter, Stiftungen und Initiativen in ihrem Engagement unterstützen.

Es geht um die vernachlässigten, vergessenen oder gar "dem Untergang geweihten" Objekte. Neben vielen Positiv-Beispiele prangert "DENKMALSÜNDEN.de" daher bewusst auch Missstände an und trägt sie damit in die Öffentlichkeit. Tagesaktuelle Beispiele werden um Rubriken ergänzt wie den "Meckerkasten". Unter dem Titel "Spezialthemen" werden Webseiten oder Projekte vorgestellt, Interviews veröffentlicht oder "Lost Places" porträtiert. Natürlich gibt es noch mehr: die Rubriken "News & Aktuelles", "Negativ" und "Positiv . Und:

Engagierte ehrenamtliche Mitarbeit ist ausdrücklich erwünscht. (db, 20.12.14)